

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

• навколишнє середовище
environment

• професійне здоров'я
occupational health

• патологія
pathology

2025
№ 1 (79)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 1 (79), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Регада (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadllo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M.Stoyanov (Ukraine), K.O. Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptn.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.03.2025 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 1 (79), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Зміст:		Content:
Наші вітання!	7	Our Congratulations!
ВІТАЄМО З 60-РІЧЧЯМ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА КОРДУ!	7	CONGRATULATIONS ON THE 60TH ANNIVERSARY OF THE CORRESPONDING MEMBER OF THE NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE, PROFESSOR MYKHAYL KORDA!
ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА КОРДИ	9	ON THE 60TH ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY OF THE CORRESPONDING MEMBER OF THE NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE, HONORED WORKER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF UKRAINE, DOCTOR OF MEDICAL SCIENCES, PROFESSOR MYKHAYL KORDA
ВІТАЄМО ЄВГЕНА ПЕТРОВИЧА БЕЛОБРОВА З 85-РІЧЧЯМ!	11	CONGRATULATIONS TO EVHEN PETROVYCH BELOBROV ON HIS 85TH ANNIVERSARY!
Проблемні статті	13	Problem Articles
ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ГРИП ТА КОРОНАВІРУС У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ — Майданюк В.П., Печиборщ В.П., Печиборщ О.В., Вастьянов Р.С.	13	ACUTE RESPIRATORY DISEASES, FLU AND CORONAVIRUS IN THE WORLD AND IN UKRAINE — Maidanyuk V.P., Pechiborshch V.P., Pechiborshch O.V., Vastyanov R.S.
Гігієна, епідеміологія, екологія	24	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ОГЛЯД ПОТОЧНОЇ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБРОБКИ ТА БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ — Гринзовський А.М., Мокієнко А.В., Солтик С. М., Дубовик С. Л., Герасименко О.А., Совірда О.С., Садовий К.К.	24	REVIEW OF CURRENT PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF PROCESSING AND SAFE STORAGE OF WATER IN DEVELOPING COUNTRIES — Hrynzovskyi A.M., Mokienko A.V., Soltyk S.M., Dubovyk S. L., Gerasymenko O.A., Sovirda O.S.3, Sadoviy K.K

Зміст:		Content:
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДІАРЕЄЮ ТА ФЕКАЛЬНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ВОДИ — <i>Вастьянов Р.С., Мокієнко А.В., Солтик С. М., Дубовик С. Л., Садовий К.К., Лігалов В.В.</i>	35	ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIARRHEA AND FECAL WATER POLLUTION — <i>Vastyanov R.S., Mokienko A.V., Soltyk S.M., Dubovyk S. L., Sadoviy K.K., Lihalov V.V.</i>
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СТОСОВНО НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ — <i>Морозова Н.С., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О., Лях С.І.</i>	42	CURRENT NUTRITION FOR PROFESSIONAL TRAINING OF PERSONNEL FOR NON-SPECIFIC PREVENTION OF INFECTIONS RELATED TO MEDICAL CARE — <i>Morozova N.S., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov A.A., Lyakh S.I.</i>
ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СТАЦІОНАРУ — <i>Журенко О.О., Марічереда В.Г.</i>	46	INFECTION CONTROL IN THE CONDITIONS OF A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL — <i>Zhurenko O.O., Marichereda V.G.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	53	Clinical Aspects of Transport Medicine
МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТАФІЛАКТИКИ КАЛЬЦІЙ-ОКСАЛАТНОГО УРОЛІТІАЗУ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИДАЛЕННЯ КАМЕНІВ ІЗ НИРОК І ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ — <i>Нікітін О.Д., Пасєчніков С.П., Головка С.В., Резніков Г.Д., Клименко Я.М., Грицай В.С., Самчук П.О., Ясинецький М.О.</i>	53	POSSIBILITIES OF COMPLEX METAPHYLACTICS OF CALCIUM-OXALATE UROLITHIASIS IN PATIENTS AFTER SURGICAL REMOVAL OF STONES FROM THE KIDNEYS AND UPPER URINARY TRACT — <i>Nikitin O.D., Pasechnikov S.P., Golovko S.V., Reznikov G.D., Klymenko Ya.M., Hrytsai V.S., Samchuk P.O., Yasinetsky M.O.</i>
АСПЕКТИ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ВАГІТНОСТІ, УСКЛАДНЕНІЙ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДУ — <i>Яроцька Ю.О. Говсьєєв Д.О.</i>	64	ASPECTS OF PSYCHO-EMOTIONAL DISORDERS IN PREGNANCY COMPLICATED BY FETAL GROWTH RESTRICTION — <i>Yarotska Yu.O., Govsieiev D.O.</i>
СТАН МІКРОБІОМУ ПІХВИ У ПАЦІЄНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ РОЗКЛАСЕННЯ ПІХВИ ТА ДИСФУНКЦІЄЮ ТАЗОВОГО ДНА: ВАРІАНТИ КОРЕКЦІЇ — <i>Чередарчук А.Р., Макарчук О.М.</i>	74	STATE OF THE VAGINAL MICROBIOME IN PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE WITH VAGINAL RELAXATION SYNDROME AND PELVIC FLOOR DYSFUNCTION: OPTIONS FOR CORRECTION — <i>Cheredarchuk A.R., Makarchuk O.M.</i>
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОЛІКУЛЯРНОГО АПАРАТУ ТА СТРОМИ ЯЄЧНИКІВ З ПРООПЕРОВАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КІСТАМИ — <i>Носенко О. М.</i>	81	MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE FOLLICULAR APPARATUS AND STROMA OF OVARY WITH OPERATED FUNCTIONAL CYSTS — <i>Nosenko O.M.</i>
ПЕРЕЛОМИ У ХВОРИХ НА COVID-19. ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ — <i>Танасієнко П.В., Гур'єв С.О., Скобенко Е.О.</i>	91	FRACTURES IN PATIENTS WITH COVID-19. PROBLEMS AND A MODERN VIEW OF TREATMENT — <i>Tanasiienko P.V., Guriev S.O., Skobenko E.O.</i>

Зміст:		Content:
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ У ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ — <i>Босенко К.В.</i>	99	MULTIMODAL ANESTHESIA USING REASONABILITY IN ONCOLOGIC SURGERIES IN GYNECOLOGIC PATIENTS — <i>Bosenko K.V.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОЇ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ (TAPP) У ЖІНОК — <i>Скиба В.В., Іванько О.В., Войтюк Н.В.</i>	104	FEATURES OF LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERIPTERIONEAL (TAPP) HERNIOPLASTY IN WOMEN — <i>Skyba V.V., Ivanko O.V., Voytyuk N.V.</i>
Експериментальні дослідження	108	The Experimental Researches
СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ У ЩУРІВ УЛЬТРАЗВУКОМ РІЗНОГО ДІАПАЗОНУ — <i>Макаренко О. А., Ходаков І. В., Хромагіна Л. М., Мудрик Л.М.</i>	108	A METHOD OF REPRODUCING CHRONIC STRESS IN RATS USING ULTRASOUND OF DIFFERENT RANGES — <i>Makarenko O.A., Khodakov I.V., Khromagina L.M., Mudryk L.M.</i>
ПРОФІЛАКТИКА ЗАПАЛЕННЯ І ПОРУШЕНЬ АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ — <i>Макаренко О. А., Хромагіна Л. М., Мудрик Л. М., Ходаков І. В.</i>	115	PREVENTION OF INFLAMMATION AND DISORDERS OF THE ANTIOXIDANT-PROOXIDANT SYSTEM IN RATS UNDER CHRONIC STRESS — <i>Makarenko O.A., Khromagina L.M., Mudryk L.M., Khodakov I. V.</i>
РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В ФОРМУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ ОПІКОВИХ ДЕФЕКТІВ — <i>Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.</i>	121	THE ROLE OF DISORDERS OF SOME FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE BODY IN THE FORMATION OF COMPLICATIONS OF HEALING OF BURN DEFECTS — <i>Chulak Yu. L., Chulak O. L.</i>
Питання психофізіології	126	The Psychophysiology Questions
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ — <i>Фучеджі В.Д., Опря Є.В., Горячев П.І., Донець О.Ю., Пєнова І.К.</i>	126	STRESS RESISTANCE OF MILITARY PERSONNEL AND ITS CORRECTION — <i>Fuchedzhi V.D., Oprya Ye.V., Goryachev P.I., Donets O.Yu., Pienova I.K.</i>
Організація охорони здоров'я	131	Health care organization
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ — <i>Рибін А.І., Вастьянов Р.С., Осик В.В., Замишляк В.І.</i>	131	INNOVATIVE APPROACHES TO ONCOLOGICAL PATIENTS MANAGEMENT — <i>Rybin A.I., Vastyanov R.S., Osyk V.V., Zamyshlyak V.I.</i>
Оглядові статті	140	Review Articles
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ (огляд літератури) — <i>Коротя М.В.</i>	140	SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF ACUTE NECROTIC PANCREATITIS IN MODERN UKRAINIAN MEDICINE (review of literature) — <i>Korotia M. V.</i>
Некролог	150	Obituary
ПАМ'ЯТІ ЕДУАРДА МИХАЙЛОВИЧА ПСЯДЛО	150	IN MEMORY OF EDUARD MIKHAILOVICH PSYADLO
Правила для авторів	151	Rules for authors

Наші вітання!

Our Congratulations!

**ВІТАЄМО З 60-РІЧЧЯМ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН
УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА КОРДУ!**

Дуже приємна і знакова цифра висвітилася на життєвому та лицьовому шляху шановного професіонала, видатного організатора, чудової Людини з неймовірною чарівністю, справжнього патріота та натхненного дбайливця за Медицину, за рідний Університет, за Науку, за життя на Землі!

Свій чудовий Ювілей відзначає доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, Ректор Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Михайло Михайлович Корда!

Кандидатська (1991 рік) та докторська (1998 рік) дисертації Михайла Михайловича були захищені за спеціальністю «патологічна фізіологія», що послужило, на наш погляд, формуванню його системних поглядів на організацію Науки, на взаємозв'язок її окремих областей на прикладі патофізіології, біохімії, клінічної патофізіології та більшості клінічних дисциплін.

Українське наукове товариство патофізіологів відчуває постійну увагу та всебічну підтримку М.М. Корди та співробітників очолюваного ним Університету. Це виражається в активній та творчій роботі обласного відділення Товариства, яке сьогодні є одним із найбільших та найпотужніших об'єднань патофізіологів країни, склад якого поповнюється молодими спеціалістами, у тому числі й з числа клініцистів. На базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського регулярно проводяться науково-практичні конференції патофізіологічного спрямування. З роки тому за підтримки М.М. Корди у Тернополі успішно було проведено Пле-

нум Українського наукового товариства патофізіологів. У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського активно працює докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю патологічна фізіологія, вимоглива та професійна атмосфера членів якої дозволяє регулярно поповнювати когорту патофізіологів.

Східні люди перші 60 днів життя оцінюють не просто і не стільки як Ювілей. Вони впевнені, що ця дата для Ювіляра знаменує закінчення першого і початок другого життєвого циклу, який для людини та її оточення має більшу значущість, ніж перший.

Шановний Михайле Михайловичу, вітаючи Вас з Ювілеєм від імені Президії та керівництва Українського наукового товариства патофізіологів, ми констатуємо, що Ваша напружена та плідна робота по керівництву Університетом дозволяє йому займати одну з лідируючих позицій серед провідних українських і не лише медичних університетів та бажаємо Вам, Вашим близьким та керованому Вами колективу успіхів, втілення в життя всіх задуманих Вами проектів та планів.

Ви продовжуєте чудові традиції розвитку Університету, примножуєте досягнення Ваших попередників. Вся Ваша трудова діяльність великого вченого та громадського діяча - найяскравіший приклад служіння найблагороднішій справі - науковій та викладацькій праці, вічній та мудрій, як і саме життя! Ми бажаємо Вам здоров'я та продовження плідної роботи на благо України та Університету з досягнення Перемоги та якнайшвидшого відновлення мирного життя! Радості, щастя та благополуччя Вам та Вашим близьким!

Ваш ювілей — чудовий привід для вираження нашої вдячності, щирих почуттів та побажань. З урахуванням Вашої видатної наукової та організаторської ролі Президія Українського наукового товариства патофізіологів нагороджує Вас найвищою відзнакою – пам'ятною медаллю на честь засновників патофізіології професорів О.О. Богомольця і В.В. Підвисоцького!

Ви дуже багато досягли і, впевнені, ще багато зробите на благо Університету та нашої країни. Бережіть себе — не забувайте, що від Вас залежать успіхи, благополуччя та процвітання багатьох людей, яким пощастило жити та працювати під Вашим керівництвом.

*Почесний Президент Українського наукового товариства патофізіологів, професор **Гоженко А.І.**
Президент Українського наукового товариства патофізіологів, професор **Вастьянов Р.С.***

ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА КОРДИ

Михайло Корда - відомий учений у галузі біохімії, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, ректор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України - народився 13 лютого 1965 р. у с. Верин Миколаївського району Львівської області.

У 1982 р. М. Корда із золотою медаллю закінчив Розвадівську середню школу. З 1982 до 1988 р. навчався у Тернопільському державному медичному інституті за спеціальністю "Лікувальна справа", який закінчив з відзнакою. Після завершення навчання вступив до аспірантури на кафедрі біохімії Тернопільського державного медичного інституту й у 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Антиоксидний статус організму при гострому токсичному ураженні печінки та його корекція ентеросорбцією та антиоксидантами" (науковий керівник - професор Я. І. Гонський). Після цього розпочалася практична діяльність М. Корди на посаді асистента кафедри біохімії. Однак він не полишав наукової роботи й у 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему "Порушення окислювальних процесів і захисних систем організму за гострого хімічного ураження печінки та шляхи їх корекції" (науковий консультант - професор Я. І. Гонський). У 2000 р. М. Корді присвоєно вчене звання доцента кафедри біохімії. З 2001 р. працював професором кафедри медичної хімії. У 2002 р. отримав учене звання професора і обійняв посаду завідувача кафедри медичної хімії.

З лютого 2003 до березня 2004 р. М. Корда працював науковим співробітником у біохімічній лабораторії кафедри хімії і біохімії Університету Огайо (США), а з вересня 2004 до вересня 2007 р. - на посаді запрошеного професора кафедри хімії і біохімії Університету Огайо.

У 2007 р. М. Корду було призначено на посаду завідувача кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету, одночасно він працював деканом факультету іноземних студентів. З 2015 р. до сьогодні Михайло Корда - ректор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України. Під його керівництвом університет досягнув значних успіхів у підготовці медичних кадрів, науковій діяльності, розвитку міжнародного співробітництва і посідає провідні місця в міжнародних та вітчизняних рейтингах серед закладів вищої освіти України.

У 2017 р. професору М. Корді за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, багаторічну сумлінну працю присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. 16 вересня 2021 р. його обрано членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю "Біохімія".

Наукові інтереси професора М. Корди охоплюють широке коло актуальних проблем біохімії, молекулярної біології і медицини. Зокрема, досліджено механізми ендотеліальної дисфункції, роль нітроген оксиду при патології серцево-судинної системи, ожирінні, гіпертензії та атеросклерозі. Встановлено роль гормону лептину в контролі тону судин. З'ясовано, що хронічна гіперлептинемія, що супроводжує ожиріння, може викликати дисфункцію ендотелію. Досліджено серцево-судинні ускладнення, які спровокував COVID-19, та особливості перебігу коронавірусної інфекції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом. У рамках виконання грантів від RECOOP HTS Association вивчено механізми розвитку ендотеліальної дисфункції в осіб, які хворіли на COVID-19. Встановлено механізми токсичності наночастинок різної природи (фулеренів C60, одно- і багатостінкових нанотрубок) у біологічних системах. Обґрунтовано засто-

сування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу та використання полімерних наночастинок з інкапсульованими препаратами при контактному дерматиті. Встановлено механізми впливу вуглецевих нанотрубок на токсичні ефекти тетрахлорметану, карбонових наночастинок - на негативні ефекти толуолу, наночастинок діоксиду кремнію - на прояви токсичної дії свинцю при їх одночасному надходженні в організм. Досліджено епідеміологію, біохімічну й імунологічну діагностику лайм-бореліозу та інших трансмісивних хвороб, які передають кліщі. Вивчено механізми вільнорадикального ушкодження клітин і наслідки оксидативного та нітрооксидативного стресу. Встановлено молекулярні механізми регуляції метаболізму сульфуровмісних амінокислот при гіпотиреозі й гіпертиреозі. З'ясовано закономірності розвитку і перебігу ліпополісахаридного пародонтиту, асоційованого з гіпер- чи гіпотиреозом. Досліджено терапевтичний потенціал мезенхімальних стовбурових клітин людини при експериментально змодельованих патологіях.

Михайло Корда є автором і співавтором понад 590 навчально-методичних та наукових публікацій, 41 патенту України на корисну модель, 6 підручників, 23 навчальних і навчально-методичних посібників, 21 монографії. Професор М. Корда створив потужну наукову школу, під його керівництвом захищено 2 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

Михайло Корда набув великого досвіду в експертній діяльності, зокрема він є членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (секція "Медицина"), головою спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01, членом спеціалізованої вченої ради Д 58.601.04, головним редактором наукових журналів "Медична та клінічна хімія" (Україна), "International Journal of Medicine and Medical Research" (Україна), членом редакційної ради у наукових журналах "Social, Health, and Communication Studies Journal" (Канада), "Health Problems of Civilization" (Польща), "Georgian Biomedical News" (Грузія), "Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry" (Україна), "Медична освіта" (Україна).

Професор Михайло Корда є дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка, членом президії Українського біохімічного товариства, головою Тернопільського регіонального відділення Українського біохімічного товариства, членом Федерації європейських біохімічних товариств (Federation of European Biochemical Societies), членом правління Євразійського альянсу з глобального здоров'я, членом Українсько-німецького академічного товариства (DUAG).

За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю Михайло Корда неодноразово отримував грамоти, подяки і нагороди, зокрема Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2009), Подяку Міністра охорони здоров'я України (2012), орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня (2017), Знак пошани Національної академії медичних наук України (2017), Почесний знак Федерації професійних спілок України (2017), Нагрудний знак "Орден I ступеня" фонду імені Короля Данила (2018), медаль "За працю та звитягу в медицині" (2018), Відзнаку Святого великомученика і цілителя Пантелеймона (2020), орден "За заслуги" III ступеня (Указ Президента України від 17.05.2021 р. № 195/2021), Відзнаку Міністерства оборони України "Знак пошани" (2022), Подяку Міністерства внутрішніх справ України (2023), грамоти Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської міської ради.

Колектив Колектив Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, Українського НДІ медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України, редакційна колегія журналу "Актуальні проблеми транспортної медицини", щиросердечно вітають відомого вченого, талановитого педагога та мудрого керівника Михайла Корду з Ювілеєм і зичать йому міцного здоров'я, миру, нових ідей, невичерпної енергії та подальших успіхів у науковій і педагогічній роботі.

ВІТАЄМО ЄВГЕНА ПЕТРОВИЧА БЕЛОБРОВА З 85-РІЧЧЯМ!

6 березня 2025 року виповнюється 85 років з дня народження та 50 років наукової та викладацької діяльності завідувача Наукового Центру «Медико-санітарна безпека технологій морської фумігації та перевезення небезпечних вантажів», керівника ГЕМР-СПАСС Українського НДІ медицини транспорту МОЗ України, радника директора фумігація вантажів» НУ «Одеська морська академія», член Морського Інституту Великобританії, доктора медичних наук, професора Белоброва Євгена Петровича. Великий життєвий та творчий шлях пройшов Євген Петрович, завжди вражаючи колег та учнів невгамовною енергією, активністю, життєлюбністю та працездатністю. Після закінчення у 1966 році лікувального факультету Кримського медичного інституту протягом 22 років (працював судновим лікарем на

численних пасажирських, торгових, науково-дослідних та військових судах, поєднуючи роботу суднового лікаря з активною науковою діяльністю).

У лабораторних і суднових умовах вивчав динаміку імунологічної реактивності організму моряків у умовах судна при перевезеннях небезпечних вантажів. Вперше в практиці суднової токсикології та медицини провів у рейсі навколо Африки дослідження із застосуванням лабораторних тварин, а також випустив інструкцію щодо влаштування, організації та експлуатації у рейсі суднового віварію на борту судна. У 1982 році став старшим науковим співробітником у лабораторії суднової токсикології Всесоюзного НДІ гігієни водного транспорту. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему імунологічної реактивності моряків до інфекції в умовах далекого плавання.

Все життя та діяльність Є.П.Белоброва пов'язані з морем та медициною. Більшість з них він працює в нашому інституті. Він – уособлення НДІ медицини транспорту. За матеріалами його досліджень опубліковано понад 350 наукових праць, у тому числі монографії, довідкові

видання, керівні документи, правила, інструкції до медичної допомоги при отруєнні отрутофумігантами та інші видання. Є.П.Белобров - автор та володар 12 авторських свідоцтв та патентів України та понад 50 раціоналізаторських пропозицій. Протягом 35 років успішно поєднує наукову працю з викладацькою діяльністю.

Наукова, виробнича, громадська діяльність Белоброва Є.П., практична робота з порятунку моряків при аваріях відзначена «Медаллю Гіппократа», орденами «За

мужність», «Зірка Пошани», медалями «За військову звитягу», «За трудову звитягу. Ветеран праці», Золотий та 2-ма Бронзовими медалями ВДНГ СРСР, а також дипломами та грамотами Міністерства охорони здоров'я, Міністерства агрополітики України, Міністерства транспорту та зв'язку України. Євгена Петровича нагороджено знаками Червонопрапорного Чорноморського флоту «За далекий похід». «Відмінник охорони здоров'я», «Почесний працівник морського та річкового транспорту України».

Євген Петрович не залишає активну науково-практичну діяльність, активно співпрацює з ДНС України, проводить медичні консультації моряків в умовах рейсу.

Журнал «Актуальні проблеми транспортної медицини» та співробітники ДП УКРНДІ медицини транспорту щиро вітають ювіляра та бажають міцного здоров'я, невичерпної енергії у благородній справі забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я працівників морського транспорту.

УДК 614.4(075.8)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066100>

ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ГРИП ТА КОРОНАВІРУС У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Майданюк В.П.¹, Печиборщ В.П.², Печиборщ О.В.³, Вастьянов Р.С.¹

¹Одеський національний медичний університет

²Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій
Національної академії наук України»

³Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний
госпіталь Державної прикордонної служби України)
e-mail: 411maidanyuk@ukr.net

ACUTE RESPIRATORY DISEASES, FLU AND CORONAVIRUS IN THE WORLD AND IN UKRAINE

Maidanyuk V.P.¹, Pechiborshch V.P.², Pechiborshch O.V.³, Vastyanov R.S.¹

¹Odesa National Medical University

²State scientific institution “Center of Innovative Medical Technologies of the
National Academy of Sciences of Ukraine”

³Main military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital of the State Border
Guard Service of Ukraine)
e-mail: 411maidanyuk@ukr.net

Summary/Резюме

The purpose of the study is basing on analysis of coronavirus diseases, influenza and acute respiratory viral infections (ARVI) incidence throughout the world and in Ukraine during the wartime to determine a comprehensively balanced algorithm of actions for home medical care for the population and the state health care system aimed at the incidence of morbidity preventing and reducing, loss of work and disability decreasing together with rate of mortality reducing. The study used publications of the Ministry of Health of Ukraine and others in the media, regulatory legal acts, and experience of home medical care for the population in the event of ARVI, influenza and coronavirus infections. Analytical, bibliographical, historical and logical methods and the method of system analysis were used. The high incidence of Ukrainian population ARVI, influenza and coronavirus diseases requires intensive sanitary and educational work among the residents aimed at influenza, ARVI and coronavirus infection outbreaks prevention, adequate response to their occurrence by the governmental and population healthcare systems. The rate of morbidity, work loss, disability and mortality reducing from coronavirus infection, influenza and ARVI complications among the Ukrainian population can be achieved by scientific research adequate organization and their results appropriate implementation into the public health system, by all involved self-governmental structures high level of responsibility and by each member of society conscious concern for private and public health.

Key words: acute respiratory viral infections, influenza, coronavirus infection, algorithm of action.

Мета дослідження – на основі аналізу стану захворюваності населення України коронавірусними захворюваннями, грипом та гострими респіраторними вірусними

інфекціями (ГРВІ) у світі та Україні в умовах війни визначити всебічно збалансований алгоритм дій домедичної допомоги населенню та системи охорони здоров'я держави, спрямованого на попередження та зниження рівня захворюваності, працевтрат, інвалідності та смертності серед населення. У дослідженні використані публікації МОЗ України та ін. в ЗМІ, нормативно-правові акти, досвід домедичної допомоги населенню при виникненні ГРВІ, грипу та коронавірусних інфекцій. Застосовані аналітичний, бібліографічний, історичний і логічний методи та метод системного аналізу. Високий рівень захворюваності населення України ГРВІ, грипом та коронавірусними захворюваннями вимагає напруженої санітарно-просвітницької роботи серед населення спрямованої на попередження виникнення спалахів грипу, ГРВІ та коронавірусної інфекції, адекватного реагування на їх виникнення системи охорони здоров'я держави та населення. Зниження рівня захворюваності, працевтрат, інвалідності та смертності від ускладнень коронавірусної інфекції, грипу та ГРВІ серед населення нашої держави може бути досягнуте адекватною організацією наукових досліджень та відповідним впровадженням їх результатів у практичну діяльність охорони громадського здоров'я, високим рівнем відповідальності всіх задіяних органів самоврядування та усвідомленою турботою кожного члена суспільства про особисте і громадське здоров'я.

Ключові слова: гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, коронавірусна інфекція, алгоритм дій.

З настанням холодної пори року створюються сприятливі умови для поширення збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій, що призводить до зростання рівня захворюваності на ці інфекції, а також виникає загроза епідемії грипу. До групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) належить велика кількість вірусних захворювань, які перебігають з ураженням верхніх дихальних шляхів. Найбільш поширені ГРВІ: грип, парагрип, респіраторно-синцитіальна, аденовірусна та риновірусна інфекції, з 2019 року коронавірусна інфекція.

Ця захворюваність щорічно в Україні забирає життя тисяч людей, а внаслідок ускладнень цих захворювань велика кількість населення втрачає працездатність та стає інвалідами, щорічно держава отримує мільярдні збитки внаслідок оплати працевтрат працюючого населення.

Джерелом зараження виступає хвора на ці інфекції людина: хворий виділяє збудників ГРВІ, грипу та коронавірусу SARS-CoV-2 у довілля з краплинками слизу та слини при кашлі, чмиханні, розмові. Хворий, перебуваючи на роботі чи

заняттях, за один день може заразити близько ста своїх колег. Зараження здорової людини відбувається при вдиханні мікрочастинок слизу та слини виділених хворим.

Важливим фактором настороженості медичних працівників повинно стати те, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 постійно мутує, що підтверджується тим, що на даний час в Україні зареєстровані непоодинокі випадки захворювання викликані збудником коронавірусу SARS-CoV-2 підваріанти «Омікрон» та FLIRT.

Водночас у світі зафіксовано новий штам Covid-19, відомий як ХЕС, уже зафіксований у 15 країнах світу і 12 штатах США. Принаймні такі дані наводить *Scripps Research Outbreak.info*, яка відстежує дані глобальної ініціативи з обміну всіма даними про грип (GISAID). Фахівці прогнозують, що цей штам може стати домінуючим у найближчі місяці, особливо в зимовий період. Про це пише видання "The Independent".

Як визначає видання, випадки захворювання ХЕС, вперше виявлені в Німеччині в червні, згодом були зареєстровані у Великій Британії, США, Данії та інших

країнах. Експерти кажуть, що зараз штам, ймовірно, продовжить поширюватися по всьому світу.

Наразі 15 підтверджених країн мають пацієнтів із ХЕС це: Словенія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Тайвань, Франція, Ізраїль, Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія, Канада, Іспанія та Сполучені Штати.

Водночас значне збільшення випадків зараження новим штамом ХЕС спостерігається в Данії та Німеччині. Наразі цей варіант коронавірусу виявлений у сотень людей і, ймовірно, він уже вирує у 27 країнах Європи, Північної Америки та Азії.

Штам Covid-19 ХЕС має нижчий рівень поширення в США та Канаді. В Європі він підтверджений у 5,96% випадків на 19 серпня, а у Словенії в серпні понад 10% Covid-зразків містили ХЕС.

Новий штам Covid-19 ХЕС - це комбінація варіантів KS.1.1 і KP.3.3, має симптоми, подібні до інших варіантів COVID, включаючи втома, головні болі, біль у горлі та високу температуру. Однак дослідники закликають до більш ретельного моніторингу варіанту ХЕС, щоб краще зрозуміти його нові симптоми.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, професор Франсуа Баллу зазначає, що ХЕС є більш заразним, але вакцини повинні залишатися ефективними, оскільки штам належить до родини Omicron. Він також припускає, що ХЕС може стати домінуючим штамом уже наступної зими [1].

Як свідчить світовий досвід, з економічної точки зору, в масштабі держави значно дешевше попередити означену захворюваність населення чим потім ліквідувати наслідки підвищеного рівня цієї захворюваності, що призводить до великих фінансових затрат на лікування, реабілітацію та оплату лікарняних. Водночас внаслідок ускладнень цих захворювань спостерігаються летальні випадки та випадки, що супроводжуються втратою працездатності та інвалідністю.

Аналіз цієї захворюваності свідчить про те, що щорічні сезонні підвищення рівня та пік цієї захворюваності припадає на початок осіннього похолодання та набуває свого піку взимку і закінчується у весняний період. Фактично ця захворюваність не є несподіваною, її завчасно можливо спрогнозувати, передбачити заходи щодо недопущення та попередження виникнення спалахів цієї захворюваності. У цьому контексті доцільно відмітити що при їх виникненні успіх у поліпшенні наслідків спалахів та їх локалізації досягається повноцінним виконанням завчасно розроблених алгоритмів дій, адекватним реагуванням системи охорони здоров'я та відповідальним ставленням громадян нашого суспільства до стану свого здоров'я та оточення.

Мета дослідження - на основі аналізу стану захворюваності населення України коронавірусними захворюваннями, грипом та ГРВІ у світі та Україні в умовах війни визначити всебічно збалансований алгоритм дій домедичної допомоги населенню та системи охорони здоров'я держави спрямованого на попередження та зниження рівня захворюваності, працевтрат, інвалідності та смертності серед населення..

У 2020 році ВООЗ назвала поширення COVID-19 світовою пандемією. Тоді від коронавірусу помирав кожен 50-й хворий в усіх вікових групах, нині смертність значно скоротилася.

За даними лікарів, загалом за час пандемії у світі через хворобу померло 6,8 млн людей у світі, з них понад 111 тисяч - в Україні.

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 «...має перейти до сезонних захворювань» та циркулюватиме як звичайний грип». Офіційно пандемія Коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року [2].

Для вивчення стану цієї захворюваності в Україні в умовах сьогодення необхідно прослідкувати її стан в хронологічному порядку, за офіційними даним МОЗ

України.

За інформацією МОЗ України, тільки за липень 2024 року в Україні зареєстрували майже 12 тисяч випадків захворювання на коронавірус, при цьому такий показник у червні дорівнював 2 тисячі, що є свідченням суттєвого зростання цієї захворюваності. За цією ж інформацією, зростання захворюваності також спостерігається у США та країнах Євросоюзу. Там зазвичай фіксується підштам Омікрону FLiRT. Він не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

Водночас, попри збільшення кількості хворих на коронавірус, рівень госпіталізацій не високий про що свідчить показник липня - 2,5 тисячі. Ці показники, які фахівці спостерігають в Україні, ще не свідчать про те, що почався епідемічний сезон і що потрібно вводити обмежувальні заходи. Поряд з цим досвід свідчить про те, що показники досить високі і не характерні для липня, зазвичай перше зростання, починається з вересня.

За даним МОЗ, загалом на території України циркулюють 10 підваріантів «Омікрону». У п'ятьох людей виявили випадки нового підвиду FLiRT [3].

А вже в серпні фахівці МОЗ України зареєстрували понад 26 тисяч звернень громадян за медичною допомогою з приводу Covid-19, що свідчить про зростання цієї захворюваності більш як у 2 рази.

Водночас, кількість пацієнтів, які перебувають у лікарнях залишається невеликою - до 2,5 тисяч.

Близько 80% - це пацієнти старше 60-ти років, які не отримали вакцинацію взагалі, або впродовж останніх 12 місяців.

Збільшення кількості хворих спричинена новим підвидом "Omicron" – "FLiRT". Його перебіг є таким, як і у всього підтипу "Omicron", при цьому пацієнти, які мають повний курс вакцинації переносять захворювання легко. Водночас у людей, які старше 60 років, або мають супутні неінфекційні захворювання можливий

важкий перебіг [4].

Уже в серпні 2024 року новий штам COVID-19 – "FLiRT" виявили і в Україні. «За клінічним перебігом він близький до варіанту коронавірусу Омікрон», - каже сімейна лікарка Олена Кондратенко. «В Україні зростання захворюваності на коронавірус відмічають останні три тижні, а новий штам вперше діагностували минулого тижня. У світі ж про випадки захворюваності на штам FLiRT відомо протягом останнього місяця. За повідомленням фахівців МОЗ України, вакцинація проти коронавірусу є ефективною для запобігання нового штаму. Зараз ми маємо ситуації, коли на коронавірус хворіють або ті, хто був щеплений понад рік тому, або не щеплений взагалі».

Серед основних симптомів коронавірусної хвороби, зокрема, лихоманка, загальна слабкість, головний та м'язовий біль. Також можуть спостерігатися і шлунково-кишкові симптоми – діарея або нудота, але рідко.

У ситуації з FLiRT, як і з іншими штамами коронавірусу – у групі ризику люди старшого віку, з хронічними захворюваннями, після онкологічних захворювань або з послабленим імунітетом.

Хворіють на коронавірус і діти, але зазвичай хвороба протікає у них легшої формі [5].

Якщо розглянути цю захворюваність щодо розповсюдженості по регіонах нашої держави то ця хвороба реєструється у всіх областях.

Не обійшло це захворювання і столицю, де продовжують фіксувати підвищення захворюваності на COVID-19.

За повідомленням Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Зазначається, що зростає кількість госпіталізованих та пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень. Проте хво-

роба здебільшого триває без суттєвих ускладнень.

«Хворий, який не надто потерпає від симптомів, «списує» їх на втому, звичайний нежить. Він продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID».

За повідомленням фахівців Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, станом на 20 серпня 2024 року від початку серпня у Чернівецькій області зареєстрували майже 770 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, в області може циркулювати новий штам Flirt, який стійкіший до вакцин. Восени це може призвести до ускладнень епідеміологічної ситуації.

Ріст захворюваності розпочався в липні. Тоді зафіксували 321 випадок інфікування COVID-19 – це у понад 10 разів більше, ніж в червні.

Найвищі показники зареєстрували у Чернівецькому районі та в Чернівцях через більшу щільність населення, бо це сприяє передачі вірусу. За словами Падурару, обласний центр контролю та профілактики хвороб не отримував підтвердження від Центру громадського здоров'я, що на Буковині циркулює новий штам Flirt. Водночас рівень захворюваності та швидка передача вірусу свідчить про те, що люди ним хворіють.

«Торік субваріант вірусу SARS-CoV-2 Flirt почав циркулювати у світі. Зараз він активно поширюється Україною і, на території Чернівецької області. Цей рівень захворюваності свідчить про зміну штаму вірусу й про те, що ми в періоді циркуляції Flirt, що може ускладнити епідситуацію.

Також епідеміологи фіксують збільшення кількості інфікованих дітей. Орієнтовно 30% з них потребують госпіталізації, а хворобу переносять у середній чи важкій формі. Так впродовж останнього тижня з майже 90 госпіталізованих людей, 36 були дітьми. Це ознака того, що діти важче хворіють на форму COVID-19, яку викликає Flirt. Під час пандемії

більшість хворих та госпіталізованих були дорослими».

Цей варіант вірусу має меншу летальність, а за симптомами схожий до звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій: висока температура, кашель, біль у м'язах, можлива діарея. Водночас він має більшу заразність й стійкіший до високих температур.

«Цей вірус має такі властивості, що оминає бар'єри, створені вакциною та імунітетом після перенесеної хвороби. Тому він може викликати ускладнення епідситуації й тому до цього Flirt'у така увага».

Наразі в області немає хворих, які потребують штучної вентиляції легень. Люди переважно мають середній перебіг хвороби, декілька – важкий. За останній тиждень одна людина померла від COVID-19 – вона не була щеплена та мала хронічні хвороби.

Крім дітей, піддатливими до цього вірусу є люди з груп ризику: старші за 60 років, з хронічними захворюваннями, вагітні, медики, військові та вчителі [6].

Для зменшення ризиків захворювань на коронавірус, грип та повітряно-крапельні інфекції, потрібно вакцинуватися, а людям з групи ризику – проводити ревакцинацію. До груп ризику належать люди з супутніми захворюваннями і вагітні, а також медики, освітяни і працівники сфери обслуговування.

Рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19, грипу та гострих респіраторних захворювань

- проводити наскрізне провітрювання приміщень та проведення вологих прибирань із використанням дезінфекційних засобів у приміщеннях;
- не допускати до роботи осіб з ознаками інфекційного захворювання;
- виділити приміщення для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання (в разі виявлення такої особи, вжити заходів

- для ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про випадок відповідний заклад охорони здоров'я);
- обмежити масові заходи в закритих приміщеннях;
 - забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийки, мило, одноразові рушники, серветки тощо);
 - проводити регулярну обробку рук спиртовмісним засобом та/або мити їх з милом;
 - забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо);
 - дотримуватися правил респіраторної гігієни (при кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом);
 - користуватися одноразовими масками при необхідності, проводити їх заміну, як тільки вони стануть вологими чи забрудняться.

Характерні клінічні ознаки ГРВІ та грипу: є підвищення температури тіла, слабкість, загальне нездужання, біль голови, першіння чи біль у горлі, сухий кашель, нежить, утруднене дихання через ніс. Захворювання здебільшого починається гостро, з ознобу, відчуття жару, сильного болю голови, болю в очах. Турбує ломота в попереку, крижах, суглобах, м'язовий біль, порушується сон. Вже в перші години хвороби температура тіла сягає 38–40°C. Утруднюється дихання через ніс, обличчя стає одутлим, очі блищать. Загалом обличчя хворого на грип нагадує обличчя заплаканої дитини. На другу добу хвороби з'являється сухий кашель, починає турбувати біль за грудною, можливо розлади дихання.

Найбільш часті симптоми COVID-19: підвищена температура тіла, загальна слабкість, сухий кашель, втрата нюху, смаку тощо Єдиний достовірний спосіб підтвердити захворювання на COVID-19 - лабораторний тест ПЛР мазок з зіва та носу, або ІФА на специфічні імуноглобуліни до COVID-19.

Для дезінфекції в осередках забруднення новим коронавірусом, який спричиняє захворювання COVID-19, рекомендовано використовувати дезінфекційні засоби зі специфічною активністю проти РНК-вмісних ліпофільних вірусів. Вона визначається під час державної реєстрації дезінфекційного засобу. Слід дотримуватись концентрації дезінфекційного засобу та часу експозиції, які рекомендовані виробником. Проти коронавірусу SARS-CoV-2 ефективні хлоровмісні засоби, перекис водню та дезінфекційні засоби із вмістом спирту не менше 60%.

В роботі медичного працівника засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування, регламентуються наказом МОЗ України «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» №722 від 28.03.2020 року.

В процесі роботи медичний персонал для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри й одягу від контакту з інфекціями повинен використовувати засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ). Костюми, халати, маски, респіратори, захисні окуляри, щитки та рукавички повинні відповідати державним стандартам.

Вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні часточки, які виділяються з носа або рота хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання. Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метру від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч. Також краплі, що містять вірус заб-

руднюють предмети і поверхні. Інші люди можуть інфікуватися через дотик до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа чи рота.

Вірус не передається повітряним шляхом. Це означає, що він не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини. Вірус може переміщуватись на відстань понад метр у часточках аерозолі, але такий аерозоль утворюється лише під час виконання специфічних медичних процедур. Наприклад, інтубація трахеї.

Найефективніші заходи профілактики

Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме:

- безконтактне привітання;
- гігієна рук;
- дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю;
- дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях;
- самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів (ізолюйтеся від тих, з ким проживаєте, наскільки це можливо, особливо якщо серед них є люди похилого віку) [7].

Як та де отримати щеплення

Першочергово потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він проаналізує стан здоров'я та наявність хронічних захворювань, а також, які щеплення людина вже отримала і яких потребує. Під час хвороби щеплення не проводять - вакцинуватися можна через місяць після одужання.

В регіонах функціонують пункти щеплень, де використовують вакцину "Comirnaty" виробництва в Німеччині та Бельгії. Це вакцина, адаптована до штамму Омикрон, від фірми "Pfizer".

«Воєнний стан відвернув увагу батьків і дорослих від необхідності щеплень, зокрема й проти COVID-19. Є час-

тина людей, які не отримали жодного щеплення, а є значна кількість, які мають по чотири вакцини. Втім, зараз у МОЗ спростили вакцинацію: людям, які не щепилися, достатньо отримати одну дозу вакцини, яка адаптована під Омикрон. Сподіваємося, що щеплення такою вакциною захистять й від Flirt».

Водночас людям з груп ризику рекомендують ревакцинуватися від 6 до 12 місяців після першого щеплення.

За яких умов впровадять обмежувальні заходи та карантин

Зазвичай епідсезон починається у жовтні. У школах та дитсадках застосовують обмеження, якщо через хворобу до закладів не приходять понад 20% дітей. «Щоб розмежувати дітей і щоб хворі діти не втратили знання, призупиняється навчально-виховний процес. Це зменшує навантаження на систему охорони здоров'я, освітан та хворих. Якщо рівень захворюваності матиме надзвичайний характер - характер епідемії, тоді застосовуватимуть інші обмежувальні заходи». Рішення про впровадження карантину ухвалюватиме уряд та головний державний санітарний лікар.

Водночас вісім закладів області є госпітальними базами й законтрактовані з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), щоб надавати медичну допомогу у разі інфекційних хвороб.

«Ці заклади можуть перегрупувати та збільшити кількість ліжок, якщо кількість хворих, які потребують стаціонарної допомоги, зростатиме. У нас є досвід перепрофілювання ліжок, тому заклади зможуть зробити це оперативно» [6].

МОЗ України оновило рекомендації щодо ревакцинації проти COVID-19: що потрібно знати:

Для більшості населення одне щеплення проти COVID-19 тепер вважається достатнім.

Схеми вакцинації проти COVID-19 спростуються: для більшості населення тепер достатньо одного щеплення. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Для людей, що належать до груп ризику, рекомендовано отримувати додаткові дози через 6-12 місяців після первинної вакцинації.

Ревакцинація через 6-12 місяців рекомендована лише тим, хто входить до груп ризику. Це включає:

- дорослих і дітей з ослабленим імунітетом чи важкими хронічними захворюваннями;
- вагітних;
- осіб старше 60 років;
- дорослих і дітей, що перебувають у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19 та смерті від коронавірусної інфекції;
- представників професійних груп ризику, таких як лікарі, вчителі, військові тощо.

Одне щеплення (або два для деяких груп) вважається первинною вакцинацією, а всі наступні — ревакцинацією.

Ті, хто раніше пройшов базовий курс щеплення (два або три щеплення залежно від вакцини) і зробив чотири або п'ять бустерних щеплень минулого року, можуть продовжувати отримувати ревакцинацію безкоштовно.

Нагадаємо, вірусологи стежать за новим штамом коронавірусу FLiRT, який поширюється в США, Великій Британії та Канаді з травня. Цей штам є похідним від субваріанту "Омікрону" JN.1 і має набір мутацій, характерних для конвергентної еволюції. Хоча симптоми цього варіанту не відрізняються від попередніх, він може стати причиною нової хвилі інфекцій. Імунітет після інфекції JN.1 забезпечує захист від FLiRT, але його ефективність знижується з часом [8].

Грип - це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, подібні до ознак інших ГРВІ, але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря.

Самолікування може бути шкідливим

для вашого здоров'я.

Клінічні ознаки грипу:

- раптовий початок;
- головний біль;
- ломота у м'язах і суглобах;
- біль у горлі;
- підвищення температури тіла до 38 °C і більше;
- кашель;
- в окремих випадках - блювота і пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу

Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Як довго є заразним хворий на грип

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів - це, в середньому, сім днів.

Ускладнення грипу

Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

Як попередити зараження грипом:

- уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрюйте приміщення;
- часто мийте руки з милом;
- не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
- уникайте обіймів, поцілунків і рукошляхів;
- прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини є симптоми грипу, то

необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

Як батьки можуть попередити зараження дітей грипом:

- навчіть дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
- батьки також повинні виконувати цю процедуру, що служить добрим прикладом для дітей;
- навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку (згин ліктя);
- навчіть дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
- хворі діти мають залишатися вдома (не відвідувати дошкільні установи й школи);
- дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей.

Найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація.

Щорічна вакцинація від грипу - це найкращий спосіб:

- зменшити ризик захворіти на грип;
- зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Найкращий час для щеплення - напередодні грипозного сезону (у вересні). Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Основні групи ризику

1. Медичні працівники, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії. Ми закликаємо їх захистити себе і своїх пацієнтів та зробити щеплення від грипу.
2. Вагітні, яким варто пам'ятати, що грип може мати серйозні наслідки під час

вагітності. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.

3. Літні люди - імунітет із віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.
4. Люди із хронічними захворюваннями, яким слід пам'ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

Вакцини

В аптеках наявні вакцини проти грипу. Тож українці можуть придбати вакцину в аптеці власним коштом і зробити щеплення у закладі охорони здоров'я.

Станом на 05.10.2023 р. державний контроль якості вакцин для профілактики грипу, згідно з базою даних Держлікслужби України, пройшли:

- «Ваксигрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна);
- «Джісі Флю Квадривалент» («ДжіСі Біофарма Корп.», Південна Корея, чотирьохвалентна).

Чотиривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від чотирьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону.

Якість вакцин, котрі ввозять до країни, перевіряють Держлікслужба України - та Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру.

Вакцини «Ваксигрип Тетра» і «Джісі Флю Квадривалент» можна застосовувати для щеплення дітей віком від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарі щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та поперед-

ження важких ускладнень цієї хвороби.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів.

У зв'язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу ВООЗ щороку оновлює свої рекомендації стосовно складу вакцини. Цьогоріч вакцини розроблено з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції у Північній півкулі таких штамів:

- вірус, подібний до A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
- вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
- вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)[9].

Висновки

Свідченням системної роботи МОЗ України та підрозділів громадського здоров'я є щотижневий скринінг та аналіз захворюваності, працевтрат та смертності від ускладнень коронавірусної інфекції, грипу, ГРВІ та адекватне реагування з відпрацюванням заходів їх попередження. Водночас низький рівень охоплення населення вакцинацією проти COVID-19 та грипу свідчить про неналежне виконання своїх повноважень і функцій підрозділами первинної медико-санітарної допомоги на місцях в питаннях санітарно-просвітницької роботи серед населення та низький рівень усвідомлення населенням відповідальності перед суспільством за стан свого здоров'я.

Зниження рівня коронавірусної інфекції, грипу та ГРВІ серед населення нашої держави може бути досягнуте адекватною організацією наукових досліджень та відповідним впровадженням їх результатів у практичну діяльність системи охорони громадського здоров'я, високим рівнем відповідальності всіх задіяних складових структур органів самоврядування та усвідомленою турботою кожного члена суспільства про особисте і громадське здоров'я.

Використання алгоритму дій з медичного захисту при виникненні спалахів коронавірусної інфекції, грипу та ГРВІ повинно стати обов'язковою складовою для діяльності системи охорони здоров'я та населення при ліквідації наслідків цих захворювань, який включає наступні заходи щодо попередження їх виникнення:

- відповідний рівень спеціальної підготовки медичного персоналу;
- прогнозування виникнення спалахів чи підвищеного рівня захворюваності;
- своєчасне виявлення, індикація та ліквідація спалахів ГРВІ, грипу та коронавірусної інфекції;
- систематичні заходи санітарно-просвітницької роботи серед населення;
- високий рівень теоретичних знань і практичних навиків населення із домедичної допомоги та медичного захисту;
- завчасне проведення відповідних протигрипозних та протикоронавірусних вакцинацій;
- достойна організація профілактичної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги населенню.

References/Література

1. The new Covid XEC strain is already raging in 15 countries around the world: what to expect in winter. September 24, 2024 [https://enovosty.com/uk/news-ukr/zdorove-ukr/full/novij-shtam-covid-xec-vzhe-lyutuye-u-15-krainax-svitu-chogo-chehati-vzimku#:~:text=\[In Ukrainian\]](https://enovosty.com/uk/news-ukr/zdorove-ukr/full/novij-shtam-covid-xec-vzhe-lyutuye-u-15-krainax-svitu-chogo-chehati-vzimku#:~:text=[In Ukrainian]).
2. Rybalska A. COVID-19 incidence is rapidly increasing in Kyiv – Kyiv City State Administration. August 14, 2024 [https://suspilne.media/kyiv/813229-u-kievi-strimko-zrostaе-zahvoruvanist-na-covid-19-kmda/#:~:text=\[In Ukrainian\]](https://suspilne.media/kyiv/813229-u-kievi-strimko-zrostaе-zahvoruvanist-na-covid-19-kmda/#:~:text=[In Ukrainian]).
3. Sobenko N. The incidence of coronavirus in Ukraine has increased in 6 times. August 12, 2024 [https://suspilne.media/811635-zahvoruvanist-na-koronavirus-v-ukraini-zroslav-sist-raziv-kuzin/#:~:text=\[In Ukrainian\]](https://suspilne.media/811635-zahvoruvanist-na-koronavirus-v-ukraini-zroslav-sist-raziv-kuzin/#:~:text=[In Ukrainian]).
4. Kinsha D. More than 25 thousand cases of COVID-19 were registered in Ukraine in August. August 21, 2024 <https://suspilne.media/818189-ponad-25-tisac-vipadkiv-covid-19-zareestruvali-v-ukraini-v-serpni-moz/#:~:text>

- [In Ukrainian].
5. Wagner O. A new strain of COVID-19 has been discovered in Ukraine – FliRT. August 14, 2024 <https://suspihne.media/dnipro/810469-v-ukraini-viavili-novij-stam-covid-19-flirt-aki-simptomi-zahvoruvanna/#:~:text> [In Ukrainian].
 6. Oliynyk M. Flirt strain, vaccine resistance and hospitalization of children: how the incidence of COVID-19 increased in Bukovina. August 20, 2024 <https://suspihne.media/chernivtsi/817251-stam-flirt-stijkist-do-vakcin-ta-gospitalizacia-ditej-ak-zrosla-zahvoruvanist-na-covid-19-na-bukovini> [In Ukrainian].
 7. Electronic resource. 07.10.2020 <https://ck-centr2.pmsd.org.ua/novyny/profilaktyka-grvita-sezonnyh-virusnyh-zahvoryuvan-osnovni-zasoby-zahystu-v-umovah-pandemiyi-covid-19/#:~:text> [In Ukrainian].
 8. Khmelnytska V. The Ministry of Health has updated recommendations for revaccination against COVID-19: what you need to know. August 12, 2024 <https://tsn.ua/zdorovya/mozonovilo-rekomendaciyi-schodo-revakinciaciyi-proti-covid-19-scho-potrybno-znati-2639004.html#:~:text> [In Ukrainian].
 9. Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine. Incidence of influenza and acute respiratory viral infections in Ukraine. Week 20 (May 13–19, 2024) <https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/zakhvoryuvanist-na-grip-ta-grvi-v-ukraini/#:~:text> [In Ukrainian].
- Вперше надійшла до редакції 15.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162:613.34.:502.65+546.134

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066102>

ОГЛЯД ПОТОЧНОЇ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБРОБКИ ТА БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Гринзовський А.М.¹, Мокієнко А.В.², Солтик С. М.³, Дубовик С. Л.³, Герасименко О.А.³, Совірда О.С.³, Садовий К.К.³

¹Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ²Національний університет «Острозька академія», ³Одеський національний медичний університет
E-mail: mokienkoav56@gmail.com

REVIEW OF CURRENT PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF PROCESSING AND SAFE STORAGE OF WATER IN DEVELOPING COUNTRIES

Hrynzovskyi A.M.¹, Mokienko A.V.², Soltyk S.M.³, Dubovyk S. L.³, Gerasymenko O.A.³, Sovirda O.S.³, Sadoviy K.K.³

¹Bogomolets National Medical University,
²National University «Ostroh Academy»,
³Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The analysis of the literature data showed that the decades of the UN and WHO global initiatives on general access to safe drinking water and sanitation have not reached their goal. The goals of the Millennium Development (CRT) of the UN provide for the “safety” of drinking water from “improved” sources, such as wells, leaving the safety of drinking water at the household level, that is, in a glass of consumer. This literature review is the basic tested methods for improving water quality at the use of water treatment and safe storage (HWTS). The five most common HWTS options are described by the implementation strategy for each variant: chlorination, filtration (biofilms and ceramics), solar disinfection, combining filtration/chlorination and combining flocculation/chlorination. The sequential evaluation scheme for each of the HWTS options discussed is used: removal or inactivation of water pathogens in laboratory conditions; acceptability in terms of proper use to reduce the disease among users; The possibility of zoom. The prospect of using HWTS to obtain safe water in the near future and, therefore, a significant reduction in the risk of water-conditioned diseases and improving quality of life is substantiated.

Key words: *drinking water, microbial contamination, treatment, decontamination, household treatment, safe storage.*

Аналіз даних літератури показав, що десятиліття глобальних ініціатив ООН та ВООЗ щодо загального доступу до безпечної питної води та санітарії не досягли своєї мети. Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) ООН передбачають «безпечність» питної води з «вдосконалених» джерел, наприклад свердловин, залишаючи поза увагою

безпе́чність питної води на рівні домогосподарства, тобто у склянці споживача. Даний огляд літератури представляє основні апробовані методи покращення якості води в точці використання за допомогою побутової обробки води та безпечного зберігання (HWTS). Розглянуто п'ять найпоширеніших варіантів HWTS із описом стратегії впровадження для кожного варіанту: хлорування, фільтрація (біопісок та кераміка), сонячна дезінфекція, комбінування фільтрування/хлорування та комбінування флокуляції/хлорування. Використано послідовну схему оцінювання для кожного з обговорених варіантів HWTS: видалення або інактивація водних патогенів в лабораторних умовах; прийнятність з точки зору правильного використання для зменшення захворювання серед користувачів; можливість масштабування. Обґрунтовано перспективність застосування HWTS для отримання безпечної води в найближчій перспективі і, таким чином, значного зниження ризику водно-обумовлених хвороб та покращення якості життя.

Ключові слова: питна вода, мікробне забруднення, очистка, знезараження, побутова обробка, безпечно зберігання.

Історія глобальних ініціатив щодо загального доступу до безпечної питної води та санітарії налічує понад 40 років. Перша програма Організації Об'єднаних Націй «Водопостачання та санітарія десятиліття» (1981-1990) не досягла своєї мети. Навіть незважаючи на те, що за цей період рівні доступності зросли на більш ніж 10 %, в 1990 році 1,1 мільярда людей не вистачало доступу до покращених запасів води та 2,4 мільярда не мали адекватної санітарії [1]. Причини невдачі включають зростання населення, обмеження ресурсів, неадекватну експлуатацію та технічне обслуговування та продовження традиційного підходу «бізнес як завжди» [2].

Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ), прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 2000 році та переглянуті після Всесвітнього саміту сталого розвитку в Йоганнесбурзі, передбачали до 2015 року зменшення вдвічі частки людей без стійкого доступу до безпечної питної води та основної санітарії [3, 4]. Однак у 2015 році все ще понад 600 мільйонів людей залишалися без доступу до безпечної води. Ціль ЦРТ конкретно зазначає надання «безпечної» питної води з «вдосконалених» джерел, таких як свердловини або домогосподарські системи, тоді як важко оцінити, чи є безпечна вода на рівні домашнього господарства, тобто у склянці споживача [1]. Таким чином, набагато

більше людей можуть пити небезпечну воду з вдосконалених джерел.

Обробка побутової води та безпечно зберігання

Щоб подолати труднощі в отриманні безпечної води та впровадженні санітарії потрібно відійти від «бізнесу як завжди» та досліджувати нові втручання та ефективні стратегії обробки води, які можуть збільшити прийняття технологій та покращити перспективи стійкості. Незважаючи на загальну підтримку водопостачання та санітарії, найбільш підходящі та ефективні втручання в країнах, що розвиваються, підлягають значній дискусії. Слабкі зв'язки між водою, охороною здоров'я та фінансовими секторами можуть бути вдосконалені за допомогою мікро- та макроекономічних програм.

Спрямованість на нові втручання змусила дослідників переоцінити домінуючу парадигму щодо води та санітарії з 1980-х років. Огляд літератури 144 досліджень Esrey et al. [5] є старою парадигмою із висновком, що санітарія та гігієна разом сприяють більшому зниженні діареї (36 % та 33 % відповідно), ніж покращення якості води (39 % відповідно), тоді як надання санітарії та водопостачання тільки 24 % та 23 % відповідно [6]. Невідповідність між цими висновками пояснюється різницею в методології втручання. Esrey et al. [5] розглянули дослідження, які головним чином вимірювали вплив

поліпшення якості води на джерелі (тобто, свердловина або кран громади). Починаючи з 1996 року, велика кількість робіт вивчала вплив на здоров'я втручань, що покращують якість води в точці використання за допомогою побутової обробки води та безпечного зберігання (HWTS) [6]. Ці дослідження, багато з яких контрольовані випробування, підкреслили роль забруднення питної води під час збору, транспортування та зберігання [7] та значення для здоров'я ефективних HWTS [8-13].

У 2003 році, коли зросли докази користі для здоров'я методів HWTS, було створено Міжнародну мережу BOO3 для сприяння обробці води та безпечного зберігання. Заявлена мета - «сприяти значному зменшенню водних захворювань, особливо серед вразливих груп населення, шляхом обробки побутових вод та безпечного зберігання як ключового компонента програм води, санітарії та гігієни» [14].

Сьогодні є п'ять найпоширеніших варіантів HWTS із описом стратегії впровадження для кожного варіанту: хлорування, фільтрація (біопісок та кераміка), сонячна дезінфекція, комбінування фільтрування/хлорування та комбінування флокуляція/хлорування. При цьому враховуються джерела фінансування та потенціал для розповсюдження і підтримки кожного варіанту у великих масштабах, а також цілей для подальших досліджень та впровадження.

Даний огляд зосереджено на обробці питної води в точці використання та безпечних варіантах зберігання, що може поліпшити здоров'я у зв'язку із покращеною якістю води поки не буде досягнуто універсального доступу до централізованих систем водопостачання.

Тут використано послідовну схему оцінювання для кожного з обговорених варіантів HWTS:

- видалення або інактивація вірусних, бактеріальних та паразитарних збудників у воді в лабораторних умовах;

- прийнятність з точки зору правильного використання для зменшення захворювання серед користувачів;
- можливість масштабування, тобто застосування у великих масштабах.

Хлорування

Хлорування вперше було використано для дезінфекції води в централізованих системах на початку 1900-х років і допомогло суттєво зменшити водні хвороби в містах Європи та США [15]. Успішність пілотних випробувань хлорування в точці використання [16] обумовила в 90-х роках більш масштабні впровадження у рамках Панамериканської організації охорони здоров'я (ПАНО) та американських центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) внаслідок епідемічної холери в Латинській Америці [17]. Стратегія безпечної води (SWS), розроблена CDC та ПАНО, включає три елементи: знезараження води розведеним гіпохлоритом натрію в точці використання; зберігання води в безпечній ємності; навчання користувачів для вдосконалення гігієни, практики контролю води та харчування.

Розчин гіпохлориту натрію упаковується в пляшку з ковпачком, що дозволяє користувачам додати один повний ковпачок розчину для очищення води (або двох ковпачків у каламутну воду) у контейнер для зберігання стандартного розміру, подальших перемішування та очікування протягом 30 хвилин перед вживанням для пиття. У чотирьох рандомізованих контрольованих випробуваннях показано, що SWS знизив ризик діареї на 44-84 % [9, 10, 18, 19]. У концентраціях, що використовуються в програмах HWTS, хлор ефективно інактивує бактерії та деякі віруси [20], однак не ефективно інактивує деякі протозоа, такі як *Cryptosporidium*. Початкові дослідження показують, що вода, оброблена SWS, не містить побічні продукти дезінфекції. Оскільки концентрація розчину хлору, що використовується в програмах SWS, низька, вплив його на навколишнє середовище мінімальний.

Реалізація SWS змінювалася залежно від місцевих партнерств та основних соціальних та економічних умов. Дезінфікуючі засоби було розповсюджено на національних та субнаціональних рівнях у 13 країнах через кампанії соціального маркетингу у партнерстві з недержавними організаціями (NGO) Міжнародних послуг населенню (PSI). У Індонезії засоби розподіляється в основному за допомогою зусиль приватного сектору на чолі з місцевою виробничою компанією. У кількох країнах (Еквадор, Лаос, Гаїті та Непал) заклади охорони здоров'я або місцеві NGO керують програмами SWS на рівні громади. В Афганістані SWS надається безкоштовно вагітним жінкам, які отримують антенатальну допомогу. SWS також було розповсюджено безкоштовно при катастрофах, включаючи Індонезію, Індію та М'янму після цунамі 2004 року, а також в Кенії, Болівії, Гаїті, Індонезії та Мадагаскару після інших природних катастрофізмів. Програми SWS із доступністю готового продукту суттєво полегшують вирішення проблем. CDC розробив посібник з впровадження та надає технічну допомогу організаціям, які працюють в проектах SWS [21].

PSI - найбільша NGO соціального маркетингу у світі із офісами в понад 70 країнах. PSI розробляє торгову марку та логотип продуктам для покращення здоров'я; продає їх за низькими цінами; розповсюджує їх через оптові та роздрібні комерційні мережі; генерує попит на продукцію через зміну поведінки, такі як радіо- та телевізійні трансляції, мобільні додатки, пункти продажу, демонстраційні кампанії для комунікації з населенням.

У жовтні 1998 року PSI запустив свій продукт замбійського SWS - пляшку розчину гіпохлориту натрію під назвою «Clorin». Ця програма є однією з найдавніших співпраць PSI/CDC. У жовтні 1998 року продажі стабільно збільшувались з 732 пляшок на місяць до 132 000 пляшок на місяць у листопаді 2003 року. Епідемія холери в 1999 році збільшила попит на Clorin. Постійний соціальний маркетинг в

медичних центрах та візитах до дверей стимулювали подальші продажі [22]. Епідеміологічне дослідження незалежного агентства повідомило про використання Clorin у 42 % домогосподарств, тоді як в минулому його використовували у 22 % [22]. Однак лише 13 % домогосподарств мали у воді залишковий хлор під час випадкових візитів, що свідчить про розбіжність між повідомленим та фактичним використанням. Дослідження не виявило нижчої кількості зареєстрованої діареї серед користувачів Clorin порівняно з некористувачами. Це було перше велике дослідження із певними обмеженнями, які вплинули на результати.

Продукт Clorin субсидує USAID. Повна вартість пляшки 250 мл, включаючи проект, маркетинг, розповсюдження та накладні витрати, складала 0,34 дол. США, а роздрібна ціна встановлена на рівні 0,12 долара. Загальна вартість програми захисту від діареї на місяць становила 0,045 дол. США. Збільшення ціни на відновлення повних витрат могло негативно вплинути на попит, особливо в такій країні, як Замбія, яка займає 164 місце з 177 за індексом розвитку людини. Програма потребує досліджень цінової пластичності попиту на цей продукт і впроваджує варіанти для значно нижчих витрат.

Проект PSI Zambia - це приклад успішного втручання соціального маркетингу, яке створює попит на продукт і робить його широко доступним через комерційний сектор. Зацікавлені NGO можуть легко включити Clorin у власне програмування. Основні проблеми, з якими стикається ця програма, стосуються фінансової самодостатності із збереженням доступу до продукту та збільшенням попиту серед населення з найвищим ризиком. Завдяки своєму широкому використанню та розповсюдженню Clorin, Zambia є ідеальним місцем для майбутніх досліджень у запобіганні водно-обумовлених захворювань.

Програма NGO на базі громади на півночі Гаїті. На відміну від національного підходу PSI, проект Safe Water For Safe

для сімей (JSWF) виробляє власний дезінфікуючий засіб "PWOP DLO" в клініці "Місія любові" в Джоліверті, Гаїті, для розповсюдження в сусідніх громадах. Проект JSWF встановив генератор гіпохлориту і навчає двох гаїтянських техніків для виробництва дезінфікуючого засобу, продає його сім'ям, надає освіту та випробування на залишковий хлор у домашній воді користувачів. Це створило постійне забезпечення дезінфікуючого засобу для сімей, незважаючи на стихійні лиха та політичні потрясіння.

JSWF витрачає приблизно 7 доларів США, що включає відро з кришкою та шпилькою для безпечного зберігання, а також навчальні матеріали для сім'ї. Після цієї початкової інвестиції продажі дезінфікуючих засобів майже відповідають операційним витратам. Один місяць дезінфекції коштує 0,09 дол. США, що знаходиться в межах бюджету більшості гаїтянських сімей. Проект використовує вживані пляшки для зменшення вартості дезінфікуючого засобу. JSWF розпочався у вересні 2002 року з 200 сімей. Незалежна оцінка через чотири місяці задокументувала зменшення захворюваності на діарею на 55 % [23]. Однак дані отримані у результаті поперечного дослідження - аналізу даних від популяції в один момент часу, що не є настільки надійним для визначення результатів захворювання діареєю у порівнянні із рандомізованими, контрольованими дослідженнями. JSWF розширився до більш віддалених районів, що дозволило розповсюдити близько 1000 пляшок продукту на місяць для 1200 сімей (7200 осіб).

Цей тип програми досягає сільського населення способами, які є культурно доречними та економічно вигідними, ніж багато інших програм. Крім того, ця програма створила попит у загальнодоступних громадах за допомогою вербальної реклами. Основними недоліками є залежність від генератора гіпохлориту та зовнішньої підтримки для залучення нових сімей.

Переваги хлорування в точці викори-

стання включають перевірене зменшення бактерій та більшості вірусів; залишковий захист від забруднення; простота використання і, таким чином, прийнятність для користувачів; перевірений вплив на здоров'я в множинних рандомізованих контрольованих дослідженнях; масштабованість; низька вартість.

Недоліки включають відносно низький захист від деяких вірусів та паразитів; нижча ефективність у воді, забрудненій органічними та певними неорганічними сполуками; потенційне погіршення смаку і запаху; занепокоєння щодо потенційного впливу побічних продуктів хлорування.

Фільтрація

Різноманітні пористі матеріали здавна використовувались для фільтрації видимих забруднень з води. Ці механічні фільтри є привабливим варіантом, оскільки існує безліч місцевих варіантів фільтрації води; вони прості у використанні та потенційно довговічні.

Дослідження впливу на здоров'я в Болівії показало 64%-ве зменшення діареї у користувачів керамічними свічковими фільтрами 0,2 мкм виробництва Швейцарії [8], які можуть бути легко очищені користувачами.

Фільтрація через біопісок (BSF).

Це повільний фільтр, пристосований для використання в будинку. Найбільш широко використовується версія BSF - це контейнер, приблизно 0,9 метра у висоту та площею 0,3 метра, наповнений піском. Рівень води підтримується на 5-6 сантиметрах над шаром піску. Цей неглибокий шар води дозволяє біоактивному шару рости поверх піску. Це допомагає зменшити кількість мікроорганізмів, що викликають захворювання. Тарілка з отворами розміщується на верхній частині піску, щоб запобігти порушенню біоактивного шару при додаванні води в систему. Користувачі просто заливають воду в BSF, а в відрі є готова вода з випускної труби. У лабораторних та польових тестах BSF послідовно зменшував бактерії в середньому на 81-100 % [24] та найпростіші на

99,98-100 відсотків [25]. Початкові дослідження показали, що BSF видаляє менше 90 % вірусів [26].

Стратегії впровадження BSF були реалізовані за допомогою двох основних варіантів. У моделі NGO в Камбоджі та інших країнах вартість фільтрів субсидується, а NGO сприяє використанню BSF у громаді та забезпечує фільтри. У моделі мікропідприємств, що використовується в Кенії та Домініканській Республіці, місцеві підприємці конструюють BSF, отримують навчальні та стартап-матеріали, а потім продають фільтри у своїх громадах.

Регіональний проект NGO в Камбоджі Самарітанін (міжнародна громадська та релігійна організація), є одним з головних реалізаторів BSF - приблизно 30 000 із 100 000 фільтрів BSF у всьому світі. Розроблено посібник з впровадження, який використовується персоналом для технічної підтримки BSF Projects. Ця організація встановила 15 000 фільтрів у Камбоджі, де вона працює з місцевими партнерами для проведення інформаційних зустрічей з потенційними користувачами BSF. Учасників, зацікавлених в отриманні BSF, запрошують на другу навчальну зустріч, щоб зареєструватися на програму. Потім цю самостійну групу просять внести невелику кількість вартості BSF (близько 3 доларів США), відвідати тренінги фокус-групи з гігієни та використання BSF та відправити одного члена сім'ї для надання допомоги в монтажу BSF. Повна вартість встановлення BSF в будинку в Камбоджі становить 67 доларів США. Фінансування цього проекту в першу чергу надходить з Канадського агентства міжнародного розвитку.

Успіх цього проекту безпосередньо пов'язаний із співпрацею в Камбоджі. Проблеми з впровадженням включають людські помилки та вагу BSF (350 фунтів), що робить транспортування складним і ускладнює встановлення в будинках на сваях. Загалом 75 000 сімей чекають отримання фільтра. У міру зростання проекту засвоєні уроки зробили установку більш ефективною та менш дорогою.

Переваги BSF включають доведене видалення найпростіших та бактерій; висока прийнятність користувача через простоту використання та покращений вигляд та смак води; виготовлення з місцевих матеріалів; одноразовість установки з кількома вимогами до технічного обслуговування; тривалість експлуатації.

Недоліки BSF включають низьку швидкість інактивації вірусів; відсутність залишкового дезінфектанту та видалення менше 100 % бактерій, що призводить до повторного росту; поточну відсутність досліджень, що підтверджують вплив на здоров'я; складність транспортування та високу початкову вартість, що робить масштабованість більш складною.

Керамічна фільтрація

Керамічні фільтри традиційно використовуються для очищення води у всьому світі. В даний час найбільш широко відомий керамічний фільтр «Potters for Peace» (PFP), який імпрегнований сріблом. Його ємність 8,2 літра води всередині 20-30-літрової керамічної посудини зі шпилькою. Лабораторне тестування показало механічне видалення більшості бактерій та найпростіших через пори фільтру (0,6-3,0 мкм) та інактивацію сріблом [27]. Однак ефективність фільтра в інактивації вірусів невідома.

На основі NGO створено міжнародну мережу виробників PFP, яка допомагає засвоїти відповідні технології. Встановлено фабрику по виробництву фільтрів у Манагуа, Нікарагуа. Фінансування проекту спочатку надійшло з приватних фондів. Фабрика фільтрів є самофінансованим підприємством. NGO купляють фільтри по 10 доларів і транспортують до місць призначення. За 1999 - 2004 рр. PFP виготовляв і продав 23 000 фільтрів у Нікарагуа. PFP також встановив фабрики для виготовлення фільтрів у 12 інших країнах за рахунок організацій, які забезпечують фінансування технічної допомоги та будівництва.

Погане очищення та обслуговування фільтра часто призводить до повтор-

ного забруднення готової води [28]. Для вирішення цього питання PFP співпрацює з NGO для розробки, впровадження та оцінки освітньої програми, яка включає безпечне зберігання, належні процедури очищення фільтра та подальші візити, щоб забезпечити належне використання, а зламні фільтри замінюються. Цей навчальний компонент має вирішальне значення для реальної роботи.

Переваги керамічного фільтра PFP включають перевірене зменшення бактерій та найпростіших в лабораторії; простоту використання; тривалість використання при відсутності пошкоджень; відносно низьку вартість (місцеве виробництво фільтрів).

Недоліки включають невідому ефективність проти вірусів; відсутність залишкового дезінфектанту, що призводить до відновлення бактерій; відсутність досліджень впливу на здоров'я цієї конкретної конструкції фільтра; необхідність навчання користувачів для збереження чистоти фільтра та ємності; низьку продуктивність (1-2 літра на годину).

Сонячна дезінфекція

Сонячна дезінфекція (SODIS) була спочатку розроблена для недорогої дезінфекції води, що використовується для пероральних розчинів регідратації [29]. У 1991 році Швейцарський федеральний інститут екологічних наук та технологій почав досліджувати та впроваджувати сонячну дезінфекцію як варіант HWTS. Користувачі SODIS наповнюють 0,3–2,0-літрові пластикові пляшки водою сумнівної якості, струшують для вивільнення кисню і кладуть пляшки на дах протягом шести годин (якщо сонячно) або два дні (якщо хмарно). Доведено, що SODIS інактивує бактерії та віруси [30, 31]; *Cryptosporidium* також чутливі до сонячного опромінення [32]. Рандомізовані контрольовані дослідження показали, що SODIS ефективна для зменшення захворюваності на діарею на 9–86 % [11, 12, 33, 34].

Як технологія практично нульової

вартості, SODIS стикається з маркетинговими обмеженнями. Починаючи з 2001 року, місцеві NGO у семи країнах Латинської Америки, а також в Узбекистані, Пакистані, Індії, Непалі, Шрі-Ланці, Індонезії та Кенії розповсюджують SODIS шляхом навчання користувачів на низовому рівні, надаючи технічну допомогу партнерським організаціям та встановлюючи інформаційні мережі. Програма фінансується фондами Avina та Solaqua, приватними та корпоративними спонсорами та офіційною допомогою. Встановлено, що SODIS найкраще розповсюджується місцевими установами, які мають досвід роботи в галузі охорони здоров'я. Створення усвідомлення важливості знезараження питної води та встановлення змін у поведінці вимагає довгострокового підходу до навчання та повторного контакту з громадою. Швейцарський федеральний інститут науки та технологій розробив посібник з впровадження та надає технічну допомогу NGO, що впроваджують SODIS.

Проект NGO в Східному Ломбоку, Індонезія. Після успішного пілотного проекту дві місцеві NGO тісно співпрацювали з районним департаментом охорони здоров'я в Іст-Ломбоку, Індонезія, з просування SODIS [35]. Цей широкомасштабний проект розповсюдження працював через медичні програми підготовки службовців охорони здоров'я, санітарних заходів, викладачів та представників громади у покращенні гігієнічних практик та використання SODIS. Ці заходи охопили 144 села та 70 початкових шкіл у використанні SODIS, загалом 130 000 осіб за 14 місяців.

Проект забезпечив стійкість, тісно співпрацюючи з державними партнерами. Інтеграція гігієнічної освіти та SODIS у структуру медичного центру комунального здоров'я забезпечила тривалу безперервність проекту, що зменшило бактеріальне забруднення домашньої питної води на 97 %. Було придбано достатню кількість пластикових пляшок для кожної родини із транспортуванням та прода-

жем. Німецька корпорація Georg Fischer AG, забезпечила фінансування вартістю 0,80 долара США на душу населення.

Переваги SODIS включають перевірене зменшення бактерій, вірусів та найпростіших; перевірений позитивний вплив на здоров'я; прийнятність для користувачів через мінімальні витрати на обробку води, простоту використання та мінімальні зміни смаку води; відсутність повторного забруднення, оскільки вода споживається безпосередньо з невеликих вузьких пляшок (з ковпачками), в яких вона обробляється.

Недоліки включають необхідність зменшення каламутності води; низька прийнятність користувача через обмежений об'єм води, який можна обробити за один раз, і тривалість часу, необхідного для обробки; потрібен великий запас чистих пластикових пляшок належних розмірів.

Фільтрація та хлорування

Система Gift of Water Inc. (GWI) - це двокомпонентний пристрій з поліпропіленом у верхньому відрі і гранульованим активованим вуглецевим фільтром у нижньому відрі. Користувачі збирають воду у верхньому відрі, додають хлорпрепарат, чекають 30 хвилин, потім ставлять верхнє відро на нижнє, відкривають клапан, що дозволяє воді протікати через два фільтри в нижньому відрі. Воду видаляють із системи за допомогою крана в нижньому відрі, а невелику кількість хлорпрепарату додають в нижнє відро як залишковий захист. Доведено, що ця система достатньо інактивує бактерії для виконання керівних принципів ВООЗ [36]. Дослідження протозойного видалення були непереконливими [37]. Видалення вірусів не вивчено.

GWI є благодійною релігійною організацією, яка збирає, розповсюджує та реалізує сільські програми з очищенням GWI. Церковні групи в Сполучених Штатах спонсорують співпрацю на Гаїті.

Після отримання фінансування співробітники GWI на Гаїті співпрацюють

із громадою, щоб створити комітет з очищення води та встановити очищувачі у 200-400 будинках. Крім того, двоє фахівців з охорони здоров'я місцевих громад навчаються головними техніками для відвідування будинків користувачів щотижня та контролю загального та залишкового активного хлору. Очищувач отримав високий рівень прийняття громади, а незалежне дослідження виявило 56 %-ве зменшення захворюваності на діарею у користувачів [36]. Програма розширюється зі швидкістю 8000-10 000 нових сімей на рік.

У липні 2004 року церква в Атланті, штат Джорджія, запропонувала GWI 5600 доларів США на встановлення 400 очищувачів, навчання членів громади та техніків та зарплату двох техніків. До вересня 2004 року програма провела навчання та встановила 200 фільтрів. Недоліком програми є повна залежність від зарубіжних донорів.

Переваги очищувача GWI високі швидкості видалення бактерій; наявність залишкового дезінфектанту; висока прийнятність серед користувачів через простоту використання та візуальне вдосконалення води; позитивний вплив на здоров'я.

Недоліки очищувача GWI є невідоме видалення вірусів та найпростіших; необхідність регулярної заміни фільтра, технічної підтримки та постійної освіти, крім одночасних постійних витрат.

Флокуляція та хлорування

Компанія Procter & Gamble (P&G) розробила варіант HWTS для користувачів та NGO під назвою PUR Purifier Water. Цей невеликий пакет містить порошкоподібний сульфат заліза (флокулянт) та гіпохлорит кальцію (дезінфікуючий засіб). Щоб використовувати PUR, користувачі відкривають саше, додають вміст до відкритого відра, що містить 10 літрів води, перемішують протягом п'яти хвилин, процінують воду через бавовняну тканину у другу ємність, добавляють гіпохлорит і чекають 20 хвилин для інактивації мікроор-

ганізмів.

PUR включає як видалення частинок, так і дезінфекцію. Через цю подвійну обробку, PUR має високу швидкість видалення бактерій, вірусів та найпростіших, навіть у водах із високою каламутністю [38, 39]. Застосування PUR зменшило частоту захворювань на діарею від 16 % до більш ніж 90 % у п'яти рандомізованих дослідженнях [13, 40-43]. Він також може видалити важкі метали, такі як мідь. PUR пропонується для використання в надзвичайних ситуаціях за 0,035 долара США за саше, плюс доставка.

P&G нещодавно перейшов від досліджень та розробки продукту PUR до досліджень ефективних стратегій впровадження у Гаїті, Пакистані та Уганді, а також розповсюдження під час надзвичайних подій.

У відповідь на затоплення після урагану Jeanne, Гаїті у вересні 2004 року, були розповсюджені триста тисяч саше. PSI та персонал догляду пройшли навчання у використанні продукту, розповсюджені PUR та освітніх матеріалів для постраждалих громад.

Оскільки правильне використання PUR вимагає декількох кроків, успіх програми на Гаїті був обумовлений добре навченому персоналу, який розумів продукт, «навчив тренерів» (членів місцевої громади) та надав їм навички, знання та матеріали для навчання інших за допомогою демонстрацій [44]. Уроки, отримані на Гаїті, допомогли уніфікувати процедури реагування на надзвичайні ситуації в інших місцях. У таборах для біженців у Ліберії дослідники університету Джона Хопкінса провели тренінги, демонстрації, необхідні для використання продукту. Вони задокументували зниження на 93,6 % захворюваності на діарею серед користувачів PUR порівняно з контрольною групою (43). До цунамі у Південній Азії в грудні 2004 року було закуплено 5 мільйонів пакетів PUR для реагування на надзвичайні ситуації. З тих пір було придбано та транспортовано понад 16

мільйонів пакетів до районів, постраждалих від цунамі в Індонезії, Шрі-Ланці та Мальдівах.

Перевагами PUR є видалення або інактивація вірусів, бактерій, паразитів, важких металів та пестицидів, навіть у сильно каламутних водах; залишковий захист; перевірений позитивний вплив на здоров'я; прийнятність користувача через візуальне вдосконалення якості води; простота масштабованості або використання в надзвичайних ситуаціях, оскільки пакетики виробляються централізовано і легко транспортуються (через їх невеликий розмір, тривалий термін зберігання та класифікацію як небезпечний матеріал при відвантаженні повітря); зниження канцерогенного ризику від побічних продуктів хлорування, оскільки органічні речовини видаляються в процесі обробки.

Недоліками PUR є необхідність навчання нових користувачів та часу для обробки води; наявність двох відер, тканини та лопатки для перемішування; високі відносні витрати на літр обробленої води.

Обговорення

Багато дослідників, приватних компаній, неурядових організацій, донорів, закладів охорони здоров'я та кінцевих користувачів зацікавлені у варіантах HWTS та механізмах їх впровадження. База доказів для цих втручань добре встановлена та зростає, а активна програма подальших технічних та операційних досліджень проводиться на декількох напрямках.

Реалізація HWTS отримала численні успіхи. Перш за все, польові програми задокументували зменшення діарейних захворювань у кінцевих користувачів.

Фактори, що сприяли успішним програмам, включають можливість отримати якісні компоненти HWTS (та будь які замінені частини) локально; зміну спілкування та/або соціального маркетингу; наявність матеріалів для впровадження та технічної допомоги для підтримки на місцях.

Проекти впровадження НWTS також зіткнулися з значними проблемами, включаючи питання щодо впливу на здоров'я цих втручань у масштабних ситуаціях «реального світу»; довгостроковий доступ до запасів; масштабування ефективного доступу до безпечної води у місці її вживання.

Більш великі дослідження продемонструють вплив НWTS на здоров'я в реальних умовах. Ефективне розширення на глобальний масштаб потребує творчого поєднання ринку, мікропідприємництва та підходів на основі громади. Довгострокова мета водної інфраструктури для всіх повинна передбачати досягнення короткострокової мети як користі для здоров'я від обробки води у домогосподарствах. Дослідження можуть допомогти забезпечити впровадження обох стратегій для досягнення обох цілей.

Висновок

Системи НWTS є доведеними, недорогими втручаннями, які мають потенціал отримання безпечної води в найближчій перспективі і, таким чином, значно знизять ризики хвороб, що переносяться водою, та покращать якість життя. Реалізація НWTS розвинулася від невеликих пілотних проектів у національні програми і тепер стикається з викликом досягнення числених потреб у безпечній питній воді. Активна, різноманітна та розширювальна спільнота дослідників, приватних компаній, благодійних організацій, міжнародних та місцевих NGO, донорів можуть відігравати головну роль у зменшенні частки людей без доступу до безпечної води. Досягнення цієї мети потребує постійної співпраці, інвестицій, досліджень та розробок, але це найкраща надія на зменшення хвороб та смерті у країнах, що розвиваються.

References

1. WHO/UNICEF. (2000). Global water supply and sanitation assessment 2000 report. Geneva: WHO & UNICEF. Available online from http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/globalassess/en/
2. WHO/UNICEF. (1992). Water supply and sanitation monitoring report 1990. New York: WHO & UNICEF.
3. World Bank Group. (2004). Millennium Development Goals: About the goals. Retrieved February 14, 2004, from http://www.developmentgoals.org/About_the_goals.htm
4. WHO/UNICEF. (2004). Meeting the MDG drinking water and sanitation target: A mid-term assessment of progress. Geneva: WHO & UNICEF. Available online at http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/en/jmp04.pdf
5. Esrey S. A., Potash J. B., Roberts L., Shiff C. (1991). Effects of improved water supply and sanitation on ascariasis, diarrhoea, dracunculiasis, hookworm infection, schistosomiasis, and trachoma Bulletin of the World Health Organization 69(5), 609-621.
6. Fewtrell L., Colford J. M. (2004). Water, sanitation and hygiene: Interventions and diarrhoea: A systemic review and meta-analysis (Health, Nutrition, and Population Discussion Paper). Washington, DC: World Bank. Available online at <http://siteresources.worldbank.org/healthnutritionandpopulation/Resources/281627-1095698140167/Fewtrell&ColfordJuly2004.pdf>
7. Clasen T. F., Bastable A. (2003). Faecal contamination of drinking water during collection and household storage: The need to extend protection to the point of use. Journal of Water and Health 1(3), 109-115.
8. Clasen T. F. et al. (2004). Reducing diarrhea through the use of household-based ceramic water filters: A randomized, controlled trial in rural Bolivia. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 70(6), 651-657.
9. Quick R. E. et al. (1999). Diarrhea prevention in Bolivia through point-of-use disinfection and safe storage: a promising new strategy. Epidemic Infections 122, 83-90.
10. Quick R. et al. (2002). Diarrhea prevention through household-level water disinfection and safe storage in Zambia. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 66(5), 584-589.
11. Conroy Ronan M. et al. (1999). Solar disinfection of water reduces diarrhoeal disease: An update. Archives of Disease in Childhood 81(4), 337-338.
12. Conroy Ronan M. et al. (2001). Solar disinfection of drinking water protects against cholera in children under 6 years of age. Archives of Disease in Childhood 85(4), 293-5.
13. Reller M. E. et al. (2003). A randomized controlled trial of household-based flocculant-disinfectant drinking water treatment for diarrhea prevention in rural Guatemala.

- American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 69(4), 411-419.
14. WHO. (2005). The international network to promote household water treatment and safe storage. Retrieved February 14, 2005, from http://www.who.int/household_water/en/
15. Gordon G., WJ. Cooper, R.G. Rice, G.E. Pacey. (1987). Disinfectant residual measurement methods. Denver, CO: AWWA Research Foundation, American Water Works Association.
16. Mintz E., F. Reiff, R. Tauxe. (1995). Safe water treatment and storage in the home: A practical new strategy to prevent waterborne disease. *Journal of the American Medical Association* 273(12), 948–953.
17. Tauxe R. (1995). Epidemic cholera in the new world: Translating field epidemiology into new prevention strategies. *Emerging Infectious Diseases* 1(4), 141-146.
18. Luby S. P. et al. (2004). Delayed effectiveness of home-based interventions in reducing childhood diarrhoea, Karachi, Pakistan. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 71(4), 420–427.
19. Semenza J. et al. (1998). Water distribution system and diarrheal disease transmission: A case study in Uzbekistan. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 59(6), 941-6.
20. American Water Works Association. (1999). *Water quality and treatment: A handbook of community water supplies* (Fifth Ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.
21. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2001). *Safe water systems for the developing world: A handbook for implementing household-based water treatment and safe storage projects*. Atlanta, GA: CDC. Available online from <http://www.cdc.gov/safewater>
22. Olembo L., F.A.D. Kaona, M. Tuba, G. Burnham. (2004, September). *Safe water systems: An evaluation of the Zambia CLORIN Program (Final Report)*. U.S. Agency for International Development, through the Environmental Health Project. Available online at <http://www.ehproject.org/PDF/Others/Zambia%20Report%20Format.pdf>
23. Brin G. (2003). *Evaluation of the Safe Water System in Joliver Haiti by bacteriological testing and public health survey*. Unpublished master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
24. Kaiser N., K. Liang, M. Maertens, R. Snider. (2002). *2002 BSF evaluation report: Summary of all Lab and Field Studies*. Samaritan's Purse, Canada. Available online at <http://www.cawst.org/technology/watertreatment/summaryoflabandfield.php>
25. Palmateer G. et al. (1999). Toxicant and parasite challenge of Manz Intermittent Slow Sand Filter. *Environmental Toxicology* 14, 217-225.
26. Sobsey M. D. (2002). *Managing water in the home: Accelerated health gains from improved water supply (WHO/SDE/WSH/02.07)*. Geneva: World Health Organization. Available online at http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/WSH02.07.pdf
27. Lantagne D. S. (2001a). *Investigation of the Potters for Peace colloidal silver impregnated ceramic filter: Report 1: Intrinsic effectiveness*. Boston, MA: Alethia Environmental. Available via email from daniele@alethiac.com
28. Lantagne D. S. (2001b). *Investigation of the Potters for Peace colloidal silver impregnated ceramic filter: Report 2: Field investigations*. Boston, MA: Alethia Environmental. Available via email from daniele@alethiac.com
29. Acra A, Z. Raffoul, Y. Karahagopia (1984). *Solar disinfection of drinking water and oral rehydration solutions - Guidelines for household application in developing countries*. Beirut, Lebanon: UNICEF, American University of Beirut.
30. Wegelin M. et al. (1994). *Solar water disinfection: Scope of the process and analysis of radiation experiments*. *Aqua (Oxford)* 43(4), 154-169.
31. Sommer B. et al. (1997). *SODIS: An emerging water treatment process*. *Aqua (Oxford)* 46(3), 127-137.
32. Mendez-Hermida F. et al. (2005). *Effect of batch process solar disinfection (SODIS) on the survival of Cryptosporidium parvum oocysts in drinking water*. *Applied Environmental Microbiology* 71(3), 1653-4.
33. Conroy R. M. et al. (1996). *Solar disinfection of drinking water and diarrhoea in Maasai children: A controlled field trial*. *Lancet (N. American edition)* 348(9043), 1695–1697.
34. Hobbins M. (2003). *The SODIS health impact study*. Unpublished doctoral dissertation, Swiss Tropical Institute, Basel, Switzerland.
35. Meierhofer R. (2005). *A case example of water quality improvement through SODIS from East Lombok, Indonesia*. Available via email from regula.meierhofer@eawag.ch
36. Varghese A. (2002). *Point-of-use water treatment systems in rural Haiti: Human health and water quality impact assessment*. Unpublished master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
37. Borucke M. (2002). *Filtration of Giardia cysts from Haitian drinking water*. Unpublished master's thesis, Massachusetts Institute of

- Technology, Cambridge.
38. Souter P. F. et al. (2003). Evaluation of a new water treatment for point-of-use household applications to remove microorganisms and arsenic from drinking water. *Journal of Water and Health* 1(2), 73–84.
39. Le B.T., J.G. Jacangelo, K.J. Schwab. (2003, May). “Viral inactivation in surface water using a metal coag-ulant combined with granular slow-release chlorine.” Paper presented at American Society for Microbiology Annual Meeting, Washington, DC. Abstract available online from: http://www.pghsi.com/safewater/pur_abstracts.html
40. Chiller T. M. et al. (2003, December). Taking the dirt out of dirty water: Introducing a new flocculent-disinfectant for house-hold treatment of drinking water dramatically reduces diarrhea in rural Guatemala Paper presented at the American Society of Tropical Medicine and Hygiene Annual Meeting. Philadelphia, PA Abstract available online from http://www.pghsi.com/safewater/pur_abstracts.html
41. Crump J. A. et al. (2004, March). Trial of household-based flocculant-disinfectant drinking water treatment for diarrhea prevention in the setting of highly turbid source water in rural Kenya Paper presented at the International Conference on Emerging Infectious Diseases, Atlanta, Georgia Abstract available online from http://www.pghsi.com/safewater/pur_abstracts.html
42. Agboatwalla M. (2004, May). Health intervention trial in Karachi with new household water treatment method. Paper presented at International Symposium on Safe Drinking Water, Karachi, Pakistan.
43. Doocoy S. (2005). Report of PuR effectiveness trial in a refugee camp in Liberia. Monrovia, Liberia: Unpublished report. Available via email from allgood.gs@pg.com
44. Bowen A, R. Colindres, S. Jain. (2005, January 12). Epi-Aid #2005-009 trip report: Assessment of post-Hurricane Jeanne disease surveillance and emergency PuR distribution—Gonaives, Haiti, 2004. Atlanta GA: Centers for Disease Control and Prevention
- Вперше надійшла до редакції 03.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.162: 613.34.: 502.65+546.134

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066110>

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДІАРЕЄЮ ТА ФЕКАЛЬНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ВОДИ

**Вастьянов Р.С.¹, Мокієнко А.В.², Солтик С. М.¹, Дубовик С. Л.¹,
Садовий К.К.¹, Лігалов В.В.¹**

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

E-mail: mokienkoav56@gmail.com

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIARRHEA AND FECAL WATER POLLUTION

**Vastyanov R.S.¹, Mokienko A.V.², Soltyk S.M.¹, Dubovyk S. L.¹,
Sadoviy K.K.¹, Lihalov V.V.¹**

¹Ostroh Academy National University

²Odessa National Medical University

E-mail: mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

The work analyzes the quality of water and diarrhea to establish a hypothetical relationship in India. Mapping of water sources and bacteriological parameters of water quality from surface (SW) and underground (GW) sources. Data on sources of drinking water, pollution levels with fecal collar (FC) and cases of diarrhea were studied. The main

restrictions in the analysis were the inaccessibility and irregularity of data. Some proposals for the usefulness of monitoring of water quality and diarrhea data for further research are formulated. Diarrhea has been confirmed by a constant problem in India, despite great efforts in improving drinking water. The relationship between diarrhea, water sources and FC contamination is a comprehensive problem. The data analysis did not show the relationship between the bacteriological quality of water, the appearance of diarrhea and its causes. The need for a more reliable mechanism for obtaining representative water quality in connection with health is justified. It is shown that accurate and reliable data on water quality and water-conditional diseases and their relationship can be useful for outbreak control and future action. This concerns decision making on water treatment schemes, solving the degree of necessary treatment and developing a strategy for controlling the likely outbreaks of diseases.

Key words: *drinking water, diarrhea, fecal circles, interconnections, surface sources, underground sources.*

В роботі проаналізувано дані про якість води та діарею для встановлення гіпотетичного взаємозв'язку в Індії. Зроблено картографування джерел води та бактеріологічних параметрів якості води із поверхневих (SW) та підземних (GW) джерел. Вивчено дані щодо джерел питної води, рівнів забруднення фекальними коліформами (FC) та випадками діареї. Основними обмеженнями в аналізі були недоступність та нерегулярність даних. Зформульовано деякі пропозиції щодо корисності моніторингу якості води та даних, пов'язаних з діареєю для подальших досліджень. Підтверджено, що діарея є постійною проблемою в Індії, незважаючи на великі зусилля в покращенні питного водопостачання. Взаємозв'язок між поширеністю діареї, джерелами води та забрудненням FC є комплексною проблемою. Аналіз даних не показав взаємозв'язок між бактеріологічною якістю води, появою діареї та її причинами. Обгрунтовано необхідність більш надійного механізму отримання репрезентативних даних щодо якості води у зв'язку із здоров'ям. Показано, що точні та надійні дані про якість води та водно-обумовлені хвороби та їх взаємозв'язок можуть бути корисними для контролю за спалахами та для планування майбутніх дій. Це стосується прийняття рішень щодо схем очистки води, вирішення ступеню необхідної обробки та розробки стратегії контролю за ймовірними спалахами захворювань.

Ключові слова: *питна вода, діарея, фекальні колі-форми, взаємозв'язок, поверхневі джерела, підземні джерела.*

Діарея, одне з головних водно-обумовлених захворювань, спричиняє в Індії щорічно понад 10 мільйонів випадків та понад 1000 смертей. Дослідження [1] критично оцінило взаємозв'язок між бактеріологічною якістю води, тобто наявністю фекальних коліформ, та випадками діареї для трьох до пандемічних років (2017, 2018 та 2019) на основі декількох джерел літератури.

Забруднена питна вода — одна з найбільших проблем у світі, враховуючи її вплив на навколишнє середовище та здоров'я. Відповідно до Національного

вебсайту уряду Індії до січня 2023 року лише близько 57 % домогосподарств Індії були підключені до постачання водопровідної води. Chakravarty et al. [2] у своєму дослідженні виявили, що навіть 81 % покриття водопроводу в Делі не було надійним для кількості або якості питної води. Singh et al. [3] вивчали мікробне забруднення ручних насосів в Уттар-Прадеші і виявили, що 154 з 354 (47 %) були мікробіологічно забруднені. Subbaraman et al. [4] у своєму дослідженні в Мумбаї висвітлюють проблеми мікробного забруднення неформальної системи розподілу води через відсутність юридичного доступу до

урядового водопостачання. George et al. [5] виявили, що багато зразків обробленої води із водопровідної мережі були бактеріологічно забруднені в крані споживачів. Дослідження, проведене Ananth et al. [6] у м. Trivandrum на 449 міських домогосподарствах, які постачаються від відкритих свердловин, як джерел питної води, виявило, що 73 % води свердловин були забруднені коліформними бактеріями. Das et al. [7] вивчали мікробне забруднення 43 відкритих свердловин на острові Мудукудру Удупі і виявили, що 75 % свердловин були бактеріологічно забруднені. Dhawde et al. [8] встановили хімічне та мікробне забруднення питної води із свердловини. Таким чином, доступ до безпечної питної води став однією з складних проблем в Індії, що призводить до потенційно несприятливих наслідків для здоров'я через мікробне забруднення питної води.

В урядовому документі Індії (GOI) за 2021 рік підкреслено, що найпоширеніші та широко розповсюджені ризики для здоров'я, пов'язані з питною водою, мають біологічне/бактеріологічне походження [9]. В індійських водах виявляють, як правило, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Micrococcus luteum*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella SP*, *Alcaligenes Faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, *Enterobacter Aerogenes* та *Streptococcus Lactis*. Захворювання через небезпечну питну воду включають холеру, гепатит А та Е, тиф тощо. Діарея є найпоширенішим інфекційним захворюванням з майже 1,7 мільярда випадків діареї у дітей щороку і викликається здебільшого небезпечною питною водою [10-13]. Забруднена вода є основною причиною цих захворювань [14, 15]. У 2019 році близько 1,53 мільйона людей втратили життя через діарею [16]. Тягар діареї в Індії є четвертим за пріоритетом і головними причинами цього є зміни навколишнього середовища, небезпечна вода та неправильна санітарія [16].

Нещодавня література щодо глобальних оцінок повідомила про позитив-

ну кореляцію між вдосконаленими системами водопостачання та зменшенням випадків діареї. Majuru et al. [17] провели дослідження в трьох невеликих громадах щодо надійності водопостачання в контексті діареї серед дітей до п'яти років у провінції Лімпопо в Південній Африці. Встановлено зниження на 57 % діареї дітей після поліпшення санітарії та якості води у двох громадах з покращеною системою водопостачання порівняно з третьою контрольною громадою, яка цього не отримала. Gunther & Fink [18] здійснили аналіз даних з 70 країн та підраховали, що краще водопостачання зменшує ймовірність діареї на 7 %. Огляд статей, опублікованих між 1970 по 2016 рр. про поширеність діареї та її асоціацію з чистою питною водою в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, підкреслює, що санітарія та безпечна питна вода допомагають зменшити ризик діареї на 61 % порівняно з базовими непокращеними умовами [19]. Overbo et al. [20] розглянули різні дослідження доступу до води станом на липень 2013 року на глобальному рівні без будь-яких обмежень у даті публікації, місцезнаходження та мови. Огляд виявив меншу частоту діареї зі зменшенням відстані між джерелами води від домогосподарства. У цьому дослідженні було помічено менше випадків діареї в домогосподарствах з доступом до води. Таким чином, більшість глобальних досліджень встановили чіткий взаємозв'язок між безпекою та доступом до питної води із випадками діареї.

Однак, деякі спостереження, проведені в Індії, щодо якості питної води та випадками діареї не відповідають глобальним дослідженням. Дослідження Sarkar et al. [21] повідомило, що питна вода в пляшках не було ефективним заходом зменшення ризику діареї. Lakshminarayanan & Jayalakshmy [22] у своєму дослідженні підкреслювали, що доступ до безпечної питної води слід розглядати не в ізоляції, а з покращеною санітарією та миттям рук, що може допомогти у зменшенні випадків діареї в

бідних районах Індії.

Nandi et al. [23] підкреслили, що багато домогосподарств Індії не мають ні води, ні санітарних установок, тому водно-обумовлені хвороби все ще поширені. Дані Національного опитування у 2015-2016 роках, вивчені Mallick et al. [15] для 601 509 домогосподарств в Індії, показали, що поліпшене водопостачання не має суттєвого впливу на поширеність діареї. Reese et al. [24] у своєму дослідженні в сільській Індії не виявили суттєвого зв'язку між втручаннями у безпеку води з випадками діареї. Наприклад, село з більш ніж 85 %-ним водопостачанням домогосподарств та санітарією показало подібні випадки діареї, як і контрольне село (5,3 проти 4,9 %). Аналогічне спостереження проводили Fan & Mahal [25], які не виявили постійної відповідності між поліпшеним водопостачанням та випадками діареї. Тобто, ці дослідження повідомляють про погану кореляцію між безпечним доступом до води та зменшенням випадків діареї.

Таким чином, деякі дослідження в Індії, ставлять під сумнів позитивний зв'язок, встановлений між поліпшеним водопостачанням та зменшеними випадками діареї на глобальному рівні. Також дослідження, про які йдеться вище, висвітлюють втручання, такі як поліпшення водопостачання, миття рук та санітарію для зменшення випадків діареї. Це вказує на те, що поліпшення водопостачання не означає гарантоване постачання чистої/безпечної питної води.

Автори роботи [1] проаналізували дані про якість води та діарею для встановлення гіпотетичного взаємозв'язку. Зроблено картографування джерел води та бактеріологічних параметрів якості води у поверхневих (SW) та підземних (GW) джерелах. Вивчено дані щодо джерел питної води, рівнів забруднення фекальними коліформами (FC) та випадками діареї. Основними обмеженнями в аналізі були недоступність та нерегулярність даних. Тому автори висвітлюють ці недоліки та намагаються дати деякі

пропозиції щодо корисності моніторингу якості води та даних, пов'язаних з діарею для подальших досліджень.

Результати аналізу даних забруднення FC питної води із GW та SW свідчать про загальний високий рівень (понад 50 КУО/100 мл) бактеріологічного забруднення SW у більшості частин Індії. Забруднення GW FC також повідомлялося у високо населених (за кількістю) штатах Індії. Ці забруднення SW та GW здебільшого пояснюються небезпечними практиками санітарії, як повідомляли Raman & Muralidharan [26] та Bindra et al. [27]. Басейн річки Ганга демонструє більш високий рівень забруднення FC у SW. Площа басейну річки Ганга також є головним басейном Індії GW. Він має дуже високу кількість опадів — понад 246-300 мм/рік [28]. Це вказує на те, що шанси на інтрузію бактеріологічного забруднення від поверхні до GW не можуть бути виключені, і, таким чином, можна вважати найбільш підходящим обґрунтуванням забруднення FC GW у басейні Ганга.

Забруднення можна краще зрозуміти шляхом співвідношення моделей контамінації FC з діареями в Індії. Піки появи діареї в червні та липні в цьому дослідженні [1] суперечать дослідженням Chaurasia et al. [29], де лютий повідомлявся як піковий місяць. Це також суперечить дослідженням, проведеним Patel et al. [30], Saha et al. [31] та Singh et al. [32], де посилене бактеріологічне забруднення води в Індії пов'язано із сезоном мусонів. Збільшені випадки діареї з червня по вересень можуть бути співвіднесені з низькою якістю води та гігієнічними умовами на момент сезону мусонів у деяких районах Індії.

Взаємозв'язок поширеності діареї з рівнями FC є одночасно корисним і дуже проблематичним, тому може ввести в оману. Результати моніторингу FC 2017-2019 рр. були доступні в середньому з 400 районів із 709. Таким чином, багато районів, що не звітували про значення FC, не можна розглядати для статистичного співвідношення його з даними діареї. Крім

того, це ускладнює загальну кореляцію завдяки недоступності наборів даних для експрес-тестів. Крім того, у приблизно 113 районах Індії станції моніторингу GW та SW повністю відсутні. Це також вказує на проблеми, пов'язані з нинішнім механізмом моніторингу NWMP (National Water Monitoring Programme), де ці райони залишаються поза покриттям NWMP. Це ставить під сумнів деталізацію даних про якість води та ставить виклик використанню даних NWMP на рівні держави/країни. Тим не менш, порівняння даних 2017, 2018 та 2019 років у багатьох місцях показує подібні повідомлені значення та розбіжності у всіх джерелах даних, що використовуються в цьому дослідженні [1]. Таким чином, не тільки наявність даних, але й їх надійність та реалістичність є головною проблемою. Дослідники, урядові установи та неурядові організації (NGO) використовують ці набори даних для вивчення, моделювання та прогнозування якості води та результатів здоров'я.

Використання таких досліджень для впровадження певних технологій очистки питних вод та програм, пов'язаних зі здоров'ям, можуть призвести до серйозних наслідків.

Багато дослідників придумали спосіб боротьби з розбіжностями щодо якості води. Деякі дослідники використовували інструмент інтерполяції зворотної відстані (IDW) для прогнозування якості води SW, такої як річкова [33, 34] та GW [35-37], у сусідніх із станціями моніторингу регіонах. Цей інструмент продовжує змінюватися завдяки своїй складній взаємодії з геогенними та антропогенними факторами. Узагальнення його до більшої географії шляхом інтерполяції та проектування загальних значень є неефективним.

Також деякі дослідники використовували індекс якості води (WQI) як інструмент для взаємозв'язку якості води із захворюваннями, що переносяться водою [38-41]. WQI — це комбінований індекс багатьох параметрів якості води. Тому, зосередження уваги на одному параметрі

якості води та його взаємозв'язку із захворюванням є неможливим.

Дослідження, проведене Daniels et al. [42] показує, що бактеріологічне забруднення навіть при дуже низьких концентраціях може спричинити значну захворюваність на діарею. В сільській Індії, здебільшого, GW споживаються безпосередньо без очистки [42]. Таким чином, вплив забруднення FC та відсутності очистки GW може вважатися більш помітним і може відігравати значну роль у поширеності діареї в Індії. Однак вражають розбіжності поліпшеного централізованого водопостачання (як стверджують дані NJJM) та високих показників діареї. Одночасно більшість районів з низьким доступом до водопровідної води демонструють найнижчу захворюваність на діарею. Це суперечить загальній думці, що поліпшення водопостачання знижує виникнення випадків діареї та відповідає дослідженням, проведеним Mallick et al. [15], Reese et al. [24] та Fan & Mahal [25].

Хоча карти, розроблені в цьому дослідженні [1], допомагають зрозуміти геопросторовий розподіл FC та діареї, вони не в змозі встановити жодних зв'язків між випадками діареї, джерелами води та її бактеріологічною якістю. Вони демонструють деяке просторове перекриття та співвідношення між різними наборами даних, що використовуються в дослідженні. Основний аналіз карт виявляє багато важливих суперечок та питань і вказує на відсутність надійного інструменту для взаємозв'язку та методології заповнення кореляційного розриву. Таким чином, спроба вивчити взаємозв'язок між діареєю та якістю води за допомогою даних HMIS (Health Management Information System) та NWMP виявляє проблеми, пов'язані з правдивості даних через зміни, нерозуміння та нерепрезентацію великої кількості (300) районів. Це ставить під сумнів здатність та компетентність системи до управління кількістю та якістю даних. Це також спонукає дослідників не повністю покладатися на ці набори даних і вимагає певного рівня наза-

лежного підтвердження. Однак для великих регіональних даних, таких як ті, що використовуються в цьому дослідженні, це неможливо, що вимагає посилення державного механізму генерування цих наборів даних із справжнім представленням очікуваних визначень. Це має велике значення для правильного звітування про якість води та захворювання. Також важливо розробити механізм спілкування між авторами та користувачами цих даних за допомогою прозорого розповсюдження.

Це дослідження підтверджує, що діарея є постійною проблемою в Індії, незважаючи на великі зусилля в покращенні питного водопостачання. Взаємозв'язок між поширеністю діареї, джерелами води та забрудненням ФС є комплексною проблемою. Аналіз даних не показав взаємозв'язок між бактеріологічною якістю води, появою діареї та її причинами. Існує нагальна потреба в більш надійному механізмі отримання репрезентативних даних щодо якості води, пов'язаної зі здоров'ям. Точні та надійні дані про якість води та водно-обумовлені хвороби та їх взаємозв'язок можуть бути корисними для контролю за спалахами та для планування майбутніх дій. У разі успіху ці дані та їх аналіз можуть допомогти у прийнятті рішень щодо схем очистки води, вирішення ступеню необхідної обробки та розробки стратегії контролю за ймовірними спалахами захворювань.

References

1. Kapse G., Agnihotri S., Sekhsari P., Sastry M. 2024 Analysing the interlinkage between diarrhoea and drinking water faecal contamination in India Journal of Water and Health Vol 22 No 6, 1111 doi: 10.2166/wh.2024.109
2. Chakravarty S., Das S., Das S. 2021 Unreliable Public Water Supply and Coping Mechanisms of Low-Income Households in Delhi. IEG Working Papers, No. 448, Institute of Economic Growth, New Delhi. Available from: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:awe:wpaper:448>.
3. Singh N. P. et al. M. 2022 Management of risk factors for breaking localised pathways of microbial contamination in tubewells with hand-pump: A case study from India. Modeling Earth Systems and Environment 8 (2), 2513-2523. <https://doi.org/10.1007/S40808-021-01242-0/TABLES/4>.
4. Subbaraman R. et al. 2013 The social ecology of water in a Mumbai slum: Failures in water quality, quantity, and reliability. BMC Public Health 13 (1), 1-14. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-173>.
5. George J., Nagaraja S. K., Ajisha A. 2021 Assessment of microbiological and physico-chemical characteristics of water samples in households of Bangalore City, Karnataka, India Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development 11 (3), 416-422. <https://doi.org/10.2166/WASHDEV.2021.222>.
6. Ananth M. et al. 2018 Contamination of household open wells in an urban area of Trivandrum, Kerala state, India: A spatial analysis of health risk using geographic information system. Environmental Health Insights 12, 1-9. <https://doi.org/10.1177/1178630218806892>.
7. Das S. et al. 2022 Analyzing the factors contributing to bacterial contamination of domestic water sources in estuarine islands of coastal Karnataka, India Air, Soil and Water Research 15, 1-8. <https://doi.org/10.1177/11786221221111960>.
8. Dhawde R. et al. 2018 Physicochemical and bacteriological analysis of water quality in drought prone areas of Pune and Satara districts of Maharashtra, India Environments 5 (5), 61. <https://doi.org/10.3390/environments5050061>.
9. NJJM Dashboard 2022 National Jal Jeevan Mission. Available from: <https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx> (accessed 8 July 2022).
10. Ashbolt N. J. 2004 Microbial contamination of drinking water and disease outcomes in developing regions. Toxicology 198 (1-3), 229-238. <https://doi.org/10.1016/J.TOX.2004.01.030>.
11. Thapar N., Sanderson I. R. 2004 Diarrhoea in children: An interface between developing and developed countries. Lancet 363 (9409), 641-653. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)15599-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)15599-2).
12. Baldi F. et al. 2009 Focus on acute diarrhoeal disease. World Journal of Gastroenterology 15 (27), 3341-3348. <https://doi.org/10.3748/WJG.15.3341>.
13. Kaiser L., Surawicz C. M. 2012 Infectious causes of chronic diarrhoea. Best Practice & Research. Clinical Gastroenterology 26 (5), 563-571. <https://doi.org/10.1016/J.BPG.2012.11.001>.
14. Black R. E., Morris S. S., Bryce J. 2003 Where and why are 10 million children dying every year? Lancet 361 (9376), 2226-2234. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)13779-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13779-8).

15. Mallick R., Mandal S., Chouhan P. 2020 Impact of sanitation and clean drinking water on the prevalence of diarrhea among the under- five children in India *Children and Youth Services Review* 118. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105478>.
16. GBD 2020 Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019. *The Lancet* 396 (10258), 1223-1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2).
17. Majuru B., Mokoena M. M., Jagals P., Hunter P. R. 2011 Health impact of small-community water supply reliability. *International Journal of Hygiene and Environmental Health* 214 (2), 162-166. <https://doi.org/10.1016/J.JJHEH.2010.10.005>.
18. Gunther I., Fink G. 2010 Water, Sanitation and Children's Health: Evidence From 172 DHS Surveys. Policy Research Working Papers, No. 5275, The World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5275>.
19. Wolf J. et al. 2018 Impact of drinking water, sanitation and handwashing with soap on childhood diarrhoeal disease: Updated metaanalysis and meta-regression. *Tropical Medicine & International Health* 23 (5), 508-525. <https://doi.org/10.1111/TMI.13051>.
20. Overbo A et al. 2016 On-plot drinking water supplies and health: A systematic review. *International Journal of Hygiene and Environmental Health* 219 (4-5), 317-330. <https://doi.org/10.1016/J.JJHEH.2016.04.008>.
21. Sarkar R. et al. 2013 Cryptosporidiosis among children in an endemic semiurban community in Southern India: Does a protected drinking water source decrease infection? *Clinical Infectious Diseases* 57 (3), 398-406. <https://doi.org/10.1093/CID/CIT288>.
22. Lakshminarayanan S., Jayalakshmy R. 2015 Diarrheal diseases among children in India: Current scenario and future perspectives. *Journal of Natural Science, Biology, and Medicine* 6 (1), 24-28. <https://doi.org/10.4103/0976-9668.149073>
23. Nandi A et al. 2017 Reduced burden of childhood diarrheal diseases through increased access to water and sanitation in India. *Social Science and Medicine* 180, 181-192. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2016.08.049>.
24. Reese H. et al. 2019 Assessing longer-term effectiveness of a combined household-level piped water and sanitation intervention on child diarrhoea, acute respiratory infection, soil-transmitted helminth infection and nutritional status: A matched cohort study in rural Odisha. *International Journal of Epidemiology* 48 (6), 1757-1767. <https://doi.org/10.1093/IJE/DYZ157>.
25. Fan V. Y. M., Mahal A 2011 What prevents child diarrhoea? The impacts of water supply, toilets, and hand-washing in rural India. *Journal of Development Effectiveness* 3 (3), 340-370. <https://doi.org/10.1080/19439342.2011.596941>.
26. Raman V. R., Muralidharan A 2019 Closing the loop in India's sanitation campaign for public health gains. *Lancet* 393 (10177), 1184-1186. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30547-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30547-1).
27. Bindra D., Ravindra K., Chanana N., Mor S. 2021 Assessment of on-site sanitation practices and contamination of groundwater in rural areas of Fatehgarh Sahib, Punjab, India. *Environment, Development and Sustainability* 23 (3), 4594-4613. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00789-9>.
28. Mondal N. C., Ajaykumar V. 2022 Assessment of natural groundwater reserve of a morpho-dynamic system using an information-based model in a part of Ganga Basin, Northern India. *Scientific Reports* 12 (1), 1-12. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10254-4>.
29. Chaurasia H., Srivastava S., Singh J. K. 2020 Does seasonal variation affect diarrhoea prevalence among children in India? An analysis based on spatial regression models. *Children and Youth Services Review* 118, 105453.
30. Patel S. K., Patel S., Sharma S. K., Paul K. S. 2019 Water and sanitation conditions and its negative impact as disease prevalence in India: A state level analysis. *Journal of Advances in Social Science and Humanities* 5, 606-615. <https://doi.org/10.15520/JASSH52406>.
31. Saha S., Halder M., Mookerjee S., Palit A 2019 Seasonal influence, enteropathogenic microbial load and diarrhoeal enigma in the Gangetic delta, India: Present scenario and health implications. *Journal of Infection and Public Health* 12 (4), 540-548. <https://doi.org/10.1016/J.JIPH.2019.01.066>.
32. Singh A K., Bhardwaj S. K., Devi S. 2021 Microbiological status of drinking water sources and its relationship with human health in Solan, India. *Environmental Monitoring and Assessment* 193 (1), 1-11. <https://doi.org/10.1007/S10661-020-08833-X/FIGURES/4>.
33. Parween S. et al. 2022 Assessment of urban river water quality using modified NSF water quality index model at Siliguri city, West Bengal, India. *Environmental and Sustainability Indicators* 16, 100202. <https://doi.org/10.1016/J.JNDIC.2022.100202>.
34. Slathia D., Jamwal K. D. 2022 Water quality characterization and pollution source apportionment in the Himalayan river flowing through

- Jammu City, India, using multivariate statistical approach and geospatial techniques. Environmental Science and Pollution Research 29, 76712-76727. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21147-4>.
35. Pande C. B., Moharir K. 2018 Spatial analysis of groundwater quality mapping in hard rock area in the Akola and Buldhana districts of Maharashtra, India Applied Water Science 8 (4), 1-17. <https://doi.org/10.1007/S13201-018-0754-2>.
36. Ahmad M. et al. 2020 Assessing potable water quality and identifying areas of waterborne diarrheal and fluorosis health risks using spatial interpolation in Peshawar, Pakistan. Water 12 (8), 2163. <https://doi.org/10.3390/W12082163>.
37. Masood A et al. 2022 Integrating water quality index, GIS and multivariate statistical techniques towards a better understanding of drinking water quality. Environmental Science and Pollution Research 29 (18), 26860-26876. <https://doi.org/10.1007/S11356-021-17594-0/FIGURES/9>.
38. Ali S. A., Ahmad A. 2020 Analysing water-borne diseases susceptibility in Kolkata municipal corporation using WQI and GIS based kriging interpolation. GeoJournal 85 (4), 1151-1174. <https://doi.org/10.1007/S10708-019-10015-3/FIGURES/9>.
39. Chauhan J. S., Badwal T., Badola N. 2020 Assessment of potability of spring water and its health implication in a hilly village of Uttarakhand, India Applied Water Science 10 (2), 1-10. <https://doi.org/10.1007/S13201-020-1159-6>.
40. Ajmal U. et al. 2022 Waterborne diseases vulnerability analysis using fuzzy analytic hierarchy process: A case study of Azamgarh city, India Modeling Earth Systems and Environment 8, 2687-2713. <https://doi.org/10.1007/s40808-021-01237-x>.
41. Dutta N. et al. 2022 An assessment of the water quality index (WQI) of drinking water in the Eastern Himalayas of South Sikkim, India Groundwater for Sustainable Development 17, 100735. <https://doi.org/10.1016/j.gsd.2022.100735>.
42. Daniels M. E., Smith W. A., Jenkins M. W. 2018 Estimating Cryptosporidium and Giardia disease burdens for children drinking untreated groundwater in a rural population in India PLOS Neglected Tropical Diseases 12 (1), e0006231. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PNTD.0006231>

Вперше надійшла до редакції 25.11.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 61:614.2:378.4.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066123>

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СТОСОВНО НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Морозова Н.С., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О., Лях С.І.
Харківський національний медичний університет
ns.morozova@knu.edu.ua

CURRENT NUTRITION FOR PROFESSIONAL TRAINING OF PERSONNEL FOR NON-SPECIFIC PREVENTION OF INFECTIONS RELATED TO MEDICAL CARE

Morozova N.S., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov A.A., Lyakh S.I.
Kharkiv National Medical University
ns.morozova@knu.edu.ua

Summary/Резюме

One of the key components of the system for combating infectious diseases associated with the provision of medical care (IPNMD) is the professional training of specialists in topical issues of non-specific prevention, i.e. disinfection and sterilization. The article provides information on the state of training in non-specific prevention of IPNMD in Ukraine and ways to increase its level.

Keywords: *training of specialists, non-specific prevention, infections*

Одним з ключових компонентів системи боротьби з інфекційними захворюваннями, пов'язаними з наданням медичної допомоги (ІПНМД), є професійна підготовка спеціалістів з актуальних питань неспецифічної профілактики, тобто дезінфекції та стерилізації. В статті надана інформація щодо стану підготовки кадрів з неспецифічної профілактики ІПНМД в Україні та шляхів підвищення її рівня.

Ключові слова: підготовка спеціалістів, неспецифічна профілактика, інфекції.

В сучасних умовах розвитку охорони здоров'я профілактика інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД) є однією з глобальних світових проблем. ІПНМД вражають 5 -10 % пацієнтів, які перебувають у стаціонарах, і займають десяте місце серед причин смертності населення. Захворюваність ІПНМД значною мірою відображує якість надання медичної допомоги населенню та є важливою соціально-економічною характеристикою розвитку сучасного суспільства. Установи охорони здоров'я залишаються зоною підвищеного ризику в частині забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів і персоналу.

Інтенсивний розвиток високотехнологічних інвазійних методів діагностики та лікування в умовах широкого розповсюдження мікроорганізмів, які мають множинну стійкість до антибактеріальних препаратів, дезінфектантів та антисептиків, визначає необхідність удосконалення профілактики ІПНМД.

Основною ланкою епідемічного процесу ІПНМД є збудник інфекції. Щодо практично всіх нозологічних форм ІПНМД не існує специфічних заходів профілактики і тому дезінфекційно-стерилізаційні заходи визначають основу системи їх неспецифічної профілактики.

Характер проявів та інтенсивність епідемічного процесу ІПНМД має пряму залежність від лікувально-діагностичного процесу та визначаються його інтенсивними характеристиками, серед яких провідною є ступінь антиінфекційного захисту медичних технологій. Саме цей параметр відображує вірогідність екзогенного інфікування пацієнтів.

Відповідно до визначень ВООЗ основними джерелами збудників ІПНМД є

не лише пацієнти і медперсонал, але й предмети оточуючого довкілля. При цьому, не виключаючи можливість реалізації класичних чотирьох типів передачі інфекції, в сучасних умовах увага приділяється артифіціальному механізму (*artificial* — штучний). Саме інтенсифікація артифіціального механізму передачі створила гостру проблему ІПНМД в умовах охорони здоров'я.

Боротьба з ІПНМД залежить від раціональної організації та ефективного проведення заходів неспецифічної профілактики, поміж яких провідна роль належить дезінфектологічним заходам (дезінфекція, стерилізація).

В якості єдиної комплексної системи неспецифічної профілактики ІПНМД слід розглядати асептику та антисептику, метою яких є запобігання проникненню та розмноженню в ранах, органах, порожнинах організму людини будь-яких патогенів під час лікувальних і діагностичних процедур.

Впровадження в практику широкого спектру нових медичних технологій, більшою частиною пов'язаних з інвазійними діагностичними та лікувальними процедурами, нових деззасобів, антисептиків і апаратури потребує постійних модифікацій існуючої політики дезінфекції, стерилізації, лабораторного контролю.

Важливою складовою, що забезпечує ефективність профілактичних і проти-епідемічних заходів, є підготовка спеціалістів з актуальних питань боротьби з ІПНМД, яка має базуватися на професійних знаннях та уміннях.

Нагальний вплив часу – це знати стан проблеми ІПНМД з позицій сучасних досягнень в цій області, вміти провести

необхідні заходи, відпрацювати навички для їхнього здійснення. В цих умовах перш за все потрібен високий рівень компетентності фахівців з профілактики ІПНМД, який має бути забезпечений необхідним рівнем базової післядипломної підготовки в області неспецифічної профілактики, тобто дезінфекції та стерилізації.

Світова експертна спільнота підтверджує, що успіх боротьби з ІПНМД залежить безпосередньо від фахівців з профілактики інфекцій (ФПІ) та рівня їхнього професіоналізму. Фактичні дані доводять зв'язок між участю навчених в області неспецифічної профілактики фахівців і найвищими результатами з профілактики ІПНМД.

Згідно з дослідженнями, проведеними *APIC* (американською асоціацією фахівців з інфекційного контролю) виділено три ступені підготовки ФПІ: новачок (менше трьох років досвіду), досвідчений (три-п'ять років), експерт (понад п'ять років).

Одним із керівних принципів ВООЗ в області інфекційного контролю є створення державної Програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю (ПІІК) з визначенням основних компонентів, необхідних для різних рівнів охорони здоров'я, від міністерства охорони здоров'я до лікувально-профілактичного закладу. В Україні така програма не розроблена.

В Україні видано Наказ МОЗ України від 03.08.2021р. № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення», відповідно до якого в лікувальних закладах створені відділення інфекційного контролю, де не передбачені фахівці з неспецифічної профілактики.

Згідно з Наказом № 1614 завідувачем відділення інфекційного контролю мають призначатися лікарі-епідеміологи, що мають базову підготовку з епідеміології. Проте в Наказі № 1614 та у відповідних програмах підготовки лікарів з

інфекційного контролю практично відсутні компоненти неспецифічної профілактики, тобто дезінфекції та стерилізації.

У теперішній час досить добре відомо, що епідеміологічні закономірності ІПНМД суттєво відрізняються від таких у «класичних» інфекційних хвороб. У міру розкриття цих закономірностей відбувається об'єктивний процес виділення спеціального розділу епідеміологічної науки, названий рядом дослідників «госпітальна (лікарняна) епідеміологія».

Слід відмітити, що проблема профілактики ІПНМД – це міждисциплінарний напрямок, який передбачає постійне вивчення закономірностей епідемічного процесу різних нозологічних форм у медичних закладах різних профілів, особливостей збудників, що спричиняють інфекційний процес у пацієнтів і персоналу, обґрунтованості системи антиінфекційного захисту медичних технологій, інших факторів, що визначають появу та розповсюдження ІПНМД.

Фахівці в галузі неспецифічної профілактики ІПНМД вважають, що це спеціальність зі своєю базовою підготовкою, що охоплює всі розділи дезінфектологічної профілактики. Отже неспецифічна профілактика ІПНМД дезінфектологічними методами стає все більш актуальною. Це визначається необхідністю забезпечити профілактику не лише традиційними засобами та методами, але й застосуванням нових засобів, технологій, більш ефективних в умовах епідемічної ситуації, що стрімко змінюється.

У цій ситуації перш за все потрібен високий рівень компетентності в царині боротьби з ІПНМД медичного працівників вищої та середньої ланки.

Закордонні спеціалісти в галузі профілактики інфекцій відмічають, що система освіти з даної проблеми має бути більше стандартизованою з точки зору підготовки лікарів і середнього медичного персоналу за відповідною програмою з обов'язковою сертифікацією спеціалістів.

В Україні протягом декількох десятиліть склалася система забезпечення неспецифічної профілактики інфекцій. У штатному розписі ЗОЗ були посади інструкторів-дезінфекторів, що мали середню медичну освіту і базову підготовку з дезінфектології на профільній кафедрі Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Обов'язкову підготовку з дезінфектології та удосконалення проходили лікарняні епідеміологи, лікарі-завідувачі стерилізаційними відділеннями.

Згідно з нашим багаторічним вітчизняним досвідом, що базується на наукових дослідженнях, відповідних практичних спостереженнях і їх аналізі, спеціалісти з неспецифічної профілактики, тобто з дезінфектології, представляють оперативновиконавчу ланку профілактичної медицини. Виходячи з цього, у відділеннях інфекційного контролю обов'язково має бути спеціаліст з питань дезінфектологічної профілактики, до функцій якого входить не тільки організація та контроль проведення профілактичних заходів, але й безперервне навчання та оцінка знань персоналу.

В Україні підготовка фахівців з неспецифічної профілактики інфекцій проводиться тільки на кафедрі гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ за розробленою та затвердженою в установленому порядку Програмою післядипломної

підготовки спеціалістів. За підсумками навчання здобувачам надається свідоцтво щодо набутих професійних компетенцій.

References/ Література

1. EUCIC (European Committee on Infection Control) IPC Certificate v.2.0. European Training Program. Date of issue: December 8, 2017.
2. World Health Organisation. WHO Global Report of infection prevention and control. 2022. Departmental news. Geneva, Switzerland.
3. Bernard H., Hackbarth D., Olmsted R.N., Murphy D. Creation of competency-based professional development program for infection preventionists guided by the APIC Competency Model: steps in the process. American Journal of Infection Control, 2018; 46: 1202-1210.
4. Fitzpatrick B., Bloore K., Blake N. Joy in work and reducing nurse burnout: from triple aim to quadruple aim. AACN Adv Crit Care. 2019; 30: 185-188.
5. Gilmartin H., Smathers S., Reese S.M. Infection preventionist retention and professional development strategies: Insights from a national survey. American Journal of Infection Control, 49 (2021) 960-962.
6. Smathers S.A., Sammons J.S. A strategy for infection prevention resources to support organizational growth. American Journal of Infection Control, 2020; 48: 975-981.

*Вперше надійшла до редакції 19.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 617-089-06+614.21:616.9-022.369+619.4.
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15083966>

INFECTION CONTROL IN THE CONDITIONS OF A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL

Zhurenko O.O., Marichereda V.G.
Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СТАЦІОНАРУ

Журенко О.О., Марічереда В.Г.
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Summary/Резюме

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the system of infection control measures in the conditions of a multidisciplinary hospital.

The study was performed on the basis of the multidisciplinary medical center (university clinic) of the Odesa National Medical University in 2023. The results of epidemiological monitoring were analyzed (the number of postoperative infectious complications, the length of stay of patients in the hospital). In addition, an analysis of the qualitative composition of microbiocenoses of exudates obtained from drains in the early postoperative period and biofilms fixed on drains and catheters was performed. In addition, 20 employees of departments of a multidisciplinary medical center were interviewed regarding the importance of various risk factors for SSI and other types of postoperative infectious complications. Statistical processing was carried out by methods of variance analysis using Excel software (MS Office 2021, Microsoft Inc., USA).

In 62.5% of cases, confirmed SSI were registered in patients of surgical departments. The frequency of SSI in gynecological patients did not exceed 9.2% of their total number in the hospital. The studied samples are dominated by multicomponent microbial associations, consisting mainly of *Str. haemolyticus*, *Str. epidermidis*, *Str. viridans*, *Str. Warneri*, *St. capitus*, *St. aureus*, *Ent. faecium*, *E.coli*. The type of surgical intervention, its duration and the state of microbiocenoses of the patient's skin are the main factors in the success of infection control measures in a multidisciplinary hospital.

Key words: *infection control, surgical site infections, microbiocenosis, forecasting*

Метою дослідження є оцінка ефективності системи заходів інфекційного контролю в умовах багатoproфільного стаціонару.

Дослідження виконане на базі багатoproфільного медичного центру (університетська клініка) Одеського національного медичного університету у 2023 р. Проаналізовані результати епідеміологічного моніторингу (кількість післяопераційних інфекційних ускладнень, тривалість перебування хворих в стаціонарі). Додатково проведений аналіз якісного складу мікробіоценозів ексудатів, одержаних по дренажах у ранньому післяопераційному періоді, та біоплівки, фіксованих на дренажах і катетерах. Додатково опитано 20 працівників відділень багатoproфільного медичного центру щодо важливості різних чинників ризику ІМХВ та інших видів післяопераційних інфекційних ускладнень. Статистична обробка проводилася методами дисперсійного аналізу за допомогою програмного забезпечення Excel (MS Office 2021, Microsoft Inc., США).

У 62,5% випадків підтверджені ІМХВ реєструвалися у хворих хірургічних відділень. Частота ІМХВ у гінекологічних пацієнтів не перевищувала 9,2% від загального їх числа у стаціонарі. У досліджених зразках переважають мультикомпонентні мікробні асоціації, що місять переважно *Str. haemolyticus*, *Str. epidermiditis*, *Str. viridans*, *Str. warneri*, *St. capitus*, *St. aureus*, *Ent. faecium*, *E.coli*. Вид оперативного втручання, його тривалість та стан мікробіоценозів шкіри пацієнта є основними факторами успішності заходів інфекційного контролю у багатопрофільному стаціонарі.

Ключові слова: *інфекційний контроль, інфекції місця хірургічного втручання, мікробіоценоз, прогнозування*

More than 230 million major surgical interventions are performed annually in the world [1, 2]. Hospital-acquired infections are serious complications that increase the risk of mortality, prolong the length of hospital stay, and increase health care costs. Even after the introduction of modern infection control technologies, the frequency of nosocomial infection is 5–10%, rising to 30% in intensive care unit patients, especially in conditions of use of invasive devices [2].

A special place in the structure of hospital infection is occupied by surgical site infections (SSI), the frequency of which, according to various researchers, ranges from 0.9% of the number of operations in the USA (NHSN 2014), to 2.6% in Italy, 2.8% in Australia (2002–13, VICNISS), 2.1% in the Republic of Korea (2010–11), to 6.1% in low-middle-income countries (WHO, 1995–2015) and 7.8% in South-East Asia (SEA) and Singapore (combined incidence from 2000 to 2012) [3-5]. According to Salmanov A.G. the frequency of MI after planned operations in Ukrainian hospitals is (28.6±1.75)% per 100 operations, after emergency operations - (26.4±1.07)% per 100 operations [6].

Recently, modern molecular genetic methods are increasingly used for the needs of epidemiological surveillance. Thus, the method of whole-genome sequencing (WGS) allows better investigation of outbreaks in hospitals [7, 8]. In recent years, the cost of using methods for sequencing isolates and primary clinical samples has decreased, and the method of polymerase chain reaction (PCR) has become routine for hospital epidemiology, which makes them

available even for developing countries [7].

Traditionally, sanitary-technical, sanitary-hygienic, epidemiological, and organizational-planning measures are distinguished in the prevention of hospital infection [2]. The infection control system combines organizational, preventive, and anti-epidemic measures aimed at preventing the occurrence, spread, and reduction of the level of infectious diseases, including post-operative infections, and mortality; and economic damage from these diseases [2, 9, 10]. It is especially difficult to implement measures in the conditions of multidisciplinary treatment and prevention institutions, with a significant degree of centralization and the presence of saturated nodes of interaction of various departments and intensive traffic of patients, visitors and staff [2, 9].

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the system of infection control measures in the conditions of a multidisciplinary hospital.

Material and methods. The study was carried out on the basis of the multidisciplinary medical center (university clinic) of the Odesa National Medical University in 2023. The results of epidemiological monitoring (the number of postoperative infectious complications, the length of stay of patients in the hospital) were analyzed [11]. In addition, an analysis of the qualitative composition of microbiocenoses of exudates obtained from drains in the early postoperative period and biofilms fixed on drains and catheters was performed [12]. In addition, 20 employees of departments of a multidisciplinary medical center were interviewed

regarding the importance of various risk factors for IMHV and other types of postoperative infectious complications [13]. Statistical processing was carried out by variance analysis methods using Excel software (MS Office 2021, Microsoft Inc., USA) [14].

The results

The number of registered cases of nosocomial infection was small (Fig. 1). They were registered mainly in surgical departments, the department of invasive diagnostics and the gynecological department.

When analyzing the qualitative micro-

biocenosis of exudates obtained from drains in the early postoperative period and biofilms fixed on drains and catheters, data were obtained in favor of the existence of multicomponent microbial associations, which contained mainly *Str. haemolyticus*, *Str. epidermidis*, *Str. viridans*, *Str. Warneri*, *St. capitus*, *St. aureus*, *Ent. Faecium*, *E.coli*. *Klebsiella* (*Kl. pneumoniae*, *Kl. oxytoca*) were much less frequently restored. In isolated cases, isolates of *Acinobacter baumani*, *Pseudomonas studzensi et aeruginosa*, *Neisseria sicca*, *Enterococcus faecalis*, *Morganella morganii* were determined (table 1).

As can be seen from the above, transient skin microorganisms and fecal flora prevailed in the composition of microbiocenoses. It should be noted that only streptococci were cultured in the gynecological department, and the total number of isolates was 9.2% of the total number of positive samples.

According to the results of the survey, the factors that, according to the experts, are decisive in determining the risk of IMHV and other infectious complications are highlighted (Fig. 2). This is, first of all, the type of surgical intervention, its duration, the degree of contamination of the wound and the state of microbiocenosis of the patient's skin, as well as the use of antibiotic prophylaxis. Experts paid much less attention to the nomenclature of antiseptics, the experience of the surgeon/interventionist, and the

Fig. 1. Number of registered cases of nosocomial infection

Frequency of detection of various microorganisms (monitoring data)

Microorganisms	Frequency	
	Abs.	%
<i>E. coli</i>	9	4,7
<i>Str. haemolyticus</i>	45	23,4
<i>Str. epidermidis</i>	85	44,3
<i>St. aureus</i>	14	7,3
<i>Str. viridans</i>	2	1,0
<i>Str. warneri</i>	3	1,6
<i>St. capitus</i>	3	1,6
<i>Kl. oxytoca</i>	1	0,5
<i>Kl. pneumoniae</i>	5	2,6
<i>Ent. faecium</i>	3	1,6
<i>Acinobacter baumani</i>	1	0,5
<i>Ps. strudzeni</i>	1	0,5
<i>Neisseria sicca</i>	1	0,5
<i>Enterococcus faecalis</i>	1	0,5
<i>Morganella morganii</i>	1	0,5

Table 1. Frequency of detection of various microorganisms (monitoring data)

Fig. 2 The results of the Delphi survey

availability of documentation on infection control at the workplace.

The influence of surgical factors on the risk of postoperative infections is of primary importance, as they significantly affect the susceptibility of patients to infections after surgical interventions. These factors encompass various elements of the surgical process, including surgical technique and considerations related to the surgical environment, presence of foreign materials, and other critical factors.

The choice of surgical technique plays a key role in determining the risk of postoperative infections. This decision depends on the size and nature of the incisions made during surgery. Open surgical procedures, which are characterized by larger incisions, inherently create a larger wound area, potentially increasing the risk of contamination and subsequent infection. Conversely, minimally invasive procedures, such as laparoscopic or robotic surgery, have smaller incisions, which reduces tissue trauma. This reduction in tissue exposure reduces the risk of infection by minimizing potential entry points for pathogens.

The duration of surgery is inextricably linked to the potential risk of infection. Prolonged operations expose patients to long-term exposure to pathogens, which disrupts

tissue perfusion. Prolonged exposure to surgical instruments, equipment, and the operating environment increases the likelihood of bacterial contamination and subsequent development of infection.

When analyzing which operations most often caused SSI it was found that laparotomic hysterectomy poses the greatest risk. Given the specificity of the contingent treated at the university clinic, there were no patients with purulent-inflammatory diseases of the pelvic organs in the studied

sample, so the factors of infection may be related to the peculiarities of the skin microbiocenosis of the operated women and the level of contamination of the hospital environment.

Insertion of surgical implants, devices, or foreign materials increases the risk of infection. These foreign bodies represent surfaces where bacteria can adhere and form biofilms, challenging the immune system's ability to fight infection.

Proper sterilization of surgical instruments and maintenance of a sterile surgical environment are critical to preventing postoperative infections. Inadequate sterilization or contamination of surgical instruments creates a direct route for the transmission of pathogens into the patient's body. Strict adherence to strict sterilization protocols, thorough cleaning of instruments, and strict adherence to infection control practices are imperative to reduce this risk.

Surgical procedures that are performed as emergencies, instead of routine operations, may carry an increased risk of infections. The urgency of emergency surgery often requires less preoperative preparation, resulting in a higher risk of infection due to limited time for comprehensive sterilization and preparation procedures.

An important element of the infection control system is the organizational measures, established practices, standard operating procedures and conditions in the medical institution that significantly affect the risk of infections after surgical procedures.

Strict adherence to infection control practices is a cornerstone in preventing healthcare-associated infections. This includes strict adherence to hand hygiene protocols, aseptic techniques, and sterile procedures. Regular and thorough hand washing by healthcare personnel is critical to minimizing the transmission of potential pathogens from person to person. Aseptic techniques ensure that the surgical environment and procedures are as free from contamination as possible, which reduces the risk of introducing harmful microorganisms during surgery. During sterile procedures, sterile gloves, gowns, surgical linen, and instruments are used to maintain a sterile field and minimize the risk of introducing pathogens into the patient's body.

Appropriate preoperative antibiotic administration, known as antimicrobial prophylaxis, is a critical preventive measure against postoperative infections. Prescribing the right antibiotics at the right time helps manage potential pathogens that may be introduced during surgery. By reducing the microbial load before the procedure, antimicrobial prophylaxis significantly reduces the risk of infection. However, it is important to follow evidence-based antibiotic recommendations to avoid the development of antibiotic resistance [2, 11].

The hospital environment can contribute to the risk of infections, especially hospital-acquired infections. Patients undergoing surgery are vulnerable to pathogens from other infected patients or contaminated surfaces in the hospital environment. Effective cleaning and disinfection of surfaces, equipment, and patient care areas is imperative to minimize the potential for cross-contamination. Isolation of patients from known infections and implementing strict infection control protocols can help contain the

spread of pathogens in the hospital environment.

When ranking the factors that influenced the risk of SSI and determined the success of infection control measures, the type of surgical intervention, its duration, the degree of wound contamination and the state of the patient's skin microbiocenosis were of the greatest importance.

Conclusions:

1. In 62.5% of cases, confirmed SSI were registered in patients of surgical departments
2. The frequency of SSI in gynecological patients does not exceed 9.2% of the total number of them in the hospital
3. The studied samples are dominated by multicomponent microbial associations, consisting mainly of *Str. haemolyticus*, *Str. epidermidis*, *Str. viridans*, *Str. Warneri*, *St. capitus*, *St. aureus*, *Ent. faecium*, *E.coli*
4. The type of surgical intervention, its duration and the state of microbiocenoses of the patient's skin are the main factors in the success of infection control measures in a multidisciplinary hospital.

Література

1. Number of surgical procedure units worldwide between 2021 and 2030 <https://www.statista.com/statistics/1404242/worldwide-surgical-procedures-market-volume/>
2. Бабієнко В. В., А. В. Мокієнко А. В., Грузевський О. А., Опря Є. В. Гігієна закладів охорони здоров'я: навчальний посібник. Одеса: Прес-кур'єр, 2022. 444 с.
3. Global guidelines for the prevention of surgical site infection <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550475>
4. Mengistu DA, Alemu A, Abdukadir AA, Mohammed Husen A, Ahmed F, Mohammed B, Musa I. Global Incidence of Surgical Site Infection Among Patients: Systematic Review and Meta-Analysis. *Inquiry.* 2023 Jan-Dec;60:469580231162549. doi: 10.1177/00469580231162549. PMID: 36964747; PMCID: PMC10041599.
5. Seidelman JL, Mantyh CR, Anderson DJ. Surgical Site Infection Prevention: A Review. *JAMA*

- 2023 Jan 17;329(3):244-252. doi: 10.1001/jama.2022.24075. PMID: 36648463.
6. Salmanov AG, Dyndar OA, Vdovychenko YP, Nykoniuk TR, Maidanny IVK, Chorna OO, Holovanova IA. Surgical Site Infections and Antimicrobial Resistance in Kyiv City Hospitals, Ukraine. *Wiad Lek.* 2019;72(5 cz 1):760-764. PMID: 31175768.
 7. Ranjan R, Rani A, Metwally A, McGee HS, Perkins DL. Analysis of the microbiome: Advantages of whole genome shotgun versus 16S amplicon sequencing. *Biochem Biophys Res Commun.* 2016 Jan 22;469(4):967-77. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.12.083. Epub 2015 Dec 22. PMID: 26718401; PMCID: PMC4830092.
 8. Purushothaman S, Meola M, Egli A Combination of Whole Genome Sequencing and Metagenomics for Microbiological Diagnostics. *Int J Mol Sci.* 2022 Aug 30;23(17):9834. doi: 10.3390/ijms23179834. PMID: 36077231; PMCID: PMC9456280.
 9. Wang Q, Cao M, Tao H, Fei Z, Huang X, Liang P, Liu B, Liu J, Lu X, Ma P, Si S, Wang S, Zhang Y, Zheng Y, Zang L, Chen X, Dong Z, Ge W, Guo W, Hu X, Huang X, Li L, Liang J, Liu B, Liu D, Liu L, Liu S, Liu X, Miao L, Ren H, Shi G, Shi L, Sun S, Tao X, Tong R, Wang C, Wang B, Wang J, Wang J, Wang X, Wang X, Xie J, Xie S, Yang H, Yang J, You C, Zhang H, Zhang Y, Zhao C, Zhao Q, Zhu J, Ji B, Guo R, Hang C, Xi X, Li S, Gong Z, Zhou J, Wang R, Zhao Z. Evidence-based guideline for the prevention and management of perioperative infection. *J Evid Based Med.* 2023 Mar;16(1):50-67. doi: 10.1111/jebm.12514. Epub 2023 Feb 28. PMID: 36852502.
 10. Fuglestad MA, Tracey EL, Leinicke JA Evidence-based Prevention of Surgical Site Infection. *Surg Clin North Am.* 2021 Dec;101(6):951-966. doi: 10.1016/j.suc.2021.05.027. PMID: 34774274.
 11. Наказ МОЗ від 03.08.2021 № 1614 “Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення” https://zakononline.com.ua/documents/show/502234__760886
 12. Санітарна мікробіологія / упоряд. Н. І. Коваленко, Т. М. Замазій. – Харків : ХНМУ, 2021. – 48 с.
 13. Гонюкова Л.В., Суржик М.В. Моделі та методи прийняття публічно-управлінських рішень. *Public Administration and Regional Development.* 2022. №18 С. 1266-1280
 14. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Левковська В. Ю. Біостатистика : навчально-методичний посібник. Одеса : Прес-кур’єр, 2022. 180 с.
- ### References
1. Number of surgical procedure units worldwide between 2021 and 2030 <https://www.statista.com/statistics/1404242/worldwide-surgical-procedures-market-volume/>
 2. Babienko V.V., A.V. Mokienko A.V., Gruzevskiy O.A, Oprya E.V. [Hygiene of health care facilities: textbook]. Odesa: Press-courier, 2022. 444 p. [Ukr]
 3. Global guidelines for the prevention of surgical site infection <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550475>
 4. Mengistu DA, Alemu A, Abdukadir AA, Mohammed Husen A, Ahmed F, Mohammed B, Musa I. Global Incidence of Surgical Site Infection Among Patients: Systematic Review and Meta-Analysis. *Inquiry.* 2023 Jan-Dec;60:469580231162549. doi: 10.1177/00469580231162549. PMID: 36964747; PMCID: PMC10041599.
 5. Seidelman JL, Mantyh CR, Anderson DJ. Surgical Site Infection Prevention: A Review. *JAMA* 2023 Jan 17;329(3):244-252. doi: 10.1001/jama.2022.24075. PMID: 36648463.
 6. Salmanov AG, Dyndar OA, Vdovychenko YP, Nykoniuk TR, Maidanny IVK, Chorna OO, Holovanova IA. Surgical Site Infections and Antimicrobial Resistance in Kyiv City Hospitals, Ukraine. *Wiad Lek.* 2019;72(5 cz 1):760-764. PMID: 31175768.
 7. Ranjan R, Rani A, Metwally A, McGee HS, Perkins DL. Analysis of the microbiome: Advantages of whole genome shotgun versus 16S amplicon sequencing. *Biochem Biophys Res Commun.* 2016 Jan 22;469(4):967-77. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.12.083. Epub 2015 Dec 22. PMID: 26718401; PMCID: PMC4830092.
 8. Purushothaman S, Meola M, Egli A Combination of Whole Genome Sequencing and Metagenomics for Microbiological Diagnostics. *Int J Mol Sci.* 2022 Aug 30;23(17):9834. doi: 10.3390/ijms23179834. PMID: 36077231; PMCID: PMC9456280.
 9. Wang Q, Cao M, Tao H, Fei Z, Huang X, Liang P, Liu B, Liu J, Lu X, Ma P, Si S, Wang S, Zhang Y, Zheng Y, Zang L, Chen X, Dong Z, Ge W, Guo W, Hu X, Huang X, Li L, Liang J, Liu B, Liu D, Liu L, Liu S, Liu X, Miao L, Ren H, Shi G, Shi L, Sun S, Tao X, Tong R, Wang C, Wang B, Wang J, Wang J, Wang X, Wang X, Xie J, Xie S, Yang H, Yang J, You C, Zhang H, Zhang Y, Zhao C, Zhao Q, Zhu J, Ji B, Guo R, Hang C, Xi X, Li S, Gong Z, Zhou J, Wang R, Zhao Z. Evidence-based guideline for the prevention and management of perioperative infection. *J Evid Based Med.* 2023 Mar;16(1):50-67. doi: 10.1111/jebm.12514. Epub 2023 Feb 28. PMID: 36852502.

10. Fuglestad MA, Tracey EL, Leinicke JA. Evidence-based Prevention of Surgical Site Infection. *Surg Clin North Am.* 2021 Dec;101(6):951-966. doi: 10.1016/j.suc.2021.05.027. PMID: 34774274.
11. Order of the Ministry of Health dated August 3, 2021 No. 1614 "On the organization of infection prevention and infection control in health care institutions and institutions/institutions providing social services/social protection of the population" https://zakononline.com.ua/documents/show/502234__760886 [Ukr]
12. Sanitary microbiology. ed. N. I. Kovalenko, T. M. Zamazii. – Kharkiv: KhNMU, 2021. – 48 p. [Ukr]
13. Honyukova L.V., Surzhik M.V. Models and methods of making public-management decisions. *Public Administration and Regional Development.* 2022. No. 18, pp. 1266-1280 [Ukr]
14. Babienko V.V., Mokienko A.V., Levkovska V.Yu. *Biostatistics: educational and methodological manual.* Odesa: Press-courier, 2022. 180 p. [Ukr]

*Вперше надійшла до редакції 21.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.61-002.5: 616.12-008.64

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066129>

**МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТАФІЛАКТИКИ КАЛЬЦІЙ-
ОКСАЛАТНОГО УРОЛІТІАЗУ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ
ОПЕРАТИВНОГО ВИДАЛЕННЯ КАМЕНІВ ІЗ НИРОК І ВЕРХНІХ
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ**

*Нікітін О.Д., Пасечніков С.П., Головко С.В., Рєзніков Г.Д., Клименко
Я.М., Грицай В.С., Самчук П.О., Ясинецький М.О.*

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

**POSSIBILITIES OF COMPLEX METAPHYLACTICS OF CALCIUM-
OXALATE UROLITHIASIS IN PATIENTS AFTER SURGICAL
REMOVAL OF STONES FROM THE KIDNEYS AND UPPER URINARY
TRACT**

*Nikitin O.D., Pasechnikov S.P., Golovko S.V., Reznikov G.D., Klymenko
Ya.M., Hrytsai V.S., Samchuk P.O., Yasinetsky M.O.*

O. O. Bogomolets National Medical University

Summary/Резюме

Важлива проблема урології — протирецидивне лікування хворих на кальцій-оксалатний нефролітиаз. Це потребує вивчення і розробки схем сучасної метафілактики, чим визначається висока актуальність дослідження по використанню в комплексній протирецидивній терапії продуктом Літ-Контрол Літура рН Беленс. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 997 пацієнтів (ЕУХЛ, ФУРС, міні-ПНЛ) з некоралоподібними конкрементами нирок. У 89 пацієнтів з рецидивним уролітиазом при вивченні хімічного складу видалених камінців було виявлено кальцію моногідрат та кальція дигідрат з домішками сечової кислоти або фосфатів. При проведенні аналізу результатів оперативного лікування уролітиазу встановлено, що частота ускладнень залежить від розміру каменя та його щільності. Найнижчий рівень ускладнень ($2,5 \pm 1,4$ %) при розмірі каменя 12-17 мм відмічається при виконанні ПНЛ. При проведенні комплексної метафілактики Літура Літ-контроль рН Беленс рівень рецидивного каменеутворення протягом 6 місяців спостереження склав 3,03 %, натомість, в групі порівняння рецидивне каменеутворення було виявлене у 25,8 % пацієнтів. Використання Літура Літ-контроль рН Беленс в комплексній метафілактиці оксалатно-кальцієвого уролітиазу призводить до нормалізації рівня кальцію і оксалату в крові і сечі.

Ключові слова: *уролітиаз, ЕУХЛ, ФУРС, міні-ПНЛ, рецидив каменеутворення, метафілактика.*

The anti-relapse treatment of patients with calcium oxalate nephrolithiasis is an important problem of modern urology. This requires the study and development of schemes of modern metaphylaxis, which determines the high relevance of the study on the use of the Lit-Control Litura pH Balance product in complex anti-relapse therapy. An analysis of the results of surgical treatment of 997 patients with non-coral-like kidney stones (EUHL,

FURS, mini-PNL) was conducted. In 89 patients with recurrent urolithiasis, when studying the chemical composition of the removed stones, calcium monohydrate and calcium dihydrate with impurities of uric acid or phosphates were detected. When analyzing the results of surgical treatment of urolithiasis, it was found that the frequency of complications depends on the size of the stone and its density. The lowest level of complications (2.5 ± 1.4 %) with a stone size of 12-17 mm is observed when performing PNL. When conducting complex metaphylaxis Litura Lit-control pH Belens, the rate of recurrent stone formation during 6 months of observation was 3.03 %, while in the comparison group, recurrent stone formation was detected in 25.8 % of patients. The use of Litura Lit-control pH Belens in complex metaphylaxis of oxalate-calcium urolithiasis leads to the normalization of calcium and oxalate levels in the blood and urine.

Key words: urolithiasis, ESWL, FURS, mini-PNL, recurrent stone formation, metaphylaxis.

Уролітіаз — це утворення конкрементів у нирках та сечових шляхах. Уролітіаз або сечокам'яна хвороба (СКХ) діагностується не менше ніж у 3 % населення та посідає одне з перших місць серед урологічних захворювань в Україні (35-40 %) [1, 2]. Частота рецидивів становить 30 %, у зв'язку з чим існує потреба у новій тактиці лікування та довгостроковій профілактиці каменеутворення [3, 4].

На цей час патофізіологія уролітіазу не є остаточно вивченою. Фактори, що призводять до каменеутворення, численні: стаз сечі, інфекції сечових шляхів, порушення кровообігу та метаболічні зміни [5].

Каменеутворення — це результат багатьох взаємозалежних процесів, які відбуваються у нирках і сечових шляхах. Сеча людини — біологічно активне середовище, що складається з ферментів, гормонів, білків, мукополісахаридів, солей різних кислот та мікроелементів. Мікроліт утворюється тільки в перенасиченому розчині сечі та залежить від рН сечі, її іонного складу та відсутності інгібіторів кристалізації [6].

Експериментальні дослідження «in vitro» широко використовуються для вивчення процесів зародження кристалів, їх зростання та агрегації [7, 8].

Розповсюдженість СКХ в Україні збільшується, поширеність захворювання становить 973,5 на 100 тис. населення, кількість хворих сягає понад 160 тис. [9,

10]. Лівову частку складає кальцій-оксалатний нефролітіаз (до 80 %) [11]. Щороку в Україні виконується понад 2000 нефректомії з приводу СКХ [12, 13]. Частота рецидивування уролітіазу становить від 18 % до 56 % (залежно від мінерального складу) [14]. При цьому оксалатний нефролітіаз складає до 58 % за світовими даними [16]. Згідно з результатами комплексного обстеження частота рецидивів кальцієвого нефролітіазу становить 30-40 % протягом перших 5 років після видалення каменю [19].

Первинні форми гіпероксалурії та гіперкальціурії не часті та складають 5-10 %. Вторинні (набуті) форми гіпероксалурії та гіперкальціурії підлягають медикаментозному лікуванню [15,17]. Існують публікації щодо використання ортофосфатів, алопуринолу, цитратів та тіазидів для запобігання рецидивам СКХ [3].

Встановлено, що правильний раціон відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні нефролітіазу і починати корекцію необхідно саме з дієтотерапії [18].

Розрізняють декілька видів гіперкристалурії (табл. 1). Гіперкальціурія — це екскреція кальцію в сечі, що перевищує 200 мг/добу (чоловіки 250–300, жінки 200–250 мг/добу). Зв'язок гіперкристалурії з рецидивом СКХ доведено [20].

Результати дослідження свідчать, що рівень кальцію в кістковій тканині залишається стабільним протягом тривало-

Таблиця 1

Причинно-наслідковий зв'язок у формуванні кальцій-оксалатного нефролітіазу

Класифікація гіперкальціурії			
Вид	Патогенез		Лабораторні прояви
Абсорбційна	I типу	Значна абсорбція кальцію зі шлунково-кишкового тракту	Гіперкальціурія зберігається на фоні низькокальцієвої дієти
	II типу	Незначна підвищена абсорбція кальцію зі шлунково-кишкового тракту	Гіперкальціурія зникає після застосування низькокальцієвої дієти
	III типу	Втрата фосфора із сечею, активація вітаміну D	Гіпофосфатемія, гіперфосфатурія; на цьому фоні — гіперкальціємія, гіперкальціурія
	IV типу	Ідіопатична гіперпродукція вітаміну D ₃	Висока концентрація вітаміну D ₃ в крові, гіперкальціємія, гіперкальціурія, низький рівень паратгормону
Ренальна	Порушення реабсорбції кальцію в ниркових канальцях, гіперкальціурія, вторинний гіперпаратиреоз — підвищена реабсорбція кальцію в кишечнику		Нормокальціємія. Високий рівень паратгормону. Висока гіперкальціурія натще
Резорбтивна	Первинний гіперпаратиреоз, резорбція кальцію з кісток, підвищений синтез вітаміну D		Підвищений рівень паратгормону в сироватці крові, гіперкальціємія
Нирковий канальцевий ацидоз	Помірна реабсорбція кальцію в ниркових канальцях унаслідок хронічного ацидозу		Гіперхлоремія, гіперкальціурія

го часу, але тривала терапія тіазидами може призвести до зменшення гіпокальціємічного ефекту та посилення виведення кальцію з кісткової тканини із сечею [18, 21].

Контроль споживання кальцію та збільшення об'єму сечі сприяють нормалізації гіперкальціємії та зменшують насичення сечі оксалатами. Тіазидні діуретики ефективні завдяки тому, що стимулюють зворотне всмоктування кальцію в дистальних звивистих канальцях. Додатково, вони посилюють реабсорбцію натрію та кальцію в проксимальних канальцях, що призводить до зменшення виведення кальцію із сечею [21].

Для лікування оксалатно-кальцієвих каменів у нирках часто використовують цитрат калію, який сприяє підвищенню рівня рН сечі та концентрації в ній цит-

ратів, що покращує її здатність запобігати утворенню каменів та знижує рівень кальцію. У пацієнтів з гіпоцитратурією та оксалатурією, адекватне дозування цитрату калію може знизити ймовірність повторного утворення каменів у нирках до 75 % [22].

Широке застосування в практиці у хворих з кальцієвими каменями на тлі гіперурикозурії середнього і важкого ступеня знайшов алопуринол, який блокує фермент ксантиноксидазу, що необхідно для перетворення гіпоксантину на ксантин та сечову кислоту [23].

Важливим у цій ланці є раціон, який призводить до зниження екскреції солей кальцію або підвищення рівня інгібіторів камнеутворення у сечі. Рекомендований урологами водний режим передбачає споживання достатньої кількості рідини,

щоб діурез (кількість сечі, що виділяється) становив близько 2 літрів на добу. Це сприяє зниженню концентрації солей кальцію в сечі та запобігає утворенню кристалів оксалату кальцію, які можуть призвести до утворення каменів у нирках [23].

Натрій відіграє важливу роль у дієто-терапії, тому слід звернути на це увагу. Надлишкове надходження натрію з їжею може призвести до надлишку натрію в сечі та паралельно до гіперкальційурії. Надмірне вживання тваринного білка є дуже важливим дієтологічним фактором ризику каменеутворення [24]. Застосування овочів і фруктів у раціоні 4-5 разів на добу сприяє підкисленню сечі, підвищенню екскреції цитрату, що сприятливо позначається на лікуванні СКХ при оксалурії [24].

Розвитку СКХ сприяють запальні захворювання сечових шляхів. Хронічний пієлонефрит передуює утворенню каменів у 30-35 % випадків, ускладнює перебіг СКХ та створює умови для рецидивів. Запальний процес стимулює формування органічного матриксу та преципітацію солей із сечі. Камені, своєю чергою, сприяють розвитку запалення [25].

На жаль, множинні методи видалення каменів із сечових шляхів не виключають можливості повторного утворення каменів у пацієнта. Результати досліджень підтверджують, що протягом першого року рецидив каменеутворення спостерігається у 10-15 % пацієнтів, через 5 років — близько 50 %, а через двадцять років повторне рецидивування СКХ спостерігається у більш ніж 75 % хворих [26, 27].

Видалення конкременту не позбавляє хворого СКХ, хворий переходить з «кам'яного» в «передкам'яний» стан. Кінцевий результат залежить від багатьох факторів: вибору методу видалення каменя, кількості інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, ефективності лікування пієлонефриту, розробки та впровадження нової патогенетично обґрунтованої метафілактики.

Попри суттєві досягнення, питання ускладнень та рецидивів залишаються важливими, оскільки вони тісно пов'язані між собою та вирішально впливають на успіх лікування. За різними джерелами, частота цих явищ не зменшується та становить від 30 до 80 % [28-30]. Як наслідок — поширеність СКХ продовжує зростати, а з нею — збільшується кількість звертань та госпіталізацій.

Варто наголосити, що з метою упередження небажаних результатів при успішному видаленні каменя, існують та використовуються різні засоби. Серед них окремим напрямом є фітотерапія. Цей метод традиційно використовується для профілактики інфекцій, зменшення болю при виведенні каменів або їх фрагментів із сечовивідних шляхів та для загального покращення стану пацієнта.

Нещодавно в арсеналі засобів метафілактики уролітіазу з'явився продукт Літ-Контрол Літура рН Беленс, який допомагає підтримувати нормальний фізіологічний стан сечовивідних шляхів і сприяє кислотно-лужному балансу в організмі. **Склад на 1 капсулу:** екстракт рисових висівків (*Oryza sativa*, 85 % фітату кальцію і магнію), сухий екстракт виноградних кісточок (*Vitis vinifera*, 95 % поліфенолів), оксид магнію, глюконат цинку. Біологічно активні компоненти дієтичної добавки Літ-Контрол Літура рН Беленс пригнічують кристалізацію солей фосфату кальцію і оксалату кальцію та сприяють запобіганню утворення кальцієвих каменів у нирках, не змінюючи рН сечі. Це є дуже важливим, тому що зміна рН сечі призводить до патологічної кристалізації. Крім того, прийом препарату, який впливає на рН сечі вимагає постійної рН-метрії.

Фітати (екстракт рисових висівків) — натуральні компоненти, отримані з цільно-зернових культур, які зв'язують кальцій і таким чином пригнічують утворення кристалів оксалату кальцію і фосфату кальцію в сечі.

Магній відіграє важливу роль у різних фазах іонної активності оксалату

кальцію та перешкоджає росту кристалів. Вважається, що магній знижує ризик утворення кристалів, конкуруючи з кальцієм за зв'язування з оксалатами. Як відомо, сполуки кальцію та оксалатів є основним компонентом ниркових каменів. При прийомі Літ-Контрол Літура рН Беленс замість них утворюються сполуки магнію та оксалатів, які є розчинними солями, виводяться з сечею і не кристалізуються з утворенням каменів в нирках.

Поліфенольні сполуки із виноградних кісточок відомі своєю антиоксидантною дією та виявляють пригнічуючу дію на утворення ниркових каменів на самому ранньому етапі (тобто запобігають утворенню бляшок Рендлалла) Поліфеноли допомагають зменшити пошкодження тканин, спричинені окислювальним стресом, тим самим запобігаючи кальцифікації (відкладенню солей кальція) у тканинах і відповідно розвитку каменів у нирках.

Цинк і вітамін А посилюють дію фітату: цинк посилює спорідненість фітату до кальцію, сприяє нормальному кислотно-лужному обміну в організмі, а вітамін А запобігає його розпаду.

Як було вище зазначено, важлива проблема урології — протирецидивне лікування хворих на кальцій-оксалатний нефролітіаз. Це потребує вивчення і розробки схем сучасної метафілактики, чим визначається висока актуальність дослідження по використанню в комплексній протирецидивній терапії продуктом Літ-Контрол Літура рН Беленс.

Матеріали та методи

На першому етапі дослідження було проведено аналіз результатів хірургічного лікування 997 пацієнтів з некоралоподібними конкрементами нирок [НКН], які проходили лікування на клінічних базах кафедри урології протягом 2014-2024 років.

Усім хворим було виконано комплекс клініко-лабораторних обстежень: загальний аналіз крові, біохімічне дослідження сироватки крові, що включало

вміст загального білку, загального білірубіну, креатиніну, сечовини, глюкози крові, визначали групу крові та резус фактор, робили загальний аналіз сечі, бак посів сечі з ідентифікацією збудника та визначенням мікробного числа і чутливості мікроорганізмів до антибактеріального препарату. Для підтвердження діагнозу та визначення тактики подальшого лікування всім пацієнтам виконувалось ультрасонографічне обстеження нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози (чоловікам), а також проводилась комп'ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням. Для оцінки міжгрупових відмінностей використовували t-критерій Ст'юдента, критерій Фішера.

Сеанси ЕУХЛ проводили, використовуючи літотриптор Dornier compact sigma (Німеччина). При необхідності, не раніше чим на 4 добу, за відсутності протипоказів (макрогематурія, блок нирки, загострення пієлонефрита), проводився повторний сеанс літотрипсії.

Для виконання ФУРС застосовували гнучкий уретерореноскоп Storz 9,5 Fr (Німеччина), а фрагментацію конкрементів нирки проводили лазерним літотриптором Jena Surgical multipulse Ho (Німеччина).

Хірургічне втручання, в об'ємі міні-ПНЛ, виконували мінінефоскопом Storz з операційним тубусом 15 Fr (Німеччина).

В залежності від методу втручання пацієнти були розділені на групи:

- I група ($n = 318$ (31,9 %)) — хворі, яким виконувалось лікування методом ЕУХЛ;
- II група ($n = 557$ (55,9 %)) — хворі, яким виконувалось лікування методом ФУРС;
- III група ($n = 122$ (12,2 %)) — хворі, яким виконувалось лікування методом ПНЛ.

В свою чергу, в залежності від щільності конкрементів, пацієнти I групи були поділені на підгрупи: до I-A увійшло 107 хворих (10,7 %) — щільність конкрементів не перевищувала 1000 HU, в I-B

Таблиця 2
Розподіл хворих залежності від розміру та щільності конкрементів та застосованого методу лікування

Розмір, мм	Метод хірургічного лікування							
	ЕУХЛ (I)				ФУРС (II)		ПНЛ (III)	
	< 1000 НУ		>1000 НУ		абс.	%	абс.	%
7-11	71	66,4	99	46,9				
12-17	27	25,2	67	31,8	194	34,8	41	33,6
18-29	9	8,4	45	21,3	131	23,5	44	36,1
>29	0	0	0	0	85	15,3	37	30,3
Всього	107	100	211	100	557	100	122	100

(група I-B), та проведенні ЕУХЛ.

У пацієнтів з розмірами конкрементів 12-17 мм, яким було виконано ЕУХЛ, встановлено високу частоту розвитку ускладнень, незалежно від щільності. Так, при щільності конкремента В 1000 НУ, ускладнення розвивалися у $40,7 \pm 4,8$ % хворих, а при щільності Г1000 НУ в $59,7+3,4$ % ($p < 0,05$). У пацієнтів,

Таблиця 3
Частота розвитку післяопераційних ускладнень

Розмір конкремента, мм	Частота розвитку ускладнень							
	I-A група		I-B група		II група		III група	
	%	+ m	%	+ m	%	+ m	%	+ m
7-11	5,6	2,2	16,1	2,5	7,0	1,1	н/в	н/в
12-17	40,7	4,8	59,7	3,4	11,5	1,3	2,5	1,4
18-29	55,6	4,8	86,7	2,3	26,0	1,9	4,1	1,8
>29	н/в	н/в	н/в	н/в	37,5	2,0	20,5	3,7

увійшло 211 пацієнтів (10,7 %) — щільність конкрементів була більше 1000 НУ (табл. 2).

Оцінку ефективності різних методів малоінвазивного хірургічного лікування НКН ми проводили враховуючи такі параметри, як інтра- та післяопераційні ускладнення і тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі (ліжкодень). Для оцінки важкості ускладнень малоінвазивних методів лікування НКН використовували класифікацію за Clavien-Dindo.

Результати та їх обговорення

При аналізі характеру ускладнень малоінвазивних методів лікування НКН у наших пацієнтів за шкалою Clavien-Dindo, слід відмітити, що всі вони належали до I, II або IIIa класу, що вважається «малими» ускладненнями.

У пацієнтів з розмірами конкрементів 7 — 11 мм, найнижча частота ускладнень ($5,6 \pm 2,2$ %) була відмічена при виконанні ЕУХЛ у групі пацієнтів з щільністю каменя до 1000 НУ (група I-A). У пацієнтів II групи, частота ускладнень була де що вища і склала $7,0 \pm 1,1$ % ($p > 0,05$).

Найвища частота ускладнень, у хворих з розміром конкременту до 11 мм, розвивалась при щільності вище 1000 НУ

яким було виконано ФУРС, з розмірами конкрементів 12-17 мм, частота розвитку ускладнень склала $11,5+1,3$ % ($p < 0,05$). Хворі з розмірами каменя 12-17 мм, яким було проведено ПНЛ, мали достовірно найнижчу частоту розвитку ускладнень $2,5\pm 1,4$ %, по відношенню до всіх інших методів лікування (таб.3).

В процесі подальшого спостереження за хворими, що були прооперовані протягом 2024 року було встановлено, що у 89 пацієнтів з рецидивним уролітіазом при вивченні хімічного складу видалених камінців було виявлено кальцію моногідрат та кальція дигідрат з домішками сечової кислоти або фосфатів. Співвідношення Са та Ох в складі каменів склало 43 % з перевагою Са і 57 % з перевагою оксалатів.

В подальше дослідження по профілактиці рецидивування було включено 64 хворих з кальцієво-оксалатним уролітіазом в стані «stone free», яких було поділено на дві групи. Хворим обох груп була запропонована системна дієтометафілактика, водний режим — стимуляція діурезу до 1,5-2 літри на добу.

Основну групу (ОГ) становили 33 хворих, яким в складі комплексної дієтометафілактики було призначено Літ-кон-

трол Літура рН Беленс по 1 капсулі двічі на день протягом 6 місяців. Групу порівняння (ГП) склав 31 хворий, які дотримувались відповідної дієти, водного режиму та приймали рослинні діуретики.

Критеріями для оцінки ефективності метафілактики були УЗД або КТ для виявлення рецидивного уролітіазу, рівня рН, концентрації та екскреції оксалату кальція в сечі. В процесі виконання роботи проведений системний ретельний аналіз показників Са, оксалату, сечової кислоти в крові і сечі у всіх групах до призначення метафілактики та протягом 6 місяців.

При проведенні комплексної метафілактики продуктом Літура Літ-контроль рН Беленс рівень рецидивного каменеутворення протягом 6 місяців спостереження склав 3,03 %: в одного хворого при проведенні контрольного УЗД було виявлено ехоструктуру 0,3 см, підозрілу на конкремент. Натомість, в групі порівняння рецидивне каменеутворення було виявлене в 25,8 % пацієнтів: при проведенні сонографічного дослідження було виявлено конкременти в чашках розміром 0,2-0,4 см.

При дослідженні рівня рН протягом 6 місяців спостереження вірогідних змін цього показника в обох групах досліджуваних хворих відмічено не було. Тобто, можемо заключити, що Літура Літ-контроль рН Беленс впливу на реакцію сечі не має. Це важливо, тому що зміна рН сечі призводить до патологічної кристалізації. Крім цього, прийом препарату, який змінює рН сечі вимагатиме постійної рН-метрії.

При проведенні метафілактики Літура Літ-конт-

роль рН Беленс рівень оксалатів сечі реєструвався на такому рівні: до лікування — 493.52 ± 37.8 ммоль/л вже через 1 місяць достовірно знижувався і становив 346.42 ± 22.0 , через 3 місяці — 338.26 ± 6.39 , через 6 місяців — 324.20 ± 26.7 ммоль/л. Таким чином, зафіксовано зниження рівня оксалатів сечі на 34,3 %, що наближається до показників норми. Рівень оксалатів крові утримувався у всіх досліджуваних за весь період лікування $22,49 \pm 1,58$ ммоль/л (рис. 1).

В групі порівняння за період спостереження відмічався високий рівень оксалатів сечі в порівнянні із здоровими людьми на 50-61 %: 1 місяць — $475,20 \pm 35,63$, 3 місяць — $493,52 \pm 37,94$, 6 місяць — $486,13 \pm 38,70$ ммоль/л. При цьому протягом 6 місяців спостереження відмічається лише незначна тенденція

Рис. 1. Динаміка рівня оксалатів сечі у пацієнтів ОГ та ГП в процесі лікування і спостереження (ммоль/л).

Рис. 2. Динаміка рівня кальцію сечі у пацієнтів ОГ та ГП в процесі лікування та спостереження (ммоль/л).

зниження показників. Зазначене вказує на недостатню ефективність проведеного лікування і високий ризик рецидивного каменеутворення в групі порівняння.

Доведено, що в досліджуваній групі середній рівень кальцію крові з $6,680 \pm 1,26$ ммоль/л через 1 місяць достовірно знизився до $2,430 \pm 0,120$ ммоль/л, через 3 місяці — до $2,520 \pm 0,136$ ммоль/л, через 6 місяців — до $2,223 \pm 0,120$ ммоль/л. В групі порівняння стійка гіперкальціємія впродовж усіх 6 місяців активного нагляду, рівень гіперкальціємії був стабільно високим $7,060 \pm 0,60$ — $6,830 \pm 0,52$ ммоль/л у 54,8 % хворих.

Визначено, що динаміка змін рівня кальцію в сечі на фоні запропонованої комплексної метафілактики носила стабільний характер, що є важливим фактором протирецидивного лікування.

Доведено, що показник вмісту кальцію в сечі в процесі протирецидивного лікування у основній групі складав $7,060 \pm 0,582$ до лікування, $6,580 \pm 0,320$ — через 1 місяць, $4,096 \pm 0,240$ — через 3 місяці і $4,080 \pm 0,235$ ммоль/л через 6 місяців лікування (рис. 2).

Узагальнення

При проведенні аналізів результатів хірургічного лікування 997 пацієнтів з некоралоподібними конкрементами нирок було встановлено, що у пацієнтів з розмірами конкрементів 7 — 11 мм найнижча частота ускладнень ($5,6 \pm 2,2$ %) була відмічена при виконанні ЕУХЛ у групі пацієнтів з щільністю каменя до 1000 НУ (група I-A). У пацієнтів II групи, частота ускладнень була дещо вища і склала $7,0 \pm 1,1$ % ($p > 0,05$). У пацієнтів з розмірами конкрементів 12-17 мм, яким було виконано ЕУХЛ, встановлено високу частоту розвитку ускладнень, незалежно від щільності. У пацієнтів, яким було виконано ФУРС, з розмірами конкрементів 12-17 мм, частота розвитку ускладнень склала $11,5+1,3$ % ($p > 0,05$). Хворі з розмірами каменя 12-17 мм, яким було проведено ПНЛ, мали достовірно найнижчу частоту розвитку ускладнень $2,5+1,4$ %, по

відношенню до всіх інших методів лікування.

В подальше дослідження по профілактиці рецидивування було включено 64 хворих з кальцієво-оксалатним уролітіазом в стані «stone free», яких було поділено на дві групи. Основну групу (ОГ) становили 33 хворих, яким окрім дієтотерафії було призначено Літ-контроль Літура рН Беленс по 1 капсулі двічі на день протягом 6 місяців. Групу порівняння (ГП) склав 31 хворий, які дотримувались відповідної дієти, водного режиму та приймали рослинні діуретики.

При проведенні комплексної метафілактики Літура Літ-контроль рН Беленс рівень рецидивного каменеутворення протягом 6 місяців спостереження склав 3,03 %, натомість, в групі порівняння рецидивне каменеутворення було виявлене в 25,8 % пацієнтів. При дослідженні рівня рН протягом 6 місяців спостереження вірогідних змін цього показника в обох групах досліджуваних хворих не було.

При проведенні метафілактики Літура Літ-контроль рН Беленс рівень оксалатів сечі реєструвався в процесі терапії протягом 6 місяців та в порівняльному аспекті з групою порівняння: в сечі до лікування — 493.52 ± 37.8 ммоль/л вже через 1 місяць достовірно знижувався і становив 346.42 ± 22.0 , через 3 місяці — 338.26 ± 6.39 , через 6 місяців — 324.20 ± 26.7 ммоль/л. В досліджуваній групі середній рівень кальцію крові з 6.680 ± 1.26 ммоль/л через 1 місяць достовірно знизився до 2.430 ± 0.120 ммоль/л, через 3 місяці — до 2.520 ± 0.136 ммоль/л, через 6 місяців — 2.223 ± 0.120 ммоль/л.

Показник вмісту кальцію в сечі в процесі протирецидивного лікування у основній групі складав 7.060 ± 0.582 до лікування, 6.580 ± 0.320 — через 1 місяць, 4.096 ± 0.240 — через 3 місяці і 4.080 ± 0.235 ммоль/л через 6 місяців.

Таким чином, що в арсеналі урологів з'явився новий ефективний продукт з синергічним ефектом компонентів, а саме фітат є потужним інгібітором росту кри-

талів оксалату кальцію, магній конкурує з кальцієм в поглинанні оксалатів, утворюючи розчинні комплекси, зменшує кристалізацію оксалату кальцію шляхом зниження перенасичення. Поліфеноли сприяють запобіганню пошкодженню клітин і ризику уротеріальної кальцифікації та допомагають запобігти утворенню бляшок Рендалла.

Висновки

1. При проведенні аналізу результатів оперативного лікування уролітіазу встановлено, що частота ускладнень залежить від розміру каменя та його щільності. Найнижчий рівень ускладнень ($2,5 \pm 1,4$ %) при розмірі каменя 12-17 мм відмічається при виконанні ПНЛ.
2. При проведенні комплексної метафілактики Літура Літ-контроль рН Беленс рівень рецидивного каменеутворення протягом 6 місяців спостереження склав 3,03 %, натомість, в групі порівняння рецидивне каменеутворення було виявлене у 25,8 % пацієнтів.
3. Використання Літура Літ-контроль рН Беленс в комплексній метафілактиці оксалатно-кальцієвого уролітіазу призводить до нормалізації рівня кальцію і оксалату в крові і сечі.

Література

1. Черненко ДВ, Черненко ВВ, Желтовська НІ, Савчук ВІ. Кальцієво-оксалатний уролітіаз і основи його метафілактики. Здоров'я чоловіка. 2018; 2 (45): 65-70.
2. Trinchieri A. Epidemiology of urolithiasis: an update. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008; 5 (2): 101-6. PMID: 22460989; PMCID: PMC2781200.
3. Skolarikos A, Neisius A, Petshnk A, Somani B, Thomas K, Gambaro G. et al. Urolithiasis. In EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Paris, 2024.
4. Pearle MS, Goldfarb DS, Assimos DG, Curhan G, Denu-Ciocca CJ, Matlaga BR, et al. Medical management of kidney stones: AUA guideline. J Urol. 2014; 192 (2): 316-24. doi: 10.1016/j.juro.2014.05.006. PMID: 24857648.
5. Yasui T, Okada A, Hamamoto S, Ando R, Taguchi K, Tozawa K, Kohri K. Pathophysiology-based treatment of urolithiasis. Int J Urol. 2017; 24

- (1): 32-38. doi: 10.1111/iju.13187. PMID: 27539983.
6. Parmar MS. Kidney stones. BMJ. 2004; 328 (7453): 1420-4. doi: 10.1136/bmj.328.7453.1420. PMID: 15191979; PMCID: PMC421787.
7. Chhiber N, Sharma M, Kaur T, Singla S. Mineralization in health and mechanism of kidney stone formation. Int J Pharm Sci Inv. 2014; 3 (1): 25-31.
8. Barbas C, Garcna A, Saavedra L, Muros M. Urinary analysis of nephrolithiasis markers. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2002; 781 (1-2): 433-55. doi: 10.1016/s1570-0232 (02)00557-3. PMID: 12450673.
9. Боржівський АЦ, Возіанов СО. Уретеролітіаз: урологічні аспекти. Львів: НМУ ім. Д. Галицького; 2007. 263 с.
10. Возіанов ОФ, Слободянюк ВА, Шевчук ОО. Сучасні методи лікування сечокам'яної хвороби. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2009; 2: 597-8.
11. Knoll T, Schubert AB, Fahlenkamp D, Leusmann DB, Wendt-Nordahl G, Schubert G. Urolithiasis through the ages: data on more than 200,000 urinary stone analyses. J Urol. 2011; 185 (4): 1304-11. doi: 10.1016/j.juro.2010.11.073. PMID: 21334658.
12. Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню у 2010 році: підсумки діяльності системи охорони здоров'я та реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Київ: МОЗ України; 2011. 104 с
13. Пасєчніков СП, Сайдакова НО, Старцева ЛМ, Дмитришин СП. Сечокам'яна хвороба в аспекті госпіталізованої захворюваності. Урологія; 2009; 3: 5-17.
14. Romero V, Akpınar H, Assimos DG. Kidney stones: a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors. Rev Urol. 2010; 12 (2-3): e86-96. PMID: 20811557; PMCID: PMC2931286.
15. Дзюрак ВС, Возіанов СО. Сечокам'яна хвороба. Мистецтво лікування. 2004; 7: 72-6.
16. Worcester EM. Pathophysiology and management of calcium stones. Pearle MS, Nakada SY, editors. Urolithiasis Medical and Surgical Management. 1st ed. CRC Press; 2010. Chapter 7.p. 18 p.
17. Worcester EM, Coe FL. New insights into the pathogenesis of idiopathic hypercalciuria. Semin Nephrol. 2008; 28 (2): 120-32. doi: 10.1016/j.semnephrol.2008.01.005. PMID: 18359393; PMCID: PMC2362396.
18. Fink HA, Wilt TJ, Eidman KE, Garimella PS,

- MacDonald R, Rutks IR, et al. Medical management to prevent recurrent nephrolithiasis in adults: a systematic review for an American College of Physicians Clinical Guideline. *Ann Intern Med.* 2013; 158 (7): 535-43. doi: 10.7326/0003-4819-158-7-201304020-00005. PMID: 23546565.
19. Shoag J, Halpern J, Goldfarb DS, Eisner BH. Risk of chronic and end stage kidney disease in patients with nephrolithiasis. *J Urol.* 2014; 192 (5): 1440-5. doi: 10.1016/j.juro.2014.05.117. PMID: 24929140.
20. Черненко ВВ. Патогенез, діагностика та лікування кристалуриї. *Медична газета «Здоров'я України».* 2019; 1 (15): 2-4.
21. Fernández-Rodríguez A, Arrabal-Martín M, Garsna-Ruiz MJ, Arrabal-Polo MA, Pichardo-Pichardo S, Zuluaga-Gymez A. The role of thiazides in the prophylaxis of recurrent calcium lithiasis. *Actas Urol Esp.* 2006; 30 (3): 305-9. doi: 10.1016/s0210-4806(06)73444-1. PMID: 16749588.
22. Carvalho M, Ermano BO, Kuwaki EY, Pontes HP, Liu JWTW, Boros LH, Asinelli MO, Baena CP. Effect of potassium citrate supplement on stone recurrence before or after lithotripsy: systematic review and meta-analysis. *Urolithiasis.* 2017 Oct; 45 (5): 449-455. doi: 10.1007/s00240-016-0950-1. PMID: 27915395.
23. Fontenelle LF, Sarti TD. Kidney Stones: Treatment and Prevention. *Am Fam Physician.* 2019; 99 (8): 490-6. PMID: 30990297.
24. Ferraro PM, Curhan GC, Gambaro G, Taylor EN. Total, Dietary, and Supplemental Vitamin C Intake and Risk of Incident Kidney Stones. *Am J Kidney Dis.* 2016; 67 (3): 400-7. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.09.005. PMID: 26463139; PMCID: PMC4769668.
25. Brown PD. Management of urinary tract infections associated with nephrolithiasis. *Curr Infect Dis Rep.* 2010; 12 (6): 450-4. doi: 10.1007/s11908-010-0141-0. PMID: 21308554.
26. Mitropoulos D, Artibani W, Graefen M, Remzi M, Roupert M, Truss M, et al. Reporting and grading of complications after urologic surgical procedures: an ad hoc EAU guidelines panel assessment and recommendations. *Actas Urol Esp.* 2013; 37 (1): 1-11. doi: 10.1016/j.acuro.2012.02.002. PMID: 22824080.
27. Rule AD, Krambeck AE, Lieske JC. Chronic kidney disease in kidney stone formers. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2011; 6 (8): 2069-75. doi: 10.2215/CJN.10651110. PMID: 21784825; PMCID: PMC3156433.
28. Gottlieb M, Long B, Koyfman A. The evaluation and management of urolithiasis in the ED: A review of the literature. *Am J Emerg Med.* 2018; 36 (4): 699-706. doi: 10.1016/j.ajem.2018.01.003. PMID: 29321112.
29. D'Addessi A, Vittori M, Racioppi M, Pinto F, Sacco E, Bassi P. Complications of extracorporeal shock wave lithotripsy for urinary stones: to know and to manage them—a review. *ScientificWorldJournal.* 2012; 2012: 619820. doi: 10.1100/2012/619820. PMID: 22489195; PMCID: PMC3317539.
30. Rodríguez D, Sacco DE. Minimally invasive surgical treatment for kidney stone disease. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2015; 22 (4): 266-72. doi: 10.1053/j.ackd.2015.03.005. PMID: 26088070.

References

1. Chernenko DV, Chernenko VV, Zheltovs'ka NI, Savchuk VI. Kal'tsiievo-oksalatnyi urolitiaz i osnovy yoho metafilyaktyky. *Zdorov'ja cholovika* 2018; 2 (45): 65-70.
2. Trinchieri A. Epidemiology of urolithiasis: an update. *Clin Cases Miner Bone Metab.* 2008; 5 (2): 101-6. PMID: 22460989; PMCID: PMC2781200.
3. Skolarikos A, Neisius A, Petshuk A, Somani B, Thomas K, Gambaro G, et al. Urolithiasis. In *EAU Guidelines*. Edn. presented at the EAU Annual Congress Paris, 2024.
4. Pearle MS, Goldfarb DS, Assimos DG, Curhan G, Denu-Ciocca CJ, Matlaga BR, et al. Medical management of kidney stones: AUA guideline. *J Urol.* 2014; 192 (2): 316-24. doi: 10.1016/j.juro.2014.05.006. PMID: 24857648.
5. Yasui T, Okada A, Hamamoto S, Ando R, Taguchi K, Tozawa K, Kohri K. Pathophysiology-based treatment of urolithiasis. *Int J Urol.* 2017; 24 (1): 32-38. doi: 10.1111/iju.13187. PMID: 27539983.
6. Parmar MS. Kidney stones. *BMJ.* 2004; 328 (7453): 1420-4. doi: 10.1136/bmj.328.7453.1420. PMID: 15191979; PMCID: PMC421787.
7. Chhiber N, Sharma M, Kaur T, Singla S. Mineralization in health and mechanism of kidney stone formation. *Int J Pharm Sci Inv.* 2014; 3 (1): 25-31.
8. Barbas C, Garscha A, Saavedra L, Muros M. Urinary analysis of nephrolithiasis markers. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci.* 2002; 781 (1-2): 433-55. doi: 10.1016/s1570-0232(02)00557-3. PMID: 12450673.
9. Borzhievs'kyi ATs, Vozianov SO. Ureterolitiaz: urolohichni aspekty. *L'viv: NMU im. D. Halyts'koho;* 2007. 263 c.
10. Vozianov OF, Slobodianiuk VA, Shevchuk OO. Suchasni metody likuvannia sechokam'ianoï khvoroby. *Visnyk Vinnyts'koho natsional'noho*

- medychnoho universytetu. 2009; 2: 597-8.
11. Knoll T, Schubert AB, Fahlenkamp D, Leusmann DB, Wendt-Nordahl G, Schubert G. Urolithiasis through the ages: data on more than 200,000 urinary stone analyses. *J Urol.* 2011; 185 (4): 1304-11. doi: 10.1016/j.juro.2010.11.073. PMID: 21334658.
 12. Medyko-demografichna sytuatsiia ta orhanizatsiia medychnoi dopomohy naselenniu u 2010 rotsi: pidsumky diial'nosti systemy okhorony zdorov'ia ta realizatsiia Prohramy ekonomichnykh reform na 2010-2014 roky «Zamozhne suspil'stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava». Kiev: MOZ Ukrainy; 2011. 104 s
 13. Pasiiechnikov SP, Saidakova NO, Startseva LM, Dmytryshyn SP. Sechokam'iana khvoroba v aspekti hospitalizovanoi zakhvoriuvanosti. *Urolohiia;* 2009; 3: 5-17.
 14. Romero V, Akpinar H, Assimos DG. Kidney stones: a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors. *Rev Urol.* 2010; 12 (2-3): e86-96. PMID: 20811557; PMCID: PMC2931286.
 15. Dziurak VS, Vozianov SO. Sechokam'iana khvoroba. *Mystetstvo likuvannia* 2004; 7: 72-6.
 16. Worcester EM. Pathophysiology and management of calcium stones. Pearle MS, Nakada SY, editors. *Urolithiasis Medical and Surgical Management*. 1st ed. CRC Press; 2010. Capter 7.p. 18 p.
 17. Worcester EM, Coe FL. New insights into the pathogenesis of idiopathic hypercalciuria. *Semin Nephrol.* 2008; 28 (2): 120-32. doi: 10.1016/j.semnephrol.2008.01.005. PMID: 18359393; PMCID: PMC2362396.
 18. Fink HA, Wilt TJ, Eidman KE, Garimella PS, MacDonald R, Rutks IR, et al. Medical management to prevent recurrent nephrolithiasis in adults: a systematic review for an American College of Physicians Clinical Guideline. *Ann Intern Med.* 2013; 158 (7): 535-43. doi: 10.7326/0003-4819-158-7-201304020-00005. PMID: 23546565.
 19. Shoag J, Halpern J, Goldfarb DS, Eisner BH. Risk of chronic and end stage kidney disease in patients with nephrolithiasis. *J Urol.* 2014; 192 (5): 1440-5. doi: 10.1016/j.juro.2014.05.117. PMID: 24929140.
 20. Chernenko VV. Patohenez, diahnozyka ta likuvannia krystalurii. *Medychna hazeta «Zdorov'ia Ukrainy».* 2019; 1 (15): 2-4.
 21. Fernández-Rodríguez A, Arrabal-Martín M, García-Ruiz MJ, Arrabal-Polo MA, Pichardo-Pichardo S, Zuluaga-Gymez A. The role of thiazides in the prophylaxis of recurrent calcium lithiasis. *Actas Urol Esp.* 2006; 30 (3): 305-9. doi: 10.1016/s0210-4806 (06)73444-1. PMID: 16749588.
 22. Carvalho M, Erbano BO, Kuwaki EY, Pontes HP, Liu JWTW, Boros LH, Asinelli MO, Baena CP. Effect of potassium citrate supplement on stone recurrence before or after lithotripsy: systematic review and meta-analysis. *Urolithiasis.* 2017; 45 (5): 449-455. doi: 10.1007/s00240-016-0950-1. PMID: 27915395.
 23. Fontenelle LF, Sarti TD. Kidney Stones: Treatment and Prevention. *Am Fam Physician.* 2019; 99 (8): 490-6. PMID: 30990297.
 24. Ferraro PM, Curhan GC, Gambaro G, Taylor EN. Total, Dietary, and Supplemental Vitamin C Intake and Risk of Incident Kidney Stones. *Am J Kidney Dis.* 2016; 67 (3): 400-7. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.09.005. PMID: 26463139; PMCID: PMC4769668.
 25. Brown PD. Management of urinary tract infections associated with nephrolithiasis. *Curr Infect Dis Rep.* 2010; 12 (6): 450-4. doi: 10.1007/s11908-010-0141-0. PMID: 21308554.
 26. Mitropoulos D, Artibani W, Graefen M, Remzi M, Roupert M, Truss M, et al. Reporting and grading of complications after urologic surgical procedures: an ad hoc EAU guidelines panel assessment and recommendations. *Actas Urol Esp.* 2013; 37 (1): 1-11. doi: 10.1016/j.acuro.2012.02.002. PMID: 22824080.
 27. Rule AD, Krambeck AE, Lieske JC. Chronic kidney disease in kidney stone formers. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2011; 6 (8): 2069-75. doi: 10.2215/CJN.10651110. PMID: 21784825; PMCID: PMC3156433.
 28. Gottlieb M, Long B, Koyfman A. The evaluation and management of urolithiasis in the ED: A review of the literature. *Am J Emerg Med.* 2018; 36 (4): 699-706. doi: 10.1016/j.ajem.2018.01.003. PMID: 29321112.
 29. D'Addessi A, Vittori M, Racioppi M, Pinto F, Sacco E, Bassi P. Complications of extracorporeal shock wave lithotripsy for urinary stones: to know and to manage them - a review. *ScientificWorldJournal.* 2012; 2012: 619820. doi: 10.1100/2012/619820. PMID: 22489195; PMCID: PMC3317539.
 30. Rodríguez D, Sacco DE. Minimally invasive surgical treatment for kidney stone disease. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2015; 22 (4): 266-72. doi: 10.1053/j.ackd.2015.03.005. PMID: 26088070.

*Вперше надійшла до редакції 12.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.3-06:616.891.6]:616.89-008.44

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066134>

АСПЕКТИ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ВАГІТНОСТІ, УСКЛАДНЕНІЙ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДУ

Яроцька Ю.О. Говсєєв Д.О.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ

e-mail: figaro232425@gmail.com

ASPECTS OF PSYCHO-EMOTIONAL DISORDERS IN PREGNANCY COMPLICATED BY FETAL GROWTH RESTRICTION

Yarotska Yu. O. Govsiev D. O.

Bogomolets National Medical University, Kyiv

e-mail: figaro232425@gmail.com

Summary/Резюме

The prevalence of anxiety during pregnancy ranges from 14% to 54%, with the highest rates of anxiety screening in cases of preterm delivery, surgical delivery and low birth weight for a given gestational age. *The aim of the study* was to conduct a comprehensive assessment of the psychological status, anxiety and depression levels, and self-assessment of attitudes in patients with pregnancy complicated by fetal growth restriction. *Materials and methods of the study.* The study included 200 pregnant women whose pregnancy was complicated by fetal growth restriction. Three study groups were formed: Group I – 80 women with early fetal growth restriction; Group II – 80 women with late fetal growth restriction; Group III (control group) – 80 women with a physiological course of pregnancy and the birth of a live full-term fetus. Instrumental and psychological-experimental research methods were used (survey, use of validated questionnaires, the Beck Depression Inventory, and the Spielberger-Hanin anxiety test). *Results of the study and their discussion.* Socio-economic psychogenic factors included low financial status (34.4%), occupations associated with high psycho-emotional stress (40.6%), forced unemployment and the contingent of temporarily displaced persons (37.5%). The proportion of perinatal losses and infant morbidity in the history of the study was significant compared to the control group (20.0%); habitual miscarriage and stillbirths were observed only in the main groups. Changes in the neuropsychiatric state were noted due to an increase in such complaints as decreased work capacity (44.4%), somnolence (40.0%), emotional lability (49.4%), mood and memory impairment (35.0%), and apathy (27.5%). The dependence on age, parity of pregnancies and gestational age when fetal growth restriction is diagnosed is presented. The maximum parameters of situational and personal anxiety were noted at 22-27^z v weeks of pregnancy; the proportion of clinical signs of subdepression is high (in half of the observations), and in every fourth patient moderate depression is diagnosed. *Conclusions.* Socio-economic psychogenic factors and high proportion of perinatal losses, habitual miscarriage and stillbirth in the history have a significant psychogenic impact. In the case of early fetal growth restriction, the level of anxiety is the highest. Prolonged exposure to psychotraumatic situations generates an increase in situational and personal anxiety in young women, and a high proportion (in half of the observations) of clinical signs of subdepression, and in every fourth patient – moderate depression. All these factors contribute to the chronicity of perinatal stress and allow to classify such pregnant women as a high perinatal risk group.

Keywords: pregnancy and fetal growth restriction, situational and personal anxiety, depression scale, psychogenic factors.

Поширеність тривожних станів під час вагітності коливається від 14 % до 54 %, найвищими є показники скринінгу тривожності у випадку передчасних пологів, оперативного розродження та народження плода з вагою, малою для даного терміну гестації. *Метою роботи* стало провести комплексну оцінку особливостей психологічного статусу, рівня тривожності та депресії та самооцінки відношення до проблеми у пацієнок з вагітністю, ускладненою затримкою росту плода. *Матеріали та методи дослідження.* У дослідження включили 200 вагітних, вагітність яких ускладнена затримкою росту плода. Сформовано три досліджувані групи: I група - 80 жінок із ранньою формою затримки росту плода; II група – 80 жінок із пізньою формою затримки росту плода; III група (контрольна група) – 80 жінок з фізіологічним перебігом вагітності та народженням живого доношеного плода. Використано інструментальні та психолого-експериментальні методи дослідження (анкетування, використання валідизованих опитувальників, шкала депресії А. Бека, скринінг-тести особистісної та реактивної тривожності Спілбергера Ч.Д.-Ханіна Ю.Л. *Результати дослідження та їх обговорення.* Соціально-економічні психогенні чинники включали низьке матеріальне становище (34,4 %), професії, пов'язані із високим психоемоційним навантаженням (40,6 %), вимушено непрацюючі та контингент тимчасово переміщених осіб (37,5 %). Значимою була частка перинатальних втрат та захворюваності новонароджених у анамнезі проти даних контролю (20,0 %), звикле невиношування та мертвонародження відмітили тільки у основних групах. Зміни нервово-психічного стану відмітили за рахунок збільшення таких скарг, як зниження працездатності (44,4 %), сомнологічні порушення (40,0 %), емоційна лабільність (49,4 %) погіршення настрою та пам'яті (35,0 %), апатія (27,5 %). Представлено залежність від віку, паритету вагітностей та терміну гестації, коли діагностовано затримку росту плода. Максимальні параметри ситуативної та особистісної тривожності відмітили у 22-27z v тижнів вагітності, високою є частка (у половині спостережень) клінічних ознак субдепресії, у кожній четвертій пацієнтки – помірної депресії. *Висновки.* Соціально-економічні психогенні чинники та висока доля перинатальних втрат, звикле невиношування та мертвонародження в анамнезі мають вагомий психогенний вплив. У випадку ранньої форми затримки росту плода, рівень тривожності є найвищим, тривала дія психотравмуючих ситуацій генерують зростання рівня ситуативної та особистісної тривожності у молодих жінок, а висока частка (у половині спостережень) клінічних ознак субдепресії, і у кожній четвертій пацієнтки – помірної депресії, сприяє хронізації перинатального стресу і дозволяє віднести таку вагітну у групу високого перинатального ризику.

Ключові слова: вагітність і затримка росту плода, ситуативна та особистісна тривожність, шкала депресії, психогенні чинники.

Вступ

Проблема психологічних стресів в умовах постпандемії, глобальної демографічної кризи, масової внутрішньої міграції та військової агресії набула вагомості в акушерстві, так, як вагітність є надзвичайно вразливим періодом у житті жінки, коли додаткові психоемоційні навантаження можуть стати пошкоджуючим чинником як для майбутньої матері, так і для внутрішньоутробного плода [3, 6, 7, 10, 14, 24].

За даними літературних повідомлень Григус І.М., Човпило М.Б., психогенні чинники здійснюють свій вагомий вплив на перебіг вагітності, обумовлюючи зростання частки у пацієнок з емоційним стресом таких ускладнень, як токсикоз першої половини вагітності (46 %), ранній розвиток гестозів (45 %), хронічна плацентарна дисфункція (56 %). Як результат, новонароджені у 76 % випадків перебувають у стані гіпоксії різного ступеня і в 28 % випадків потребують тривалої реабілітаційної терапії. Вагітність у жінок з

ознаками емоційного стресу у 16 % випадках закінчується передчасними пологами, в 10 % – викиднями [5, 13, 16, 21, 22].

В умовах сьогодення, формування так званої «домінанти вагітності», яка забезпечує нормальний перебіг гестації, пологів та післяпологового періоду, відбувається у стані хронічного стресу, а розвиток гестаційних ускладнень посилює напруження психологічного стану вагітної, що вимагає спеціалізованих психотерапевтичних підходів [6, 10, 12, 17, 21, 22].

Фізіологічні адаптаційні зміни організму вагітної, хронічний стрес та емоційні навантаження повсякденної діяльності, високий рівень тривожності, часто депресивні прояви при розвитку гестаційних ускладнень супроводжують різні триместри вагітності [6, 12, 18, 24]. І власне саме вагітність може сприяти розвитку тривожних переживань і розладів – за даними літературних публікацій, поширеність тривожних станів коливається від 14 % до 54 %, найвищими є показники скринінгу тривожності у випадку передчасних пологів, оперативного розродження та народження плода з вагою, малою для даного терміну гестації [4, 6, 21, 22, 24]. Навіть фізіологічно перебігаюча вагітність пов'язана із амбівалентними психологічними переживаннями вагітної жінки, і, якщо на такий стандартний стан нашаровуються психотравмуючі впливи, то перебіг вагітності набуває патологічного характеру, що потребує оптимізації програми комплексних психодіагностичних підходів [2, 4, 12, 14, 21, 22].

Варто відмітити, що фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, психологічні навантаження, які перевищують адаптаційні можливості організму, можуть не тільки сприяти психолого-біологічним порушенням, але і спотворювати реакцію жінки на стан стресу, гіпертрофуючи емоції та переживання [4, 11, 13, 17, 24]. При повторних епізодах гострого стресу (наприклад, поява додаткових негативних суб'єктивних чи об'єктивних ознак погіршення внутрішньоутробно-

го стану плода) або у випадку ранньої форми затримки росту плода (ЗРП) розвивається так званий ефект накопичення із дисбалансом гомеостазу, порушенням нейроендокринної та імунної системи матері, що ініціює несприятливий перебіг вагітності [4, 21, 22, 24].

Існуючі повідомлення демонструють вагомий вплив материнського перинатального стресу на фетальне програмування плода, що, без сумніву, зберігає свою актуальність на сучасному етапі, оскільки психічне та фізичне здоров'я матері та дитини визначає наслідки у віддаленій перспективі [4, 10, 18, 24]. Типовими наслідками материнського перинатального стресу є порушення розвитку плода та зниження його адаптаційних можливостей, посилення тяжкості внутрішньоутробної гіпоксії, збільшення частки плодів з низькою масою при народженні, та є основою для соматичних проблем у майбутньому [4, 13, 21, 22, 24].

Літературні повідомлення виокремлюють комплекс факторів, що ініціюють або посилюють перинатальний стрес, і серед них: низький соціальний рівень, відсутність освіти, емоційна лабільність та наявність в анамнезі дисфоричних розладів, вік старше 35 років, невиношування в анамнезі, безпліддя, вагітність з використанням технологій IVF, загроза переривання вагітності [4, 6, 8, 21, 22, 24]. Все це диктує необхідність досліджень психологічного стану вагітних, що знаходяться в умовах гострого чи хронічного стресу, так як рання діагностика проявів психологічного дисбалансу, своєчасна психокорекція дозволять профілакувати акушерські ускладнення чи нівелювати наслідки психотравмуючого впливу стресогенних чинників [2, 21, 24].

Все вище викладене підтверджує актуальність доцільності скринінгу раннього виявлення тривожності та мультипрофільного підходу до оптимізації програми адекватної лікарської тактики супроводу таких жінок.

Метою роботи стало провести комплексну оцінку особливостей психологіч-

ного статусу, рівня тривожності та депресії та самооцінки відношення до проблеми у пацієнок з вагітністю, ускладненою затримкою росту плода.

Матеріали та методи дослідження

У дослідження включили 200 вагітних, вагітність яких ускладнена затримкою росту плода, які знаходилися у родопомічному закладі – перинатальному центрі м. Київ (Україна). Психолого-експериментальні методики та розробка програми психокорекції проведені із залученням спеціаліста - перинатального психолога, анкети і валідизовані опитувальники опрацьовані у кабінеті психолога перинатального центру м. Київ. Пацієнтки оформили письмову інформовану добровільну згоду на участь в опитуванні та дослідженні, анкети заповнені у Google-формах та аналітично опрацьовані з використанням статистичних методик. Дослідження відповідає сучасним вимогам морально-етичних норм щодо правил ICH/GC Гельсінкської декларації (1964), Конференції Ради Європи про права людини і біомедицини, а також положенням законодавчих актів України. Було сформовано три досліджувані групи: I група - 80 жінок із ранньою формою затримки росту плода; II група – 80 жінок із пізньою формою затримки росту плода за даними гравідограми та фетометрії; III група (контрольна група) – 80 жінок з фізіологічним перебігом вагітності та народженням живого доношеного плода.

Для комплексної оцінки психоемоційного стану вагітних із затримкою росту плода використано психолого-експериментальні методики, серед яких засоби поглибленого дослідження – анкетування, використання валідизованих опитувальників та методика клінічного інтерв'ю, опитувальник «Шкала депресії А. Бека», скринінг-тести особистісної та реактивної тривожності Спілбергера Ч.Д.-Ханіна Ю.Л. [1, 9, 11, 15].

Шкала особистісної та реактивної тривожності Ч.Д. Спілбергера, адаптованої Ю.Л.Ханіним складається з 40 питань,

20 з яких характеризують реактивну тривожність (РТ), а решта 20 – особистісну тривожність (ОТ). Показник нижче 30 балів свідчить про слабку тривожність, від 31 до 45 балів – помірну тривожність, понад 45 балів – високу. Комплексне психолого-експериментальне дослідження проведено у різні терміни вагітності, по мірі діагностики затримки росту плода та у динаміці моніторингу гестаційного процесу [1, 9, 11, 15].

Обраний напрямок дослідження тісно пов'язаний із планом науково-дослідної роботи кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та є фрагментом докторської дисертації. Отримані дані оброблялися параметричними методами статистики з використанням ліцензованих стандартних пакетів прикладних програм багатовимірного статистичного аналізу STATISTICA 6.0.

Результати дослідження та їх обговорення

Групи були порівнювані за віком, паритетом вагітностей, соціально-економічному статусу, акушерському та соматично-гінекологічному анамнезу, де у основних групах відсутні міжгрупові статистичні відмінності, але є порівнювані величини з параметрами групи контролю. Як демонструють дані таблиці 1, у основних групах переважала частка жінок з низьким матеріальним становищем (у 1,9 рази проти даних контролю), із вищою освітою (у 2,0 рази), і основними стресогенними професіями стали керівні посади (підприємці, керівники бізнес-структур, структурних підрозділів, власного бізнес-проекту, функціональних груп тощо), працівники, робота яких пов'язана з комп'ютерними технологіями, та вчителі, вихователі, викладачі навчальних закладів.

Також відмітили високу частку осіб, які поєднують навчання із професійною діяльністю (26,9 % проти 8,8 % у контролі), вимушено непрацюючі та контингент тимчасово переміщених осіб в результаті внутрішньої міграції, пов'язаної

Соціально-економічні характеристики та особливості перинатального анамнезу у досліджуваних групах, $n = 240$, абс.ч., %

Показники	I група, n	II група, n	Контрольна група, n
Незадовільне матеріальне становище	— 35,0 $\chi_2-4,58; p_1 < 0,03$	— 33,8 $\chi_2-3,91; p_1 < 0,05$	— 18,75
Вища освіта	— 42,5; $\chi_2-7,37; p_1 < 0,01$	— 38,8 $\chi_2-5,03; p_1 < 0,02$	— 21,3
Робота з комп'ютером	— 30,0 $\chi_2-4,34; p_1 < 0,04$	— 33,8 $\chi_2-6,65; p_1 < 0,01$	— 15,0
Керівна посада	— 25,0 $\chi_2-4,21; p_1 < 0,04$	— 26,3 $\chi_2-4,96; p_1 < 0,03$	— 11,3
Домогосподарка	$\chi_2-14,31;$ $p_1 < 0,001$	— 15,0 $\chi_2-22,12;$ $p_1 < 0,001$	— 51,3
Студенти	— 23,8 $\chi_2-5,56;$ $p_1 < 0,02$	— 30,0 $\chi_2-10,24;$ $p_1 < 0,01$	— 8,8
Тимчасово переміщені особи	— 36,3 $\chi_2-12,46;$ $p_1 < 0,001$	— 38,8 $\chi_2-14,70;$ $p_1 < 0,001$	— 11,3
Першонароджуючі	— 32,5; $p_1 > 0,05$	— 45,0; $p_1 > 0,05$	
Повторнонароджуючі	— 53,8; $p_1 > 0,05$	— 68,8; $p_1 > 0,05$	— 61,3
Безпліддя/використання IVF	— 36,3 $\chi_2-27,05;$ $p_1 < 0,001$	— 23,8 $\chi_2-14,03;$ $p_1 < 0,001$	— 2,5
Перинатальні втрати в анамнезі	— 21,3 $\chi_2-14,08; p_1 <$	— 18,8 $\chi_2-11,74;$ $p_1 < 0,001$	— 1,3

Примітка. p_1 – різниця достовірна проти даних контрольної групи, $p < 0,05$.

Таблиця 1 проти 1,3 %, звикле невиношування та мертвородження відмітили у третині спостереження тільки у основних групах.

За віком жінки були розподілені наступним чином: практично половина (76 – 47,5 %) осіб слід було віднести до групи раннього репродуктивного віку (20-29 років), третина (49 – 30,6 %) складала вікову категорії старше 35 років, до групи репродуктивного піку (30-35 років) увійшли 35 осіб (22,9 %) (рис. 1).

Результати первинного анкетування за терміном гестації демонструє рисунок 2. Отримані дані роз-

з військовою агресією (37,5 % проти 11,3 % відповідно). У контролі домінуючою була частка пацієнок, які не були зайняті суспільною працею та домогосподарки – практично у половині спостережень (51,3 %).

У основних групах повторнонароджуючі склали 98 пацієнок (61,2 %), першонароджуючі – 62 (38,8 %), і паритет не демонстрував міжгрупових відмінностей з контролем. Слід підкреслити значиму частку перинатальних втрат та захворюваності новонароджених у анамнезі проти даних контролю – 20,0 %

Рис. 1. Розподіл пацієнок досліджуваних груп по віку, $n = 240$, %
Примітка. * – різниця достовірна проти даних контрольної групи,

Рис. 2. Терміни вагітності та первинного анкетування, $n = 240$, %
Примітка. * – різниця достовірна проти даних контрольної групи,

Рис. 3. Симптоми порушення психо-емоційного стану у пацієнок досліджуваних груп, $n = 240$, %.

Примітка. * – різниця достовірна проти даних контрольної групи, $p < 0,05$.

Рис. 4. Психотравмуючі чинники, які посилювали психологічну нестабільність у пацієнок досліджуваних груп, $n = 240$, %

Примітка. * – різниця достовірна проти даних контрольної групи, $p < 0,05$.

поділені наступним чином: 46 осіб (28,75 %) пройшли опитування у терміни 22-27 тижнів вагітності, 34 (21,25 %) - у терміни 28-31 тижні вагітності, 53 пацієнки (38,1%) – у 32-33 тижні вагітності та 27 (15,6 %) – у 34-36 тижні вагітності.

Комплексна характеристика психологічного статусу у порівнянні пацієнтками контрольної групи, які знаходилися в

зоні відносного комфорту, отримана завдяки всесторонній психодіагностичній програмі тестування. Перш за все, слід вказати на скарги та симптоми порушення психо-емоційного стану, які домінували у жінок досліджуваних груп (рис. 3).

Зміни нервово-психічного стану відмітили за рахунок збільшення у основних групах частки таких скарг, як зниження працездатності (44,4 %), сомнологічні порушення (40,0 %), емоційна лабільність (49,4 %) погіршення настрою та пам'яті (35,0 %), апатія (27,5 %).

Необхідно підкреслити вагому частку психотравмуючих подій до/під час вагітності, коли пацієнтки вказували на погіршення стосунків у сім'ї (34,4 %), родинні конфлікти (24,4 %) (рис. 4).

Більшість опитаних у випадку ЗРП відмітили засторогу щодо здоров'я майбутньої дитини (35,0 %), пов'язаного з ви-

користанням медикаментозних засобів (37,5 %), небезпеку для власного здоров'я (27,5 %), основні побоювання були асоційовані із наявністю екстрагенітальної патології (31,9 %), наслідками вагітності (43,1 %), даними лабораторних та інструментальних методів дослідження (40,6 %), імовірністю оперативного чи дострокового розродження (58,1 %) .

Тестування за рівнем тривожності дозволило представити залежність від віку, паритету вагітностей та терміну гестації, коли діагностовано ЗРП. Необхідно підкреслити, що високий рівень ситуативної тривожності не виділено ні в одній віковій категорії, тоді як у віці 20-29 років та пізньому репродуктивному віці відмітили високі та помірні рівні як ситуативної, так і особистісної тривожності, що слід пов'язати із неспокоєм щодо можливих ускладнень та наслідків для новонародженого. Низькі рівні тривожності найбільш значимі були у віковій групі 30-35 років (рис.5).

Розподіл категорій з врахуванням паритету дозволив відмітити у третини (34,7 %) повторнонароджуючих помірний рівень тривожності як особистісної, так і ситуативної, та переважання низького рівня у 43,5 % спостережень у першонароджуючих жінок.

Схожі дані були отримані у дослідженнях R. Turk і співавт. та D. Vraneska-Wozniak і співавт., хоча результати зберігають елементи суперечливості, демонструючи неясну роль підвищення рівня тривожності зі зростанням паритету вагітностей і пологів [19, 20, 23] .

Цікавими були дані щодо впливу терміну вагітності, коли було проведено анкетування та діагностована ЗРП, на рівень ситуативної та особистісної тривожності (рис.6).

Чим меншим був гестаційний термін діагностики ЗРП, тим максимальними були параметри ситуативної та особистісної тривожності - найбільш значимі частки високого та помірного рівня тривожності відмітили у 22-27 тижнів вагітності (ситуативні тривожність 23,8 % і 27,5 % відповідно; особистісна тривожність – 18,8% та 21,3 % відповідно). Дані параметри мали тенденцію до зниження до 32-33 тижнів гестації, де параметри високої ситуативної тривожності знижувалися у 9,5 рази, а особистісної тривожності – у 3,0 рази проти вихідних показників. Найнижчі параметри відмітили у терміни

34-36 тижнів вагітності. Продемонстрована динаміка зміни параметрів ситуативної та особистісної тривожності вказує на різну інтенсивність та тривалість впливу емоціональних та стресових ситуацій, пов'язаних з діагностикою сумнівного стану плода, а підвищена тривожність є відображенням впливу різних предикторів, що посилюють неспокій очікування пологів, розвитку ускладнень та тривоги за здоров'я майбутнього новонародженого.

Отримані результати даного психолого-експериментального аналітичного дослідження демонструють необхідність розробки психологічних скринінг-програм та комплексу профілактичних заходів і психотерапевтичних технік корекції високих показників тривожності, де важливими компонентами є підтримка сім'ї, медичного персоналу та партнера, що лежить в основні формування оптимального типу психологічного компонента гестаційної домінанти. Варто вказати на вагомість дії психогенних предикторів очікування негативних наслідків у випадку затримки росту плода, де тривала дія впродовж другого та третього триместру гестації сприяє формуванню різних типів реагування даний клінічний стан.

Діагностика депресивних станів дозволила відмітити відсутність депресії у 30 осіб (18,8 %) у основних групах проти 7, 1 (88,8 %) відповідно, $p < 0,05$. Натомість, високою є частка (у половині спостережень) клінічних ознак субдепресії, та у кожної четвертої пацієнтки – помірної депресії. Діагностика вираженої та власне тяжкої депресії вимагала спеціалізованої допомоги психологів-психіатрів і була проведено у невеликого контингенту жінок. Слід відмітити, що виражена та помірна депресія була характерна для молодих жінок із ранньою формою затримки росту плода, і такі емоціогенні прояви, як розгубленість, низька поінформованість, невпевненість, відчуття тривоги та безпорадність посилювали нестабільність психічного стану, і вказували на емоційно негативний хронічний три-

а) ситуативна тривожність; б) особистісна тривожність
 Рис. 5. Розподіл за віком та рівнем тривожності, $n = 160$, %.

а) ситуативна тривожність; б) особистісна тривожність
 Рис. 6. Розподіл за терміном діагностики затримки росту плода і первинного анкетування та рівнем тривожності, $n = 160$, %.

Рис. 7. Категорії за шкалою депресії у пацієток досліджуваних груп, $n = 240$, %.
 Примітка. * – різниця достовірна проти даних контрольної групи, $p < 0,05$.

вожний статус психо-емоційної сфери жінки.

Висновки

Отримані в результаті виконання дослідження дані демонструють зв'язок між високими рівнями тривожності, дією перинатальних стресогенних факторів та розвитком плацентоасоційованих ускладнень вагітності – затримки росту плода. Встановлено основні соціально-економічні психогенні чинники: матеріальне становище (34,4 %), професії, пов'язані із високим психоемоційним навантаженням (40,6 %), належність до контингенту вимушено непрацюючих та тимчасово переміщених осіб (37,5 %). Свій психогенний вплив здійснює висока доля перинатальних втрат, звичке невиношування та мертвонародження в анамнезі. Тестування за рівнем тривожності представило залежність від віку, та терміну гестації, коли діагностовано затримка росту плода. У випадку ранньої форми затримки росту плода, рівень тривожності є найвищим, що демонструє низькі можливості механізмів стресостійкості психічної сфери вагітної жінки. Високі

психоемоційні навантаження, тривала дія психотравмуючих ситуацій генерують зростання рівня ситуативної та особистісної тривожності, а висока частка (у половині спостережень) клінічних ознак суб-депресії, і у кожній четвертій пацієнтки – помірної депресії сприяє хронізації перинатального стресу і дозволяють віднести таку вагітну у групу високого перинатального ризику. Проведення комплексної психодіагностики, корекція негативного психоемоційного стану та медико-психологічний супровід такої вагітності і пологів є важливим завданням практичного акушера та перинатальної психології і вимагають оптимізації процедури первинного психологічного скринінгу з стратифікацією ризику розвитку пограничних станів.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Література

1. Агаєв НА, Кокун ОМ, Пішко Ю, Лозінська НС, Остапчук ВВ, Ткаченко ВВ. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016: 234.
2. Анчева ІА. Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів. Здоров'я жінки. 2017; 5 (121):32–34. .
3. Бацилева О, Астахов В, Пузь І. Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019;1(38):14–18.
4. Гільман АЮ, Мазяр КВ. Дослідження негативних психічних станів у жінок у періоді вагітності. Public Health Journal. 2022; 2:18-24. DOI 10.32782/pub.health.2022.2.3
5. Григус ІМ, Човпило МБ. Фізична реабілітація при вагітності. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2018; 3: 27-3.3
6. Гусєва АЄ. Вивчення показників тривожності, психоемоційного напруження і стресу у вагітних жінок в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2023;23(4):24-29. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.23.4.24>
7. Жабченко ІА, Корнієць НГ, Коваленко ТМ. Війна, стрес, вагітність: як узгодити проблемні питання? Репродуктивне здоров'я жінки. 2023; 1(64). URL: <http://repro-health.com.ua/article/view/276245/271416>
8. Котенок А, Вигівська Л, Майданник І. Психоемоційна характеристика вагітних в результаті використання допоміжних репродуктивних технологій. Український науково-медичний молодіжний журнал.2019; 2(110):42–51.
9. Медична психологія : підруч. ; за заг. ред. докт. мед. наук, проф. І. Д. Спіріної. Дніпро : ЛІРА, 2022. 300 с.
10. Мітіна СВ, Мітіна ОЛ. Психоемоційні стани вагітних жінок в ситуації невизначеності. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2023; 34 (73),3:54-58 <https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.3/09>
11. Овчаренко ОЮ. Психологія стресу та стресових розладів : навч. посіб. К. : Університет «Україна», 2023: 266.
12. Пелех І, Католик Г. Емоційні стани вагітної жінки: порівняльний аналіз. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2022; 13:106–114.
13. Прокопенко А.В. Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Психологія і педагогіка. 2013; 22: 156–159.
14. Прокоф'єва-Акопова С. Вагітність як фактор емоційної нестабільності жінок. Science and Education. 2020; 3:33–38.
15. Співак ЛМ, Османова АМ. Психодіагностика в клінічній психології: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2023:146. ISBN 978-966-388-666-4.
16. Сторож ВВ, Белік НО. Психологічні особливості ставлення жінок до власної вагітності. URL: <https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7270/Storozh.pdf?sequence=1>
17. Сюсюка ВГ. Функціональні аспекти психоемоційних порушень у жінок в період гестації, що зумовлені тривожністю. Вісник наукових досліджень. 2017; 1: 95-98.
18. Шрамко ІА. Ставлення жінок до власного

- життя в умовах вагітності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон : Гельветика. 2018; 4:233–240.
19. Branecka-Woźniak D, Karakiewicz B, Torbi A, Ciepela P, Mroczek B, Stanisz M. et al. Evaluation of the occurrence of anxiety in pregnant women with regard to environmental conditions. *Fam. Med. Prim. Care Rev.* 2018; 20(4):320-326. DOI: <https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.79341>
 20. Branecka Wozniak D. Ocena poziomu lku u kobiet ciężarnych w kontekście wpływu uwarunkowań biologicznych, medycznych oraz środowiskowo społecznych. *Pom J Life Sci.* 2015; 61(4):433–443.
 21. Nath A, Venkatesh S., Balan S., Metgud C.S., Krishna M., Murthy G.V.S. The prevalence and determinants of pregnancy-related anxiety amongst pregnant women at less than 24 weeks of pregnancy in Bangalore, Southern India // *Int. J. Womens Health.* 2019. Vol. 11. P. 241-248. DOI: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S193306>
 22. Rodriguez A.N., Ambia A.M., Fomina Y.Y., Holcomb D., Wolfson T., Doty M. et al. A prospective study of antepartum anxiety screening in patients with and without a history of spontaneous preterm birth // *AJOG Glob Rep.* 2023. Vol. 3, N 4. Article ID 100284. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2023.100284>
 23. Rukiye Turka, Tugce Sakar, Reyhan Erkaya. The effect of pregnancy on happiness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* 2017; 237:1247 – 1253.
 24. Traylor C.S., Johnson J.D., Kimmel M.C., Manuck T.A. Effect of psychological stress on adverse pregnancy outcomes and non-pharmacological approaches to reduction: an expert review // *Am. J. Obstet. Gynecol. MFM.* 2020. Vol. 2, N 4. Article ID 100229. PMID: 32995736 PMCID: PMC7513755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100229>
 4. Gilman AY, Mazyar KV. Research on negative mental states in women during pregnancy. *Public Health Journal.* 2022; 2:18-24. DOI 10.32782/pub.health.2022.2.3
 5. Grigus IM, Chovpylo MB. Physical rehabilitation during pregnancy. *Rehabilitation and physical culture and recreation aspects of human development.* 2018; 3: 27-3.3
 6. Guseva AE. Study of indicators of anxiety, psycho-emotional tension and stress in pregnant women under martial law. *Current problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy.* 2023;23(4):24-29. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.23.4.24>
 7. Zhabchenko IA, Korniets NG, Kovalenko TM. War, stress, pregnancy: how to reconcile problematic issues? *Women's Reproductive Health.* 2023; 1(64). URL: <http://repro-health.com.ua/article/view/276245/271416>
 8. Kotenok A, Vyhivska L, Maydannik I. Psychoemotional characteristics of pregnant women as a result of the use of assisted reproductive technologies. *Ukrainian scientific and medical youth journal.*2019; 2(110):42–51.
 9. *Medical psychology: ed.; under the general editorship of Doctor of Medical Sciences, Prof. I. D. Spirina* Dnipro: LIRA, 2022. 300 p.
 10. Mitina SV, Mitina OL. Psychoemotional states of pregnant women in a situation of uncertainty. *Scientific notes of the V.I. Vernadsky TNU. Series: Psychology.* 2023; 34 (73),3:54-58 <https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.3/09>
 11. Ovcharenko O.Yu. *Psychology of stress and stress disorders: a textbook.* Kyiv: University of Ukraine, 2023: 266.
 12. Pelekh I., Katolyk G. Emotional states of a pregnant woman: a comparative analysis. *Bulletin of Lviv University. Psychological Sciences Series.* 2022; 13:106–114.
 13. Prokopenko AV. Psychological readiness for motherhood as a psycho-hygienic condition of a conscious pregnancy. *Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Psychology and Pedagogy.* 2013; 22: 156–159.
 14. Prokof'eva-Akopova S. Pregnancy as a factor of emotional instability in women. *Science and Education.* 2020; 3:33–38.
 15. Spivak LM, Osmanova AM. *Psychodiagnostics in clinical psychology: a teaching manual.* Kyiv: University of Ukraine, 2023:146. ISBN 978-966-388-666-4.
 16. Storozh VV, Belik NO. Psychological features of women's attitude to their own pregnancy. URL: <https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7270/Storozh.pdf?sequence=1>
 17. Syusyuka VG. Functional aspects of psycho-

References

1. Agayev NA, Kokun OM, Pishko IO, Lozinska NS, Ostapchuk VV, Tkachenko VV. Collection of methods for diagnosing negative mental states of military personnel: Methodological manual. Kyiv: Research Center of the Armed Forces of Ukraine, 2016: 234.
2. Ancheva IA. Psychoprophylaxis of stress during pregnancy and childbirth. *Women's Health.* 2017; 5 (121):32–34. .
3. Bacsyleva O, Astakhov V, Puz I. Features of psychological support for pregnant women living in a conflict zone. *Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.* 2019;1(38):14–18.

- emotional disorders in women during gestation, caused by anxiety. *Bulletin of Scientific Research*. 2017; 1: 95-98.
18. Shramko IA Women's attitude to their own life during pregnancy. *Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Psychological Sciences"*. Kherson: Helvetika 2018; 4:233-240.
19. Branecka-Woźniak D, Karakiewicz B, Torbi A, Ciepela P, Mroczek B, Stanisław M. et al. Evaluation of the occurrence of anxiety in pregnant women with regard to environmental conditions. *Fam. Med. Prim. Care Rev*. 2018; 20(4):320-326. DOI: <https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.79341>
20. Branecka Wozniak D. Ocena poziomu lęku u kobiet ciążarnych w kontekście wpływu uwarunkowań biologicznych, medycznych oraz środowiskowo społecznych. *Pom J Life Sci*. 2015; 61(4):433-443.
21. Nath A, Venkatesh S., Balan S., Metgud C.S., Krishna M., Murthy G.V.S. The prevalence and determinants of pregnancy-related anxiety amongst pregnant women at less than 24 weeks of pregnancy in Bangalore, Southern India // *Int. J. Womens Health*. 2019. Vol. 11. P. 241-248. DOI: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S193306>
22. Rodriguez AN., Ambia AM., Fomina Y.Y., Holcomb D., Wolfson T., Doty M. et al. A prospective study of antepartum anxiety screening in patients with and without a history of spontaneous preterm birth // *AJOG Glob Rep*. 2023. Vol. 3, N 4. Article ID 100284. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2023.100284>
23. Rukiye Turka Tugce Sakarb, Reyhan Erkaya The effect of pregnancy on happiness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2017; 237:1247 - 1253.
24. Traylor C.S., Johnson J.D., Kimmel M.C., Manuck T.A Effect of psychological stress on adverse pregnancy outcomes and non-pharmacological approaches to reduction: an expert review // *Am. J. Obstet. Gynecol. MFM*. 2020. Vol. 2, N 4. Article ID 100229. PMID: 32995736 PMID: PMC7513755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100229>
- Вперше надійшла до редакції 15.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.2: 616.62-008.22

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066142>

STATE OF THE VAGINAL MICROBIOME IN PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE WITH VAGINAL RELAXATION SYNDROME AND PELVIC FLOOR DYSFUNCTION: OPTIONS FOR CORRECTION

Cheredarchuk A.R., Makarchuk O.M.

*Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine,
o_makarchuk@ukr.net*

СТАН МІКРОБІОМУ ПІХВИ У ПАЦІЄНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ РОЗКЛАСЕННЯ ПІХВИ ТА ДИСФУНКЦІЄЮ ТАЗОВОГО ДНА: ВАРІАНТИ КОРЕКЦІЇ

Чередарчук А.Р., Макаrchук О.М.

*Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України,
o_makarchuk@ukr.net*

Summary./Резюме

The problem of pelvic floor dysfunction is mostly a concern for young women, and the most significant early symptom of prolapse is considered to be gaping vaginal opening (vaginal laxity). *The aim of this study* was to evaluate the effectiveness of the proposed techniques and therapeutic approaches to restore the normal vaginal microbiome in women with minimal symptoms of pelvic floor dysfunction — vaginal laxity after urgent delivery through the natural birth canal.

Materials and methods of the study. The study included 60 patients aged 21-35

years with minimal (asymptomatic) manifestations of pelvic floor dysfunction; the main group (30 women) included optimised rehabilitation program for pelvic floor dysfunction, and 30 patients of the comparison group used only medical approaches. The main fundamental approaches of the optimised rehabilitation and prevention program were: a set of dietary and behavioural practices, injectable local hyaluron therapy, rhomboid suturing using the perineovaginal lifting method, and treatment of bacterial vaginosis, including the use of topical preparations with an estrogen component.

Results of the study and their discussion. Inflammatory vaginal diseases with recurrent bacterial vaginosis were detected in 48.3 % of women, inflammatory cervical diseases — in 51.7 %, chronic cervicitis — in 38.3 % of women, sexually transmitted infections (STIs) — in every third patient (35.0 %), vulvovaginal candidiasis and its combination with bacterial vaginosis were noted in every fifth case (20.0 %), and in half of the observations, vaginal laxity was diagnosed (45.0 %), at rest (85.2 %) and during straining (59.3 %). The proposed program contributed to a significant regression of all symptoms, which led to a 4.5-fold decrease in the severity of vaginal discharge, a 3.5-fold decrease in the proportion of episodes of itching and heartburn, while no intergroup statistical differences were found in terms of reduced mucosal secretion, discomfort during sexual intercourse and dysuric manifestations.

Conclusions. The application of the proposed therapy demonstrates a statistically significant reduction in the manifestations of vaginal dysbiosis, sexual dysfunction and dysuric manifestations, restoration of the microbiome to the parameters of normocenosis in 80.0 %, and a 2.3-fold decrease in the proportion of recurrence of dysbotic processes.

Key words: *pelvic floor failure and prolapse, mucosal microbiome disorders, recurrent dysbiosis, bacterial vaginosis, sexual dysfunction, injectable hyaluron therapy, perineovaginal lifting.*

Проблема дисфункції тазового дна в основному стосується молодих жінок, і найбільш значущим раннім симптомом пролапсу вважається розширений vaginal opening (вагінальна недостатність). Метою цього дослідження було оцінити ефективність запропонованих технік та терапевтичних підходів для відновлення нормального вагінального мікробіому у жінок з мінімальними симптомами дисфункції тазового дна — вагінальною недостатністю після термінових пологів через природні родові шляхи.

Матеріали та методи дослідження. У дослідження було включено 60 пацієнок віком 21-35 років з мінімальними (безсимптомними) проявами дисфункції тазового дна; основна група (30 жінок) включала оптимізовану реабілітаційну програму для дисфункції тазового дна, а 30 пацієнок контрольної групи використовували лише медичні підходи. Основними фундаментальними підходами оптимізованої програми реабілітації та профілактики були: набір дієтичних та поведінкових практик, ін'єкційна місцева гіалуронова терапія, ромбоподібне шви з використанням методу перинеовагінального ліфтингу та лікування бактеріального вагінозу, включаючи використання топічних препаратів з естрогеновим компонентом.

Результати дослідження та їх обговорення. Запальні вагінальні захворювання з рецидивуючим бактеріальним вагінозом були виявлені у 48,3 % жінок, запальні шийкові захворювання — у 51,7 %, хронічний цервіцит — у 38,3 % жінок, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) — у кожної третьої пацієнтки (35,0 %), вульвовагінальний кандидоз та його комбінація з бактеріальним вагінозом спостерігалися в кожному п'ятому випадку (20,0 %), а у половини спостережень була діагностована вагінальна недостатність (45,0 %), у спокої (85,2 %) та під час напруження (59,3 %).

Запропонована програма сприяла значній регресії всіх симптомів, що призвело до 4,5-кратного зменшення тяжкості вагінальних виділень, 3,5-кратного зменшення частки епізодів свербіжів та печії, тоді як статистично значущих міжгрупових відмінностей не було в термінах зменшення слизових виділень, дискомфорту під час статевого акту та дисуричних проявів.

Висновки. Застосування запропонованої терапії демонструє статистично значуще зменшення проявів вагінального дисбіозу, сексуальної дисфункції та дисуричних проявів, відновлення мікробіому до параметрів нормоценозу у 80,0 %, а також 2,3-кратне зменшення частки рецидивів дисбіотичних процесів.

Ключові слова: дисфункція тазового дна та пролапс, порушення мікробіому слизової оболонки, рецидивуючий дисбіоз, бактеріальний вагіноз, сексуальна дисфункція, ін'єкційна гіалуронова терапія, перинеовагінальний ліфтинг.

Relevance

The data published by The Lancet Global Health (2024) show that about 40 million women annually experience general health disorders that occur and progress after pregnancy and childbirth [1, 2]. These consequences of postpartum health disorders can last from 6 months to decades, and the most significant ones are dyspareunia (35 %), cosmetic defects of the perineum, low back pain (32 %), anal fecal and gas incontinence (19 %), urinary incontinence (8-31 %), anxiety disorders (9-24 %), postpartum depression (11-17 %), perineal pain (11 %), tophophobia (6-15 %) and secondary infertility (11 %). These data are supported by our researches and the publications of a number of Ukrainian authors [3-6].

The problem of pelvic floor dysfunction is most often a concern for young women, but it can progress with age without proper correction, with at least 40 % of patients suffering from genital prolapse by the age of 40-50 years [4, 5]. According to J. Awwad and colleagues, pelvic floor dysfunction is diagnosed in 20.4 % of women aged 20-29 years, 50.3 % — at the age of 30-39 years, 77.2 % — at the age of 40-49 years [7], with 19 % of initial forms developing before the age of 30, 17 % — after 50 years, and 65 % — between 30 and 45 years [7]. As the disease progresses, functional impairment increases and contributes to the development of more severe organic forms.

The most significant early symptom of prolapse is the gaping vaginal opening when

the thighs are spread both at rest and during exertion, the closing function of which, along with an adequate pH level, separation of the lower and upper vaginal compartments and self-cleaning of the vagina during the menstrual cycle, are considered to be natural protective mechanisms aimed at maintaining the balance of microflora [4].

Additional symptoms may include sounds during sexual intercourse due to air entering the vagina, episodes of transient urinary incontinence during straining, and manifestations of sexual dysfunction. Also, it is necessary to point out the high proportion of recurrent nonspecific vulvovaginitis, cervicitis, bacterial vaginosis in patients with pelvic floor muscle failure, where vaginal mucosal biocenosis disorders are a predictor of perineal trauma during childbirth, and, therefore, a risk factor of this pathology in the future [3, 4, 6]. Due to the absence of closing ability of the genital slit the physiological barrier to infectious pathogens is lost, which creates the prerequisites for biocenosis disruption, changes in pH and the degree of purity and elastic properties of tissues. Unfortunately, this risk factor is unjustifiably neglected, while the vicious circle of vaginal dysbiosis — pelvic floor trauma — pelvic floor failure — vaginal laxity — vaginal mucosal microbiome disorders exacerbates pathological disorders of the pelvic muscle structure, which requires careful study of the pathogenetic chain and will prevent the progression of the clinical problem and eliminate the symptoms in this cat-

egory of patients.

The results obtained from the analytical study of the literature allow us to present new data that suggest that the early symptom in the case of so-called 'asymptomatic' pelvic floor prolapse is a gaping vaginal opening. This problem occurs as a defect in the pelvic musculofascial structures after childbirth due to the loss of the fulcrum (perineal centre) and the separation of the levator ani muscle, damage to the m. bulbospongiosus, which changes the function of vaginal sphincter closure and increases the risk of developing an imbalance of the normal mucosal microbiome [4]. In addition, untreated perineal muscle tears or injured genital venous plexuses lead to a disruption of the adequate blood supply to the vaginal walls, which aggravates these manifestations. Young women rarely seek help due to the mild symptoms of the initial forms of pelvic floor failure. The lack of medical examination of such patients, the imperfect standards of diagnosis and treatment of this symptom complex, and conservative-expectant tactics often contribute to the progression of the disease with age.

The issues of rehabilitation measures are insufficiently covered in the scientific literature and are presented only in the form of brief recommendations, which undoubtedly require further evaluation, specification and improvement. At present, there is no management and no clearly developed forms of a staged and compliant approach to the rehabilitation of this category of patients that could be successfully applied in practical medicine, and that is why this work touched upon the search for ways to solve the identified problems, and these arguments became a prerequisite for the development and conduct of this scientific study.

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the proposed techniques and therapeutic approaches to restore the normal vaginal microbiome in women with minimal symptoms of pelvic floor dysfunction — vaginal laxity after urgent delivery through the natural birth canal.

Materials and methods of the study

The study included 60 patients aged 21-35 years with minimal (asymptomatic) manifestations of pelvic floor dysfunction — gaping vaginal opening which was detected by a thorough examination and questioning during the first preventive examination after childbirth. Two groups were formed: the main group (30 women), where an optimised rehabilitation program for pelvic floor dysfunction was offered; and a comparison group (30 patients), where only medical approaches were used. The duration of management was 12 months after the completion of the proposed correction program.

The main fundamental approaches of the optimised rehabilitation and prevention program were as follows:

- a set of dietary and behavioural practices, nutrition aimed at reducing body weight in overweight patients, prevention of constipation (fiber-enriched foods), avoidance of physical activity associated with lifting weights, and giving up bad habits (nicotine, alcohol);
- additionally, the method of injectable hyaluron therapy was proposed — injection of a bulking solution of hyaluronic acid of high viscosity (28 mg/ml) of non-animal origin (developed specifically for submucosal injections) into the tissues of the posterior vaginal wall to enhance the resistance effect (infiltrative, three injections once in the form of a 'fan' at an angle of 150° after preliminary local application anaesthesia) [8-12]. According to the literature, intratissue injection of hyaluronic acid molecules is a kind of trigger for local metabolic correction, while being evenly distributed in the tissues and naturally filling in the 'defective' areas, it promotes prolonged action by triggering cascade mechanisms and activating connective tissue repair mechanisms at the injection site [13-18].

As an additional procedure, 10 pa-

tients in the main group underwent rhomboid suturing using the perineovaginal lifting method with monofilament absorbable threads, which create a fibrous reaction at the site of their insertion, contributing to the formation of the so-called 'secondary traction vector', which persists even after the suture is absorbed [8, 16 — 18].

According to the literature, the proposed methods can improve the correction of the closure function of the genital slit, act as a 'depot' of the drug in the areas of administration, providing a resistance effect, and not only reduce the vaginal lumen, but also reduce the manifestations of anal incontinence, eliminate the initial manifestations of prolapse, perineal deformity, improve sexual function, remove discomfort during sexual intercourse, reduce the number of dysbiotic manifestations, prevent disease progression and improve the quality of sexual life [8, 16 — 18].

The medication component of the program included treatment of bacterial vaginosis (intraconazole orally, topical combined antimicrobial drug containing metronidazole, miconazole nitrate and lidocaine intravaginally; and synbiotics orally in combination with intravaginal administration of a drug containing *Lactobacillus acidophilus* (H₂O₂-producing strains) and estriol).

It is necessary to focus on the proposal to use topical preparations of female sex hormones — estrogens, whose mechanisms of action on the structures of the urogenital tract have been proven and widely published in the literature [19-21], aimed at improving blood circulation, trophism and contractile activity of the pelvic floor muscles, represented by a cascade of multifaceted effects: proliferation of the vaginal epithelium, increased glycogen synthesis, restoration of the lactobacillus population and acidity of the vaginal environment; improvement of the quality of collagen structures and the binding apparatus, influence on the contractile activity of the detrusor, stimulation of the secretion of immunoglobulins of the paraurethral glands and prevention of the development of ascending urinary tract infection

[19-21].

A set of questionnaires, instrumental techniques (ultrasound), cough test, Valsalva test, pad test, 'stop test' were used in the study. Comprehensive microbiological examination included Gram-stained smear microscopy, culture, molecular biological examination of DNA of genital infections by PCR diagnostics, which allowed to assess the range of pathogens. Statistical processing of the results was carried out using a personal computer and Microsoft Excel spreadsheet software and Statistica version 8.0; non-parametric statistics methods were used — Chi-square (χ^2) criterion at the level of statistical significance $p < 0.05$.

Results of the study and their discussion

Inflammatory vaginal diseases, including recurrent bacterial vaginosis, were detected in 48.3 % of women, inflammatory cervical diseases — in 51.7 %, including chronic cervicitis — in 38.3 % of women, and sexually transmitted infections (STIs) — in one in three patients (35.0 %), vulvovaginal candidiasis and its combination with bacterial vaginosis were noted in one in five cases — 20.0 % (Table 1). It should be emphasised that almost half of the observations included vaginal laxity — 27 women (45.0 %), 23 (85.2 %) at rest, and 16 women (59.3 %) during straining.

It should be noted that the analytical study of complaints, including those related to biocenosis disorders, was made possible only as a result of a thorough interview and gynecological examination of patients. Hidden complaints include complaints of abnormal vaginal secretions, heartburn and itching in the vulvar area, which should be associated with dysbiotic conditions of the microbiome. A positive amine test, pH assessment of vaginal discharge and microscopic examination confirmed the diagnoses of vaginitis and bacterial vaginosis. Thus, patients of both groups formed a group with a high index of urogenital infection, dominance of nonspecific vaginitis and a decrease in the proportion of normal microflo-

Characteristics of the study groups, *n* = 60, abs.num., %.

Indicators	Main group, <i>n</i> = 30	Comparison group, <i>n</i> = 30
Age, years	29.4 ± 1.2	30.2 ± 1.6
BMI > 25.0 kg/m ²	9 — 30.0	10 — 33.3
Perineal trauma during childbirth	19 — 63.3	18 — 60.0
Vaginal relaxation syndrome	9 — 30.0	8 — 26.7
Gaping vaginal opening	13 — 43.3	14 — 46.7
Increased vaginal secretion	14 — 46.7	13 — 43.3
Recurrent vaginal dysbiosis	15 — 50.0	14 — 46.7
STIs	10 — 33.3	11 — 36.7
Nonspecific vaginitis	8 — 26.7	7 — 23.3
Diseases of the cervix	15 — 50.0	16 — 53.3
Chronic cervicitis	11 — 36.7	12 — 40.0
Fecal incontinence	4 — 13.3	5 — 16.7
Vulvovaginal candidiasis and combination with bacterial vaginosis	6 — 20.0	6 — 20.0
Episodes of urinary incontinence	6 — 20.0	7 — 23.3
Sexual dysfunction	9 — 30.0	8 — 26.7

Table 1 comparison group, contributed to a statistically significant decrease in the manifestations of vaginal microbiome dysbiosis and levelling of clinical symptoms of sexual dysfunction and dysuric manifestations in the main group, although without statistical intergroup differences in individual components.

ra, as well as a significant proportion of relapse — 23 (38.3 %).

The proposed program of therapeutic interventions and rehabilitation therapy contributed to a significant regression of all symptoms (Figure 1), which led to a 4.5-fold decrease in the severity of vaginal discharge, a 3.5-fold decrease in the proportion of episodes of itching and heartburn, while no intergroup statistical differences were found in terms of reduced mucosal secretion, discomfort during sexual intercourse and dysuric manifestations.

It should be noted that the optimised program led not only to a decrease in these manifestations in the main group, but also allowed us to state the fact of a significant (4.3 times and 5.7 times, respectively) decrease in the proportion of recurrent dysbiosis and chronic cervicitis in the main group related to the

At the same time, it was possible to achieve normalisation of the microflora in 24 people (80.0 %) in the main group against 15 (50.0 %) (χ² — 4.69; *p* < 0.05), as well as a 2.3-fold reduction in the proportion of relapses (χ² — 4.51; *p* < 0.05) (Figure 2).

Fig. 1. Dynamics of complaints and clinical conditions in patients of the study groups, *n* = 60, %.

Notes. ° — difference is significant related to the comparison group, *p* < 0.05.

Fig. 2. Vaginal microbiome restoration and relapse rate in patients of the study groups, *n* = 60, %.

Notes. ° — difference is significant related to the comparison group, *p* < 0.05.

Thus, the data obtained made it possible to present sufficient clinical efficacy of the proposed treatment and rehabilitation program for the correction of the vaginal microbiome and the closure function of the genital slit as the initial manifestation of pelvic floor dysfunction.

Conclusions

The data of clinical analytical processing of medical documentation and comprehensive microbiological examination of the proposed therapy and follow-up for 12 months demonstrate a statistically significant reduction in the manifestations of dysbiotic disorders of the vaginal mucosa, clinical symptoms of sexual dysfunction and dysuric manifestations, restoration of the vaginal microbiocenosis to the parameters of normocenosis in 80.0 %, a 2.3-fold decrease in the proportion of recurrence of dysbiosis, which creates the prerequisites for expanding treatment and rehabilitation measures aimed at correcting the initial manifestations of pelvic floor dysfunction.

References

1. Vogel JP, Jung J, Lavin T. Neglected medium-term and long-term consequences of labour and childbirth: a systematic analysis of the burden, recommended practices, and a way forward. *Lancet Glob Health*. 2024 Feb; 12 (2): e317-e330. doi: 10.1016/S2214-109X (23)00454-0.
2. Chayka KV, Lavreniuk YuV. Problem of Genital Prolapses and their Correction by Nonsurgical Methods (review article). *Wiadomości Lekarskie*. 2021; 74 (3-1): 554-7.
3. Voitok TH. Clinical aspects of pelvic floor failure. Collection of scientific works of the staff of the Shupyk NMAPE. Kiev, 2020; 116.
4. Hladchuk IZ. Modern aspects of genital prolapse. *Women's health*. 2017; 4: 45-9.
5. Vasylyuk S, Иєредарчиук А, Римарчиук М, Bondarjev R, Прољиєнко О, Мукутјук А Faktory rizika fekalni incontinenca a tehotenstvi. *Ceska Gynekol* 2024; 89 (2): 102–6. doi: 10.48095/cccc2024102.
6. Cheredarchuk AR, Makarchuk OM. Urogenital symptoms and vaginal mucosal microbiota disorders are the initial symptoms of pelvic floor failure in women of early reproductive age. *Topical issues of paediatrics, obstetrics and gynecology*. 2024; 2: 21-7.
7. Awwad J, Sayegh R, Yeretziyan J, Deeb ME. Prevalence, risk factors, and predictors of pelvic organ prolapse: a community-based study. *Menopause*. 2012; 19 (11): 1235-41.
8. Aulia I, Valeria M. Current Perspectives in Vaginal Laxity Measurement: A Scoping Review. *Arch Plast Surg*. 2023 Aug 31; 50 (5): 452-62. doi: 10.1055/a-2113-3202.
9. Dmochowski RR, Appell RA. Injectable agents in the treatment of stress urinary incontinence in women: where are we now? *Urology*. 2000 Dec 4; 56 (6 Suppl 1): 32-40. doi: 10.1016/s0090-4295 (00)01019-0
10. Fagien S, Bertucci V, von Grote E, Mashburn JH. Rheologic and Physicochemical Properties Used to Differentiate Injectable Hyaluronic Acid Filler Products. *Plast Reconstr Surg*. 2019 Apr; 143 (4): 707e-720e. doi: 10.1097/PRS.00000000000005429.
11. Lose G, Mouritsen L, Nielsen JB. A new bulking agent (Polyacrylamide hydrogel) for treating stress urinary incontinence in woman. *BJU Inter*. 2006; 98 (1): 100-4.
12. Kim JE, Sykes JM. Hyaluronic acid fillers: history and overview. *Facial Plast Surg*. 2011 Dec; 27 (6): 523-8. doi: 10.1055/s-0031-1298785.
13. Kirchin V, Page T, Keegan PE, Atiemo KO, Cody JD, McClinton S, Aluko P. Urethral injection therapy for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017 Jul 25; 7 (7): CD003881. doi: 10.1002/14651858.CD003881.pub4.
14. Wongprasert P, Dreiss CA, Murray G. Evaluating hyaluronic acid dermal fillers: A critique of current characterization methods. *Dermatol Ther*. 2022 Jun; 35 (6): e15453. doi: 10.1111/dth.15453
15. Newman DK, Wein AJ. Injection therapy for stress incontinence. *Managing and treating urinary incontinence* 2nd ed. 2008; 539.
16. Le C, Murgia RD, Noell C, Weiss M, Weiss R. Female genitourinary treatments in aesthetics. *Clin Dermatol*. 2022 May-Jun; 40 (3): 259-264. doi: 10.1016/j.clindermatol.2021.11.009.
17. Aguilar P, Hersant B, SidAhmed-Mezi M, Bosc R, Vidal L, Meningaud JP. Novel technique of vulvo-vaginal rejuvenation by lipofilling and injection of combined platelet-rich-plasma and hyaluronic acid: a case-report. *Springerplus*. 2016 Jul 26; 5 (1): 1184. doi: 10.1186/s40064-016-2840-y.
18. Park TH, Whang KW. Vaginal Rejuvenation with Gore-Mycromesh. *Aesthetic Plast Surg*. 2015 Aug; 39 (4): 491-4. doi: 10.1007/s00266-015-0502-z.
19. Cody JD, Jacobs ML, Richardson K. Oestrogen therapy for urinary incontinence in postmenopausal women / J.D. Cody, [et al.] /

- / Cochrane Database Syst. Rev. 2012; 10: 1405.
20. Pessina MA, Hoyt Jr RF, Goldstein I, Traish AM. Differential effects of estradiol, progesterone, and testosterone on vaginal structural integrity. *Endocrinol.* 2006; 147 (1): 61-9.
21. Robinson D, Cardozo L, Milsom I. Oestrogens and overactive bladder. *Neurourol. Urodyn.* 2014; 33 (7): 1086-91.

*Вперше надійшла до редакції 18.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.11-006.2-089-07: 618.11-007.61-091.8
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066154>

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОЛІКУЛЯРНОГО АПАРАТУ ТА СТРОМИ ЯЄЧНИКІВ З ПРООПЕРОВАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КІСТАМИ

Носенко О. М.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE FOLLICULAR APPARATUS AND STROMA OF OVARY WITH OPERATED FUNCTIONAL CYSTS

Nosenko O.M.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Summary/Resume

The aim of the study was to study the morphofunctional state of the follicular apparatus and stroma of ovaries with functional ovarian cysts (FOC) in women of reproductive age. For this purpose, a histopathological assessment of the histostructural and morphofunctional features of the ovaries obtained during laparoscopic interventions from 22 people with corpus luteum cysts (CLC) and 23 patients with follicular cysts (FC), as well as 20 ovarian biopsies of the control group from somatically healthy women, without signs of endometriosis, endocrine disorders, with regular ovulatory cycles, in whom diagnostic laparoscopy and ovarian biopsy for idiopathic infertility were performed. It has been established that in patients of reproductive age with operated on FOC, the ovarian follicular apparatus is preserved in varying volumes, which makes it possible to preserve and restore reproductive function by performing organ-preserving operations, especially in cases with the presence of a cystic formation in a single ovary. FOC develop in ovaries, which, compared with controls, are characterized by inhibition of regressive transformation of follicles. Inhibition of regression of atretic bodies and transformational FC (trFC) is accompanied by polycystic transformation of such ovaries with an increase in the number of cystic, fibrous, fibrocystic atretic bodies and accumulation of trFC with the absence of granulosa lining, without division of the wall into layers and the appearance of trFC of a rounded shape. Disturbed ovulation processes in FOC are accompanied by a decrease in the presence of white bodies in the studied ovaries. FOC develop against the background of hyperandrogenic tumor-like processes in the ovaries, such as stromal thecomatosis and theca tissue hyperplasia, which requires appropriate postoperative rehabilitation of patients operated on for FOC and conducting treatment and prevention courses. There is a probable direct correlation between the severity of sclerosis in the cortical layer of the

ovary and the duration of FOC existence ($r = 0.36$, $p < 0.05$).

Key words: *pathohistology, ovary, functional ovarian cyst, follicular cyst, corpus luteum cyst, follicular apparatus, ovarian stroma, theca tissue hyperplasia, stromal thecomatosis, sclerosis.*

Метою проведеного дослідження стало вивчення морфофункціонального стану фолікулярного апарату та строми яєчників з функціональними кістами яєчників (ФКЯ) у жінок репродуктивного віку. Для цього проведена гістопатологічна оцінка гістоструктурних та морфофункціональних особливостей яєчників, отриманих при лапароскопічних втручаннях від 22 осіб з кістами жовтого тіла (КЖТ) і 23 пацієнток з фолікулярними кістами (ФК), а також 20 біоптатів яєчників контрольної групи від здорових соматично жінок, без явищ ендометріозу, ендокринних порушень, з регулярними овуляторними циклами, у яких проведена діагностична лапароскопія та біопсія яєчників з приводу ідіопатичного безпліддя. Встановлено, що у пацієнток репродуктивного віку з прооперованими ФКЯ збережений в різному об'ємі оваріальний фолікулярний апарат, що надає можливість збереження та відновлення репродуктивної функції шляхом проведення органозберігальних операцій, особливо у випадках з наявністю кістозного утворення в єдиному яєчнику. ФКЯ розвиваються в яєчниках, для яких порівняно з контролем характерно гальмування регресивної трансформації фолікулів. Гальмування регресії атретичних тіл та трансформаційних ФК (трФК) супроводжується полікістозною трансформацією таких яєчників зі збільшенням кількості кістозних, фіброзних, фіброзно-кістозних атретичних тіл і накопиченням трФК з відсутністю гранульозного вистелення, без розподілу стінки на шари і появою трФК округлої форми. Порушені процеси овуляції при ФКЯ супроводжуються зниженням наявності білих тіл в досліджуваних яєчниках. ФКЯ розвиваються на фоні гіперандрогенних пухлиноподібних процесів в яєчниках, таких як стромальний текоматоз і гіперплазія тека-тканини, що потребує відповідної післяопераційної реабілітації прооперованих хворих на ФКЯ і проведення лікувально-профілактичних курсів. Існує вірогідна пряма кореляційна залежність між вираженістю склерозу в корковому шарі яєчника і тривалістю існування ФКЯ ($r = 0,36$, $p < 0,05$).

82

Ключові слова: *патогістологія, яєчник, функціональна кіста яєчника, фолікулярна кіста, кіста жовтого тіла, фолікулярний апарат, строма яєчників, гіперплазія тека-тканини, стромальний текоматоз, склероз.*

Вступ

Доброякісні кістозні утворення яєчників зустрічаються приблизно у 6,6 % жінок і охоплюють багато підтипів доброякісних кіст, деякі з яких потребують хірургічного видалення. Основою лікування жінок репродуктивного віку є операція зі збереженням яєчників, як правило, шляхом цистектомії з видаленням кісти з навколишньої тканини яєчника зі збереженням якомога більшої кількості “здорової” частини яєчника [1, 2]

Серед прооперованих кістозних уражень яєчників найбільш часто зустрічаються функціональні кісти яєчників (ФКЯ),

серед яких частка фолікулярних кіст (ФК) складає від 22-31 % до 90 % і кісти жовтого тіла (КЖТ) — від 5 % до 15 % [2]. ФК яєчника — доброякісна кіста розміром не менше 3 см на відміну від кістозного фолікула, який має розміри до 3 см. ФК вкрита внутрішнім шаром гранульозних клітин із зовнішнім шаром тека-клітин [3, 4]. За кодуванням МКХ-10: N83.0 — кіста фолікулярна (атретична) (геморагічна) (яєчника); МКХ-11: GA18.0 — фолікулярна кіста яєчника. Хоча більшість ФК яєчників мають найбільший розмір < 8 см, повідомлялося про набагато більші фолікулярні кісти (до 18,5 см) [5, 6].

Кіста жовтого тіла (КЖТ) — кіста яєчника понад 3 см у діаметрі, має фіброзне вистелення, за яким розташовуються шари гранульозних та тека-лютеїнових клітин [7, 8]. За кодуванням МКХ-10: N83.1 — кіста жовтого тіла; МКХ-11: GA18.1.

Більшість досліджень щодо ФКЯ присвячені саме кістозним утворенням, досить мало робіт, які вивчали б стан фолікулярного апарату та строми яєчників при ФКЯ.

Вважається, що основою фолікулярного апарату яєчників є первинні примордіальні фолікули. Фолікулогенез (дозрівання фолікулів) — безперервний процес, який, розпочавшись в антенатальному періоді, закінчується лише після настання менопаузи [9]. Фізіологія яєчників є складною, і потрібно багато часу, перш ніж первинні фолікули стануть фолікулами Граафа. Яєчник містить багато фолікулів на різних стадіях розвитку [10]. Кожен овуляторний менструальний цикл зріє пул фолікулів, один з яких стає домінуючим. У фолікулі міститься ооцит першого порядку. Ядро ооцита називають «зародкова бульбашка» (germinal vesicle). Ооцит оточений шаром глікопротеїнів — zonapellucida (zonastrata). Zonapellucida, у свою чергу, оточена шаром гранульозних клітин і зовні тонким шаром позаклітинного матриксу — базальною мембраною (fibro-vascularcoat). Навколо базальної мембрани знаходяться фолікулярні тека-клітини. Більшість фолікулів дегенерує на різній стадії розвитку в результаті регресивної трансформації шляхом утворення атретичних тіл і трансформаційних фолікулярних кіст (трФК), тільки невелика частина фолікулів проходить усі стадії дозрівання, становляться домінуючими та беруть участь у овуляції [9].

Строма яєчника в нормі в основному представлена стромальними тека-клітинами. Тека-клітини строми яєчників виробляють дегідроепіандростерон і андростендіон як попередники тестостерону, який у свою чергу є основним андрогеном, що виробляється [11, 12].

Вивчення стану фолікулярного апарату та строми яєчників може стати підґрунтям для розробки лікувально-профілактичних засобів при менеджменті ФКЯ.

Метою проведеного дослідження стало вивчення морфофункціонального стану фолікулярного апарату та строми яєчників з функціональними кістами яєчників у жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи

Проведена оцінка гістоструктурних та морфофункціональних особливостей яєчників, отриманих при ендоскопічних втручаннях від 22 осіб з КЖТ і 23 пацієнок з ФК, а також 20 біоптатів яєчників контрольної групи від здорових соматично жінок, без явищ ендометріозу, ендокринних порушень, з регулярними овуляторними циклами, у яких проведена діагностична лапароскопія та біопсія яєчників з приводу ідіопатичного безпліддя.

Здійснено гістологічне дослідження усіх операційних матеріалів. Виготовлені гістологічні препарати, забарвлені Н&Е та за ван Гізеном, вивчали за допомогою світлового мікроскопу OlympusBX-40. Фотозйомку здійснювали цифровим апаратом C200°ZOOM OlympusDp-Soft.

Статистичну обробку матеріалів проводили методами варіаційного, кореляційного та критеріального аналізів на ЕОМ IBM/PC/AT з використанням електронної таблиці «EXCEL».

Результати та їх обговорення

Вік прооперованих жінок коливався від 15 до 35 років і склав у групі з ФК ($25,74 \pm 1,17$) років, з КЖТ — ($25,91 \pm 0,89$) років, у контрольній групі К — ($27,38 \pm 0,58$) років і вірогідно між групами не відрізнявся. Індекс маси тіла у осіб з ФК склав ($21,64 \pm 0,27$) кг/м², з КЖТ — ($21,53 \pm 0,31$) кг/м² проти ($22,57 \pm 0,72$) кг/м² у контролі ($p > 0,05$).

Яєчники групи контролю мали типові морфофункціональні властивості яєчників жінок репродуктивного віку. Довжина правого яєчника у контролі склала ($3,18 \pm 0,07$) см, лівого — ($3,10 \pm 0,08$) см, ши-

рина відповідно — $(1,96 \pm 0,08)$ см і $(1,82 \pm 0,05)$ см, товщина — $(1,88 \pm 0,08)$ см і $(1,72 \pm 0,06)$ см, об'єм — $(6,31 \pm 0,45)$ см³ і $(5,36 \pm 0,42)$ см³. Діаметр яєчників з кістами варіював при ФК від 3 см до 36 см, при КЖТ від 4 до 12 см. Середній найбільший діаметр яєчника з кістою склав при ФК у правому яєчнику $(7,65 \pm 0,38)$ см ($p_{\text{ф-ж}} < 0,01$), у лівому $(7,32 \pm 0,25)$ см ($p_{\text{ф-ж}} < 0,01$), при КЖТ — у правому яєчнику $(6,32 \pm 0,21)$ см, у лівому $(6,11 \pm 0,18)$ см. Середній найбільший діаметр кістидорівнював при ФК у правому яєчнику $(6,53 \pm 0,44)$ см ($p_{\text{ф-ж}} < 0,01$), у лівому $(6,18 \pm 0,35)$ см ($p_{\text{ф-ж}} < 0,01$), при КЖТ — у правому яєчнику $(4,63 \pm 0,20)$ см, у лівому $(4,71 \pm 0,22)$ см.

При патогістологічному дослідженні операційних матеріалів товщина білочної оболонки склала у яєчниках з ФК $(0,23 \pm 0,05)$ см, з КЖТ — $(0,22 \pm 0,04)$ см, в контрольній групі — $(0,09 \pm 0,01)$ см ($p_{\text{ф-к}} < 0,01, p_{\text{ж-к}} > 0,01, p_{\text{ф-ж}} > 0,05$). Середня кількість фолікулів на одне поле зору при малому збільшенні мікроскопу дорівнювала у контролі $(5,93 \pm 0,48)$, тоді як при ФК — $(1,91 \pm 0,23)$, КЖТ — $(5,16 \pm 0,83)$ ($p_{\text{ф-к}} < 0,01, p_{\text{ж-к}} > 0,05, p_{\text{ф-ж}} < 0,01$).

У всіх групах в яєчниках з ФКЯ зустрічалися фолікули на різних стадіях розвитку: спочиваючі і первісні примордіальні, вторинні гонадотропінчутливі та гонадотропінзалежні, третинні (рис. 1А, рис. 1Б).

Цікавим є те, що фолікули були збереженими в яєчниках з наявністю кістозних утворень великих і гігантських розмірів (рис. 2А) і навіть при тугому багаторазовому перекруті ФКЯ (рис. 2Б).

Це вказує на доцільність органозберегального лікування при ФКЯ в таких ситуаціях у жінок репродуктивного віку, особливо у тих, які ще не реалізували репродуктивні плани.

Процеси регресивної трансформації фолікулів у яєчниках з ФКЯ здійснювала шляхом формування атретичних тіл, трансформаційних ФК (трФК), гіалінових рубчиків в усіх групах.

Рис. 1. А — ФКз крововиливом, поряд під білочною оболонкою серед зони склерозу спочиваючі примордіальні фолікули; Б — фолікули на різних стадіях розвитку поряд зі стінкою ФК. Н&Е. Зб. $\times 200$ (А); $\times 100$ (Б).

Рис. 2. А — примордіальні фолікули поряд з кістою великих розмірів в яєчнику; Б — збережений спочиваючий примордіальний фолікул поряд з крововиливом в стінці кісти яєчника з тугим багаторазовим перекрутом. Н&Е. Зб. $\times 100$ (А); $\times 400$ (Б).

Рис. 3. А — кістознеатретичне тіло. Б — над тривало персистуючою ФК з частково втраченим епітеліальним вистеленням фібрознеатретичне тіло. Н&Е. Зб. $\times 100$.

Кістозні атретичні тіла у вигляді порожнини, обмеженої шаром гіаліну, виявлялися у 13 (56,52 %) пацієнток з ФК, у 16 (72,73 %) — з КЖТ, тоді як в контролі — у 5 (25,00 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{ф-ж}} > 0,05$). (рис. 3А).

Фіброзні атретичні тіла, представлені групами клітин з великим об'ємом цитоплазми, обмежених шаром гіаліну, спостерігалися у 10 (43,48 %) пацієнток з ФК, у 17 (77,27 %) — з КЖТ, в контролі — у 4 (20,00 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{ф-ж}} > 0,05$). (рис. 3Б).

Фіброзно-кістозні атретичні тіла мали вигляд порожнини, обмеженої шаром гіаліну, частково заповненої клітинами з великим об'ємом цитоплазми, оточеними тонкими волокнами колагену (рис. 3А).

Фіброзно-кістозні атретичні тіла реєструвалися у 5 (21,74 %) пацієнток з ФК, у 9 (40,91 %) — з КЖТ, в контролі — у 2 (10,00 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{ф-ж}} > 0,05$). Лютеїнізовані атретичні тіла, в яких порожнина, була обмежена шаром гіаліну, оточеним клітинами лютеїнізованої тека-тканини, були у 8 (37,78 %) пацієнток з ФК, у 6 (27,27 %) — з КЖТ, в контролі — у 9 (45,00 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} > 0,05$, $p_{\text{ф-ж}} > 0,05$) (рис. 4Б).

Регресивна трансформація фолікулів шляхом утворення трФК за частотою вірогідно між групами не відрізнялася: в контролі вона спостерігалася у 20 (100,00 %) випадках, при ФК — у 23 (100 %), при КЖТ — у 20 (90,91 %) випадках.

У контролі були відсутні трФК, що мали округлу форму, при ФК вони зустрічалися у 13 (56,52 %) хворих, при КЖТ — у 10 (45,45 %) ($p_{\text{ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{ф-ж}} > 0,05$) (рис. 4А). Усі трФК у контролі були представлені щілоподібними утвореннями (20 (100 %)), тоді як при ФК вони зустрічалися в яєчниках у 21 (91,30 %) пацієнток, при КЖТ — у 16 (72,73 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} > 0,05$, $p_{\text{ф-ж}} > 0,05$) (рис. 5Б).

У яєчниках з ФК частіше зустрічалися трФК без гранульозного вистелення, ніж зі збереженою гранульозою — 16 (69,57 %) проти 11 (47,83 %) (див. рис.

4А), тоді як в яєчниках з КЖТ частіше реєструвалися трФК зі збереженою гранульозою (див. рис. 4Б), ніж без гранульозного вистелення — 16 (72,73 %) проти 12 (54,55 %). Яєчники з ФК і з КЖТ не мали вірогідних відмінностей за наявністю трФК з наявністю або без наявності гранульозного вистелення.

При наявності гранульозного вистелення в трФК у осіб з ФК лютеїнізація гранульози спостерігалася у 6/11 (54,55 %) і була відсутньою у 5/11 (45,45 %) випадків, при КЖТ усі трФК були без лютеїнізації гранульози, у контролі лютеїнізація гранульози реєструвалася у 13/20 випадків (65,00 %) і була відсутньою у 7/20 (35,00 %) випадків ($p_{\text{ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{ф-ж}} < 0,01$). Лютеїнізація тека-клітин трФК реєструвалася у жінок з ФК у 10 (43,48 %) випадках, при КЖТ — у 18 (81,82 %), в контролі — у 14 (70,00 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} > 0,05$, $p_{\text{ф-ж}} < 0,01$). Тека-клітини трФК були без лютеїнізації при ФК у 13 (56,52 %) осіб, при КЖТ — у 4 (18,18 %) випадках, у контролі — у 6 (30,00 %) ($p_{\text{ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{ж-к}} > 0,05$, $p_{\text{ф-ж}} < 0,01$) (рис. 6).

Цікавим є те, що на одній ділянці поряд могли розташовуватися фолікули в стадії регресивної трансформації у вигляді і трФК, і атретичного тіла (рис. 7А). Білі тіла в яєчниках з прооперованими ФК спостерігалися у 16 (69,57 %) випадках і з КЖТ — у 12 (54,55 %) осіб, що відповідно в 1,44 і 1,83 раза рідше ($p < 0,01$), ніж в контрольній групі (20 (100 %) (рис. / Б).

У стромі яєчників з прооперованими ФК були розповсюджені гіперандрогенні стромальні пухлиноподібні процеси, такі як гіперплазія тека-тканини і стромальний текоматоз. Кодування гіперплазії строми яєчників і стромального текоматозу за МКХ-10: E 28.8 і заМКБ-11: 5A80.Y — інша уточнена дисфункція яєчників.

Гіперплазія строми яєчника — це непухлинний функціональний розлад, що призводить до вузлової або дифузної проліферації строми яєчника у корі, мозковій речовині або обох [13]. Стромальний

Рис. 4. А — фіброзно-кістознеатретичне тіло з наявністю вираженого гіалінозу в капсулі та клітин, багатих ліпідами, в центрі; Б — початок утворення лютеїнізованого кістозного атретичного тіла в яєчнику жінки контрольної групи. Н&Е. Зб. ×100.

Рис. 5. А — трФК округлої форми з відсутністю розподілу стінки на шари, оточена зоною з вираженим склерозом; Б — трФК без лютеїнізації гранульозного вистелення із вогнищевою лютеїнізацією теки, оточеної зоною стромального текоматозу і подальші хілузні клітини. Н&Е. Зб.

Рис. 6. А — трФК з лютеїнізацією гранульозного вистелення і тека-клітин; Б — трФК без лютеїнізації гранульози і тека-клітин. Н&Е. Зб. ×200 (А); ×100 (Б).

текоматоз характеризується проліферацією строми яєчників разом із лютеїнізацією стромальних клітин. При стромальному текоматозі присутні поодинокі клітини, гнізда або вузлики полігональних лютеїнізованих тека-клітин з еозинофільною або прозорою цитоплазмою < 1 смпо всій стромі яєчників, що призводить до лютеїнізуючий гормон-залежної гіперандрогенії яєчників. За даними літератури [12, 14], цей стан зазвичай виникає у жінок у постменопаузі та обумовлений високим рівнем циркулюючого в менопаузі лютеїнізуючого гормону або пов'язаний з «гіпо-

тезою двох клітин», згідно з якою вироблення тестостерону в яєчниках тека-клітинами виявляється у жінок в постменопаузі через втрату опосередкованої гранульозними клітинами ароматизація тестостерону до естрадіолу [11-13, 15]. У проведеному дослідженні ми спостерігали гіперплазію тека-тканини і стромальний текоматоз в яєчниках з ФКЯ і групі контролю від жінок репродуктивного віку.

Обидва гіперандрогенні пухлиноподібні стромальні процеси демонструють надлишок продукції андрогенів і мають широкий клінічний діапазон, включаючи гірсутизм, вірилізацію, аномальні менструації, ожиріння, гіпертензію та інсуліно-резистентність. Цей гіперандрогенний процес призводить до підвищення рівня андростендіону та тестостерону. Крім того, шля-

хом периферичної ароматизації андрогенних гормонів відбувається збільшення естрогенних гормонів [11].

Гіперплазія стромальної тека-тканини як в контрольній групі, так і при ФК (рис. 8А) і КЖТ (рис. 8Б) виявлялася у вигляді вогнищевого кортикального або кортикально-медулярного збільшення кількості тека-

В контрольній групі спостерігалася гіперплазія більш зрілої тека-тканини, з наявністю вузьких, веретеноподібних клітин з вузьким й темним ядром з переважанням гетерохроматину. При ФКЯ по-

ряд з вогнищами гіперплазії зрілої тека-тканини зустрічалися вогнища функціональноактивної тека-тканини з наявністю об'ємистих клітин зі світлою цитоплазмою й світлим ядром з переважанням еухроматину (див. рис. 9А).

Якщо в контрольній групі як в корковому, так і в мозковому шарі переважала слабка (12 (63,16 %)) та помірна (8 (38,10 %)) гіперплазія тека-тканини у вигляді невеликих вогнищ і не зустрічалася виражена, то в корковому шарі при ФК у 6 (26,09 %) випадках реєстрували слабку гіперплазію тека-тканини ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), у 8 (34,78 %) — помірну ($p_{\text{Ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$) і у 9 (39,13 %) осіб — виражену ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), при КЖТ відповідно — у 6 (27,27 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$), у 7 (31,87 %) ($p_{\text{ж-к}} > 0,05$) і у 9 (40,91 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$) випадках. У мозковому шарі при ФК слабку гіперплазію тека-тканини у 4 (17,39 %) випадків ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), помірну — у 11 (47,83 %) ($p_{\text{Ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), виражену — у 8 (34,78 %) осіб ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), при КЖТ відповідно — у 6 (27,27 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$), у 10 (45,45 %) ($p_{\text{ж-к}} > 0,05$) і у 6 (27,27 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$) випадках, у контролі — у 15 (75,00 %), у 5 (25,00 %) і у 0 (0,00 %).

Вогнища стромального текоматозу у вигляді груп гіпертрофованих лютеїнізованих епітеліоїдних тека-клітин різних розмірів поза всяким зв'язком з фолікулами зустрічалися як в контрольній так і в групах з ФКЯ (рис. 8). У контролі вони були представлені поодинокими клітинами або мали невеликі розміри, тоді як при ФКЯ суттєво відрізнялися і сягали від 1 до 6 полів зору як у корковому, так й у мозковому шарі. Максимальні розміри вогнищ стромального текоматозу в досліджуваних яєчниках у корковому шарі при ФК складали ($2,65 \pm 0,23$), при КЖТ — ($2,42 \pm 0,28$), в контролі — ($0,17 \pm 0,05$) полів зору при малому збільшенні мікроскопу ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} < 0,01$), а у мозковому шарі відповідно при ФК ($2,00 \pm 0,22$), при КЖТ — ($1,48 \pm 0,20$), в контролі — ($0,08 \pm 0,05$) полів зору при малому збільшенні мікроскопу ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$,

$p_{\text{ж-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} < 0,01$). Розміри вогнищ стромального текоматозу статистично вірогідно перевищували аналогічні розміри в контролі при ФК і КЖТ, але не мали різниці між різними ФКЯ. Цитоплазма клітин стромального текоматозу була еозинофільною, вакуолізованою, мала низький, помірний або високий вміст ліпідів, ядра клітин — округлими, світлими, з центрально розташованим, контурованим ядром. (див. рис. 9).

У контролі у корковому шарі зареєстрований слабкий стромальний текоматоз у 8 (40,00 %) жінок, вогнищ помірної та вираженого стромального текоматозу не спостерігали. При ФК у жодному випадку не реєстрували слабкий стромальний текоматоз ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} < 0,05$), у 4 (17,39 %) осіб він був помірним ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), і у 19 (82,61 %) пацієнток — вираженим ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), при КЖТ відповідно — слабкий у 4 (18,18 %) ($p_{\text{ж-к}} > 0,05$), помірний — у 3 (13,64 %) ($p_{\text{ж-к}} > 0,05$), виражений — у 15 (68,18 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$) випадках. У мозковому шарі при ФК стромальний текоматоз виявлявся у 2 (8,70 %) випадків ($p_{\text{ж-к}} > 0,05$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), помірний — у 0 (0,00 %) ($p_{\text{Ф-к}} > 0,05$, $p_{\text{Ф-ж}} < 0,01$), виражений — у 21 (91,30 %) осіб ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} < 0,01$), при КЖТ відповідно — у 4 (18,18 %) ($p_{\text{ж-к}} > 0,05$), 4 (18,18 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$) і у 14 (63,64 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$) випадках, у контролі — слабкий стромальний текоматозу 2 (10,00 % жінок), помірний та виражений у жодному випадку.

Також характерною рисою гістоструктури яєчників хворих на ФКЯ була наявність склерозу як у корковому, так й у мозковому шарі (рис. 10А, рис. 10Б). У контролі склероз був у всіх випадках (100 %) як у корковому, так й у мозковому шарі слабким. При ФК у корковому шарі у 13 (56,52 %) яєчниках реєстрували слабкий склероз ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), у 6 (26,09 %) осіб — помірний ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$) і у 4 (17,39 %) пацієнток — виражений ($p_{\text{Ф-к}} < 0,01$, $p_{\text{Ф-ж}} > 0,05$), при КЖТ відповідно — слабкий у 8 (36,36 %) ($p_{\text{ж-к}} < 0,01$), помірний — у 3 (54,55 %) ($p_{\text{ж-к}} <$

0,01), виражений — у 2 (9,09 %) випадках ($p_{ж-к} > 0,05$). У мозковому шарі при ФК слабкий склероз виявлявся у 17 (73,91 %) випадків ($p_{ф-к} < 0,01$, $p_{ф-ж} > 0,05$), помірний — у 6 (26,09 %) ($p_{ф-к} < 0,01$, $p_{ф-ж} > 0,05$) виражений — у 0 (0,00 %) осіб ($p_{ф-к} > 0,05$, $p_{ф-ж} > 0,05$), при КЖТ відповідно — у 10 (45,45 %) ($p_{ж-к} < 0,01$), у 12 (54,55 %) ($p_{ж-к} < 0,01$) і у 0 (0,00 %) ($p_{ж-к} > 0,05$) випадків.

Виявлена вірогідна пряма кореляційна залежність між вираженістю склерозу в корковому шарі яєчника і тривалістю існування ФКЯ ($r = 0,36$, $p < 0,05$). Кореляційна залежність між вираженістю склерозу в корковому шарі яєчника та розмірами утворення у проведеному дослідженні була відсутня.

При проведенні аналізу морфології яєчників у кожному окремому випадку нами визначалися переважні морфологічні структури та процеси.

Висновки

У пацієток репродуктивного віку з прооперованими функціональними кістами в яєчниках збережений в різному об'ємі фолікулярний апарат, що надає можливість збереження та відновлення репродуктивної функції шляхом проведення органозбері-

Рис. 7. А — в яєчнику з ФК близько розташовані трФК і атретичне тіло в одному полі зору мікроскопа; Б — біле тіло, над яким примордіальний фолікул, оточений функціонально активною тека-тканиною (Б). Забарвлення за ван Гізеном (А), Н&Е (Б). Зб. $\times 200$.

Рис. 8. А — ФК, оточена спочатку зоною гіперплазії функціонально активної тека-тканини, потім зоною гіперплазії більш зрілої тека-тканини, серед якої спостерігаються три первинних фолікула; Б — гіперплазія функціонально активної тека-тканини в яєчнику з КЖТ. Н&Е. Зб. $\times 200$ (А); $\times 400$ (Б).

Рис. 9. А — Вогнище стромального текоматозу великого розміру у яєчнику з ФК; Б — ФК великих розмірів, оточена зоною вираженого стромального текоматозу. Н&Е. Зб. $\times 200$.

Рис. 10. А — виражений склероз навколо ФК; Б — склероз в яєчнику групи контролю (Б). Н&Е. Зб. $\times 200$ (А); $\times 400$ (Б).

гальних операцій, особливо у випадках з наявністю кістозного утворення в єдиному яєчнику.

ФКЯ розвиваються в яєчниках, для яких порівняно з контролем характерно гальмування регресивної трансформації фолікулів. Гальмування регресії атретичних тіл та трФК супроводжується полікістозною трансформацією таких яєчників зі збільшенням кількості кістозних, фіброзних, фіброзно-кістозних атретичних тіл і накопиченням трФК з відсутністю гранульозного вистелення, без розподілу стінки на шари і появою трФК округлої форми. Порушені процеси овуляції при ФКЯ супроводжуються зниженням наявності білих тіл в досліджуваних яєчниках.

ФКЯ розвиваються на фоні гіперандрогенних пухлиноподібних процесів в яєчниках, таких як стромальний текоматоз і гіперплазія тека-тканини, що потребує відповідної післяопераційної реабілітації прооперованих хворих на ФКЯ і проведення лікувально-профілактичних курсів.

Існує вірогідна пряма кореляційна залежність між вираженістю склерозу в корковому шарі яєчника і тривалістю існування ФКЯ ($r = 0,36$, $p < 0,05$).

Фінансування: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці: Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії питань з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №2/21 від 08. 11. 2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у відповідного автора.

Конфлікт інтересів: Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Література

1. The Risk of Infertility After Surgery for Benign Ovarian Cysts / Shandley L. M., Spencer J. B., Kipling L. M., et al. // J.WomensHealth (Larchmt). — 2023. — Vol. 32 (5). — P. 574-582.
2. Макарчук О. М. Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників / О. М.Макарчук, Н. І.Матвійків // Здоров'я жінки. — 2015. — № 9 (105). — С. 25–28.
3. Turashvili G. FollicleCyst. PathologyOutlines / G.Turashvili// comwebsite. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorfollicularcysts.html>. Accessed February4th, 2025.
4. Watkins J. C. FollicleCystsoftheOvary: A Reportof 30 Casesof a Common Benign Lesion Emphasiz in gits Unusual Clinical and Pathologic Aspects / J. C.Watkins, R. H.Young/ /Int. J.Gynecol.Pathol. — 2021. –Vol. 40 (4). — P. 359-368.
5. Large Ovarian Follicle Cyst: Benign Mimicof Cystic Adult Granulosa Cell Tumor / McMullen E. R., Huang T., Skala S. L. //Int. J.Gynecol.Pathol. — 2022.–Vol. 41 (3). — P. 289-291.
6. Surgicaltreatmentoflargeadnexalmasses: a retrospectiveanalysisof 330 consecutivecases / Casarin J., Lagana A S., Uccella S., et al. // Minim.InvasiveTher.AlliedTechnol. — 2020. — Vol. 29 (6). — P. 366-374.
7. Козуб М. І. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників / М. І. Козуб, В. І. Грищенко. Харків: Оберіг, 2009. 288с.
8. Buska A Ovary. Tumor-like lesions. Corpus luteum cyst / A.Buska, C.Parra-Herran // PathologyOutlines.com, Inc. 27 October 2023. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorcorpusluteumcyst.html>.
9. Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 2 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс.Переклад Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology, 8thedition відповідно до угоди з компанією Wolters Kluwer HealthInc., USA K.: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. С. 463-478. ISBN: 978-617-505-884-8.
10. Komatsu K. Observation of the dynamics of follicular development in the ovary / K.Komatsu, S.Masubuchi//Reprod.Med.Biol. — 2016. –Vol.16 (1). — С. 21-27.
11. Two patients with marginal symptoms showing hyper the cosisat the edge of malignancy: Presentation of two cases / Beksac S., Selzuk

- I., Boyraz G., et al. // J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc. — 2013. — Vol. 14. — P.182-5.
12. Ovarian Hyper thecosis in a 12-year-old Chinese Girl Presenting With Virilization / Lai T. S., Wong E. W., Hui H. F., Wong L. M. // J. C. E. M. Case Rep. — 2023. — Vol. 2 (1). — P.140.
13. Haroon S.. Stromal hyperplasia and hyperthecosis / S. Haroon, H. A. Adnan // Pathology Outlines.com. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorhyperthecosis.html>
14. Hyperthecosis: an underestimated non-tumorous cause of hyperandrogenism / Meczekalski B., Szeliga A, Maciejewska-Jeske M., et al. // Gynecol. Endocrinol. — 2021. — Vol. 37 (8). — P. 677-682.
15. Virilization caused by ovarian nodular hyperthecosis in a postmenopausal woman / Tulandi T., Yu O. H. Y., Boucher L. M., et al. // C. M. A. J. — 2022. — Vol. 194 (48). — P. E1647-E1649.
- Vol. 29 (6). — P. 366-374.
7. Kozub M.I., Hryshchenko V.I. Benign tumor of the ovary and its formation. Kharkiv; 2009. 228 p. [Ukrainian]
8. Buska A, Parra-Herran C. Ovary. Tumor-like lesions. Corpus luteum cyst. Pathology Outlines.com, Inc. 27 October 2023. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorcorpusluteumcyst.html>.
9. Histology: A Text and Atlas. With the Fundamentals of Cell and Molecular Biology: 8th Edition: in 2 Volumes. Volume 2 / Wojciech Pavlina, Michael G. Ross. Translation of Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology, 8th edition in accordance with an agreement with Wolters Kluwer Health Inc., USA Kiev: All-Ukrainian Specialized Publishing House "Medicina", 2021. P.463-478. ISBN: 978-617-505-884-8.
10. Komatsu K. Observation of the dynamics of follicular development in the ovary / K. Komatsu, S. Masubuchi // Reprod. Med. Biol. — 2016. — Vol. 16 (1). — P. 21-27.
11. Two patients with marginal symptoms showing hyperthecosis at the edge of malignancy: Presentation of two cases / Beksac S., Selzuk I., Boyraz G., et al. // J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc. — 2013. — Vol. 14. — P.182-5.
12. Ovarian Hyperthecosis in a 12-year-old Chinese Girl Presenting With Virilization / Lai T. S., Wong E. W., Hui H. F., Wong L. M. // J. C. E. M. Case Rep. — 2023. — Vol. 2 (1). — P.140.
13. Haroon S.. Stromal hyperplasia and hyperthecosis / S. Haroon, H. A. Adnan // Pathology Outlines.com. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorhyperthecosis.html>
14. Hyperthecosis: an underestimated non-tumorous cause of hyperandrogenism / Meczekalski B., Szeliga A, Maciejewska-Jeske M., et al. // Gynecol. Endocrinol. — 2021. — Vol. 37 (8). — P. 677-682.
15. Virilization caused by ovarian nodular hyperthecosis in a postmenopausal woman / Tulandi T., Yu O. H. Y., Boucher L. M., et al. // C. M. A. J. — 2022. — Vol. 194 (48). — P. E1647-E1649.

References

1. The Risk of Infertility After Surgery for Benign Ovarian Cysts / Shandley L. M., Spencer J. B., Kipling L. M., et al. // J. Womens Health (Larchmt). — 2023. — Vol. 32 (5). — P. 574-582.
2. Makarchuk O.M., Matviykov N.I. Clinical experience of using various approaches to complex and preventive therapy of functional ovarian cysts. Women's Health. 2015; 9 (105): 25-28; doi 10.15574/HW.2015.105.25.
3. Turashvili G. Follicle cyst. Pathology Outlines / G. Turashvili // com website. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorfollicularcysts.html>. Accessed February 4th, 2025.
4. Watkins J. C. Follicle Cyst of the Ovary: A Report of 30 Cases of a Common Benign Lesion Emphasizing its Unusual Clinical and Pathologic Aspects / J. C. Watkins, R. H. Young // Int. J. Gynecol. Pathol. — 2021. — Vol. 40 (4). — P. 359-368.
5. Large Ovarian Follicle Cyst: Benign Mimic of Cystic Adult Granulosa Cell Tumor / McMullen E. R., Huang T., Skala S. L. // Int. J. Gynecol. Pathol. — 2022. — Vol. 41 (3). — P. 289-291.
6. Surgical treatment of large adnexal masses: a retrospective analysis of 330 consecutive cases / Casarin J., Lagana A. S., Uccella S., et al. // Minim. Invasive Ther. Allied Technol. — 2020. —
- Вперше надійшла до редакції 27.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 617.5-001.1/.3-06: 616.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066160>

FRACTURES IN PATIENTS WITH COVID-19. PROBLEMS AND A MODERN VIEW OF TREATMENT

Tanasiienko P.V.¹, Guriev S.O.², Skobenko E.O.³

¹ Vinnytsia National Medical University named after N.I. Pirogov, Vinnytsia, Ukraine,

² DZ “Ukrainian scientific and practical center of emergency medical aid and disaster medicine of the Ministry of Health of Ukraine”, Kiev, Ukraine,

³ DNU “Center of Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kiev, Ukraine.

ПЕРЕЛОМИ У ХВОРИХ НА COVID-19. ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ

Танасієнко П.В.¹, Гур'єв С.О.², Скобенко Е.О.³

¹Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, Вінниця, Україна,

²ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна,

³ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Київ, Україна.

Summary/Резюме

Today, it is clear that the COVID-19 pandemic has become a challenge for the health care system in all countries. Vast financial and human resources are involved in providing care to infected patients. Many multidisciplinary hospitals have been repurposed into infectious diseases hospitals. In the conditions when the pandemic is in full swing, it is also necessary to solve the issue of specialized trauma care. The purpose of our work was to generalize global and own experience in the problem of treating fractures in patients with the coronavirus disease COVID-19 and to develop modern recommendations in the technology of providing medical care to patients of this category. To carry out the research tasks, we formed a retrospective study array, which consisted of 289 cases of skeletal bone fractures, which were treated at the “Kiev City Clinical Hospital of Emergency Medical Care” from March 2020 to February 2021 and met the criteria for inclusion in the study. The total array of the study was 289 cases of fractures of the bones of the skeleton. The COVID-19 pandemic undoubtedly has many important consequences for health, the economy and society, and it also requires several initiatives to determine which measures are most appropriate to prepare to reduce occupational risks. These initiatives include understanding various aspects of disease control and transmission in the context of an ongoing pandemic. Strict adherence to the World Health Organization’s evidence-based recommendations for PPE and environmental hygiene increases safety and improves infection mitigation in acute orthopedic practice. Nevertheless, we believe that these recommended measures can optimize the medical services provided to patients with confirmed COVID-19 and should reduce the risk of occupational transmission to other patients and healthcare workers.

Keywords: *pandemic, COVID-19, traumatology, fractures, long bones, algorithm, treatment,*

Сьогодні очевидно, що пандемія COVID-19 стала викликом для системи охорони здоров'я в усіх країнах. Величезні фінансові та людські ресурси залучаються для

надання допомоги інфікованим пацієнтам. Багато багатопрофільних лікарень перепрофільовано в інфекційні. В умовах розпалу пандемії необхідно також вирішувати питання спеціалізованої травматологічної допомоги. Метою нашої роботи було узагальнення світового та власного досвіду з проблеми лікування переломів у хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 та розробка сучасних рекомендацій з технології надання медичної допомоги пацієнтам цієї категорії. Для виконання завдань дослідження було сформовано масив ретроспективного дослідження, який склав 289 випадків переломів кісток скелета, які перебували на лікуванні в «Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги» з березня 2020 року по лютий 2021 року та відповідали критеріям включення до дослідження. Загальний масив дослідження склав 289 випадків переломів кісток скелета. Пандемія COVID-19, безсумнівно, має багато важливих наслідків для здоров'я, економіки та суспільства, а також вимагає кількох ініціатив, щоб визначити, які заходи є найбільш доцільними для підготовки для зниження професійних ризиків. Ці ініціативи включають розуміння різних аспектів контролю та передачі захворювань у контексті пандемії, що триває. Суворе дотримання заснованих на доказах рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо ЗІЗ та гігієни навколишнього середовища підвищує безпеку та покращує пом'якшення інфекцій у невідкладній ортопедичній практиці. Тим не менш, ми вважаємо, що ці рекомендовані заходи можуть оптимізувати медичні послуги, які надаються пацієнтам із підтвердженням COVID-19, і мають зменшити ризик професійної передачі іншим пацієнтам і медичним працівникам.

Ключові слова: пандемія, COVID-19, травматологія, переломи, довгі кістки, алгоритм, лікування,

Introduction

The emergence of a new coronavirus a year ago became one of the key events for the entire civilization in the 21st century, had and will continue to have a strong impact on the development of our society. At the same time, it came as a surprise to virologists. The possibility of the emergence of such a virus has always been discussed, and after the appearance in 2002 of the coronavirus, the causative agent of SARS, which became a kind of “educational alarm”, in the leading countries of the world, especially in the USA, China and Germany, active work was carried out to study the potential virtually all mammalian viruses as sources of new human pathogens [6, 22]. However, many questions remain unsolved today: why does the mortality rate differ in different countries and among different population groups; how effectively the immune system fights a viral infection and how long immunity is preserved in a person, does virus infection affect the occurrence and course of fractures in patients of different age groups

[2, 18]. Virus infection occurs through mucous membranes through contact with an aerosol, containing the virus (particles of sputum), or by direct hand contact with a contaminated object and subsequent transfer of the virus to susceptible areas (for example, hand contact with the nose and face). The possibility of transmission of the virus in the aerosol, which is formed primarily during intubation/extubation of patients, as well as when using during surgical interventions electrocoagulation, drilling of the bone marrow canal, is shown. In the air in the form of an aerosol, SARS-CoV-2 can be detected for 3 hours, and on surfaces — up to 24 hours on cardboard and up to 3 days. on plastic and metal [8]

Today, it is clear that the COVID-19 pandemic has become a challenge for the health care system in all countries. Vast financial and human resources are involved in providing care to infected patients. Many multidisciplinary hospitals have been repurposed into infectious diseases hospitals. In the conditions when the pandemic is in full

swing, it is also necessary to solve the issue of specialized trauma care. According to Gur'ev S.O et al. (2024), traumatology is one of the branches of medicine that cannot suspend its activities, despite the danger of the epidemic. The level of injury slightly decreases during periods of self-isolation and restrictions on social activities, but remains significant [10]. These problems cannot be solved in isolation from providing care to patients of other specialties. After all, during the pandemic, not only skeletal injuries occur, but also craniocerebral injuries, acute surgical diseases, conditions related to the provision of emergency neurological and cardiac care, and much more. Therefore, the adequate work of one of these services, for example, the trauma service, is impossible without the creation of a system of providing assistance to patients with multidisciplinary emergency pathology in the conditions of a pandemic.

The purpose of our work was to generalize global and own experience in the problem of treating fractures in patients with the coronavirus disease COVID-19 and to develop modern recommendations in the technology of providing medical care to patients of this category.

Materials and methods

To fulfill the tasks of the study, we formed a retrospective array of the study, which consisted of 289 cases of fractures of the bones of the skeleton, which were treated in the KNP "Kiev City Clinical Hospital of Emergency Medical Care" from March 2020 to February 2021 and met the criteria for inclusion in the study. The total array of the study was 289 cases of fractures of the bones of the skeleton, which were divided into two groups: the main and the control. 157 cases of skeletal fractures against the background of COVID-19 were included in the main group and met the selection criteria for the study. In relative terms, this accounted for 54.3 % of the total array. The control group included 132 cases of skeletal fractures in which there was no COVID-19 infection and also met the selection criteria for the control group. In relative terms,

this accounted for 45.7 % of the total array. In the main group, there were 88 men, which constituted 56.0 % of the mass of the group, and 69 women, respectively, which constituted 44.0 % of the mass of the group. The average age in the group was 52.1 ± 8.8 years. In the control group, there were 82 men, which constituted 62.1 % of the mass of the group, and 50 women, which constituted 37.9 % of the mass of the group. Scientific information was collected and analytically processed using systematic and comparative analysis. PubMed NCBI, Google Scholar and others were the most frequently used search engines. In addition, the data of literary sources were compared with the own experience of treating patients with bone fractures against the background of the disease of COVID-19.

Results

Looking back, it should be admitted that after the publication of information about the spread of a new viral infection in China, its true danger and possible consequences of widespread distribution, up to the development of a pandemic, not only in Ukraine, but also in many other countries, were underestimated. This circumstance led to the fact that at the beginning of the pandemic, measures for the prevention and treatment of COVID-19 did not involve serious structural changes in the system of providing medical care, but were limited to local measures within medical institutions. At the same time, when we had the first serious patients with a clinical picture of a new infection and when the real danger of COVID-19 was realized, measures were initiated to radically reorganize the provision of care, to ensure a sufficient number of disinfectants and personal protective equipment for personnel. The described picture is not unique to Ukraine. To one degree or another, the same mistakes were made in other countries. Everywhere, with the accumulation of experience came an understanding of how to fight infection and how to care for patients with other diseases and injuries [10].

Based on the world and our own ex-

perience, we have developed recommendations that can be combined in the following four important areas:

1. Prevention of unnecessary contacts, transfers of patients, operations;
2. Limiting the number of consultations and visitors;
3. Reduction of waiting time, volumes of treatment;
4. Use of personal protective equipment (PPE).

Organization of patient flows, indications for hospitalization under pandemic conditions. In most cases, patients with acute trauma requiring surgical treatment were hospitalized for examination and preparation for surgical treatment. In the conditions of the pandemic, this approach was caused by local outbreaks of infection directly in the hospital with the involvement of both patients and medical personnel, which led to the impossibility of providing specialized care. Therefore, in our opinion, limiting optional hospitalizations until the patients' COVID-status is clarified was the first priority. Hospitalization of scheduled patients for orthopedic operations during the pandemic was completely suspended both due to the risk of infection and to free up potentially necessary intensive care unit resources. Thus, in the conditions of the developing pandemic, hospitalization in a trauma hospital is indicated only for patients who really required surgical fixation of the fracture, in which the delay of surgical treatment for a period of 30 days or more will lead to a worsening of the result. We did not hospitalize all patients with fractures who could be treated conservatively and on an outpatient basis. In the conditions of a pandemic, such cases should also include fractures in which surgical treatment shortens the patient's recovery time, but does not improve the final long-term result of treatment, for example, fractures of the clavicle, humerus, distal part of the radius with an acceptable position of the fragments [17].

Referral to the clinic of a patient with a fracture who needs urgent surgical treat-

ment requires a clear plan of action. Arrangements should be made to separate patient flows into COVID-19-negative and COVID-19-confirmed or non-excluded. If surgery cannot be delayed until the test results are available, the patient should be considered infected and all appropriate precautions should be taken. Currently, there are documented cases of nosocomial spread of the virus, so such a strict protocol is extremely important

Detailed information on the selection of patients of all surgical profiles, screening, places and the amount of care provided to them, anti-epidemic requirements for staff and patients, maintenance and exchange of medical documentation, recommendations for rest of medical staff are contained in the recommendations of the American Academy of Orthopedic Surgeons. There is also a table in which all surgical pathology is divided into 5 sections according to the degree of their priority. Priority A includes interventions that must be performed urgently (within 24 hours). These include open fractures; femoral neck fractures in young people; pelvic fractures accompanied by bleeding; fractures with damage to large vessels; compartment syndrome; dislocations; necrotizing fasciitis; closed fractures with compromise of soft tissues; complex fractures (external fixation only).

Priority B includes urgent (up to 48 hours) operations that must be performed for fractures of the neck of the femur in the elderly, fractures of the neck of the talus, fractures of the diaphyses of the femur and tibia, and the distal part of the femur. All other operations for fractures are prioritized and can be performed within two weeks. All scheduled operations are classified as priority D and E and may be delayed for three months or more.

This document also presents an exemplary staffing schedule for the trauma department with the allocation of three separate teams that do not overlap with each other. Also, which is very important, the necessary parameters for computers, networks,

data storage format and exchange of information about patients are defined. In cases where surgery can be delayed for several days, primary outpatient care and preoperative outpatient examination, which should also include testing for SARS-CoV-2 as close as possible to the scheduled date of hospitalization for surgical treatment, are optimal. With a positive test result, preference is given to conservative treatment, or surgical treatment is postponed until the virus is eliminated from the body. If urgent surgical treatment of the fracture is necessary, it should be performed, but the treatment plan should take into account measures to prevent the spread of the virus. A very high risk of developing life-threatening complications in patients infected with SARS-CoV-2 should be taken into account [11]. Park C, et al. (2020) analyzed the clinical course of COVID-19 in 10 patients with fractures. Seven of them became infected during their stay in the hospital, three were infected before they were injured. Three out of 10 were operated on, the rest were treated conservatively. Four patients died within 2 weeks after hospitalization. The authors recommend limiting indications for surgical treatment of infected patients, taking into account the type of fracture and the patient's risk factors. If outpatient treatment is not possible and emergency hospitalization is required for urgent/urgent surgical treatment (for example, femur fracture), the patient should be tested for COVID-19 as soon as possible. If there is a viral disease clinic, hospitalization should be carried out in a specially designated box (ward/department) until the patient's status is clarified. If the test result is negative, the patient is transferred to the general ward for further surgical treatment [20].

Surgical treatment

A number of precautions should be taken when surgically treating a patient with known or suspected COVID-19. In the operating room, the presence of non-essential medical personnel should be limited by reducing the number of assistants as much as possible. Given the high risk of forma-

tion during intubation and extubation of an aerosol containing the virus, regional anesthesia methods should be preferred. The patient's face should be covered with a surgical mask or respirator. If intubation and extubation are necessary, they should be carried out in separate rooms if possible; when performing intubation/extubation directly in the operating room, the rest of the medical staff must leave the room during the manipulation and for the period necessary to change the air in the room. In the operating room, when treating COVID-19-positive patients, it is recommended to maintain negative pressure to prevent the spread of the virus outside the room — this slightly increases the risk of surgical infection in a particular patient, so it is desirable to know the patient's status before the operation [14].

The dangerous stages of the operation are the so-called aerosol-generating procedures. In addition to intubation/extubation, these include the use of an electrocoagulator, an oscillating saw, bone drilling, and reaming of the bone marrow canal. These stages require appropriate precautions: removal of smoke during coagulation using an aspirator, use of protective shields or insulating glasses during aggressive processing of bone tissue (sawing and drilling) [1].

Outpatient treatment of patients and consultation

If necessary, personal consultations of patients are replaced by telemedical consultations (must be accompanied by appropriate documentation). Personal visits of patients to the clinic are canceled whenever possible. This especially applies to patients from regions far from the trauma center, reducing the spread of the virus between regions. To limit personal visits to the clinic, necessary examinations are limited to the following cases:

- acute injury;
- direct control after surgery to remove sutures (if absorbable sutures are not used or no one else can remove them);
- Control of the position of fragments

- during conservative fracture treatment;
- High potential risk of complications;
 - Cases when the change in the load mode on the limb by body weight depends on the radiograph data or requires removal of the (gypsum) bandage [3].

In the latter case, it is also recommended, if possible, to perform x-rays at the place of residence and evaluate them through telemedical consultation. If immobilization with plaster casts is necessary, it is recommended to use lancet rather than circular plaster casts as widely as possible to reduce the duration of contact between the patient and the medical staff in the subsequent stages of treatment [19].

The main directions of action in the developing COVID-19 pandemic should be:

- Minimization or postponement of planned orthopedic care;
- separation of flows of patients and medical staff;
- testing of patients for COVID-19 before hospitalization/performance of emergency trauma operations;
- in the case of urgent surgical interventions on a patient with unconfirmed COVID-19, he should be treated the same as an infected person, with all possible precautions and personnel protection being observed;
- division of personnel into 2-3 trauma teams with alternating periods of active work in the hospital (usually 1 week) with periods of isolation (remote work for 1-2 weeks).
- strict and regulated use of personal protective equipment.

Discussion

The main conclusion of this study was that the outbreak of COVID-19 trauma care conditions for patients worldwide. So according to Barahona M, et al. (2020) in Chile during the COVID-19 epidemic, the number of surgeries decreased by 22.3 % compared to 2019. The most affected months were May, June and July, which according to the

mobility of the country were the period of greatest restriction [1]. A single-center study in India reported a 43.92 % reduction in orthopedic surgeries over a full year. In our study, we also observed a similar trend demonstrating the impact of COVID-19 on orthopedic surgery throughout the year [14].

Country mobility was strongly correlated with number of procedures; also the number of cases of COVID-19 had a more significant effect on the number of procedures performed in the public health network. Mobility restrictions dictated by the government of Ukraine were determined by such factors as accumulated cases of COVID-19, hospital capacity and socio-economic conditions. During the second wave in Japan, Nakai et al. (2022) showed that orthopedic procedures performed in preoperatively negative patients did not result in an increased complication rate, even in those who were immunoglobulin G (IgG) positive [18]. These findings are supported by an observational study in the United Kingdom (UK), which found no significant complications during lower extremity surgery during the peak of COVID-19 [7]. Preoperative testing for COVID-19 is important to reduce risk even in asymptomatic patients. In addition, Kader N., et al. (2020) estimated a low mortality risk for elective surgery in asymptomatic patients when all were tested for COVID-19, even with the risk of a false-negative test [12]. Therefore, each hospital institution must weigh the benefits of performing elective surgery based on staffing, hospital availability, PPE provision, and government policy [14].

Hip fracture is a critical pathology in orthopedics that requires multidisciplinary care to improve outcomes and survival. Reports from the United Kingdom show an increase in 30-day mortality after hip fracture in the first wave of the outbreak, with the risk of mortality being higher in COVID-19-positive patients. This study shows a reduction in hip fracture surgery [11]. A lower incidence rate may play a role, but this is unlikely, as other countries report a decline in the quality of care for this condition, and

during the first during the wave of the pandemic, no reduction in morbidity was noted [13]. Efforts must be made to support the operation of trauma units so as not to increase the morbidity, mortality, and long-term health care costs of this vulnerable patient population [22].

The main principles of separation of personnel, physical restructuring and the developed work process should focus on reducing exposure and contamination, ensuring compliance with PPE and subsequent decontamination. Ideally, there should be two types of hospital segregation. Segregation of orthopedic staff by location reduces the potential risk of cross-contamination. For example, orthopedic surgeons should not screen the population because of the risk of exposure [3]. Geographic separation within the complex of operating rooms limits the traffic of the operating rooms, reduces the impact and minimizes the area of contamination. Due to the rapid increase in the number of patients with COVID-19, the orthopedic staff should be divided between those treating suspected/confirmed patients with COVID-19 and those treating non-infectious patients if this is not possible. However, this may not be possible in smaller hospital systems and practices. In addition to screening and isolating high-risk patients with confirmed COVID-19, rigorous and frequent screening of individual operating room personnel is imperative. Members of isolated or unprotected personnel must immediately report any signs of illness and must be immediately relieved of duty. In addition, all contact between patients and staff should be recorded so that contact tracing and infection control measures can be implemented quickly if any member of the isolated staff tests positive [4].

Conclusions: The COVID-19 pandemic undoubtedly has many important consequences for health, the economy and society, and it also calls for several initiatives to determine which interventions are most appropriate for preparing to reduce occupational risks. These initiatives include understanding various aspects of disease control

and transmission in the context of an ongoing pandemic. Strict adherence to evidence-based CDC and World Health Organization guidelines for PPE and environmental hygiene increases safety and improves infection mitigation in acute orthopedic practice. Nevertheless, we believe that these recommended measures can optimize the medical services provided to patients with confirmed COVID-19 and should reduce the risk of occupational transmission to other patients and healthcare workers.

References

1. Barahona M, de Los Santos D, Diaz N, Barrientos C, Infante CA Trends in Orthopedic Surgery in Chile: Analysis Between 2004 and 2020. *Cureus*. 2021 May 17; 13 (5): e15080. doi: 10.7759/cureus.15080. PMID: 34017670; PMCID: PMC8129445.
2. Benazzo F, Rossi SMP, Maniscalco P, et al. The orthopaedic and traumatology scenario during Covid-19 outbreak in Italy: chronicles of a silent war. *Int Orthop*. 2020; 44 (8): 1453–1459. doi: 10.1007/s00264-020-04637-3.
3. Chang Liang Z., Ye Chong M.S., Sim M.A, Lim J.L., Castaceda P., Green D.W. et al. Surgical Considerations in Patients with COVID-19: What Orthopedic Surgeons Should Know. *J Bone Joint Surg Am*. 2020 Apr 24. doi: 10.2106/JBJS.20.00513.
4. Chatterji G, Patel Y, Jain V, Geevarughese NM, Haq RU. Impact of COVID-19 on Orthopaedic Care and Practice: A Rapid Review. *Indian J Orthop*. 2021 Mar 20; 55 (4): 839-852. doi: 10.1007/s43465-021-00354-0. PMID: 33776130; PMCID: PMC7980796.
5. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, Qiu Y, Wang J, Liu Y, Wei Y, Xia J, Yu T, Zhang X, Zhang L. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet*. 2020 Feb 15; 395 (10223): 507-513. doi: 10.1016/S0140-6736 (20)30211-7. Epub 2020 Jan 30. PMID: 32007143; PMCID: PMC7135076.
6. Coimbra R., Edwards S., Kurihara H., Bass G.A, Balogh Z.J., Tilsed J. et al. European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) recommendations for trauma and emergency surgery preparation during times of COVID-19 infection. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2020 Apr 17: 1–6. doi: 10.1007/s00068-020-01364-7
7. De C, Kainth N, Harbham PK, Brooks M, Agarwal S. J. Review of orthopaedic trauma surgery during the peak of COVID-19 pandemic — an observational cohort study in

- the UK. J Clin Orthop Trauma. 2021; 20: 101422.
8. Ding B.T.K., Soh T., Tan B.Y., Oh J.Y., Mohd Fadhil M.F.B., Rasappan K., Lee K.T. Operating in a Pandemic: Lessons and Strategies from an Orthopaedic Unit at the Epicenter of COVID-19 in Singapore. J Bone Joint Surg Am. 2020 May 6. doi: 10.2106/JBJS.20.00568
9. Gruskay JA, Dvorzhinskiy A, Konnaris MA, LeBrun DG, Ghahramani GC, Premkumar A, DeFrancesco CJ, Mendias CL, Ricci WM. Universal Testing for COVID-19 in Essential Orthopaedic Surgery Reveals a High Percentage of Asymptomatic Infections. J Bone Joint Surg Am. 2020 Aug 19; 102 (16): 1379-1388. doi: 10.2106/JBJS.20.01053. PMID: 32516279.
10. Gur'ev S.O., Tanasienko P.V., Skobenko E.O. REACTION OF THE CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH CLASS FRACTURES TO COVID-19 APHIES Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy Vol. 24 No. 1 (2024): 13-17. DOI 10.31718/2077-1096.24.1.13 (In Ukrainian)
11. Hall AJ, Clement ND, Farrow L, MacLulich AMJ, Dall GF, Scott CEH, Jenkins PJ, White TO, Duckworth AD; IMPACT-Scot Study Group. IMPACT-Scot report on COVID-19 and hip fractures. Bone Joint J. 2020 Sep; 102-B (9): 1219-1228. doi: 10.1302/0301-620X.102B9.BJJ-2020-1100.R1. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32634029.
12. Kader N, Clement ND, Patel VR, Caplan N, Banaszkiwicz P, Kader D. The theoretical mortality risk of an asymptomatic patient with a negative SARS-CoV-2 test developing COVID-19 following elective orthopaedic surgery. Bone Joint J. 2020; 102-B: 1256-1260.
13. Kayani B., Onochie E., Patil V. The effects of COVID-19 on perioperative morbidity and mortality in patients with hip fractures. Bone Joint J. 2020; 7: 1-10. doi: 10.1302/0301-620X.102B9.BJJ-2020-1127.R1
14. Kumar Jain V., Lal H., Kumar Patralekh M., Vaishya R. Fracture management during COVID-19 pandemic: a systematic review. J Clin Orthop Trauma 2020; 11: S431-S441. doi: 10.1016/j.jcot.2020.06.035
15. LeBrun D.G., Konnaris M.A., Ghahramani G.C. Hip fracture outcomes during the COVID-19 pandemic: early results from New York. J Orthop Trauma. May 2020 doi: 10.1097/BOT.0000000000001849.
16. Liu YC, Kuo RL, Shih SR. COVID-19: The first documented coronavirus pandemic in history. Biomed J. 2020 Aug; 43 (4): 328-333. doi: 10.1016/j.bj.2020.04.007. Epub 2020 May 5. PMID: 32387617; PMCID: PMC7199674.
17. Luengo-Alonso G, Páez-Tabernero FG, Tovar-Bazaga M, Arguello-Cuenca JM, Calvo E. Critical adjustments in a department of orthopaedics through the COVID-19 pandemic. Int Orthop. 2020 Aug; 44 (8): 1557-1564. doi: 10.1007/s00264-020-04647-1. Epub 2020 May 30. PMID: 32474718; PMCID: PMC7260474.
18. Nakai T, Iwasaki H, Nishikawa T, Higuchi R, Sakata K, Matsuoka H, Iwata H, Sogo E, Nanno K, Nakamura S, Kuroda S, Hayashi J, Nakata S. Challenges and responses of elective orthopaedic surgery during the second wave of COVID-19. J Orthop Sci. 2022 May; 27 (3): 713-716. doi: 10.1016/j.jos.2021.02.017. Epub 2021 Apr 17. PMID: 33902971; PMCID: PMC8052470.
19. Narang A, Chan G, Aframian A, Ali Z, Carr A, Goodier H, Morgan C, Park C, Sugand K, Walton T, Wilson M, Belgaumkar A, Gallagher K, Ghosh K, Gibbons C, Keightley A, Nawaz Z, Wakeling C, Sarraf K, Rogers BA, Kieffer WKM. Thirty-day mortality following surgical management of hip fractures during the COVID-19 pandemic: findings from a prospective multi-centre UK study. Int Orthop. 2021 Jan; 45 (1): 23-31. doi: 10.1007/s00264-020-04739-y. Epub 2020 Aug 29. Erratum in: Int Orthop. 2020 Sep 24; : PMID: 32862265; PMCID: PMC7456361.
20. Park C, Sugand K, Nathwani D, Bhattacharya R, Sarraf KM. Impact of the COVID-19 pandemic on orthopedic trauma workload in a London level 1 trauma center: the "golden month". Acta Orthop. 2020 Oct; 91 (5): 556-561. doi: 10.1080/17453674.2020.1783621. Epub 2020 Jun 23. PMID: 32573331; PMCID: PMC8023929.
21. Vaishya R, Vaish A, Kumar A Impact of COVID-19 on the practice of orthopaedics and trauma an epidemiological study of the full pandemic year of a tertiary care centre of New Delhi. Int Orthop. 2021 Jun; 45 (6): 1391-1397. doi: 10.1007/s00264-021-05021-5. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33835246; PMCID: PMC8032552.
22. Wax RS, Christian MD. Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Can J Anaesth. 2020 May; 67 (5): 568-576. doi: 10.1007/s12630-020-01591-x. Epub 2020 Feb 12. PMID: 32052373; PMCID: PMC7091420.

*Вперше надійшла до редакції 05.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ У ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Босенко К.В.

Одеський національний медичний університет
e-mail: md.bosenko@gmail.com

MULTIMODAL ANESTHESIA USING REASONABILITY IN ONCOLOGIC SURGERIES IN GYNECOLOGIC PATIENTS

Bosenko K. V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

An extremely important topic, which today is becoming more and more relevant in modern surgery and anesthesiology, which helps patients become more and more happy after difficult surgical procedures. patients with oncological pathology. Recently, new technologies in robotic surgery make it possible to complete the operation with minimal trauma, and this, in turn, significantly speeds up the postoperative process clothing. An equal assessment of the infusion of two methods of anesthetic care, and itself: a combined technique and itself — epidural and inhalation anesthesia for extirpation of the uterus with additions to cancer. the body of the uterus, on the nature of postoperative pain and pain.

Key words: *postoperative pain, analgesia, oncosurgery, extirpation of the uterus with appendages, cancer of the uterine body, inhalation, epidural anesthesia.*

Вкрай важлива тема, яка на сьогоднішній день стає все більш актуальною, у сучасній хірургії та анестезіології, це знеболення яке допомагає хворим значно швидше відновлюватись після складних оперативних втручань у хворих з онкологічною патологією. Завдяки новітнім технологіям у роботизованій хірургії, з'являється можливість виконувати операції з мінімальною травматизацією, а це в свою чергу значно прискорює процес післяопераційного одужання. Порівняльна оцінка впливу двох методів анестезіологічного забезпечення, а саме: комбінованої методики а саме — епідуральної та інгаляційної анестезії при екстирпації матки з додатками у зв'язку з раком тіла матки, на характер післяопераційного знеболення та відчуття болю.

Ключові слова: *поопераційний біль, знеболення, онкохірургія, екстирпація матки з додатками, рак тіла матки, інгаляційна, епідуральна анестезія.*

Актуальність

Недостатнє контролювання поопераційного болю залишається проблемою дотепер. Результати двох великих досліджень, проведених у США, вказують на те, що 70–83 % пацієнтів терпить біль протягом 2 тиж після хірургічної операції. Вгамування поопераційного болю є інтегральною частиною щоденного хірургічно-

го лікування, оскільки не тільки мінімізує терпіння пацієнта, покращує якість його життя, зменшує перебування пацієнта у шпиталі, а й зменшує фінансові затрати на лікування. Оптимізація лікування у разі поопераційного болю залежить від кількох чинників: від організації служби лікування гострого болю, навчання пацієнтів, від регулярного підвищення кваліфікації персоналу, застосування

мультиmodalної анальгезії відповідно до застосованої документації, впровадженої для всіх прооперованих пацієнтів [1].

Не варто забувати про біль, який супроводжує пацієнтів під час хірургічного лікування. З появою нових знеболювальних препаратів, засобів знеболення та технологій доставки анестетиків і анальгетиків значно зросли можливості медицини у лікуванні болю та патологічних процесів, спричинених хірургічною травмою. Одним із десяти базових прав, пов'язаних із безпекою пацієнта, є право на усунення післяопераційного болю, що затверджено в Гельсінській декларації. Завдяки визнанню у світі важливості та усвідомленню недооцінки проблем, пов'язаних із гострим болем, за останні тридцять років було запропоновано принципово нові підходи та розроблено і адаптовано національні протоколи щодо контролю болю із позиції доказової медицини [2].

Вкрай важлива тема, яка на сьогоднішній день стає все більш актуальною, у сучасній хірургії та анестезіології, це знеболення яке допомагає хворим значно швидше відновлюватись після складних оперативних втручань у хворих з онкологічною патологією. Завдяки новітнім технологіям у роботизованій хірургії, з'являється можливість виконувати операції з мінімальною травматизацією, а це в свою чергу значно прискорює процес післяопераційного одужання.

Погано лікований гострий біль є головним стримуючим фактором раннього одужання пацієнта після операції. Інститут медицини США повідомляє, що частота недолікованого гострого післяопераційного болю сягає 80 %. Гострий післяопераційний біль перешкоджає ранньому одужанню пацієнтів і збільшує ризик розвитку післяопераційних легеневих ускладнень. Крім того, недолікований гострий післяопераційний біль може також асоціюватися з розвитком синдрому персистуючого (хронічного) післяопераційного болю у 10-50 % пацієнтів.[3].

Неефективне лікування післяопераційного болю супроводжується збільшенням катаболізму та потреби у кисні після операції іммобілізацією, уповільненням функціонального відновлення пацієнта, послабленням кишкової перистальтики, зростає рівень респіраторних та серцево-судинних ускладнень, що приводить до збільшення смертності у ранньому та віддаленому (30 добова летальність) післяопераційному періоді онкохірургічних хворих [4].

Таким чином, для якісного, безпечного та максимально швидкого лікування пацієнтів з важким преморбідним фоном необхідна збалансована та узгоджена робота всіх учасників у лікуванні пацієнта співробітників. Сучасні технології хірургічного забезпечення, в основі якої лежить мультиmodalна анальгезія, виходить на перший план і в загальній хірургії, і в онкохірургії, оскільки дозволяє не лише зменшити біль без використання опіоїдів, а й прискорити відновлення пацієнта за мінімальної кількості побічних ефектів. Така концепція ведення пацієнтів була розроблена та отримала назву «прискорена реабілітація після хірургічного лікування» (Enhanced Recovery After Surgery — ERAS), або «прискорене відновлення» (Fast-track surgery) [5].

Метою дослідження була порівняльна оцінка впливу двох методів анестезіологічного забезпечення при екстирпації матки з додатками у зв'язку з раком тіла матки, на характер післяопераційного знеболення та відчуття болю.

Матеріал і методи дослідження

До дослідження було включено 87 гінекологічних хворих яким була виконана екстирпація матки з додатками у зв'язку з раком тіла матки. Усі хворі були госпіталізовані у хірургічне відділення Університетської клініки Одеського національного медичного університету.

Середній вік осіб дослідних груп становив $55,2 \pm 8,6$ років, осіб контрольної групи — $50,7 \pm 5,6$ років. Доопераційне стадіювання раку тіла матки розподілили

таким чином: Cr corporis uteri St IA — 49 жінок (56,32 % від загальної кількості осіб); Cr corporis uteri St IB — 25 (28,74 %); Cr corporis uteri St IIA — 8 (9,20 %); Cr corporis uteri St IIB — 5 осіб (5,75 %).

У більшості жінок досліджуваної групи виявлено екстрагенітальну патологію. Серед захворювань у осіб досліджуваної групи найчастіше зустрічалась серцево-судинна патологія: гіпертонічна хвороба I стадія (34,46 %), гіпертонічна хвороба II стадія (66,70 %), серцева недостатність IIA (25,31 %), серцева недостатність IIB (48,26 %) та стенокардія напруги: I ФК (18,39 %) і II ФК (45,99 %). Рідше зустрічались захворювання інших систем та органів: хронічний бронхіт (13,85 %), бронхіальна астма (2,33 %), хронічний гастрит (18,34 %), хронічний панкреатит (2,33 %) та цукровий діабет (16,12 %).

Всі хворі жінки були співставлені за віком, супутньою патологією та об'ємом крововтрати, яка у 1 та 2 групі достовірно не відрізнялась.

I (основна) група — 44 хворих на рак тіла матки, які отримали хірургічне лікування в умовах загальної низькопоточної інгаляційної анестезії севофлюраном та продовженої епідуральної аналгезії.

У групі 1 на операційному столі проводили інфузію (6-10 мл/кг маси тіла) кристалоїдних розчинів. У положенні хворого сидячи у вибраному міжкостистому проміжку на рівні Th IX-XI пунктували епідуральний простір, катетер орієнтували у краніальному напрямку на глибину 3-5 см. Після введення тест-дозы 40 мг лідокаїну за 25-30 хв до розрізу в катетер вводили: 0,5 % розчину бупівакаїну — 5 мл болісно та ще 10 мл інфузувалась зі швидкістю 20 мл/год. Швидкість введення знижувалася до 4-6 мл/годину залежно від показників гемодинаміки та обширності операції. Рівень симпатичного блоку намагалися доводити до Th 7-8. Індукція здійснювалась пропофолом 1 % у дозі 2 мг/кг ваги, потім на фоні введення міорелаксантів (тракіум 0,6 мг\кг), виконувалася інтубація трахеї. Ендотрахеально

проводили інгаляцію севофлюраном 1.0 — 1,5 об % (0,4-0,5 МАК), а також внутрішньовенне введення 0,005 % розчину фентанілу в травматичні моменти операції за показаннями. Післяопераційну аналгезію здійснювали безперервним введенням в епідуральний простір розчину бупівакаїну 0,25 % зі швидкістю 6-8 мл/годину, яка продовжувалась на протязі 48-72 години.

II (контрольна) група — 43 хворих на рак тіла матки, які отримали хірургічне лікування у супроводі інгаляційної анестезії з використанням севофлюрану та опіоїдного анальгетика фентанілу 0,005 %. Індукція здійснювалась пропофолом 1 % у дозі 2 мг/кг ваги, потім на фоні введення міорелаксантів (тракіум 0,6 мг\кг), виконувалася інтубація трахеї. Далі проводилася ендотрахеальна інгаляція севофлюрану 1,5-3,0 об % (0,7-0,8 МАК), під час найбільш травматичних етапів операції, з урахуванням вегетативних реакцій та показників гемодинаміки, додатково здійснювалось внутрішньовенне введення 0,005 % розчину фентанілу.

У основі лікування післяопераційного болю в обох групах був застосований мультимодальний підхід знеболення, в основі використання якого були застосовані такі препарати як: морфін 1 %, парацетамол (ацетамінофен), кеторолак.

Всім хворим при надходженні до стаціонару проводили загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначали рівень глюкози крові, біохімічні дослідження крові, коагулограми, час згортання крові, тривалість кровотечі, кількість тромбоцитів. Із інструментальних методів обстеження хворим проводилися: електрокардіографія, флюорографія або рентгенографія органів грудної клітини, доплерівське дуплексне ультразвукове сканування вен нижніх кінцівок.

Із інструментальних методів обстеження системи гемостазу використовувалася НПТЕГ (низькочастотна п'єзоелектрична тромбоеластографія) аналізатор реологічних властивостей крові портатив-

ний АРП — 01 «Меднорд».

На періопераційному етапі проводилося дослідження периферичної гемодинаміки. Проводився аналіз систолічного (АТсист) мм рт.ст, діастолічного (АТдіаст) мм рт.ст, середнього артеріального тиску (АТсер). мм рт.ст. Контроль частоти серцевих скорочень (ЧСС) та оксигенації.

Рівень болю оцінювався за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), для кожного пацієнта з обох груп.

Результати дослідження та їх обговорення.

Результати що були отримані характеризувалися стабільнішими показниками центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді у пацієнтів 1-ї групи. У 2-ї групи пацієнтів спостерігалось менш стабільна гемодинаміка, та значна потреба у знеболенні наркотичними анальгетиками та поглибленні рівня анестезії (Табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна оцінка змін центральної гемодинаміки залежно від виду анестезіологічного посібника

Показник	1 група			2 група		
	Вихідний показник	Інтраопераційно	Через 3 год після операції	Вихідний показник	Інтраопераційно	Через 3 год після операції
ЧСС ударів/хв	86 ± 5	67 ± 4	74 ± 2	85 ± 3	82 ± 5	88 ± 4
АД сист мм.рт.ст	138 ± 4	112 ± 3	125 ± 3	133 ± 4	124 ± 5	142 ± 4
АД діаст мм.рт.ст	88 ± 3	65 ± 3	63 ± 2	88 ± 3	58 ± 3	98 ± 3
АД сер мм.рт.ст	100 ± 5	83 ± 4	86 ± 4	102 ± 3	79 ± 2	114 ± 4

Середня крововтрата в 1-й групі складала 190–330 мл (250 ± 20 мл), у 2-й групі — 210–380 мл (270 ± 30 мл), застосовували метод зважування серветок.

При однаковій тривалості операцій тривалість відновлення свідомості в досліджуваних групах становила 7,9 ± 1,7 та 23,2 ± 4,2 хв відповідно, тобто в 3,5 рази коротше за використання інгаляційної анестезії севофлюраном у поєднанні з епідуральною анестезією.

Поряд зі зниженням потреби у фентанілі (0,8 ± 0,3 мкг/кг/год у 1 групі та 3,8 ±

Рис. 1. Оцінка п\о болі у хворих через 3 години після операції.

Рис. 2. Оцінка п\о болі у хворих через 24 години після операції.

0,5 мкг/кг/год у 2 групі), спостерігалось зниження потреби у міорелаксантах у першій групі (витрата атракуріуму становила $0,5 \pm 0,1$ мг/кг у 1 групі та $0,6 \pm 0,1$ мг/кг у 2 групі), а також було знижена потреба у МАК севорану (1 група $0,4-0,5$ +/- $0,1$ МАК, 1 група $0,7 - 0,9 \pm 0,1$ МАК).

У першу добу після операції 47 хворим першої групи не потрібно було введення наркотичних анальгетиків. Через 3 години оцінювалась інтенсивність болю у хворих. Де жодна із хворих не визначала нестерпний біль (ВАШ 9-10 балів), а також 6 хворих відзначали скарги на біль середньої інтенсивності (6-8 балів за ВАШ), при збільшенні швидкості інфузії бупівакаїну больовий синдром зменшувався. У 2-й групі 6 хворих після операції через 3 години визнали інтенсивність болю як нестерпну (9-10 балів за ВАШ), та яким призначався морфін 1 % в\м, після якого інтенсивність болю зменшувалась.

Через 24 год після операції була відмічена тенденція до зменшення післяопераційного болю у кожній із груп, але пацієнти першої групи відмічали більш комфортне самопочуття, та усі 100 % були переведені до хірургічного відділення для подальшого лікування.

У 2-й групі 1 хвора після операції у першу добу визначала інтенсивність болю як нестерпну (ВАШ 9-10), 15 хворих констатували біль середньої інтенсивності (ВАШ 6-8), 20 хворих — слабкий (ВАШ 3-5), та 10 хворих визначали Незначну біль (ВАШ 1-3) (рис. 2).

Висновки

Порівняльна оцінка різних методів анестезіологічного забезпечення операцій з приводу рака тіла матки дозволяє рекомендувати як метод вибору подовжену епідуральну анестезію у поєднанні з інгаляційною низькопоточною анестезією севофлюраном з підтримкою МАК $0,4-0,5$, з продовженням у післяопераційному пе-

ріоді безперервного епідурального введення бупівакаїну $0,25$ % на протязі наступних 24 годин зі швидкістю 4-6 мл\годину.

Даний метод забезпечує адекватний анестезіологічний захист та комфортні умови для пацієнта під час лікування, за рахунок зменшення больових відчуттів після операції, знижує потребу у наркотичних анальгетиках та прискорює процес одужання (1 група 3- 4 ± 1 доба, проти 4 5 ± 1 доба у 2 групі).

References/Література

1. Buggy DJ, Riedel B, Sessler DI. Can anaesthetic technique influence cancer outcome? The next steps.... Br J Anaesth. 2021; 127 (1): 5-7. doi: 10.1016/j.bja.2021.04.005.
2. Pergolizzi J Jr, LeQuang JAK, Coluzzi F, Magnusson P, Lara-Solares A, Varrassi G. Considerations for Pain Assessments in Cancer Patients: A Narrative Review of the Latin American Perspective. Cureus. 2023; 15 (6): 40804. doi: 10.7759/cureus.40804.
3. Stenberg E, Dos Reis Falcro LF, O'Kane M, Liem R, Pournaras DJ, Salminen P. et al. Guidelines for Perioperative Care in Bariatric Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations: A 2021 Update. World J Surg. 2022; 46 (4): 729-751. doi: 10.1007/s00268-021-06394-9.
4. Gorkyi EA, Lesnoy II. Comparison of perioperative anesthesia methods in the surgical treatment of rectal cancer. Pain, anesthesia and intensive care: Proceedings of the congress of anesthesiologists of Ukraine (Kiev, September 13–15, 2018). 2018. No. 3 (84). С. 64. [In Ukrainian]
5. Kulasegaran T, Oliveira N. Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Advances in Treatment and Symptom Management. Curr Treat Options Oncol. 2024; 25 (7): 914-931. doi: 10.1007/s11864-024-01215-2.

*Вперше надійшла до редакції 118.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.34-007.43-031:611.957]-089-072.1-055.2
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15079198>

ОСОБЛИВОСТІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОЇ ПЕРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ (ТАРР) У ЖІНОК

Скиба В.В., Іванько О.В., Войтюк Н.В.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ

FEATURES OF LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL (TAPP) HERNIOPLASTY IN WOMEN

Skyba V.V., Ivanko O.V., Voytyuk N.V.

O.O.Bogomolets National Medical University

Summary/Резюме

Purpose: to evaluate the features of laparoscopic transabdominal preperitoneal (trap) hernioplasty in women. the article compares the results of surgical intervention with and without fixation of the mesh endoprosthesis, taking into account the anatomical and physiological characteristics of the female body. the study included 56 patients with primary inguinal hernias. the influence of the type of hernia, the size of the hernia defect, as well as factors inherent in female anatomy (frequency of femoral hernias, the presence of gynecological pathologies) on the results of trap was considered. the comparison showed a decrease in the level of postoperative pain, a reduction in the rehabilitation period and a decrease in the frequency of complications in the group of non-fixation technique. however, the lack of mesh fixation requires careful patient selection, as in large or recurrent hernias this approach may require additional methods of prosthesis stabilization.

Key words: *laparoscopy, hernioplasty, inguinal hernia, transabdominal preperitoneal, mesh fixation, postoperative pain.*

Мета: оцінити особливості лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної (ТАРР) герніопластики у жінок. У статті порівняно результати оперативного втручання із фіксацією та без фіксації сітчастого ендопротеза з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей жіночого організму. В дослідження було включено 56 пацієнток із первинними паховими грижами. Розглянуто вплив типу грижі, розміру грижового дефекту, а також факторів, притаманних жіночій анатомії (частота стегових гриж, наявність гінекологічних патологій), на результати ТАРР. Порівняння показало зниження рівня післяопераційного болю, скорочення періоду реабілітації та зменшення частоти ускладнень у групі безфіксаційної техніки. Однак відсутність фіксації сітки потребує ретельного відбору пацієнток, оскільки при великих або рецидивних грижах такий підхід може вимагати додаткових методів стабілізації протезу.

Ключові слова: *лапароскопія, герніопластика, пахові грижі, жінки, трансабдомінальна преперитонеальна (ТАРР), фіксація сітки, післяопераційний біль.*

Вступ

Трансабдомінальна преперитонеальна герніопластика (ТАРР) широко використовується при лікуванні пахових гриж завдяки мінімальній травматичності та швидкій реабілітації пацієнтів (Bittner et

al., 2011). У жінок ця методика набуває все більшої популярності, оскільки дозволяє водночас виявити як косі, так і стегонові грижі, які часто залишаються недиагностованими при відкритому доступі (Zhang et al., 2024). Разом із тим жіночий

організм має ряд анатомо-фізіологічних особливостей: у жінок частіше зустрічаються стегові грижі, можлива наявність гінекологічних захворювань (ендометріоз, пухлини яєчника), що впливають на оперативну тактику (Caruso et al., 2022).

Традиційно під час TAPP застосовується фіксація сітки, яка, однак, може бути причиною хронічного болю, пошкодження нервових структур та розвитку сером (Nikolian et al., 2020). У низці сучасних досліджень вивчається доцільність відмови від фіксації сітчастого ендопротезу, особливо за умови невеликих розмірів грижового дефекту (Lockhart et al., 2018; Jiang et al., 2024). Такий підхід особливо актуальний для жінок репродуктивного віку, для яких важливо мінімізувати ризик хронічного болю та впливу на майбутню вагітність (Furtado et al., 2019).

Втім, результати досліджень щодо оптимального застосування фіксації у жінок неоднорідні: частина авторів наголошує на перевагах безфіксаційного методу, тоді як інші вважають за доцільне використовувати фіксацію сітки у випадку великих чи рецидивних гриж (Riemenschneider et al., 2023). Тому метою даного дослідження є оцінка особливостей TAPP у жінок, аналіз впливу фіксації сітки на результати операції та визначення критеріїв відбору пацієнок для безфіксаційної техніки.

Матеріали та методи

Проведено ретроспективне дослідження, яке включало 56 пацієнок із паховими грижами, що перебували на стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні КНП Київської міської клінічної лікарні №1 з 2020 по 2023 рік. Дослідження було розроблене для порівняння результатів лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної (TAPP) герніопластики у пацієнок із різним типом грижових дефектів. Пацієнок було поділено на дві групи за методом випадкової вибірки: група А ($n = 25$) — пацієнтки з односторонньою паховою грижею, яким виконували TAPP із фіксацією сітчастого ендопротезу та група В ($n = 31$) — паціє-

нтки з односторонньою паховою грижею, яким сітку не фіксували (безфіксаційна техніка).

Критерії включення: пацієнти із паховими грижами (діагноз встановлений згідно рекомендацій Європейської асоціації герніології [13] та за інтраопераційною класифікацією типів гриж за L. M. Nyhus [14], жінки, вік старше 18 років, для жінок репродуктивного віку — від'ємний результат тесту на вагітність.

Критерії виключення: пацієнтки з рецидивними, защемленими грижами, декомпенсована серцево-судинна, дихальна, ниркова або печінкова недостатність; вагітність та лактація; зловживання алкоголем або наркотичними речовинами; логістичні проблеми (неявка хворих на обстеження вчасно), недотримання плану рекомендованої діагностики та лікування; конверсії оперативного втручання у відкритий доступ.

Усім пацієнткам проводили стандартне лабораторне та інструментальне обстеження: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагулограму, ЕКГ та УЗД пахової зони для підтвердження діагнозу і визначення розміру грижового дефекту (Miserez et al., 2007). За потреби виконувалися додаткові гінекологічні обстеження (УЗД органів малого таза).

Вибір пацієнтів та розподіл їх на контрольну та експериментальну групи мав випадковий характер. Операції проводилися за відсутності протипоказань до наркозу, карбоксиперитонеуму і наявності бажання пацієнтів бути прооперованими запропонованим, виходячи з розподілу на групи, способом.

Оперативна техніка передбачала загальний наркоз із міорелаксацією та штучною вентиляцією легень. Троакальний доступ здійснювали через 10 мм троакар, встановлений у пупковій ділянці, куди вводився лапароскоп, а також через два 5 мм троакари, розміщені в підреберних зонах для робочих інструментів. Розкриття очеревини полягало в преперитонеальній дисекції тільки з ураженого боку. Під час виявлення грижового дефекту особливо

враховували частіший характер стегових гриж у жінок; грижовий мішок виділяли з великою увагою до судин і круглої зв'язки матки. Для розміщення сітки у групі А (із фіксацією) застосовували поліпропіленову, яку фіксували до передочеревинного простору титановими кліпсами за допомогою герніостеплера. У групі В (без фіксації) сітчастий ендопротез розташовували таким чином, щоб він перекиривав грижовий дефект на 3–5 см, покладаючись на внутрішньочеревний тиск. Завершальним етапом було закриття очеревини безперервним швом, що запобігало контакту сітки з внутрішніми органами й забезпечувало стабільне розміщення ендопротеза.

Статистичну обробку було проведено програмним забезпеченням Statistical software EZR v. 1.54 (graphical user interface for R statistical software version 4.0.3, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria), програма MedStat v. 5.2 та Excel (Microsoft Office 2010, 2013) у середовищі операційної системи Windows 10. Для проведення порівняння частоти післяопераційних ускладнень був обраний критерій χ^2 -квадрат.

Результати

Результати показали, що середня тривалість TAPP у групі А становила 60 ± 12 хвилин, тоді як у групі В цей показник складав 50 ± 10 хвилин ($p < 0,05$). Аналіз післяопераційного болю за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ) свідчить, що у групі А на перший день після втручання його середній бал дорівнював $4,0 \pm 0,4$, тоді як у групі В — $3,1 \pm 0,3$ ($p < 0,05$). До сьомої доби показники болю знижувалися до $1,8 \pm 0,2$ у групі А і до $1,2 \pm 0,1$ у групі В ($p < 0,05$). Щодо ускладнень, то гематоми спостерігали у 3 (10,7 %) пацієток групи А проти 1 (3,6 %) пацієтки групи В ($p = 0,08$), сероми виявлені у 2 (7,1 %) хворих групи А і в 1 (3,6 %) хворої групи В ($p = 0,14$), а набряки й епізоди підвищення температури тіла частіше фіксували в групі А (14,3 %) порівняно із групою В (7,1 %; $p = 0,09$). Усі ці ускладнення не потребували по-

вторних оперативних втручань. Частота рецидивів протягом шести місяців спостереження виявилася однаковою в обох групах: у групі А і в групі В зареєстровано по одному (3,6 %) випадку рецидиву ($p > 0,05$). Середня тривалість госпіталізації в групі А становила $1,8 \pm 0,4$ доби, тоді як у групі В була нижчою — $1,2 \pm 0,3$ доби ($p < 0,05$).

Обговорення

Отримані результати свідчать, що лапароскопічна TAPP у жінок є високоефективною методикою зі швидкою реабілітацією та низьким ризиком ускладнень. Наявність стегової грижі, яка часто трапляється у жінок, вимагала особливої уваги до преперитонеальної дисекції та ретельної ревізії судинно-нервових структур. Відмова від фіксації сітки дозволила зменшити післяопераційний біль та скоротити тривалість операції, що є важливим у випадках, коли площа дефекту невелика.

Водночас у деяких пацієток із великими грижовими дефектами чи двосторонньою патологією можливий вищий ризик міграції сітки (Furtado et al., 2019). Тому вибір безфіксаційної техніки потребує ретельної оцінки розміру грижі, загального стану тканин та майстерності хірурга (Riemenschneider et al., 2023). Критичним залишається індивідуальний підхід: у пацієток із великими або рецидивними грижами, а також за наявності деформацій пахового каналу можливо доцільніше застосувати фіксацію.

Висновки

1. Лапароскопічна TAPP у жінок забезпечує високий рівень ефективності при лікуванні пахових гриж, враховуючи частішу наявність стегового компонента.
2. Безфіксаційна техніка сприяє зниженню післяопераційного болю, скороченню тривалості операції та госпіталізації, проте вимагає уважного відбору пацієток і ретельної оцінки розміру грижового дефекту.
3. Частота рецидивів у найближчому

післяопераційному періоді є низькою (3,6 %), однаково як для операцій із фіксацією сітки, так і без неї.

4. Перспективи подальших досліджень полягають у тривалішому спостереженні пацієнток, а також у розширенні вибірки для точної оцінки частоти пізніх рецидивів та довготривалих результатів TAPP у жінок.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/ Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики НМУ ім. О.О.Богомольца (протокол № 132Д від 07.12.2021) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. На проведення досліджень, обробку персональних даних та їх подальше використання було отримано письмову поінформовану згоду пацієнток.

Конфлікт інтересів /Conflict of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

References

1. Bittner, R., Arregui, M. E., Bisgaard, T., Dudai, M., Ferzli, G. S., et al. (2011). Guidelines for laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia [International Endohernia Society (IEHS)]. *Surg Endosc*, 25 (9), 2773–2843.
2. Zhang, C., Li, J., Suo, H., Bai, J. (2024). Non-fixation versus fixation of mesh in laparoscopic transabdominal preperitoneal repair of inguinal hernia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One*, 6 (19), 1–9.
3. Caruso, G., Evola, G., Antonio Maria Benfatto, S., Gangemi, M. (2022). Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Inguinal Hernia Repair. *IntechOpen*.
4. Nikolian, V. C., Coleman, N. L., Podolsky, D., Novitsky, Y. W. (2020). Robotic-Assisted Transabdominal Preperitoneal Ventral Hernia Repair. *Surg Technol Int*, 36, 95–97.
5. Lockhart, K., Dunn, D., Teo, S., Ng, J. Y., Dhillon, M., Teo, E., van Driel, M. L. (2018). Mesh versus non-mesh for inguinal and

- femoral hernia repair. *Cochrane Database Syst Rev*, 9, 1–9.
6. Furtado, M., Claus, C. P., Cavazzola, L. T., Malcher, F., Bakonyi-Neto, A., Saad-Hossne, R. (2019). Systemization of laparoscopic inguinal hernia repair (TAPP) based on a new anatomical concept: Inverted Y and Five Triangles. *ABCD Arq Bras Cir Dig*, 32 (1), 1–8.
7. Riemenschneider, K. A., Lund, H., Pommergaard, H. C. (2023). No evidence for fixation of mesh in laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal hernia repair: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Surg Endosc*, 37 (11), 8291–8300.
8. Qureshi, S., Ghazanfar, S., Leghari, A A, Zubair, M., Chisti, S., Memon, F., Quraishy, M. S. (2021). A comparative follow up study of transabdominal preperitoneal mesh repair in inguinal hernias with or without mesh fixation. *J Pak Med Assoc*, 71 (1 (A)), 28–30.
9. Miserez, M., Alexandre, J. H., Campanelli, G., Corcione, F., Cuccurullo, D., et al. (2007). The European hernia society groin hernia classification: simple and easy to remember. *Hernia*, 11 (2), 113–116.
10. Spampatti, S., La Regina, D., Pini, R., Mongelli, F., Gaffuri, P., et al. (2022). Three-point mesh fixation in robot-assisted transabdominal preperitoneal (R-TAPP) repair of 208 inguinal hernias: preliminary results of a single-center consecutive series. *Langenbecks Arch Surg*, 407 (6), 2555–2561.
11. Doden, K., Yoshimura, T., Iwaki, Y., Kato, H., Kawaguchi, M., et al. (2021). Laparoscopic transabdominal preperitoneal obturator hernioplasty with self-gripping mesh: A case report with operative video. *Int J Surg Case Rep*, 89, 1–10.
12. Elhadidi, A., Negm, A., Shouma, A (2024). Comparing stapler and sutured mesh fixation techniques for laparoscopic TAPP repair: a study on chronic groin pain on 3-year follow-up. *Updates Surg*, 76 (4), 1467–1473.
13. Miserez, M., Alexandre, J. H., Campanelli, G., Corcione, F., Cuccurullo, D., Pascual, M. H., Hoeflerlin, A., Kingsnorth, A N. et. al. 2007. The European hernia society groin hernia classification: simple and easy to remember. *Hernia*, 11, (2), 113–116. doi: 10.1007/s10029-007-0198-3
14. Nyhus, L. M. 1993. Individualization of hernia repair: a new era *Surgery*, 114, (1), 1–2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8356511/>

*Вперше надійшла до редакції 20.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.821+616-009: [59.085+591-4]

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066177>

СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ У ЩУРІВ УЛЬТРАЗВУКОМ РІЗНОГО ДІАПАЗОНУ

¹Макаренко О. А., ²Ходаков І. В., ²Хромагіна Л. М., ²Мудрик Л. М.

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

²Державна установа «Інститут стоматології та
щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

A METHOD OF REPRODUCING CHRONIC STRESS IN RATS USING ULTRASOUND OF DIFFERENT RANGES

¹Makarenko O.A., ²Khodakov I.V., ²Khromagina L.M., ²Mudryk L.M.

¹Odessa I.I. Mechnikov National University,

²State Establishment “Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery” of the
National Academy of Sciences of Ukraine

Summary/Резюме

The long-term effect of ultrasound on white rats using the ultrasonic pest repeller LS-912 “Leaven Enterprise” was investigated in the experiment. The ultrasound exposure lasted for 6 hours per day, and every 2 days the frequency changed from 30 to 65 kHz. The development of stress was assessed by testing the behavior of rats in the “open field” system on the 17th, 23rd and 46th day of the experiment by indicators of horizontal and vertical activity, “mink reflex”, grooming, which were compared with the behavior of intact animals. Regular exposure to ultrasound on the 17th day caused an increase in the anxiety of rats, resulting in a 2.4-fold increase in the number of grooming. On the contrary, an increase in the overall activity of animals by 46.3 % was recorded after 23 days of experiment, indicating manifestations of fear and excitement. On the 46th day of ultrasound exposure in rats, the inhibition of both locomotor and cognitive activities was found to be almost 2-fold, which corresponds to the stage of exhaustion. Behavioral reactions in rats showed no difference between the values in the intact and experimental groups on day 66 of observation, which can be explained by habituation to sound stimuli. The presence of chronic stress in rats exposed to ultrasound was confirmed by a decrease in the organ index of the thymus and spleen and adrenal hypertrophy. The obtained data allow us to recommend the LS-912 pest repeller with a change in the ultrasound range as a very convenient and effective way to model chronic stress in laboratory rodents for the study of new anti-stress agents.

Keywords: rats, variable range ultrasound, behavioral reactions, stress

В експерименті досліджували тривалий вплив ультразвуку на білих щурів за використанням ультразвукового відлякувача шкідників LS-912 «Leaven Enterprise». Дія ультразвуку відбували по 6 годин на добу, а кожні 2 дні змінювали частоту від 30 до 65 кГц. Розвиток стресу оцінювали за допомогою тестування поведінки щурів в системі «відкрите поле» на 17-у, 23-ю та 46-у добу досліду за показниками горизонтальної та вертикальної активності, «норкового рефлексу», грумінгу, які порівнювали з

поведінкою інтактних тварин. Регулярна дія ультразвуку на 17 добу викликала підвищення тривожності щурів за зростанням кількості грумінгу у 2,4 рази. Через 23 дні досліду, навпаки, зареєстровано підвищення загальної активності тварин на 46,3 %, що вказує на прояви страху та збудження. На 46 добу дії ультразвуку у щурів встановлено пригнічення локомоторної, пізнавальної діяльності майже у 2 рази, що відповідає стадії виснаження. Поведінкові реакції у щурів на 66 добу спостереження не виявили різниці між показниками в інтактній і дослідній групах, що можна пояснити звиканням до звукових подразників. Наявність хронічного стресу у щурів, яких піддавали дії ультразвуку, підтвердили зменшення органного індексу тимусу і селезінки та гіпертрофія надниркових залоз. Отримані дані дозволяють рекомендувати відлякувач шкідників LS-912 зі зміною діапазону ультразвуку як дуже зручний і ефективний спосіб моделювання хронічного стресу у лабораторних гризунів для дослідження нових антистресових засобів.

Ключові слова: щури, ультразвук різного діапазону, поведінкові реакції, стрес

Проблема розробки ефективних схем антистресової профілактики є дуже важливим та актуальним питанням для мешканців України, які нині живуть в умовах війни [6, 8]. Для рішення цього завдання, по-перше, необхідні доступні та зручні моделі стресу на лабораторних тваринах. Вони повинні імітувати природний адаптаційний синдром, що можна екстраполювати на людину, яка прибуває в стані тривалої дії стресових факторів. Сьогодні існує ряд методів моделювання хронічного стресу на тваринах, зокрема застосування больових, світлових, електричних подразників, гіпотермії, фармакологічних середників, шляхом гіпердинамії у резервуарі з водою для примусового плавання [2, 10], хронічної іммобілізації щурів у спеціальних клітках-пеналах, тощо [7, 11, 12].

До недоліків відомих моделей хронічного стресу відноситься розвиток звикання і стійкості до дії стресового чинника, зокрема й несприятливих звуків. Розвиток стійкості пов'язаний з одноманітністю фактора впродовж тривалого часу. У зв'язку з цим виникла ідея відтворення хронічного стресу у лабораторних щурів за допомогою зміни діапазону ультразвуку, що можливо при використанні відлякувача шкідників LS-912 («Leaven Enterprise», Тайвань), який дозволяє змінювати діапазон ультразвуку від 30 до 65 кГц. На нашу думку, нова частота, що змінюється кожні два дні, не дозволить

розвинути звикання і стійкості до стресового звукового чинника.

Відомо, що нейроендокринна реакція на стрес через активацію гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи спрямована на усунення або послаблення стресу, та супроводжується змінами рухових, поведінкових, когнітивних та інших функцій організму [6, 8]. Зміни стресової поведінки тварин відбувається в станах центральної нервової системи «збудження — гальмування», що укладається в шкалу стресу за Сельє «страх — тривожність — виснаження» і можна реєструвати за допомогою поведінкових тестів, зокрема тесту «відкрите поле», який дозволяє виявляти зміни у нервовій, м'язовій і вегетативній системах організму тварин при тривалій дії стресових факторів.

Мета дослідження — визначення впливу ультразвуку різних діапазонів на поведінку лабораторних щурів для запропонування моделі хронічного стресу.

Матеріали та методи

Дослідження виконували на 20 самцях лабораторних щурів лінії Вістар віком 5 місяців на початок експерименту. Тривалість експерименту — 68 діб. Щурів утримували в стандартних умовах віварію, годували комбінованим кормом з вільним доступом до питної води, згідно з правилами, що встановлені Директивою Європейського парламенту та Ради (2010/63/EU). Тварини були поділені на дві дослідні

групи по 10 щурів. Перша група — інтактна, друга група — тривалий вплив ультразвуку.

Джерелом звуку слугував ультразвуковий відлякувач шкідників LS-912 компанії «Leaven Enterprise» (Тайвань), який має діапазон випромінювання ультразвуку від 30 до 65 кГц, звуковий тиск 130 дБ, потужність 1,5 Вт, площа дії до 232 м². Обробку ультразвуком проводили 5 днів (за виключенням вихідних) по 6 годин за схемою: 2 дні — ультразвук з частотою 30 кГц, наступні 2 дні — 50 кГц, наступні 2 дні — 40 кГц, наступні 2 дні — 65 кГц. Далі схему повторювали. До ультразвуку також додавали звук чутного діапазону по 1 годині кожного дня шляхом фіксації кнопки контролю звуку на корпусі пристрою.

Поведінку тварин оцінювали за тестом «відкрите поле», який проводили на 17-ий, 23-ій, 46-ий та 66-ий дні дослідження. Терміни дослідження обрані відповідно до характеристики тривалості впливу фактору у дослідках на щурах: до 16 діб — гострий дослід, 20-24 доби — підгострий дослід, 2-3 місяці — хронічний дослід [4].

Для тесту «відкрите поле» використовували квадратну пластикову арену, яка мала 16 отворів-нірок та поділялася на фарбованими лініями на 25 однакових квадратних сегментів з розміщенням норки (отворів) по кутах сегментів. Простір навкруги поля під час тестування не освітлювався; єдиний освітлювач потужністю 50 Вт (лампа розжарювання) був встановлений на висоті 1 м над полем та. Тест проводили тільки при освітленні поверхні поля, у тиші. Щура розміщували в центральному сегменті арени та фіксували його дії 3 хвилини: перетин ліній (локомоторна горизонтальна активність), виконання стійок на задніх лапах (локомоторна вертикальна активність), обстеження отворів (занурювання голови або намагання проникнути в отвори — «норковий рефлекс»), грумінг — вмивання мордочки та чистка хутра (тривожний грумінг), сумарну кількість дій [1, 3, 9].

На 68 день дослідження визначали масу

тіла щурів, після чого здійснювали евтаназію під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг). Виділяли тимус, селезінку та надниркові залози для визначення маси, органного індексу (OI) — співвідношення маси органу (мг) до маси тіла (г). Визначення OI дозволяє виявити нейроендокринні та імунопов'язані ефекти стресової реакції [6, 8].

Отримані результати дослідження представлені як середні арифметичні зі стандартними помилками. Порівняння між показниками інтактної групи і групи щурів, яких піддавали дії звуку, здійснювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Вірогідно різними вважали дані при $p < 0,05$.

Результати дослідження та обговорення

Визначення горизонтальної локомоції щурів за кількістю перетину ліній на 17 добу впливу ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону не виявило суттєвих змін цього показника поведінки щурів. Вертикальна рухова активність за кількістю стійок на цьому терміні спостереження також не змінилася (табл. 1).

Показник «норкового рефлексу» за кількістю обстежених отворів щурами характеризує їхню орієнтовно-дослідницьку поведінку, що свідчить про здатність тварин проявляти пізнавальну активність — заглядати в отвори. Загальна кількість обстежених отворів щурами, яких піддавали звуковому впливу, також не змінювалася на 17 добу спостереження (табл. 1).

Визначення активності щурів на 17 день впливу ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону виявило тільки суттєве підвищення кількості грумінгу в 2,4 рази ($p < 0,05$), що вказує на збільшення рівня їх тривожності (табл. 1). Відомо, що емоційна напруга під час експерименту корелює з частотою грумінгу — частим і коротким за часом «умиванням» [3]. Прояви вегетативних реакцій у вигляді частоти грумінгу відносяться до маркерів емоційного стану тва-

Таблиця 1

Показники поведінки щурів за тестом «відкрите поле» на тлі впливу
ультразвуку впродовж 66 днів

Групи тварин	Показники				Сума усіх поведінкових дій
	Перетин ліній	Сійки	Обстеження отворів	Грумінг	
17 день досліджу					
Інтактна	31,9 ± 3,10	5,7 ± 0,4	10,4 ± 1,0	0,5 ± 0,04	48,5 ± 4,5
Ультразвук	30,8 ± 3,0	6,4 ± 0,5	9,4 ± 0,8	1,2 ± 0,09 <i>p</i> < 0,05	47,8 ± 4,0
23 день досліджу					
Інтактна	22,9 ± 2,29	4,0 ± 0,38	5,5 ± 0,52	0,4 ± 0,03	32,8 ± 3,15
Ультразвук	28,8 ± 2,45	5,5 ± 0,53	12,7 ± 0,76 <i>p</i> < 0,001	1,0 ± 0,10 <i>p</i> < 0,05	48,0 ± 4,22 <i>p</i> < 0,05
46 день досліджу					
Інтактна	16,4 ± 1,46	1,4 ± 0,13	6,5 ± 0,51	0	24,3 ± 2,33
Ультразвук	6,9 ± 0,58 <i>p</i> < 0,05	1,6 ± 0,14	3,9 ± 0,33 <i>p</i> < 0,05	0,3 ± 0,05	12,7 ± 1,15 <i>p</i> < 0,05
66 день досліджу					
Інтактна	6,9 ± 0,72	1,5 ± 0,13	3,5 ± 0,29	0,1 ± 0,01	11,7 ± 1,0
Ультразвук	9,0 ± 0,94	1,6 ± 0,15	3,8 ± 0,36	0,1 ± 0,01	14,5 ± 1,12

Примітка: *p* — вірогідність відмінності від показників інтактної групи.

рин, тобто відображає спроби щурів подолати емоційний стрес або конфліктну ситуацію [5, 13].

Загальна сума усіх поведінкових дій щурів, яких піддавали дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону впродовж 17 діб, була такою ж як у інтактних тварин. А суттєве збільшення кількості тривожного грумінгу на цьому етапі свідчить про наявність тривоги — першої стадії адаптаційного синдрому за Сельє.

На 23 день впливу ультразвуку визначили достовірне збільшення «норкового рефлексу», тобто кількості обстеження отворів на 130,9 % (*p* < 0,001) та рівня частоти грумінгу на 150,0 % (*p* < 0,05). Це говорить про активацію орієнтовно-дослідної поведінки та підвищення тривожності, відповідно. Горизонтальна та вертикальна рухова активність щурів на цьому терміні спостереження не змінилася. За сумою усіх поведінкових дій на 23 добу звукового впливу у щурів відмічено гіперактивність — на 46,3 % (*p* < 0,05), що вказує на надмірне їх збудження та прояви страху, тобто поведінку щурів можна

охарактеризувати як стадію резистентності за Сельє.

Дослідження поведінки щурів на 46 добу встановило суттєве зменшення кількості перетинів ліній, тобто зниження горизонтальної рухової активності на 57,9 % у тварин, яких піддавали дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону (*p* < 0,05, табл. 1). Також у цих щурів відбулося зменшення «норкового рефлексу», тобто кількості обсте-

ження отворів на 40,0 % (*p* < 0,05), що свідчить про гальмування пізнавальної активності на тлі впливу ультразвуку. Трохи збільшилась частота грумінгу при його відсутності у інтактних тварин на цьому етапі досліджу. Підсумок кількості усіх поведінкових дій показав їхнє зменшення майже у 2 рази (*p* < 0,05).

Так, на 46 добу впливу ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону на тварин зареєстровано суттєве зниження рухової та орієнтовно-дослідницької активності. Низькою руховою активністю тварин дослідники пояснюють низьку емоційну реактивність — гальмування центральної нервової системи, підвищення рівня стресованості, що можна охарактеризувати за Сельє як стадію виснаження.

Визначення поведінкових реакцій у щурів в тесті «відкрите поле» на 66 добу досліджу не виявило різниці між всіма досліджуваними показниками в інтактній і дослідній групах. Таку відсутність відмінності поведінки можна пояснити розвитком стійкості та звикання до дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону на цьому терміні

дослідження. Зміни фізіологічних та поведінкових реакцій на хронічний стрес можуть бути пов'язані з адаптацією до них гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. Коли часто і тривало повторюється той самий стресор, відповідь гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової систем зазнає десенсибілізації або стає стабільною.

Що стосується інтактних щурів, то аналіз результатів табл. 1 показує зменшення горизонтальної, вертикальної активності, «норкового рефлексу» та сумарної кількості усіх дій у цих тварин на кожному наступному терміні тестування, що можна пояснити звиканням до знаходження щурів у «відкритому полі» і відсутністю усіх видів активності.

Для встановлення наявності хронічного стресу у щурів під впливом ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону проводили визначення органних індексів (ОІ) імунотетних органів і надниркових залоз. Як показано у табл. 2 дія ультразвуку викликала зменшення ОІ тимусу — на 47,9 %, селезінки — на 26,5 %. Стрес-індукована атрофія тимусу та селезінки є відомим фактом та підтверджує наявність тривалої стресової реакції у щурів під впливом дії ультразвуку у комбінації зі звуком чутного діапазону.

Навпаки, ОІ надниркових залоз у щурів під впливом ультразвуку впродовж 68 днів збільшився на 88,7 %, що можна пояснити активацією гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, яка виконує основну нейроендокринну реакцією на стрес (табл. 2).

Таким чином, за 46 днів впливу ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону на лабораторних щурів за допомогою відлякувача шкідників LS-912 вдалося моде-

лювати стресову реакцію та визначити усі стадії адаптаційного синдрому за Сельє. Відомо, що автор пропонував виділяти три стадії стресу: реакція тривоги, стадія резистентності (адаптації) та виснаження. У нашому досліді стадія тривоги зареєстровано на 17 добу, стадія резистентності — на 26 добу і стадія виснаження — на 46 день дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону. На останньому терміні досліді (66 день) встановлено звикання щурів до дії усіх частот ультразвуку, а також до звуку чутного діапазону. Ганс Сельє запропонував ідею про формування неспецифічної відповіді на дію стресових факторів будь-якого генезу через вироблення корою надниркових залоз тих самих гормонів, завдяки яким організм адаптується до стресора. При цьому тривала дія стресового фактора на тлі недостатності адаптаційного потенціалу організму викликає функціональне виснаження, яке супроводжується суттєвим зниженням резистентності, що веде до розвитку багатьох захворювань.

Отримані результати дослідження дозволяють запропонувати використання відлякувача шкідників LS-912 зі зміною діапазону ультразвуку кожні 2-3 дні як модель хронічного стресу у лабораторних щурів. Пристрій є дуже зручним і при його дії не потребує маніпуляцій з кожною твариною, як це відбувається при моделюванні стресу шляхом гіпердинамії, іммобілізації або введення ліків [7, 10-13]. Така зручність і безпека експериментатора є безперечною перевагою над існуючими моделями хронічного стресу.

Таблиця 2

Органні індекси імунотетних органів і надниркових залоз щурів при хронічному стресі та після його профілактики

Групи щурів	Органний індекс органів, мг/100 г маси		
	тимус	селезінка	надниркові залози
Інтактна	30,5 ± 2,8	421,3 ± 25,7	15,1 ± 1,2
Хронічний стрес	15,9 ± 1,3 <i>p</i> < 0,001	309,7 ± 17,6 <i>p</i> < 0,002	28,5 ± 1,9 <i>p</i> < 0,001

Примітка: *p* — вірогідність відмінності від показників інтактної групи.

Висновки

1. Ультразвук змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону викликав у щурів стадію тривоги на 17 добу (за підвищенням кількості грумінгу у 2,4 рази), стадію резистентності — на 26 добу (за збільшенням «норкового рефлексу» на 130,9 %, рівня частоти грумінгу на 150,0 %, загальної активності тварин на 46,3 %) і стадію виснаження на 46 день (за зниженням горизонтальної рухової активності на 57,9 %, кількості обстеження отворів на 40,0 %, кількості усіх поведінкових дій — майже у 2 рази).
2. Визначення поведінкових реакцій у щурів в тесті «відрите поле» на 66 добу досліду не виявило різниці між всіма досліджуваними показниками в інтактній і дослідній групах, що можна пояснити розвитком стійкості та звикання до дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону на цьому терміні дослідження.
3. Ультразвук змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону викликав у щурів зменшення органного індексу тимусу на 47,9 %, селезінки — на 26,5 % поряд зі збільшенням органного індексу надниркових залоз на 88,7 %.
4. Рекомендувати застосування відлякувача шкідників LS-912 як модель хронічного стресу у лабораторних гризунів для дослідження ефективності нових антистресових препаратів та схем впродовж до 46 днів.

References / Література

1. Антіпова Р.В., Комісова Т.Є., Сак А.Є. Особливості поведінкових реакцій самців щурів у тесті «відкрите поле» при аліментарному надходженні жирів різного походження. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. 2020. Том 22, №1. С.9-20.
2. Вплив іммобілізаційного стресу на стан здоров'я щурів у експерименті / О. В. Ніколаєва та ін. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2017. Вип. 2. С. 145-148.
3. Грабовська С. В. Нейрофізіологічні реакції на дію низьких доз хлорпірифосу у щурів і їх

потомства. — Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин — ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 2018. 132 с.

4. Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації) / за редакцією: член-кор. АМН України О.В. Стефанова — К.: Авіцена, 2001. С.91.
5. Зінов'єва М.Л., Карпезо Н.О., Линчак О.В. Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2014. № 5. С.45-49.
6. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.
7. Нетихайло Л.Н. Механізми розвитку і роль змін метаболічних процесів в легенях при гострому стресі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.04 «Патологічна фізіологія». Одеса, 2000. 17 с.
8. Овчаренко О. Ю. Психологія стресу та стресових розладів: навч. посіб. Київ: Університет «Україна», 2023. 266 с.
9. Поведінкові реакції щурів при ентеробіозі / А. В. Савотченко та ін. Фізіол. журн. 2019, Т. 65, № 1. С. 20-25.
10. Пшиченко В.В., Чернов В.С. Вплив хронічного стресу на морфометричні показники пінеальних клітин щурів. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 4, Т. 2 (147). С.298-300.
11. Спосіб моделювання підвищеної чутливості щурів до хронічного стресу: пат. 127604 Україна. МПК G09B23/28 (2006.01) / Білець М.В., Омельченко О.Є., Весніна Л.Є., Мамонтова Т.В.; заявл. 19.03.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. 6 с.
12. Спосіб моделювання хронічного стресу у експериментальних тварин різних вікових груп: пат. на винахід 125623 Україна. МПК G09B23/28; опубл. 04.05.2022, Бюл. № 18. 5 с.
13. Oliver Sturman, Pierre-Luc Germain & Johannes Bohacek. Exploratory rearing: a context- and stress-sensitive behavior recorded in the open-field test. The International Journal on the Biology of Stress. 2018. Vol. 21, No. 5. P. 443-452.

References

1. Antipova R.V., Komisova T.E., Sak A.E. Peculiarities of behavioral reactions of male rats in the "open field" test with dietary intake of fats of different origins. Biodiversity, ecology and experimental biology. 2020. Vol. 22, No. 1. P.9-20.

2. The influence of immobilization stress on the health of rats in the experiment / O. V. Nikolaeva et al. Current problems of transport medicine. 2017. Vol. 2. P. 145-148.
3. Grabovska S. V. Neurophysiological reactions to the action of low doses of chlorpyrifos in rats and their offspring. — Dissertation for the degree of candidate of biol. Sciences (Doctor of Philosophy) in specialty 03.00.13 — Human and Animal Physiology — Ivan Franko Lviv National University, Lviv, 2018. 132 p.
4. Preclinical studies of medicinal products (methodological recommendations) / edited by: Corresponding Member of the Academy of Medical Sciences of Ukraine O.V. Stefanova — Kyiv: Avicenna, 2001. P.91.
5. Zinoviev M.L., Karpezo N.O., Lynchak O.V. Peculiarities of behavioral reactions of female and male rats under subchronic exposure to 7-hydroxycoumarin. Modern problems of toxicology, food and chemical safety. 2014. No. 5. P.45-49.
6. Naugolnik L. B. Psychology of stress: textbook. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 2015. 324 p.
7. Netykhaylo L. N. Mechanisms of development and the role of changes in metabolic processes in the lungs during acute stress: author's abstract of dissertation ... candidate of medical sciences: 14.03.04 "Pathological physiology". Odessa, 2000. 17 p.
8. Ovcharenko O. Yu. Psychology of stress and stress disorders: teaching aids. Kyiv: University "Ukraine", 2023. 266 p.
9. Behavioral reactions of rats in enterobiasis / A. V. Savotchenko et al. Physiological journal. 2019, Vol. 65, No. 1. P. 20-25.
10. Pshichenko V.V., Chernov V.S. The influence of chronic stress on morphometric indicators of pineal cells of rats. Bulletin of problems of biology and medicine. 2018. Issue 4, Vol. 2 (147). P.298-300.
11. Method of modeling increased sensitivity of rats to chronic stress: patent 127604 Ukraine. MPK G09B23/28 (2006.01) / Bilets M.V., Omelchenko O.E., Vesnina L.E., Mamontova T.V.; application 03/19/2018; publ. 08/10/2018, Bull. No. 15. 6 p.
12. Method of modeling chronic stress in experimental animals of different age groups: patent for invention 125623 Ukraine. IPC G09B23/28; published 04.05.2022, Bul. No. 18. 5 p.
13. Oliver Sturman, Pierre-Luc Germain & Johannes Bohacek. Exploratory rearing: a context- and stress-sensitive behavior recorded in the open-field test. The International Journal on the Biology of Stress. 2018. Vol. 21, No. 5. P. 443-452.

*Вперше надійшла до редакції 28.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-009-092.9+518.1+[615.012/014: 59.085]
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15066208>

ПРОФІЛАКТИКА ЗАПАЛЕННЯ І ПОРУШЕНЬ АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ

Макаренко О. А., Хромагіна Л. М., Мудрик Л. М., Ходаков І. В.
*Державна установа «Інститут стоматології та
щелепно-лицевої хірургії НАМН України»*

PREVENTION OF INFLAMMATION AND DISORDERS OF THE ANTIOXIDANT-PROOXIDANT SYSTEM IN RATS UNDER CHRONIC STRESS

Makarenko O.A., Khromagina L.M., Mudryk L.M., Khodakov I. V.
*State Establishment “Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery” of the
National Academy of Sciences of Ukraine*

Summary/Резюме

The study was aimed at determining the antioxidant and anti-inflammatory efficacies of the daytime and nighttime complex of anxiolytics in rats subjected to prolonged stress. Stress was induced using variable frequency ultrasound in combination with audible sound. The signs of stress were assessed by the adrenal organ index, the degree of inflammation by the activity of elastase and thymol test in the blood, the state of the antioxidant-prooxidant system by the activity of catalase, the level of malondialdehyde in the blood and liver of animals. It was found that prolonged sound stress in rats caused hypertrophy of the adrenal glands, an increase in the level of malondialdehyde, a decrease in catalase activity, i.e. the development of oxidative stress, as well as inflammation in the whole organism and in the liver in particular. Administration of the daytime and nighttime complex anxiolytics to rats under conditions of sound stress prevented adrenal hypertrophy, promoted antioxidant and anti-inflammatory efficacy.

Key words: *rats, chronic sound stress, antioxidant-prooxidant system, inflammation, anxiolytics.*

Дослідження присвячено визначенню антиоксидантної та протизапальної ефективності комплексу денного та нічного анксиолітиків у щурів, яким моделювали тривалий стрес. Відтворення стресу здійснювали за допомогою ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону. Ознаки стресу оцінювали за органом індексом надниркових залоз, ступень запалення — за активністю еластази і тимолової проби в крові, стан антиоксидантно-прооксидантної системи — за активністю каталази, рівнем малонового діальдегіду у крові та печінці тварин. Встановлено, що тривалий звуковий стрес у щурів викликав гіпертрофію надниркових залоз, збільшення рівню малонового діальдегіду, зменшення активності каталази, тобто розвиток оксидативного стресу, а також запалення у цілому організмі та зокрема у печінці тварин. Введення щурам денного та нічного анксиолітиків в умовах звукового стресу запобігало гіпертрофії надниркових залоз, сприяло антиоксидантної та протизапальної ефективності.

Ключові слова: *щури, хронічний звуковий стрес, антиоксидантно-прооксидантна система, запалення, анксиолітики.*

Проблема профілактики наслідків стресу особливо актуальна для України, де триває війна. Постійне внутрішнє емоційне напруження, нестабільність, непередбачуваність майбутнього, тривога за життя і безпеку рідних впливає на різні аспекти здоров'я сучасного українця, що може бути причиною розвитку різних патологічних станів [5, 6]. Дослідження патогенетичних ланок, які розкривають механізми пошкоджувального впливу хронічного стресу, може сприяти розробці ефективних методів корекції. [7]. У нинішніх умовах надзвичайно важливо застосовувати різні методи знищення стресу, в тому числі психотерапію, практику релаксації, ароматерапію, фізичні вправи, музику, голковколювання, фізіотерапевтичні заходи та ін. Відомо, що при стресових ситуаціях може розвиватися оксидативний стрес, зумовлений гіперсекрецією адреналіну, тому виникає важливість профілактики за допомогою прийому лікарських засобів, а саме сучасних анксиолітиків з антиоксидантними властивостями [2, 9, 12].

Мета роботи — дослідження проти-запальної та антиоксидантної ефективності комплексу анксиолітиків у щурів на тлі моделювання хронічного звукового стресу.

Матеріали та методи дослідження

Експеримент виконали на 30 щурах-самцях лінії Wistar стадного розведення, віком 5 місяців та масою тіла 260-285 г. Умови отримання тварин у віварії «Інститута стоматології та щелепно-лицевої хірургії» є стандартними і відповідають положенням Директиви Європейського парламенту та Ради (2010/63/EU) [European convention..., 2010] та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 року № 249 [Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах].

Щурів поділили на три групи по 10 тварин у кожній: 1 група — інтактна (контроль); 2 група — хронічний звуковий

стрес; 3 група — стрес + корекція комплексом анксиолітиків.

Відтворення стресу у щурів 2-ої і 3-ої груп реалізовували звуковими стимулами чутного та ультразвукового діапазонів за допомогою відлякувача шкідників LS-912 (виробник «Leaven Enterprise», Тайвань). Відлякувач надає ультразвук у діапазоні від 30 до 65 кГц зі звуковим тиском 130 дБ, потужністю 1,5 Вт на площу до 232 м². Відлякувач використовували по 6 годин щодня за винятком вихідних днів. Схема Моделювання звукового стресу здійснювали наступним чином: 2 дні надавали ультразвук з частотою 30 кГц, наступні 2 дні — 50 кГц, далі 2 дні — 40 кГц і останні 2 дні — 65 кГц. Потім схему повторювали. Також щодня на 1 годину до ультразвуку додавали звук чутного діапазону, якій нагадує звук повітряної тривоги.

Комплекс анксиолітиків складався з препаратів, які розроблені ТДВ «Інтерхім» (м. Одеса): Мебікар ІС 0,3 г у дозі 11 мг/кг та Левани ІС 2 мг у дозі 3 мг/кг. Дози препаратів для щурів адекватні людині за рекомендаціями виробника. Анксиолітики вводили з першого дня дослідження щоденно перорально: Мебікар ІС — зранку, Левану ІС — увечері.

Експеримент тривав 70 днів. Тварин під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотального кровопускання з серця виводили з дослідження. Збирали кров для отримання сироватки, у якій визначали маркери запалення (тимолову пробу, активність еластази) та показники антиоксидантно-прооксидантної системи (вміст малонового діальдегіду і активність каталази) [3, 4]. Виділяли надниркові залози для визначення органного індексу, печінку для приготування гомогенатів (50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буфер рН 7,6), у яких визначали активність еластази, каталази, вміст малонового діальдегіду [4]. Для оцінки вірогідності різниці між показниками у контрольній та дослідній групах користувалися параметричним Т-тестом Стюдента. Відмінності вважали вірогідними при рівні значущості не менше 95

% ($p < 0,05$) [8].

Результати дослідження та їх обговорення

На першому етапі роботи для доказу формування стресу у тварин визначали органний індекс надниркових залоз, як показника нейроендокринної реакції на стресовий фактор. У нашому досліді органний індекс надниркових залоз у щурів, яких піддавали хронічному звуковому стресу, підвищився на 88,7 % (з $15,1 \pm 1,2$ до $28,5 \pm 1,9$ мг/100 г маси тіла). Відомий розвиток гіпертрофії надниркових залоз при хронічному стресі внаслідок активації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи та гіперпродукції глюкокортикоїдів. Щоденне введення анксиолітиків стресованим щурам сприяло достовірному зниженню (на 39,3 %) органного індексу надниркових залоз, який відповідав рівню у інтактних тварин. Взагалі, гіпертрофія надниркових залоз у щурів після тривалої дії ультразвуку в поєднанні зі звуком чутного діапазону свідчить про наявність стресової реакції у тварин, а попередження цієї гіпертрофії за допомогою Мебікара ІС і Левани ІС в умовах стресу — про транквілізуючу активність препаратів.

На наступному етапі визначали біохімічні показники стану антиоксидантно-прооксидантної системи та запалення у сироватці крові експериментальних тварин. Як показано у табл. 1, під впливом тривалої дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону у крові щурів зареєстровано збільшення рівня малонового діальдегіду (МДА) на 57,1 % ($p < 0,001$), що говорить про інтенсифікацію пероксидації ліпідів [1, 2].

На тлі активації перекисного окис-

нення ліпідів у крові стресованих щурів зменшилась активність антиоксидантного ферменту каталази — на 31,8 % ($p < 0,01$). Це є характерною ознакою виснаження антиоксидантної системи організму тварин під впливом дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону [10, 12].

Тимолова проба у крові щурів 2-ої групи, яких піддавали дії ультразвуку в комбінації зі звуком чутного діапазону, зросла у 3,7 рази ($p < 0,001$; табл. 1). Отримані результати свідчать про негативну дію хронічного звукового стресу на організм, а саме розвиток запалення і порушення білково-синтетичної функції печінки. Хронічний звуковий стрес викликав у сироватці крові щурів 2-ої групи підвищення активності еластази на 23,2 % ($p < 0,02$), що підтверджує активацію запальних процесів в організмі. Відомо, що спалах запалення різного ґенезу призведе до збільшення у крові активності еластази, яка має нейтрофільні походження [11].

У сироватці крові щурів 3-ої групи, яка отримувала профілактичний комплекс анксиолітиків Мебікар ІС і Левана ІС при моделюванні хронічного звукового стресу, зареєстровано вірогідне зниження тимолової проби, активності еластази та рівню МДА при одночасному підвищенні активності каталази ($p_1 < 0,001-0,05$). Усі досліджувані маркери у крові тварин 3-ої

Таблиця 1

Маркери антиоксидантно-прооксидантної системи і запалення у сироватці крові щурів на тлі звукового стресу та профілактики

Групи	Вміст МДА, ммоль/л	Активність каталази, мкат/л	Тимолова проба, од	Активність еластази, мкат/л
Інтактна	$0,35 \pm 0,02$	$0,22 \pm 0,02$	$0,526 \pm 0,031$	$175,0 \pm 10,7$
Стрес	$0,55 \pm 0,03$ $p < 0,001$	$0,15 \pm 0,01$ $p < 0,01$	$1,940 \pm 0,012$ $p < 0,001$	$215,6 \pm 14,3$ $p < 0,02$
Стрес + профілактика	$0,38 \pm 0,02$ $p > 0,3$ $p_1 < 0,001$	$0,20 \pm 0,01$ $p > 0,4$ $p_1 < 0,002$	$0,973 \pm 0,075$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	$180,1 \pm 12,4$ $p > 0,4$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактної групи, p_1 — достовірність різниці до показників у групі «стрес».

групи, крім тимолової проби, відповідали значенням у інтактних щурів ($p > 0,3-0,04$; табл. 1).

Тимолова проба у крові тварин після профілактики стресу зменшилася у 2 рази ($p_1 \text{ В } 0,001$), але її рівень зберігався вірогідно високим по відношенню до значень у крові інтактною групи ($p \text{ В } 0,001$; табл. 1). Цей факт свідчить про серйозне порушення функції печінки внаслідок хронічного звукового стресу, яке можливо треба корегувати специфічними гепатопротекторами.

Отримані результати дозволяють заключити, що крім прямої дії анксиолітиків, спрямованої на подолання стресових реакцій (тривоги, страху, неспокою), Мебікар ІС у комбінації з Леваною ІС також запобігають розвитку запальних процесів, інтенсифікації перекисного окиснення ліпідів та виснаженню антиоксидантної системи у тварин, які тривалий час існували в умовах дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону. Ці данні підтверджують характеристику Мебікара ІС від виробника як такого, що проявляє антиоксидатну дію завдяки мембраностабілізуючим властивостям.

У табл. 2 наведено результати визначення вмісту МДА, активності еластази і каталази у гомогенатах печінки стресованих тварин та після профілактики анксиолітиками. Тривалий звуковий стрес викликав у печінці збільшення вмісту МДА на 81,5 %, активності еластази — на 25,2 % на тлі зниження активності каталази на 13,5 %. Ці результати показують наявність запальних явищ, активації пероксидації ліпідів зі виснаженням процесів антиоксидантного захисту не тільки на рівні організму, але і у паренхімі печінки тварин, у яких моделю-

вали хронічний стрес за допомогою ультразвуку в комбінації зі звуком чутного діапазону (табл. 2).

Введення комплексу анксиолітиків Мебікар ІС і Левана ІС щурам 3-ої групи ефективно попереджувало встановлені порушення у тканині печінки, що були індуковані дією звукового стресу тривалий час. Маркер запалення (активність еластази) та пероксидації ліпідів (вміст МДА) достовірно знизилися, а показник антиоксидантного захисту (активність каталази) — збільшився у гомогенатах печінки тварин 3-ої групи ($p_1 \text{ В } 0,001-0,05$). Усі показники відповідали рівню у інтактних щурів ($p > 0,3-0,8$ табл. 2).

Таким чином, проведене дослідження дозволяє ствердити про активацію перекисного окиснення ліпідів та запалення, а також патологічних явищ у паренхімі печінки під впливом тривалого стресу, викликаного ультразвуком в комбінації зі звуком чутного діапазону, що підтверджують роботи інших авторів [1, 7, 10]. За інформацією виробника Мебікар ІС має виражену антиоксидантну активність завдяки мембраностабілізуючій дії, що підтвердили наші дослідження. Тому завдяки гальмуванню не тільки стресової реакції, гіпертрофії надниркових залоз, вироблення кортизолу, але і також через попередження пероксидації ліпідів в організмі, яка викликана тривалим стресом, Мебікар ІС і Левана ІС додатково надають протизапальну й гепатопротекторну ефективність у лабораторних щурів

Таблиця 2

Показники антиоксидантно-прооксидантного стану і запалення у печінці щурів на тлі тривалого звукового стресу та профілактики

Групи	Вміст МДА, ммоль/кг	Активність каталази, мкат/кг	Активність еластази, мкат/кг
Інтактна	16,80 ± 1,18	6,09 ± 0,32	495,6 ± 37,0
Стрес	30,5 ± 1,24 $p < 0,001$	5,27 ± 0,21 $p < 0,05$	620,5 ± 43,7 $p < 0,05$
Стрес + профілактика	17,26 ± 1,17 $p > 0,8$ $p_1 < 0,001$	6,10 ± 0,24 $p > 0,8$ $p_1 < 0,02$	483,5 ± 50,2 $p > 0,3$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактною групи, p_1 — достовірність різниці до показників у групі «стрес»

в умовах тривалої дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону.

Попередження розвитку запалення та розладів антиоксидантно-проксидантно-ї системи у організмі та у печінці за допомогою комплексу анксиолітиків вказує на нервово-ендокринне походження розвитку цих патологічних станів, індукованих тривалою дією ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону. Крім того, отримані результати вказують на те, що анксиолітики здатні не тільки впливати на нервову систему шляхом гальмування почуття неспокою, тривоги, страху та роздратування, але й надавати протизапальну та антиоксидантну дію в умовах тривалого звукового стресу.

Результати цього експериментального дослідження можуть бути корисними для практичної медицини, оскільки дозволять розробити дієві стратегії запобігання порушенням функції не тільки нервової системи, а і печінки у пацієнтів, які зазнають хронічного стресу, і, таким чином, покращити якість їхнього життя.

Висновки

1. Тривала дія ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону викликала гіпертрофію надниркових залоз щурів, а саме підвищення органного індексу надниркових залоз на 88,7 %. Профілактичне введення Мебікара ІС і Левани ІС попереджувало розвиток гіпертрофії надниркових залоз в умовах звукового стресу.
2. Хронічний звуковий стрес сприяв інтенсифікації перекисного окиснення ліпідів у щурів (зростання вмісту малонового діальдегіду на 57,1 % у крові та на 81,5 % у гомогенатах печінки) на тлі пригнічення антиоксидантного захисту (зниження активності каталази у крові на 31,8 % та у печінці на 13,5 %), а також — розвитку запалення (підвищення активності еластази у крові на 23,2 % та у печінці на 25,2

%) та значному зростанню тимолової проби — 3,7 рази.

3. Профілактичне застосування комплексу препаратів Мебікар ІС і Левана ІС в умовах тривалого звукового стресу запобігало встановленим порушенням у організмі і печінці щурів та надавало протизапальний (зменшення активності еластази і тимолової проби), антиоксидантний (зростання активності каталази та зниження вмісту малонового діальдегіду) ефекти.

Література

1. Говоруха О. Ю., Шнайдерман О. Ю. Значення взаємодії перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантних систем в розвитку патологічних процесів. *Теоретична і експериментальна медицина*. 2016. № 4 (73). С. 10-14.
2. Діордіца Я. В. Антиоксидантна система печінки щурів за умов гострого гепатиту під час корекції комплексами антиоксидантів. *Вісник Львівського університету. Серія біологічна*. 2019. Вип. 81. С. 12-20.
3. Клінічна лабораторна діагностика: підручник / Л. Є.Лаповець та ін.; за ред. Л. Є.Лаповець. Київ: ВСВ «Медицина», 2019. 472 с.
4. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко та ін. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. 81 с.
5. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.
6. Овчаренко О. Ю. Психологія стресу та стресових розладів: навч. посіб. Київ: Університет «Україна», 2023. 266 с.
7. Ординський Ю. М. Вплив стресу на процеси перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в серці самців і самиць щурів з різною стійкістю до гіпоксії. *Медицина та клінічна хімія*. 2016. Т. 18, № 3. С. 75-80.
8. Статистичні методи обробки результатів медико-біологічних досліджень: методичні вказівки з дисципліни «Медицина інформатика» / Левченко Т. В., Радзішевська Є. Б. Харків: ХНМУ, 2016. 39 с.
9. Степанов Ю. М., Скирда І. Ю., Петішко О. П. Хвороби органів травлення — актуальна проблема клінічної медицини. *Гастроентерологія*. 2019. Т. 53, № 1. С. 1-6.
10. Фейса С. В. Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у

- пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та супутнім гіпотиреозом. *Фізіол. журн.* 2019. Т. 65, № 2. С. 89-96.
11. Neutrophil elastase: From mechanisms to therapeutic potential / W. Zeng et al. *J Pharm Anal.* 2023. Vol. 13 (4). P. 355-366.
 12. Oxidative stress, a trigger of hepatitis C and B virus-induced liver carcinogenesis / A V. Ivanov et al. *Oncotarget.* 2017. Vol. 8 (3). P. 3895-3932. doi: 10.18632/oncotarget.13904.
 7. Ordynskyi Y. M. The influence of stress on the processes of lipid peroxidation and the antioxidant system in the heart of male and female rats with different resistance to hypoxia. *Medical and clinical chemistry.* 2016. Vol. 18, No. 3. P. 75-80.
 8. Statistical methods for processing the results of medical and biological research: methodological guidelines for the discipline "Medical Informatics" / Levchenko T. V., Radzishavska E. B. Kharkiv: KhNMU, 2016. 39 p.
 9. Stepanov Yu. M., Skyrda I. Yu., Petishko O. P. Digestive diseases - a current problem of clinical medicine. *Gastroenterology.* 2019. Vol. 53, No. 1. P. 1-6.
 10. Feysa S. V. The state of lipid peroxidation and antioxidant protection in patients with non-alcoholic fatty liver disease and concomitant hypothyroidism. *Physiol. Journal.* 2019. Vol. 65, No. 2. P. 89-96.
 11. Neutrophil elastase: From mechanisms to therapeutic potential / W. Zeng et al. *J Pharm Anal.* 2023. Vol. 13 (4). P. 355-366.
 12. Oxidative stress, a trigger of hepatitis C and B virus-induced liver carcinogenesis / A V. Ivanov et al. *Oncotarget.* 2017. Vol. 8 (3). P. 3895-3932. doi: 10.18632/oncotarget.13904.
- ### References
1. Govorukha O. Yu., Shnaiderman O. Yu. The significance of the interaction of lipid peroxidation and antioxidant systems in the development of pathological processes. *Theoretical and Experimental Medicine.* 2016. No. 4 (73). P. 10-14.
 2. Diorditsa Ya. V. The antioxidant system of the rat liver in conditions of acute hepatitis during correction with antioxidant complexes. *Visnyk of Lviv University. Biological Series.* 2019. Issue. 81. P. 12-20.
 3. Clinical laboratory diagnostics: textbook / L. Ye. Lapovets et al.; ed. L. Ye. Lapovets. Kyiv: VSV "Medicine", 2019. 472 p.
 4. Methods for studying the condition of the intestine and bones in laboratory rats. Handbook / O. A. Makarenko et al. Odesa: Odessa National University named after I. I. Mechnikov, 2022. 81 p.
 5. Naugolnyk L. B. Psychology of stress: a textbook. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 2015. 324 p.
 6. Ovcharenko O. Yu. Psychology of stress and stress disorders: a teaching aid. Kyiv: University "Ukraine", 2023. 266 p.

*Вперше надійшла до редакції 28.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-314: 617.52

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15069311>

РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В ФОРМУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ ОПІКОВИХ ДЕФЕКТІВ

Чулак Ю. Л., Чулак О. Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

THE ROLE OF DISORDERS OF SOME FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE BODY IN THE FORMATION OF COMPLICATIONS OF HEALING OF BURN DEFECTS

Chulak Yu. L., Chulak O. L.

International Humanitarian University, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the work was to determine the role of metabolic disorders and peripheral blood in the formation of the characteristics of the wound process in burns. The authors in an experiment on 42 white rats of the Wistar outbred line with a body weight of 200-220g. assessed the relationship between the characteristics of wound healing and changes in blood and metabolic parameters. The results of the studies showed that the healing of a burn wound is accompanied by a significant increase in the amount of altered intermediate substance in the wound; a small number of vessels, coarsening and shortening of fibrous fibers, i.e. create conditions for the formation of rough scars. Changes in the development of the healing process coincided with the activation of LPO and inhibition of AOZ; inactivation of the energy supply of transmembrane transport; that is, coincided with the dysfunction of cell membranes. In peripheral blood, the hemoglobin content increased with a decrease in the number of erythrocytes. The authors believe that the violation of the oxygen substrate status of life support leads to violations of the amount of protein synthesis, which creates conditions for an unfavorable course of the wound process.

Keywords: *burn, wound healing, cell membranes, red blood.*

Метою роботи було визначення ролі розладів метаболізму і периферичної крові у формуванні особливостей пораненого процесу при опіках.

Автори в експерименті на 42 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення масою тіла 200-220гр. оцінювали взаємозв'язок особливостей загоєння рани і змін показників крові та метаболізму. Результати досліджень показали, що загоєння опікової рани супроводжується істотним збільшенням кількості зміненого проміжної речовини в рані; невеликою кількістю судин, огрубіння і укороченням фіброзних волокон, тобто створюють умови для утворення грубих рубців. Зміни розвитку процесу загоєння збігалися з активацією ПОЛ і пригніченням АОЗ; інактивацією енергозабезпечення трансмембранного транспорту; тобто збігалися з неблагополуччям клітин мембран. У периферичній крові збільшився вміст гемоглобіну при скороченні кількості еритроцитів. Автори вважають, що порушення кисневого субстратостат забезпечення життєдіяльності, призводить до порушень кількості білкового синтезу, що створює умови для несприятливого перебігу пораненого процесу.

Ключові слова: *опік, загоєння рани, мембрани клітини, червона кров.*

Травмою вважають порушення цілісності та функціонального стану тканин та органів людини або тварин, викликане дією травмуючого чинника [1, 2].

Травма викликана впливом носієм підвищеного температури визначаються як опікові травми. Травми обумовлені впливом термічних або хімічних чинників середовища призводять до розладів системного характеру [3, 4]. До деяких відновлять порушення паренхіми органів, кровоносних та лімфатичних структур; нервових закінчень. Основні синдроми, які відокремлюють при опіковій травмі — шок; токсемія; сепсис. Розвиток шоку супроводжується загальним спазмом судин, що погіршує не тільки периферійний кровообіг і мікроциркуляцію, але й киснево — субстрат не забезпечення процесів життєдіяльності в тканинах, в тому числі і в зоні ушкодження. Крім того стрес — обумовлені реакції ендокринної системи при опіку обумовлюють розладів в діяльності метаболічних та захисних систем. Однак, в доступній літературі ми знайшли дані, щодо впливу цих розладів на формування ускладнень опікової хвороби [5-8].

Метою роботи було визначення ролі розладів системи периферійної крові та метаболізму у формуванні особливостей перебігу загоєння опікової травми.

Матеріали та методи досліджень

Матеріалом цієї роботи були дані, що отримані при дослідженні 42 білих щурів лінії Вістар ауто-бредного розведення масою тіла 200-220 грам. Утримання тварин в віварії та робота з ними здійснювалась згідно з вимогами нормативних документів Євросоюзу та України — Директиви 2010\63\EU Європейського парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 249 від 1.03.2012 року.

Згідно з завданням роботи щурі були ранжовані на 2 групи.

1 група — 12 щурів, які утримува-

лись в умовах віварію і не піддавались ніяким впливом, дані, отриманні при їхньому дослідженні слугували контролем.

2 група — 30 щурів, за якими здійснювали спостереження після опікової травми (основна група). Дослідження здійснювали на 3, 7 та 10 добу після опікової травми.

Опікову травму наносили на бокову поверхню тіла щура, яка попередньо була депільована. Опікову травму наносили тварині, яка перебувала під ефірним наркозом, шляхом розміщення на шкірі розігрітого до 200 градуса Цельсія десяти копійковою монетою (діаметр 1,8 см). Опікова травма 2-3 ступеня.

На третю, сьому та десятю добу після нанесення опікової травми тварин виводили з досліду декапітацією під ефірним наркозом. При виведенні тварин з досліду у них забирали 5 мл крові для лабораторних та біохімічних досліджень та шматочок шкіри з опіковою травмою та прикордонною зоною між травмою та неушкодженою шкірою.

Отриманий зразок шкіри фіксували 4 % розчином параформальдегіду 36 годин; проводили крізь спирти зростаючою концентрації за заливами в целоїдин за звичайною методою. З отриманих блоків все виготовляли гістологічні зрізи 4 мкм завтовшки, які фарбували за звичайною методикою гематоксилін — еозином. Виготовлені гістологічні препарати досліджували за допомогою світлового мікроскопа моделі “ PRIMA STAR “ (Zeiss).

Біохімічними методи визначали вміст в крові манового діальдегіду (МДА) — кінцевого продукту перекисного окислення ліпідів і активність каталази — ланка антиокислювального захисту; активність $\text{Na}^+ \setminus \text{K}^+$ та $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ АТФ-аз, вміст загального білку. Біохімічні дослідження здійснювали за методиками керівництва Горячківського [9].

Здійснювали аналіз крові з даних якого використовували дані щодо кількості еритроцитів, вміст гемоглобіну. Кольоровий показник. Ці показники доз-

воляли оцінювати стан транспортування кисню та субстратів.

Отримані дані піддавали статистичній обробці з виконанням коефіцієнту достовірності Стьюдента та зводили в таблицю 1.

Результати та їх обговорення

Візуальне спостереження за перебігом опікового процесу не визначило якихось незвичайних явищ. Струп з тканин пошкоджених термічним впливом формувался з моменту опіку. Все через добу він був обмежений від навколишніх тканин валькуватим потовщенням. Спочатку воно мало 1,5 мм завширшки, підіймалось над поверхнею шкіри близько 1 мм і мало сірувато — рожеве забарвлення. В подальшому розмірі рани та струпа зменшувались, валькувате потовщення зменшувалось і змінювало колір на сіруватий, на 10 добу — момент закінчення експерименту, струп можливо було відділити від рани без зусиль, дно рани з гранулярної тканини сірувато-білісовате, від валькуватого обмежуючого потовщення під струп входить рожева тонка шкіра, яка займає периферію рани.

Гістологічні дослідження визначали на 3 добу експерименту заповнення дна рани гомогенною масою, під якою розташовані дистрофічні міозити, поодинокі частіше спазмовані судини. Звертало увагу огрубіння, покортшання та не упорядкованість розташування фіброзних волокон. В прикордонній області мали місце ознаки запалення і дистрофічні зміни сполучної тканини. В подальшому спостерігалось поступове відновлення тканин дна рани, але звертало увагу значне збільшення міжтканинної речовини, збере-

ження невеликої кількості судин, наявність значної кількості огрубілих коротких сполучнотканинних волокон. В зоні валькуватого потовщення спостерігаються ознаки активного побільшення сполучної тканини та посилення проліферації епідермісу, його базального шару. Побільшений вміст міжтканинної тканини, збереження значної кількості змінних фіброзних волокон, дозволяють вважати, що можливе формування грубого фіброзного рубця.

Слід відмітити, що процеси, які спостерігались в зоні опікової травми супроводжувались змінами показників стану функціональних систем організму. Визначені зміни цих показників відображені в таблиці 1.

Як видно з даних таблиці 1 в терміні опікової травми кількість еритроцитів поступово зменшувалась, але водночас вміст гемоглобіну більш ніж вдвічі перевищував норму. Крім того кольоровий показник крові теж поступово зростав. Всі ці зміни дозволяють вважати, що еритропоез завдяки опіковому шоку та присутності несприятливих метаболітів пригнічується. Водночас посилюється синтез гемоглобіну і можливо компенсаторно збільшується вміст гемоглобіну в кожному еритроциті, як компенсаторна реакція спрямована на збереження транспортної функції крові, але повного відновлення, вочевидь, не відбувається, т.я. спостерігається зміни фіброзних волокон і

Таблиця 1

Динаміка показників гомеостазу у щурів при термічному опіку

Група показник	Контроль	3 доба опіку	7 доба опіку	10 доба опіку
Еритроцити 10 ¹² л	7,94 ± 0,13	5,65 ± 0,60	4,78 ± 0,41	4,36 ± 0,34
Гемоглобін мкмоль л	72,3 ± 1,31	188,0 ± 22,0	168,6 ± 15,3	149,4 ± 13,0
Кольоровий показник	1,0 ± 0,03	1,02 ± 0,04	1,08 ± 0,07	1,13 ± 0,1
МДА	6,32 ± 0,24	11,17 ± 0,54 <i>p</i> < 0,01	9,60 ± 0,31	9,0 ± 0,27 <i>p</i> < 0,01
Каталаза	65,17 ± 1,98	37,79 ± 1,71 <i>p</i> < 0,001	40,93 ± 1,70	47,81 ± 1,69 <i>p</i> < 0,001
Ca ²⁺ Mg ⁺ -АТФаза	8,74 ± 0,27	5,97 ± 0,18 <i>p</i> < 0,001	6,05 ± 0,15	6,13 ± 0,13 <i>p</i> < 0,001
Na ⁺ K ⁺ -АТФаза	5,8 ± 0,21	2,84 ± 0,16 <i>p</i> < 0,01	3,0 ± 0,14	3,23 ± 0,17 <i>p</i> < 0,01
Загальний білок	68,7 ± 2,74	60,1 ± 2,7	73,56 ± 8,3	75,41 ± 3,41

кількість якості межуткової речовини в області рани.

Змін спостерігаються і в стані системи ПОЛ\АОЗ. Згідно даних таблиці 1 вміст кінцевого продукту ПОЛ- малонового діальдегіду (МДА) майже вдвічі збільшується на 3 добу досліду і в подальшому має деяку тенденцію до зниження, залишаючись вище даних контролю. Активність каталази — фермента АОЗ на 3 добу експерименту знижується, теж майже вдвічі, а в подальшому демонструє тенденцію до підвищення. Зміни системи ПОЛ\АОЗ свідчать про посилення ПОЛ, а значить про збільшення кількості кисневих радикалів в той же час активність АОЗ знижена, тобто мембранопшкоджуючий ефект кисневих радикалів повинен посилюватися і, відповідно, погіршувати перебіг репаративних процесів.

Негаразди з діяльністю клітинних мембран можуть бути пов'язані з енергопостачанням, оскільки процеси активного трансмембранного транспорту є дуже енергозалежними. Згідно з даними таблиці 2 активність досліджених АТФ-ази знижується на 3 добу експерименту і залишається в такому вигляді на протязі всього експерименту. Крім того змінюється співвідношення активності цих ферментів. Визначені зміни дозволяють вважати, що забезпечення активного трансмембранного транспорту в процесі загоєння опікової рани знижується, крім того в більшому ступені порушується діяльність каналів пов'язаних з Na^+/K^+ АТФ-азою. Можливо вважати, що ситуація що виникає негативно відобразиться на складних процесах діяльності.

Визначені зміни впливають на стан ще одної функціональної системи — білосинтезуючої. Згідно з даними таблиці 2 початково кількість загального білка зменшується, що скоріш всього пов'язане з втратою білків плазми крові в області опікової рани. В подальшому вміст білка в плазмі крові перебуває в кількості близький до норми. Оскільки має місце погіршення стану клітинних мембран, енергозабезпечення клітинного транспорту,

транспортної функції крові можливо припустити, що ці системні порушення обумовлюють спостерігаємі в динаміці загоєння рани збільшення вмісту межуткової речовини, огрубіння фіброзних волокон і зміни їхнього фізико — хімічної характеристики. Вочевидь стан досліджених функціональних систем впливає на перебіг репарації та її якісні характеристики.

Таким чином результати досліджень визначили наявність в раньовій області. Прикованих огрубілих фіброзних волокон, значну кількість межуткової речовини, невелику кількість судин. Тобто мають місто умови для формування грубих рубцевих утворень. Зміни в області рани супроводжувались змінами функціональних систем: посилення ПОЛ; компенсаторну перебудову еритроцитів, посилення можливостей ушкодження клітинних мембран, погіршення можливостей трансмембранного клітинного транспорту. Всі ці зміни стану функціональних систем створюють умови для порушень репаративних процесів і тому вони повинні корегуватися в процесі загоєння ран.

Література

1. Dawson KA, Mickelson MA, Blong AE, L Walton RA. Management of severe burn injuries with novel treatment techniques including maggot debridement and applications of acellular fish skin grafts and autologous skin cell suspension in a dog. *J Am Vet Med Assoc.* 2021 Nov 26; 260 (4): 428-435. doi: 10.2460/javma.20.10.0579. PMID: 34843435.
2. Vaughn L, Beckel N, Walters P. Severe burn injury, burn shock, and smoke inhalation injury in small animals. Part 2: diagnosis, therapy, complications, and prognosis. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio).* 2012 Apr; 22 (2): 187-200. doi: 10.1111/j.1476-4431.2012.00728.x. PMID: 23016810.
3. Нетюхайло Л. Г. Патогенез опікової хвороби (частина II) / Л. Г. Нетюхайло, С. В. Харченко, А. Г. Костенко // *Світ медицини та біології.* — 2011. — № 1. — С. 131-135.
4. Шаповал О. В. Клінічні аспекти морфології тканин зони паранекрозу опікових ран // *Вісник медицини і біології.* — 2015. — Вип. 2, Том 4 (121). — С. 276-280.
5. Stanojcic M, Abdullahi A, Rehou S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological response to

- burn injury in adults. *Ann. Surg.* 2018; 267: 576–584. doi: 10.1097/SLA.0000000000002097.
6. World Health Organization. Burns. WHO <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/burns> (WHO, 2018).
7. Sood RF, et al. Early leukocyte gene expression associated with age, burn size, and inhalation injury in severely burned adults. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2016; 80: 250–257. doi: 10.1097/TA.0000000000000905
8. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*). *PharmacologyOnLine; Archives.* 2021. vol.1. P. 1-5.
9. Горячковский Н. П. - Клиническая биохимия. Одесса.-2005.-Экология.- 678с.
3. Netiukhaylo L. G. Pathogenesis of burn disease (part II) / L. G. Netiukhaylo, S. V. Kharchenko, A. G. Kostenko // *World of Medicine and Biology.* — 2011. — № 1. — С. 131-135.[in Ukrainian]
4. Шаповал О. В. Clinical aspects of tissue morphology of the zone of paranecrosis of burn wounds // *Bulletin of Medicine and Biology.* — 2015. — Issue 2, Volume 4 (121). — P. 276-280. [in Ukrainian]
5. Stanojcic M, Abdullahi A, Rehou S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological response to burn injury in adults. *Ann. Surg.* 2018; 267: 576–584. doi: 10.1097/SLA.0000000000002097.
6. World Health Organization. Burns. WHO <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/burns> (WHO, 2018).
7. Sood RF, et al. Early leukocyte gene expression associated with age, burn size, and inhalation injury in severely burned adults. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2016; 80: 250–257. doi: 10.1097/TA.0000000000000905
8. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*). *PharmacologyOnLine; Archives.* 2021. vol.1. P. 1-5.
9. Goryachkovsky N. P. — *Clinical biochemistry.* Odessa-2005.-Ecology.- 678 p.
- References**
1. Dawson KA, Mickelson MA, Blong AE, L Walton RA Management of severe burn injuries with novel treatment techniques including maggot debridement and applications of acellular fish skin grafts and autologous skin cell suspension in a dog. *J Am Vet Med Assoc.* 2021 Nov 26; 260 (4): 428-435. doi: 10.2460/javma.20.10.0579. PMID: 34843435.
2. Vaughn L, Beckel N, Walters P. Severe burn injury, burn shock, and smoke inhalation injury in small animals. Part 2: diagnosis, therapy, complications, and prognosis. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio).* 2012 Apr; 22 (2): 187-200. doi: 10.1111/j.1476-4431.2012.00728.x. PMID: 23016810.

*Вперше надійшла до редакції 20.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.89-008.441:615.851

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15069296>

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ

Фучеджі В.Д., Опря Є.В., Горячев П.І., Донець О.Ю., Пєнова І.К.

Одеський національний медичний університет

e-mail: yoprya@yahoo.com

STRESS RESISTANCE OF MILITARY PERSONNEL AND ITS CORRECTION

Fuchedzhi V.D., Oprya Ye.V., Goryachev P.I., Donets O.Yu., Pienova I.K.

Odesa National Medical University

Summary/Резюме

Stress resistance is a component of personality adaptability. The best results are achieved by military personnel who have the highest psychological readiness for extreme situations. Stress resistance of military personnel can be formed by providing appropriate conditions and factors and using socio-psychological technologies for psychological correction of stressful conditions. The purpose of the research was to analyze the dynamics of individual indicators of stress resistance of military personnel and to study the possibilities of its formation in those who were recently mobilized. 26 servicemen took part in the study (experimental group – servicemen who were recently mobilized, control group – servicemen with combat experience). The duration of the study is three months. The analysis was carried out by measuring indicators of mental reliability, emotional stability and features of self-regulation properties. The assessment of mental reliability was carried out using the Milman method. As a result of the formative experiment, the experimental group is so close to the indicators of the control group that there are no significant differences between the values of the obtained results. Prophylactic work aimed at the formation of stress resistance of military personnel prevents the development of stress disorders and increases the readiness of the individual to resist negative factors, stabilizes the neuropsychotic state and improves the performance of military personnel.

Key words: *stress resistance, military personnel, mental reliability, emotional stability, self-regulation.*

Стресостійкість є компонентом адаптивності особистості. Найкращих результатів досягають військовослужбовці, що мають найвищу психологічну готовність до екстремальних ситуацій. Метою роботи був аналіз динаміки індивідуальних показників стресостійкості військовослужбовців та вивчення можливостей її формування у тих, хто був нещодавно мобілізований. В дослідженні прийняло участь 26 військовослужбовців (експериментальна група – військовослужбовці, хто був нещодавно мобілізований, контрольну групу – військовослужбовці з бойовим досвідом). Тривалість дослідження три місяця. Аналіз проводився за допомогою виміру показників психічної надійності, емоційної стійкості та особливостей властивостей саморегуляції. Оцінка психічної надійності проведена за допомогою методики Мільмана. В результаті експериментальна група настільки наблизилась до показників контрольної, що між величинами значень показів, достовірних відмінностей не прослідковується. Проф-

ілактична робота, направлена на формування стресостійкості військовослужбовців, запобігає розвитку стресових розладів та підвищує готовність особистості протистояти негативним факторам, стабілізує нервово-психічний стан та покращує працездатність військовослужбовців.

Ключові слова: стресостійкість, військовослужбовці, психічна надійність, емоційна стійкість, саморегуляція.

Актуальність

Аналіз проблеми стресостійкості військовослужбовців, в умовах професійного стресу, є неможливим без урахування екстремального простору військової діяльності. Ефективність такої діяльності визначається не тільки професійними знаннями, вміннями та навичками, а й професійно важливими якостями, серед яких – стресостійкість, що є компонентом адаптивності особистості. Життя і діяльність військовослужбовців в соціально-економічних і військових умовах сучасного суспільства нерозривно пов'язана з періодичним, іноді досить тривалим і інтенсивним впливом на них несприятливих факторів. Все це супроводжується виникненням і розвитком негативних емоцій, сильних переживань, а також перенапруженням фізичних і психічних функцій. У більшості випадків ці дії призводять до погіршення функціонального стану, зміни особистісного статусу, порушення професійної ефективності і безпеки праці, розвитку психосоматичних захворювань.

Таким чином, проблема стресостійкості, як результат цілісного процесу саморегуляції військовослужбовцями своєї діяльності, питання щодо місця та ролі в цьому процесі особистісних, інтелектуальних, вольових та інших компонентів саморегуляції, заслуговують особливої уваги. Крім того, особливу актуальність проблема розвитку стресостійкості набуває у зв'язку із соціальною, економічною та практичною значимістю забезпечення належного рівня стресостійкості в діяльності військовослужбовців.

Безумовно, що найбільш характерним психічним станом, що розвивається під впливом екстремальних умов життєд-

іяльності, є стрес. Необхідно звернути увагу на той факт, що феномен стресу в працях різних авторів представлений широким спектром визначень, в контексті яких він визначається: як сукупність факторів, що впливають на психіку людини, її психофізіологію; як психічні стани, що пов'язані з цими факторами; як психічна напруга, що призводить до психічних порушень [2;3;4 та ін.].

Проблема стресу набула не тільки винятково наукового значення, але й стала поняттям, об'єднуючим широке коло явищ повсякденного життя, в тому числі зміненого психічного стану під впливом екстремальних обставин. Щодо проблеми професійного стресу, то останнім часом вона стала однією з найважливіших в психології. Це було викликано тим, що в сучасному світі часто виникають ситуації, коли людина, зустрічаючись з якоюсь складністю, не може повноцінно реалізувати накопичену енергію, і тоді ця енергія починає руйнувати саму людину.

В реаліях ж сьогодення, інтерес до цієї теми обумовлюється специфікою військово-професійної діяльності, яка тісним чином пов'язана з присутністю зовнішніх та внутрішніх факторів, що її ускладнюють та викликають розвиток стресу, емоційної напруги, депресії та інших тяжких станів. Найкращих результатів, пов'язаних з виконанням професійних задач, досягають військовослужбовці, що мають найвищу психологічну готовність до екстремальних ситуацій. Необхідно звернути увагу на той факт, що з одного боку військовий залучений в екстремальний простір професійної діяльності, що вимагає від нього прояву стресостійкості. З іншої сторони, підвищенню стресостійкості військовослужбовців в професійній діяльності приділяється не-

достатньо уваги.

Стресостійкість військовослужбовців фактично відображає функціональні характеристики значимих психічних процесів, особистісних якостей, в тому числі, ступінь адекватності психологічної системи в конкретних ситуаціях. Необхідно зазначити, що різні вчені по різному дивляться на природу стресостійкості особистості [5].

Не викликає сумніву той факт, що стресостійкість є складною якістю особистості, на яку можна подивитися з різних сторін. В широкому розумінні її треба розглядати як сукупність двох змінних – навколишнього середовища та внутрішньої структури системи.

В контексті даного визначення стресостійкість доцільно розглядати як сукупність декількох складових. По-перше, як здатність витримувати надмірне збудження та емоційну напругу, що виникають під впливом існуючих стресорів.

По-друге, як здатність витримувати інтенсивні стимули, що призводять до зміни поведінки.

І по-третє, як здатність витримувати без перешкод для діяльності високий рівень активації. На підставі цього, можна зробити висновок про те, що всі існуючі види стійкості є невід'ємними компонентами такого цілісного явища, як психічна стійкість особистості.

На думку спеціалістів в сфері військової психології, високий рівень інтелектуальної, емоційної та вольової стресостійкості відноситься до числа професійно важливих якостей військовослужбовця. Психологічна підготовка військовослужбовця – є системою цілеспрямованих впливів, що має на меті формування та закріплення у військовослужбовців психологічної готовності та стійкості, здебільшого через самовдосконалення особистісних і розвитку професійно важливих якостей, набуття досвіду успішних дій в екстремальних умовах бойової обстановки. Практична реалізація принципів психологічної підготовки може бути реалізована,

якщо будуть забезпечені умови і фактори, що формують стресостійкість військовослужбовців. Другим, не менш дієвим шляхом формування стресостійкості вивчається застосування соціально-психологічних технологій психологічної корекції стресових станів. Як приклад, можна привести використання такого методу формування стресостійкості військовослужбовців, як “Ключ” Х. Алієва. Даний метод видається досить ефективним в умовах дефіциту часу та зовнішніх обмежень. Ефективність методу “Ключ” досліджувалась науковцями протягом п’яти років. Доведено, що внаслідок його використання:

- підвищилася готовність до виконання фізичного навантаження на 53%;
- підвищилася індивідуальна продуктивність службової діяльності на 20-25%; - тривалість безперервної напруженої монотонної діяльності збільшилася, в середньому, в 2,5-3 рази;
- збільшилася швидкість правильних складних реакцій приблизно на 7 реакцій у хвилину (приріст близько 10%);
- показник напруженості адаптації системи кровообігу, як індикатора адаптаційних можливостей цілісного організму, знизився в середньому на 9%;
- знизились показники стомлюваності: до навчання навичкам психофізіологічної саморегуляції ознаки втоми і втрати здатності працювати без помилок з’являлися через 8-13 хвилин, а після навчання до 40-45 хвилин безперервної діяльності тощо [1; С. 21-22].

Приймаючи до уваги вищезазначені аспекти, можна зробити висновок про те, що стресостійкість військовослужбовця – це фактично здатність сфокусовано виконувати дії для вирішення поставлених задач, використовуючи при цьому фізіологічно оптимальні умови напруги організму. В збільшенні стресостійкості, велика перевага, надається умові швидкості мобілізації внутрішніх пристосувальних ме-

ханізмів та послідовності їх активації.

Метою дослідження є аналіз динаміки індивідуальних показників стресостійкості військовослужбовців та вивчення можливостей її формування у тих, хто був нещодавно мобілізований.

Матеріал і методи дослідження

З урахуванням існуючих соціально-психологічних технологій формування стресостійкості та психологічної корекції стресових станів особистості, нами була проаналізована динаміка індивідуальних показників стресостійкості військовослужбовців.

Всього в дослідженні прийняло участь 26 військовослужбовців. Вивчення динаміки індивідуальних показників стресостійкості проводилася за допомогою виміру показників психічної надійності, емоційної стійкості та особливостей властивостей саморегуляції.

Тривалість експериментального дослідження склала три місяця. Оцінка зрушень визначалась при порівнянні даних експериментальної та контрольної груп. Експериментальну групу склали військовослужбовці які тільки розпочали проходити військову службу, а в контрольну групу ввійшли військовослужбовці, що вже тривалий час знаходилися на військовій службі та мали бойовий досвід.

Результати дослідження та їх обговорення

Оцінку психічної надійності ми провели за допомогою методики Мільмана. Значення показників чутливості до стрес-факторів свідчать про те, що в наслідок формуючого експерименту, експериментальна група настільки наблизилась до показників контрольної, що між величинами значень показів, достовірних відмінностей не прослідковується.

Крім того, результати формуючого експерименту виявили зміни у функціональній системі саморегуляції, адже військовослужбовці експериментальної вибірки, з більшою мірою стали проявляти вміння планувати свої дії, оцінювати результати та способи дій в різних умо-

вах.

Проведений експеримент показав, що кількісні значення проаналізованих показників експериментальної вибірки наблизились до значень показників контрольної групи. В змісті діяльності військовослужбовців експериментальної групи стали формуватися уяви щодо мети, задач та умов професійних військових дій, в тому числі і бойових.

Висновки

Проаналізувавши проблему стресостійкості військовослужбовців в умовах професійного стресу ми можемо зробити висновок про те, що стресостійкість є одним із головних факторів успішного виконання поставлених задач. Профілактична робота направлена на формування стресостійкості військовослужбовців повинна бути системною і складатись із комплексу напрямків.

1. Особистісна сфера – розвивати впевненість у собі, саморегуляцію, працювати над загальною задоволеністю;
2. Комунікативна сфера – розвивати комунікативні здібності;
3. Емоційна та поведінкова сфера – знижувати рівень агресії, імпульсивності, працювати в напрямку зниження тривожності та емоційної напруги;
4. Когнітивна сфера – розвивати самопізнання, визначати рівень життєвих цінностей;
5. Адаптаційна сфера – розвивати адаптаційні здатності та вміння знижувати рівень стресу.

Таким чином, необхідність підвищення рівня стресостійкості військовослужбовців обумовлюється підвищеними вимогами до їх фізичного стану та психічного здоров'я, а також діяльністю, що супроводжується високим рівнем стресогенних чинників та великим навантаженням. Заходи, спрямовані на профілактику стресових розладів, необхідні для підвищення готовності особистості протистояти негативним факторам, а також для стабілізації нервово-психічного стану та для

поліпшення показників працездатності
військовослужбовців.

Література

1. Практикум з формування стресостійкості військовослужбовців до раптових змін бойової обстановки : Методичний посібник / [О.М. Кокун, Н.С. Лозінська, І.О. Пішко]; За ред. В.М. Мороза. К. : НДЦ ГП ЗС України, 2020. - 70 с.
2. Dohrenwend B. The social psychological nature of stress: a framework for causal inquiry / B. Dohrenwend // Journal Abnormal Social Psychology. - 1966. -V.62. - P. 294-302.
3. Sharif J. Occupational stress: review and reappraisal / J. Sharif, G. Salvendy // Human Factors. - 1982. - V.24. - P. 129-162.
4. Wise M.G. Posttraumatic stress disorder, human reaction to catastrophe / M.G. Wise. - Drug Ter. - 1983. - P. 121-123.
5. Ormel J. Personality as modifier of the life event – distress relationship: A longitudinal structure equation model / J. Ormel, R. Sanderman, R. Stewart // Person. Individ. Diff. - 1988. - V.9. - №6. - P. 973-982.
6. Selye H. Syndrome produced by diverse nocuous agents / H. Selye. - Nature. - 1936. – 138 p.

References

1. Workshop on the formation of stress resistance of military personnel to sudden changes in the combat situation: Methodological manual / [O.M. Kokun, N.S. Lozinska, I.O. Pishko]; Edited by V.M. Moroz. K.: Research and Development Center of the Armed Forces of Ukraine, 2020. - 70 p.
2. Dohrenwend B. The social psychological nature of stress: a framework for causal inquiry / B. Dohrenwend // Journal Abnormal Social Psychology. - 1966. -V.62. - P. 294-302.
3. Sharif J. Occupational stress: review and reappraisal / J. Sharif, G. Salvendy // Human Factors. - 1982. - V.24. - P. 129-162.
4. Wise M.G. Posttraumatic stress disorder, human reaction to catastrophe / M.G. Wise. - Drug Ter. - 1983. - P. 121-123.
5. Ormel J. Personality as modifier of the life event – distress relationship: A longitudinal structure equation model / J. Ormel, R. Sanderman, R. Stewart // Person. Individ. Diff. - 1988. - V.9. - №6. - P. 973-982.
6. Selye H. Syndrome produced by diverse nocuous agents / H. Selye. - Nature. - 1936. – 138 p.

*Вперше надійшла до редакції 18.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Організація охорони здоров'я

Health care organization

УДК 616.379-008.64:616.137.86

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15069303>

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Рибін А.І., Вастьянов Р.С., Осик В.В., Замишляк В.І.

Одеський національний медичний університет

e-mail: andriy.rybin@gmail.com

INNOVATIVE APPROACHES TO ONCOLOGICAL PATIENTS MANAGEMENT

Rybin A.I., Vastyanov R.S., Osyk V.V., Zamyshlyak V.I.

Odesa National Medical University

e-mail: andriy.rybin@gmail.com

Summary/Резюме

The authors analyse the state of cancer care in Ukraine and its future trends, taking into account the impact of the war. The paper highlights and analyses the current aspects of the problem of early diagnosis of cancer against the background of reforming medicine in general and the oncological service in particular. The main problems of the oncological service in the region and the state of the organisation of diagnosis of malignant pathology by family doctors are shown. The experience of solving the main problems of the lack of high-quality oncological diagnostics, oncological prevention and interaction between primary and other levels of oncological care at the level of Odesa is presented, and a modern approach to improving the state of the oncological service in the region is proposed. The main vectors of development of the oncological service in the framework of health-care reform in Ukraine are described.

Key words: *oncology service, malignant formation, treatment, oncological diagnostics, pathomorphology, inflammation, oncological prevention, skin cancer, dermatoscopy, family doctor, vaccine prophylaxis*

Авторами проведений аналіз стану онкологічного сервісу в Україні та його майбутніх тенденцій з урахуванням та впливом війни. В роботі висвітлено та проаналізовано сучасні аспекти проблеми ранньої діагностики онкологічних захворювань на тлі реформування медицини в цілому та онкологічної служби зокрема. Показано основні проблеми онкологічного сервісу регіону та стан організації діагностики злоякісної патології сімейними лікарями. Наведено досвід вирішення на рівні міста Одеса основних проблем відсутності якісної онкодіагностики, онкопревенції та взаємодії між первинною та іншими ланками надання онкологічної допомоги, а також запропонований сучасний підхід до покращення стану онкологічної служби регіону. Описано основні вектори розвитку онкологічної служби в рамках реформування медицини в Україні.

Ключові слова: *онкологічна служба, злоякісні утворення, лікування, онкодіагностика, патоморфологія, запалення, онкопревенція, рак шкіри, дерматоскопія, сімейний лікар, вакцинопрофілактика*

На сьогоднішній день онкологічні захворювання є однією з найбільш актуальних і невирішених медичних проблем людства. Злоякісні пухлини виникають у жителів усіх континентів і країн, багатих і бідних, чоловіків та жінок. На превеликий жаль, перспективи поки що невтішні. Якщо темпи захворюваності зростатимуть і надалі, то до 2030 р., за прогнозами ВООЗ, кількість осіб, що вперше захворіли на рак, сягне 27 млн, а помруть від раку 17 млн пересічних громадян, носіями цієї патології стануть 75 млн жителів планети.

У 2017 р. генеральний директор ВООЗ М. Чен висловила думку, що ні гроші, ні оснащення, ні найкращі наміри не зможуть забезпечити достатній прогрес в охороні здоров'я, якщо відсутні системи, здатні надавати своєчасну та адекватну медичну допомогу тим, хто найбільше її потребує. Ці слова повною мірою стосуються й онкології.

На жаль, сьогодні в Україні немає створеного за програмно-цільовим методом, науково обґрунтованого державного документа, який би визначав національну політику та стратегію в цій галузі та відображав загальнодержавні потреби й пріоритети. По суті ця програма мала б містити реальну оцінку наявних ресурсів, визначати бачення майбутнього нашої медицини в цілому та онкології зокрема.

Сьогодні, особливо під час повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну, збереження і зміцнення здоров'я громадян України - одні з найважливіших і найактуальніших умов поступального соціально-економічного розвитку країни. Високий рівень захворюваності, інвалідності та смертності, труднощі діагностики, необхідність проведення масових скринінгових заходів, складне і дороге лікування дозволяють віднести злоякісні новоутворення до числа соціально значущих проблем сучасного суспільства [1, 2, 4, 5, 7].

Діагностика раку на ранніх стадіях підвищує вірогідність ефективної відповіді

на лікування, збільшує шанси пацієнта на виживання та дозволяє застосовувати менш вартісні методи лікування. Раннє виявлення раку та швидкий початок лікування сприяють значному покращенню якості життя онкологічних хворих.

Відомо в цьому аспекті, що ключовим в плані раннього виявлення злоякісних новоутворень є рання діагностика та/або профілактичні заходи з широкими прошарками населення всіх вікових груп. Радіологічні методи дослідження, клініко-лабораторні, гістологічні, патоморфологічні, біохімічні – всі відзначене загалом має бути тим ґрунтом, який при вірному аналізі сімейного лікаря та/або лікаря онколога слугуватиме підставою для вірної, адекватної та якомога ранньої діагностики злоякісних утворень. Не слід упускати при цьому з-під клінічного нагляду пацієнтів із довго триваючим запаленням неясного ґенезу, з чого, за фундаментальними уявленнями, через певний термін може з'явитися небажаний та небезпечний для життя онкологічний діагноз.

Програми в галузі боротьби з онкологічними захворюваннями повинні бути спрямовані на зведення до мінімуму затримок у встановленні діагнозу, наданні лікування та догляду, а також факторів, що перешкоджають цьому. Незважаючи на розробку стратегічних програм підвищення ефективності надання онкологічної допомоги, зростання рівня фінансування системи охорони здоров'я в цілому та онкології зокрема, смертність (як і захворюваність) значно зросла, особливо за останні два роки війни, беручи до уваги стрес – як один з основних тригерів розвитку онкологічного процесу.

Сучасна стратегія розвитку онкології має бути невід'ємною складовою комплексної національної стратегії в галузі охорони здоров'я. Слід зауважити, що стратегічне планування та виконання програми боротьби з онкологічними хворобами мають спиратися на моніторинг, оцінку та огляд процесу розвитку та його ефективності в якості основи для отримання

мання інформації, результатів і, безумовно, звітності.

За роки незалежності в Україні було реалізовано три державні цільові програми, спрямовані на боротьбу з онкологічними захворюваннями у дітей та дорослих - державна програма «Онкологія» на 2002–2006 рр, державна програма «Дитяча онкологія» на 2006–2010 рр., «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.». Крім того, в 2008 р. у Національному інституті раку було розроблено програму «50 кроків боротьби з раком в Україні».

Проте всі перелічені заходи, точніше виділені кошти на реалізацію перерахованих програм, стосувалися тільки закупівлі лікарських засобів, високовартісного обладнання та витратних матеріалів. Значна кількість завдань, що стосуються первинної та вторинної профілактики злоякісних новоутворень, скринінгу, ранньої діагностики, розвитку наукових досліджень, соціальної, трудової та психологічної реабілітації, контролю за онкоепідеміологічною ситуацією залишилися за кадром. У результаті, незважаючи на досить великі обсяги фінансування, показники, що характеризують ефективність протиракової боротьби, протягом понад 30 років залишилися незадовільними [3, 4, 6, 7].

За уточненими даними Національного канцер-реєстру України, в 2021 р. в Україні було зареєстровано 120 055 нових випадків захворювання на ЗН (56781 у чоловіків і 63274 у жінок) та 53 009 смертей від ЗН (29 534 чоловіки і 23 475 жінок). Слід зазначити, що рівень захворюваності населення України на злоякісні новоутворення (ЗН) впродовж десятиліття до 2020 року коливався неістотно з середньорічним приростом показника менше 1%.

У 2020 році відбулося різке зниження рівня захворюваності на 18,2%, обумовлене зменшенням звернень за онкологічною допомогою внаслідок пандемії COVID-19 в Україні. Кількість виявлених у

2020 році в Україні випадків захворювання на рак зменшилась на 27,1 тис. порівняно з усередненою кількістю виявлених у 2015-2019 роках. В 2021 році показник захворюваності в Україні зріс порівняно з 2020 роком на 6,0%, проте був нижчим на 13,3% у порівнянні з передпандемічним 2019 роком. В 2022 році на роботу як закладів охорони здоров'я, так і системи реєстрації раку вплинули широкомасштабні воєнні дії на території України. Впродовж 2022 року в Україні було зареєстровано на 26,8 тисяч (22,3%) менше виявлених захворювань на ЗН, ніж у 2021 році. [4, 5].

Недостатня обізнаність населення з питань ризиків розвитку онкологічних захворювань, низька участь у скринінгових програмах; недостатній рівень настороженості лікарів первинної ланки закладів охорони здоров'я та відсутність дієвих програм їх перепідготовки; недосконалість психологічної, соціальної та правової складових здорового способу життя людини потребують активізації просвітницьких і профілактичних заходів [17].

Такий стан проблеми призводить до того, що ефективність надання медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями залишає бажати кращого. Зрештою це впливає на тривалість життя населення країни і є наслідком економічного розвитку, наукового прогресу у галузі медицини, зростання освітнього рівня і загальної культури, усунення станової та іншої апріорної, позаекономічної нерівності, ефективної та успішної державної політики. Проте вже сьогодні необхідно чітко визначити шляхи і методи розвитку саме системи охорони здоров'я України, а не тільки медичної допомоги. Без цього неможливо досягти мети - збільшення тривалості і підвищення якості життя українського народу, підвищення людського потенціалу.

Відомо, що захворюваність і смертність від раку залежать від географії і суттєво відрізняються від континенту до континенту та від країни до країни. Перш за все це пов'язано з доступністю методів

протипухлинного лікування. 90% смертей від раку стаються в країнах, що розвиваються [2, 3, 6]. Залежно від рівня економічного розвитку експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) розрізняють країни з низьким, середнім і високим рівнем ресурсів охорони здоров'я. Природно, що онкологічні пріоритети в цих країнах різні.

В Україні ресурси обмежені за кількістю, якістю та доступністю, існують проблеми з їхнім розподілом, проблеми з організацією онкологічної допомоги і проблеми з правильним вибором напрямків розвитку онкологічної служби [8]. Згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ, чим більше обмежені наявні ресурси охорони здоров'я, тим більше має бути зроблений акцент на ранній діагностиці, амбулаторному лікуванні і короткочасній терапії. Розвиток високотехнологічних методів лікування раку в таких країнах має відбуватися паралельно з програмами державного стимулювання профілактики та ранньої доклінічної діагностики. Це називається онкологічним скринінгом [1, 9, 14].

Немає сумніву, що відсутність Одеської області в лідерах із захворюваності на злоякісні пухлини не є успіхом онкологічної служби в теперішній час, а результатом роботи онкологічного сервісу у попередні роки (2005–2015 рр.). Але протягом останніх семи років спостерігаються досить тривожні сигнали, які в майбутньому можуть призвести до різкого підвищення захворюваності на рак. Смертність від онкологічних захворювань в Одеській області займає 2-ге місце в структурі смертності населення.

На Одещині щорічно реєструють близько 7–8 тис. нових випадків захворювання на рак, помирають близько 4 тис. хворих. Серед первинно виявлених хворих — 35,7% осіб працездатного віку, тобто соціально-активні та працездатні люди, які отримують групу інвалідності та припиняють брати участь у формуванні ВВП держави [5].

Показник захворюваності по області у 2021 р. становив 304,9 (2018р. — 367,0; 2019р. — 350,0) на 100 тис. населення та по Україні у 2021 р. — 344,5 на 100 тис. На фоні зниження по регіону захворюваності на злоякісні новоутворення питома вага хворих на рак у III–IV стадії за останні десять років неуклібно зростає (з 12,5% — у 2012 р. до 50,1% — у 2016 р., 53,0% — у 2017 р., та 51,%% - у 2022р.), що свідчить як про пізнє звернення хворих помедичну допомогу, так і про зниження онкологічної настороженості серед лікарів області у зв'язку з відсутністю проведення виїзних консультацій в райони фахівцями онкологічного диспансеру [4–6].

Протягом останніх 7 років (з 2015 р.) констатують погіршення низки показників, які характеризують стан діагностики злоякісних пухлин в області. Наприклад, при раку шийки матки (РШМ) до 1 року померли 29 хворих, або 10,7% (2015 р. — 10,3%), з них 11 хворих — з м. Одеси. Протягом першого року після виявлення онкопатології помирають близько 20% хворих.

У структурі захворюваності займають: 1-ше місце — рак шкіри (13,6%); 2-ге місце — рак молочної залози (11,5%); 3-тє місце — рак легені (9,3%); 4-те місце — рак ободової кишки (7,7%); 5-те місце — рак прямої кишки (5,6%). Особливо відзначимо вкрай важливу та ефективну з діагностичної точки зору методику дерматоскопії для виявлення та ранньої діагностики раку шкіри.

Частота виявлення онкологічної патології при проведенні профілактичних оглядів населення щороку зростала, за минулі роки збільшилася з 24,9% (2008 р.) до 32,7% (2014 р.), але з 2015 р. різко знизилася та становила 21,1%, а у 2021 р. — взагалі 3,2% і вагомо поступилася показнику по Україні — 14,8%, що свідчить про неякісне проведення профілактичних оглядів та незадовільний стан онкодіагностики на рівні ЦПМСД [3; 5; 8].

Серед причин погіршення якості надання онкологічної допомоги слід зазна-

чити наступні:

- відсутність контролю виконання організаційно-методичної допомоги в установах I та II рівнів;
- недостатність забезпечення доступності маршруту хворих із підозрою або наявністю злоякісного новоутворення;
- відсутність взаємного зв'язку між первинним, вторинним та третинним (онкодиспансер) рівнями надання медичної допомоги хворим із підозрою або наявністю злоякісного новоутворення;
- відсутність чіткої взаємодії між районними, міськими онкологами та спеціалістами обласного онкологічного диспансеру;
- відсутність контролю за маршрутом пацієнта із наявністю або підозрою на злоякісне новоутворення;
- відсутність регулярного моніторингу, оцінки, аналізу індикаторів, спрямованих на профілактику ранньої діагностики, лікування, реабілітацію та зниження інвалідизації.

Стає ясно, що реформування системи охорони здоров'я зумовлює і необхідність реформування онкологічного сервісу в зв'язку з тим, що диспансеризація не вирішує проблем сучасної онкології. Переорієнтування охорони здоров'я на шлях профілактики вже сьогодні дозволяє надати громадянам засновані на індивідуально-масовому підході технології виявлення передраку та злоякісних новоутворень, їх донозологічну діагностику і своєчасну корекцію функціонального стану.

У зв'язку з цим особлива увага повинна приділятися взаємодії сімейного лікаря з фахівцями II і III рівнів надання онкологічної допомоги, у тому числі в рамках створення

маршруту пацієнта [1, 6].

Таким чином, в умовах загальної економічної кризи в країні та, особливо, під час війни не стільки впровадження дорогих високотехнологічних методів лікування, скільки саме організація профілактики та ранньої діагностики онкопатології є одним із перспективних напрямів збільшення тривалості життя населення та зниження смертності від злоякісних пухлин. Несприятлива ситуація з ранньою діагностикою раку пов'язана не тільки з недостатньою медичною культурою населення, але і з все ще слабкою онкологічною настороженістю лікарів загальної лікувальної мережі.

З метою вивчення професійної підготовки сімейних лікарів міських установ охорони здоров'я в питаннях онкологічної настороженості, рівня володіння ними знаннями для ранньої діагностики раку, виявлення ставлення до онкології як окремої спеціальності проведено анонімне анкетування 408 лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) міста Одеса.

Проаналізовано знання сімейних лікарів у питаннях ранньої діагностики злоякісних новоутворень, клінічної картини передракових процесів, візуально доступних для огляду локалізацій злоякісних пухлин, причин високої онкозахворюваності та занедбаності в області та ін. (таблиця 1).

За результатами проведеного анкетування зроблено висновок про незадовільну роботу лікарів первинної ланки з онкодіагностики, відсутність онконасторо-

Таблиця 1

Показники анкетування сімейних лікарів м. Одеса

Показник	Кількість лікарів, (n = 408)	%
Онкологічна настороженість	93	22,8
Індивідуальна відповідальність	115	28,2
Знання стандартів діагностики та онкологічних захворювань	44	10,8
Знання стандартів лікування онкологічних захворювань	51	12,5
Знання маршруту пацієнта із підозрою на онкологічне захворювання	135	33,1
Знання патогномонічних симптомів	211	51,7

женості, необхідність посилення рівня підготовки ЦПМСД у питаннях онкології, практичних навиків з діагностики злоякісних новоутворень та онкопrevenції.

Таким чином, стає все більш зрозумілим, що в сучасних реаліях відновлення системи роботи скринінгу онкологічних захворювань сімейними лікарями практично не здійсненне. І для досягнення необхідних показників має пройти ще багато часу. Але яким чином вийти з цієї жалюгідної ситуації, в якій зараз перебуває онкодіагностика в Україні та Одеському регіоні? Адже ситуація з онкологічною захворюваністю не поліпшується... Критичні часи вимагають жорстких антикризових рішень!

У 2020 році була прийнята резолюція Всесвітньої організації охорони здоров'я 2020 р., яка поставила амбітні цілі щодо ліквідації захворюваності на РШМ як проблеми суспільної системи охорони здоров'я. На сьогоднішній день ця резолюція є єдиною ініціативою щодо викоринення певного виду раку в світі й за прогнозами ВООЗ зможе досягти конкретних цілей до 2030 року [17].

Цільові показники шкали потрійного втручання «90-70-90»: 90% дівчат повністю вакциновані проти ВПЛ до 15-річного віку; 70% жінок пройшли скринінг принаймні двічі в своєму житті за допомогою високоефективного тесту, такого як тестування на ВПЛ (приблизно у віці 35-45 років); 90% жінок із захворюванням шийки матки (включаючи передраковий стан та інвазивний РШМ) отримують відповідне лікування і догляд [10].

Відповідно цієї глобальної стратегії ВООЗ щодо елімінації РШМ в усьому світі, для того щоб взяти захворюваність на РШМ під контроль в усьому світі, поширеність патології повинна становити менше 4 випадків на 100 тис. жінок [11].

Але ВПЛ провокує не тільки розвиток РШМ. 100% раку шийки матки. Сьогодні доведено, що ВПЛ відповідає за виникнення та розвиток 90% раку анального каналу, 71% раку вульви, 73% раку

вагіни, 70% раку статевого члену, 72% раку ротоглотки, а також є ряд публікацій про взаємозв'язок ВПЛ та раку молочної залози [12].

Консультативний комітет з імунізації та Центр з контролю і профілактики захворювань США рекомендують рутинну вакцинацію від ВПЛ у віці 11-12 років; у деяких випадках її можна проводити, починаючи з 9 років. Вакцинація рекомендована усім людям молодше 26 років, які не пройшли процедуру вчасно; при вакцинації осіб віком старше 15 років рекомендоване введення вакцини за 2-дозовою схемою; особи з ВІЛ та іншими імунокомпрометованими станами повинні отримувати 3-дозову вакцинацію незалежно від віку.

Клініцисти повинні спільно приймати рішення щодо необхідності проведення вакцинації проти ВПЛ особам віком 27-45 років, які не розпочали або не закінчили серію щеплень, на основі індивідуальних факторів ризику та ймовірної користі. Вакцинацію проти ВПЛ проводять за 3-дозовим графіком із введенням другої дози через 1-2 місяці після 1-ої дози; 3-ю дозу необхідно ввести через 6 місяців після 1-ої, якщо пацієнт старше 15 років. Можливе проведення вакцинації проти ВПЛ у період грудного вигодовування; не рекомендовано проводити вакцинацію під час вагітності.

Згідно рекомендаціям CDC (Центру з контролю та профілактики хвороб) та ASCO (Американська спілка клінічних онкологів) Вакцина Гардасил показана до застосування дівчатам та жінкам віком від 9 до 45 років для попередження:

- генітальних кондилом (*Condyloma acuminata*), спричинених ВПЛ типів 6 та 11, та інфекції і наступних передракових або диспластичних станів, спричинених ВПЛ типів 6, 11, 16 та 18;
- цервікальної внутрішньоепітеліальної неоплазії 2 та 3 ступеня (ЦІН 2/3) та аденокарциноми шийки матки *in situ* (AIS);

- цервікальної внутрішньоепітеліальна неоплазія 1 ступеня (ЦІН 1);
- внутрішньоепітеліальної неоплазії вульви 1 ступеня (ВІН 1), 2 та 3 ступеня (ВІН 2/3);
- внутрішньоепітеліальної неоплазії піхви 1 ступеня (VaIN 1), 2 та 3 ступеня (VaIN 2/3);
- внутрішньоепітеліальної неоплазії анального каналу (АІН) 1, 2 та 3 ступенів [12].

Вакцина Гардасил також показана дівчатам та жінкам віком **від 9 до 26 років** для:

- попередження цервікальної внутрішньоепітеліальної неоплазії (ЦІН), що пов'язана з ВПЛ типів 31, 33, 52 та 58, або аденокарциноми шийки матки in situ (AIS);
- для попередження раку шийки матки, вульви, піхви та раку анального каналу, спричиненого ВПЛ типів 16 та 18.

Вакцина Гардасил показана до застосування хлопчикам та чоловікам віком від 9 до 26 років для попередження захворювань та інфекцій, спричинених ВПЛ типів 6, 11, 16 та 18:

- раку анального каналу, спричиненого ВПЛ типів 16 та 18;
- генітальних кондилом (Condyloma acuminata), спричинених ВПЛ типів 6 та 11.

Вакцина також показана для попередження передракових та диспластичних станів, спричинених ВПЛ типів 6, 11, 16 та 18:

- внутрішньоепітеліальна неоплазія анального каналу (АІН) 1, 2 та 3 ступенів [12].

У 2023-2024 році в місті Одеса під патронатом Департаменту охорони здоров'я вперше в Одеському регіоні розпочато вакцинацію дітей від ВПЛ за кошти міського бюджету в рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я». Це щеплення є рекомендованим, але не входить до Національного календаря вакцинації в Україні, тому вакцина від ВПЛ, яка

є високовартісною, за кошти державного бюджету не закуповується.

На сьогодні лише два міста в Україні безоплатно вакцинують дітей від ВПЛ - Одеса та Київ. В Одесі для щеплень придбана квадривалентна вакцина Гардасил, яка забезпечує ефективний захист від чотирьох найбільш поширених видів ВПЛ, що найчастіше спричиняють рак шийки матки у жінок, а також інші хвороби репродуктивної системи у жінок і чоловіків. Щеплення від ВПЛ за кошти міського бюджету Одеси вже отримали понад 1600 дітей. Планується подальше продовження роботи програми безоплатної вакцинації від ВПЛ.

Крім того, у 2025 році в місті Одеса планується створення Центру онкодіагностики та онкопrevenції, основними завданнями якого будуть удосконалення маршруту пацієнтів з підозрою або наявністю онкологічного захворювання, поліпшення взаємодії між сімейними лікарями та лікарями вторинного та третинного рівнів, усунення монопольного впливу на формування потоків пацієнтів, об'єктивної верифікації діагнозу, раціональніше використання наявних ресурсів та повна робота з первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань у регіоні.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слід визнати, що боротьба з раком на державному рівні починається не в операційних і не в палатах хіміотерапії, а саме в кабінетах тих людей, які приймають рішення щодо планування, фінансування і розвитку всієї системи охорони здоров'я в нашій країні.

Висновки

1. Для ефективного виконання заходів з ранньої діагностики і профілактики злоякісних новоутворень, а також покращення показників роботи онкологічного сервісу в умовах реформування медицини необхідна координація дій між різними службами практичної охорони здоров'я, впершу чергу онкологічної і первинної ланки (сімейні лікарі).

2. Для вирішення завдань вторинної

профілактики злоякісних новоутворень необхідна чітка організація раннього виявлення захворювань силами медичних працівників ЦПМСД з впровадженням єдиних стандартів діагностичної та диспансерної роботи щодо злоякісних пухлин.

3. Моніторинг стану здоров'я населення повинен стати важливим завданням керівних органів охорони здоров'я. Зметою консолідації зусиль необхідно забезпечити моніторинг стану здоров'я населення на базі відділення онкодіагностики і онкопrevenції, який повинен стати координуючим центром профілактичних заходів.

4. Виявлені показники поширеності та структури злоякісних новоутворень в Одеської області повинні враховуватися керівниками лікувально-профілактичних установ і органів управління охороною здоров'я при плануванні та організації онкологічної допомоги.

5. Необхідний подальший розвиток цільової програми з онкології з реалізацією наступних завдань: посилення ролі первинної ланки охорони здоров'я, активізація роботи сімейних лікарів з онкодіагностики та підвищення онконастороженості лікарів ЦПМСД; розвиток міжтериторіальних спеціалізованих онкологічних центрів, реконструкція і будівництво радіологічних відділень онкологічних установ області; підвищення кваліфікації медичних працівників онкологічної служби; розробка методів ранньої діагностики, нових підходів до лікування злоякісних новоутворень; вдосконалення ракового реєстру хворих, проведення масових скринінгів населення.

Література

1. Бондар О.В., Рибін А.І., Бусел С.В. Досвід удосконалення спеціалізованої онкологічної допомоги в Одеському регіоні: нова платформа в онкологічному сервісі / XIV З'їзд онкологів та радіологів України, 30 вересня - 2 жовтня, м. Київ. 2021.
2. Бондар О.В., Рибін А.І., Музика В.В. Програма скринінгу раку шийки матки з тестуванням на ВПЛ / Вісник морської медицини. - 2022. - №1 (94). - С. 58-64. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6414037>.
3. Досвід первинного ВПЛ-тестування у скринінгу раку шийки матки / О.В. Бондар, А.І. Рибін, В.В. Музика / Одеський медичний журнал. - 2022. - № 1-2. - С. 93-96. <https://doi.org/10.54229/2226-2008-2022-1-2-16>.
4. Думанський Ю.В., Чехун В.Ф. Онкологія в Україні: стан проблеми та шляхи розвитку / Онкологія. - 2022. - Т.24, №3. С. 1-6. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-3-2022-g.10652.
5. Захворюваність на рак на п'яти континентах. Електронний ресурс: <http://ci5.iarc.fr/Ci5I-X/Default.aspx>.
6. Нікогосян Л.Р., Матящук Н.М., Рибін А.І. Імплементация сучасної стратегії онкопrevenції ВООЗ у м. Одеса: нова платформа та шляхи реалізації / / Клінічна онкологія. - 2024. - Т.14, №1 (53). - С. 79-83. <https://doi.org/10.32471/clinicaloncology.2663-466X.53-1.31977>.
7. Рак в Україні, 2021-2022. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюл. Нац. канцер-реєстру України, 24 / За ред. Федоренко З.П.: 145 с.
8. Рибін А.І. Сучасні аспекти управління якістю спеціалізованої онкологічної допомоги: нова платформа в онкологічному сервісі / Клиническая онкология. - 2018. - Т.8, №4 (32). - С. 251-253.
9. Степула В.В., Лук'яничук О.В., Рибін А.І. Рак шийки матки в Україні: проблеми і розв'язання / Одеський медичний журнал. - 2006. - № 3(95). - С. 83-86.
10. Степула В.В., Лук'яничук О.В., Рибін А.І. Профілактика порушень овариально-менструального циклу у пациенток репродуктивного віку після фракціонного вискабливання матки / Онкологія. - 2006. - Т.8, № 3. - С. 264-266.
11. Affairs Web site. <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html>. Accessed August 11, 2021.
12. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2019 global survey. Geneva: World Health Organization; 2020.
13. Centers for Disease Control and Prevention (2020) Cancers associated with human papillomavirus, United States, 2012-2016. August, Accessed September 23, 2019.
14. Gardasil. European Medicines Agency Web site. www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gardasil. Accessed March 2, 2021.
15. Ferlay J., Ervik M., Lam F., Colombet M., Mery L., Pineros M. et al. Global Cancer Observatory:

- Cancer Today. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2020 (<https://gco.iarc.fr/today>, 2021).
16. Mouli S., Baker J.C., Brown D.B. (2017) Interventional Oncology Service Development. *Semin. Intervent. Radiol.*, 34(2): 182-186
17. World Health Organization Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. 2nd ed Geneva, Switzerland: 2018; WHO Press.

References

1. Bondar O.V., Rybin A.I., Busel S.V. Experience in improving specialized oncological care in the Odessa region: a new platform in oncological service / XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine, September 30 - October 2, Kyiv. 2021.
2. Bondar O.V., Rybin A.I., Muzyka V.V. Cervical cancer screening program with HPV testing / *Bulletin of Marine Medicine*. - 2022. - No. 1 (94). - P. 58-64. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6414037>.
3. Experience in primary HPV testing in cervical cancer screening / O.V. Bondar, A.I. Rybin, V.V. Muzyka / *Odessa Medical Journal*. - 2022. - No. 1-2. - P. 93-96. <https://doi.org/10.54229/2226-2008-2022-1-2-16>.
4. Dumansky Yu.V., Chekhun V.F. Oncology in Ukraine: the state of the problem and ways of development / *Oncology*. - 2022. - T.24, No.3. P. 1-6. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-3-2022-g.10652.
5. Cancer incidence on five continents. Electronic resource: <http://ci5.iarc.fr/CI5I-X/Default.aspx>.
6. Nikoghosyan L.R., Matyashchuk N.M., Rybin A.I. Implementation of the modern WHO cancer prevention strategy in the city of Odesa: new platform and ways of implementation / *Clinical Oncology*. - 2024. - Vol. 14, No. 1 (53). - P. 79-83. <https://doi.org/10.32471/clinicaloncology.2663-466X.53-1.31977.7>. Рак в Україні, 2021-2022. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюл. Нац. канцер-реєстру України, 24 / За ред. Федоренко З.П.: 145 с.
7. Rybin A.I. Modern aspects of quality management of specialized oncological care: a new platform in the oncological service / *Clinical Oncology*. - 2018. - Vol. 8, No. 4 (32). - P. 251-253.
8. Stepula V.V., Luk'yanchuk O.V., Rybin A.I. Cervical cancer in Ukraine: problems and solutions / *Odessa Medical Journal*. - 2006. - No. 3(95). - P. 83-86.
9. Stepula V.V., Luk'yanchuk O.V., Rybin A.I. Prevention of ovarian-menstrual cycle disorders in patients of reproductive age after fractional curettage of the uterus / *Oncology*. - 2006. - Vol. 8, No. 3. - P. 264-266.
10. Affairs Web site. <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html>. Accessed August 11, 2021.
11. Affairs Web site. <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html>. Accessed August 11, 2021.
12. 12. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2019 global survey. Geneva: World Health Organization; 2020.
13. Centers for Disease Control and Prevention (2020) Cancers associated with human papillomavirus, United States, 2012-2016. August, Accessed September 23, 2019.
14. Gardasil. European Medicines Agency Web site. www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gardasil. Accessed March 2, 2021.
15. Ferlay J., Ervik M., Lam F., Colombet M., Mery L., Pineros M. et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2020 (<https://gco.iarc.fr/today>, 2021).
16. Mouli S., Baker J.C., Brown D.B. (2017) Interventional Oncology Service Development. *Semin. Intervent. Radiol.*, 34(2): 182-186
17. World Health Organization Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. 2nd ed Geneva, Switzerland: 2018; WHO Press.

*Вперше надійшла до редакції 17.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.37-002.1-002.42: 001.891] (477)
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15101667>

**НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОГО
НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
МЕДИЦИНІ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**

Коротя М. В.

Київський національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF ACUTE NECROTIC
PANCREATITIS IN MODERN UKRAINIAN MEDICINE
(REVIEW OF LITERATURE)**

Korotia M. V.

Bogomolets Kiev National Medical University, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

The article is devoted to the coverage of the main empirical studies in Ukrainian medicine on the diagnosis and treatment of acute necrotising pancreatitis. The list of selected publications contains the results of descriptions of generalised and individual clinical cases. In the example of selected publications from modern periodicals, the interest of domestic physicians in improving general treatment strategies and certain forms of acute pancreatitis is outlined. The article indicates that scientists are paying increased attention to the study of etiological factors that cause the development of acute necrotising pancreatitis, in particular, pathogens of pancreatic infection. Some publications prove the importance of using efferent therapy in treating patients with severe acute pancreatitis. In scientific papers on improving the methods and subjects of surgical interventions, the importance of early and accurate diagnosis is substantiated as a key factor in choosing between minimally invasive and surgical interventions. The article specifically mentions the comprehensive cooperation of representatives of various medical organisations to optimise the methods of diagnosis and treatment of acute necrotising pancreatitis. The materials of the publication confirm the thesis about the poly-interest of Ukrainian doctors in a comprehensive study of various forms and methods of diagnosis and treatment of acute necrotising pancreatitis.

Key words: *destructive form of acute pancreatitis, treatment strategies, types of surgical intervention, Ukrainian doctors, research directions*

Статтю присвячено висвітленню основних емпіричних досліджень в українській медицині щодо діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. Сформований список вибірових публікацій вміщує результати описів узагальнених та поодиноких клінічних випадків та є репрезентативним по відношенню до тематики актуальних публікацій. На прикладі вибірових публікацій з сучасної періодики окреслено зацікавлення вітчизняних медиків у вдосконаленні загальних стратегій лікування та окремих форм гострого панкреатиту. У статті вказано, що науковці приділяють посилену увагу дослідженням етіологічних чинників, які зумовлюють розвиток гос-

трого некротичного панкреатиту, зокрема збудникам панкреатичної інфекції. Також вказані окремі публікації, які доводять важливість застосування еферентної терапії під час лікування пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом. У наукових працях присвячених вдосконаленню методів та предметів хірургічних інтервенцій обґрунтовано важливість ранньої та чіткої діагностики, як ключового фактора при виборі між малоінвазивним й оперативним хірургічними втручаннями. В статті окремо згадано про комплексну співпрацю представників різних медичних організацій стосовно посиленої оптимізації методів діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. Матеріали публікації підтверджують тезу про полізацікавленість українських медиків у всебічному дослідженні різних форм і методів діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту.

Ключові слова: *деструктивна форма гострого панкреатиту, стратегії лікування, види хірургічного втручання, українські медики, напрями досліджень.*

Вступ

Деструктивна форма гострого панкреатиту вже не одне десятиліття перебуває в полі зору українських гастроентерологів. Зауважимо, що з кожним роком проблема оптимізації діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту (ГНП) різних типів і ступенів тяжкості набуває все більшої актуальності.

Джерелознавчий аналіз української фахової періодики (такі видання як «Буковинський медичний вісник», «Вісник Вінницького національного медичного університету», «Експериментальна і клінічна медицина», «Клінічна та профілактична медицина», «Клінічна хірургія», «Медицина сьогодні і завтра», «Медична наука України», «Медичні перспективи», «Одеський медичний журнал», «Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки», «Харківська хірургічна школа», «Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука», «Art of Medicine», «General Surgery», «ScienceRise: Medical Science», «World Journal of Gastrointestinal Surgery» тощо) виявив, що вітчизняні науковці не лише ретельно відслідковують ключові тенденції світових наукових досліджень щодо хірургії в гастроентерології, а й прагнуть оприлюднити результати своїх емпіричних напрацювань.

Мета дослідження полягає у висвітленні основної тематики емпіричних досліджень гострого некротичного панкреатиту в сучасній українській медицині та в

узагальнені отриманих відомостей.

Про неабияку зацікавленість вивченням гострого некротичного панкреатиту та пошуком оптимізації діагностики й методів лікування свідчить чималий масив публікацій спільно написаних авторами з різних організацій. Зазвичай така співпраця відбувалася між представниками вищих навчальних закладів і клінічних лікарень. Наприклад виявлено, що між Київським національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Київською міською клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги відбувається постійна практично-методична співпраця, результати якої час від часу публікують у фаховій періодиці (2021, 2017) [1, 2]. До такої співпраці ще долучався Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021, 2022) [3–5]. Також були опубліковані результати одночасної співпраці спеціалістів з Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Української військово-медичної академії та Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова (2024) [6].

За подібним принципом відбувається співпраця навчальних закладів та клінічних установ в інших великих містах України, наприклад: Харківський національний медичний університет й Обласна клінічна лікарня Харківської міської

ради (2021) [7], Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та Львівська обласна клінічна лікарня (2018) [8] або Одеський національний медичний університет, Одеська обласна клінічна лікарня й Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації (2019) [9] тощо.

Означені публікації мають спільну географію розташування установ і закладів проте існують непоодинокі випадки консолідації зусиль з різних міст України як от між Національним інститутом хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова (м. Київ) і Буковинським державним медичним університетом (м. Чернівці) (2017, 2018, 2020) [10–13].

Однак ключовим аспектом вербалізації основних напрямів і тенденцій, щодо вивчення сучасними українськими медиками гострого некротичного панкреатиту, залишається тематичний розподіл публікацій. Перш за все мова йде про опис загальних стратегій лікування гострого панкреатиту описаних у публікаціях Я.М.-Підгірного та Б.Я. Підгірного (2018) [8], А.Г. Дроздової, К.Ю. Пархоменка, Н.М. - Гончарової, В.А. Вовка, К.Є. Паюнова і М.В. Супліченка (2021) [7], І.В. Колосовича, Б.Г. Безродного, І.В. Ганоля та І.В. Черепенка (2017) [14], Я.П. Фелештинського, О.М. Бондаренка і М.Д. Бондаренка (2016) [15]. Натомість І.В. Хомяк, М.В. Костилюв, О.В. Ротар, І.С. Терешкевич, В.І. - Ротар й А.І. Хомяк (2017) [11], Я.П. Фелештинський, Т.П. Павлів (2018) [16], Я.М. - Сусак, О.А. Ткаченко, Л.В. Згржебловська, І.М. Березенко, О.О. Дирда (2016) [17] і Я.М. Сусак, О.А. Ткаченко, Л.М. Сківка, І.П. Хоменко (2015) [18] у своїх публікаціях представили описи лікування ГПН. Діагностиці та лікуванню окремих форм гострого панкреатиту присвячено публікації інших практикуючих лікарів — М.І. - Покидько, Т.В. Форманчук, А.Г. Сичевська й О.Б.Ткаченко (2021) [19], В.В. Міщенко, В.В. Грубник, П.І. Пустовойт, В.В. Горячий, В.В. Величко та Р.Ю. Вододюк (2019) [9].

Слід окремо виділити дослідження етіологічних чинників, які спричиняють

виникнення гострого некротичного панкреатиту. Наголосимо, що серед основних чинників (захворювання шлунково-кишкового тракту (зазвичай жовчнокам'яна хвороба), токсичні стани (здебільшого це хронічне вживання алкоголю), порушення метаболізму, травми, інфекційні збудники та побічний ефект від прийому певних медикаментів) камені в жовчному міхурі та алкоголь — два найпоширеніші фактори, що спричиняють цей деструктивний стан. Зокрема, лікуванням хвороб жовчовивідних шляхів і жовчного міхура, які призвели до гострого запального стану і сприяють існуванню деструктивної форми гострого панкреатиту, займалися чимало українських лікарів, зокрема С.М. Василюк, О.В. Прудніков, В.В. Іванина, О.С. Ткачук, Н.М. Павлюк, Б.В. Крися й В.М. Атаманюк (2022) [20], М.В. Максименко, Я.М. Сусак, М.В. Коротя, В.В. Волковецький, Р.О. Гаврилюк (2024) [21], Т.І. Тамм, В.В. Непомнящий, К.О. Крамаренко, І.М. Мамонтов, О.П. Захарчук, І.Г. Зульфигаров, Д.Д. Рябушенко (2022) [22].

Серед масиву публікацій присвячених інфікованому гострому некротичному панкреатиту є дослідження присвячені збудникам панкреатичної інфекції й описані Є.П. Коноваловим, В.М. Роговським (2018) [23], Г.-Ю. Маркуліним, Д. Юркіним, І. Щигель, Л. Левченко й А. Горлач (2019) [24]. Y. Susak, K. Opalchuk, O. Tkachenko, M. Rudyk, L. Skivka [4] і Т.В. Форманчук, В.О. Шапринський, О.М. Лопушанський (2022) [25] приділили увагу аналізу лабораторних показників та їх маркерів. Проте здебільшого переважає зосередження уваги на лікуванні панкреатичної інфекції та ускладнень від неї — І.В. Хомяк, М.В. - Костилюв, О.В. Ротар, І.С. Терешкевич, В.І. Ротар, А.І. Хомяк (2018) [12], N.V. Puzyr, A.Y. Tkachenko, M.V. Maksymenko, L.O. Pererva, V.V. Volkovetskii, Y.M. Susak (2024) [6], О.І. Дронов, І.О. Ковальська, А.І. Горлач, І.А. Щигель (2020) [26], Y.M. Susak, O.O. Dirda, O.G. Fedorchuk, O.A. Tkachenko, L.M. Skivka (2021) [5] та Y.M. Susak, O.G. Fedorchuk, O.A. Tkachenko, L.M. Skivka (2021) [27].

У контексті ґрунтовних досліджень панкреатичної інфекції та ускладнень від неї логічним є вивчення В.П. Польовим, Р.В. Салютіним, О.В. Ротаром, М.Я. Романовським, А.С. Паляницею й О.І. Гороховим (2022) [28] імунної відповіді у хворих на ГПН, а В.О. Сипливим, В.І. Робаком, Д.В. Євтушенком, А.Г. Гузем, О.Г. Петюніним (2017) [29], М.А. Зайцевим, А.О. Шелестом, М.В. Коротею, Я.М. Сусаком, О.А. Ткаченком (2021) [1] використання різних препаратів задля ефективнішого лікування пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом.

Певна частина відповідних публікацій Я.М. Сусака, О.А. Ткаченка, О.М. Лобанової (2021) [2], В.В. Міщенко, В.В. Грубника, П.І. Пустовойта, В.В. Горячого, В.В. Величка, Р.Ю. Вододюка (2019) [9] доводить важливість використання еферентної терапії, проте далеко не для всіх клінічних випадків достатньо застосування простих терапевтичних маніпуляцій. Більшість із діагностованих ГНП потребували хірургічного лікування: І.В. Хомяк, М.В. Кости́лев, О. В. Ротар, І.С. Терешкевич, В.І. Ротар, А.І. Хомяк, О.В. Грама (2018, 2020) [12, 13], О.І. Дронов, І.О. Ковальська, К.О. Задорожна, А.І. Горлач (2017) [30], Н.В. Омельчук (2018) [31], М.І. Покидько, Т.В. Форманчук, О.В. Вознюк, О.В. Гончаренко, А.М. Форманчук та О.О. Кириченко (2021) [32] присвятили окремі роботи широкому застосуванню малоінвазивних технологій. Натомість визначенню характеру та оптимального об'єму стандартних відкритих хірургічних втручань при гострому ускладненому панкреатиті з опрацюванням ключових технічних прийомів операцій висвітлено В.П. - Андрющенком, Д.В. Андрющенком й Ю.С. - Лисюком (2018) [33] у дослідженні проведеному в одному з міських панкреатологічних центрів України. Проте трохи раніше Я.М. Сусак, О.А. Ткаченко, Е.В. Світлічний, О.В. Ходзинський та О.О. Дирда (2015) [34] зробили опис клінічного випадку, в якому почергово застосовували різні види хірургічних втручань — від малоінвазивних хірургічних технологій

(пункції та дренивання під ультразвуковим контролем) на першому етапі гострих постнекротичних рідинних скупчень та відмежованих постнекротичних рідинних скупчень заочеревинної клітковини до некрсеквестректомії з лапаротомного доступу та пізнішого оперування через формування постнекротичної кісти підшлункової залози.

Загалом формування тактичного алгоритму хірургічної методики базується на прагненні високої ефективності та мінімальної травматичності як під час самого хірургічного втручання, так і в післяопераційний період. Особливо така ідея простежується в роботах присвячених різним аспектам діагностування та лікування різних форм панкреонекрозу. Так В.І. Русин, С.С. Філіп, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев, О.Ю. Куценко (2019) [35] висвітлили результати протікання та лікування інфікованого невідмежованого ретропанкреонекрозу. Фахівці Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. - Зайцева НАМНУ та Харківського національного медичного університету (В.В. - Бойко, А.О. Меркулов, О.М. Шевченко, С.В. Ткач, А.С. Моїсеєнко, Є.О. Білодід, І.А. Кулик (2023) [36–38]) займалися не лише інструментальним діагностуванням інфікованих форм панкреонекрозу але й проводили в залежності від клінічних випадків малоінвазивні пункційно-дренажні й активні хірургічні втручання.

Своєрідним доповненням такого циклу досліджень комплексного лікування панкреонекрозу можна вважати оприлюднення результатів інших працівників Харківського національного медичного університету та Обласної клінічної лікарні Харкова (І.А. Криворучко, К.Ю. Пархоменко, А.Г. Дроздова, В.А. Вовк, К.Є. Паюнов, С.М. Дягілев (2021) [39]), в яких йшлося про мультимодальні реабілітації в післяопераційний період.

Не залишаються поза увагою вітчизняних науковців й прагнення вдосконалити методи та предмети хірургічних інтервенцій у ділянках гепатикобіліарної та панкреатичної зони. Ці аспекти висвітили у

своїх публікаціях Р. Гаврилюк, М. Максименко, В. Волковецький, М. Коротя (2024) [40] і О.В. Капшитар, О.О. Капшитар (2021) [41]. Вагомим документним підтвердженням значущості цього питання є затвердження описів до патентів на корисні моделі розроблені М.В. Максименком Я.М. Сусаком, В.В. Волковецьким, І.Й. Слічком, М.В. Коротею (2024) [42], В.Д. Шейком, О.Ю. Черкуном, А.С. Калужкою (2018) [43], що певно сприятиме якісному хірургічному лікуванню пацієнтів хворих на ГПН.

Висновки

Джерелознавчий аналіз фахової медичної періодики надає підстави стверджувати, що українські медики перебувають у постійному пошуці оптимізації та вдосконалення форм і методів лікування гострого некротичного панкреатиту. Документним підтвердженням такої думки є чималій масив вітчизняних публікацій з результатами емпіричних досліджень, які лише вибірково представлені в цій оглядовій статті й не є вичерпним списком з означеної тематики. Водночас обмежена вибірковість наукових публікацій повною мірою репрезентує найбільш актуальні напрями науково-практичних досліджень деструктивної форми гострого панкреатиту.

В статті наведено прізвища вітчизняних фахівців, котрі на практиці займаються лікуванням гострого панкреатиту та постійно розробляють новітні методи оперативної діагностики. Узагальнення оприлюднених за означеною темою матеріалів засвідчило, що більшість зі згаданих фахівців опікується проблематикою комплексно та поліпредметно, а також у тісній співпраці з колегами із інших медичних установ.

Конфлікт інтересів відсутній.

Література

1. Зайцев МА, Шелест АО, Коротя МВ, Сусак ЯМ, Ткаченко ОА. Удосконалення методів лікування респіраторних порушень у хворих на гострий некротичний панкреатит. *Priority Directions of Science and Technology Development: abstracts of V International*

scientific and practical conference (Kiev, 24-26 Jan. 2021) SPC-Sciconf.com.ua, Kiev, Ukraine; 2021. P. 223-224. Доступно з: <https://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26.01.21.pdf>

2. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Лобанова ОМ. Випадок лікування хворого на рецидивний гіпертригліцерид - індукований некротичний панкреатит. *Вестник клуба панкреатологов. 2017; 2: 53-57. Доступно з: http://pancreatology.com.ua/dat/var/journal/2017_2017.pdf*
3. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? *General Surg. 2021; 1: 42-47. Available at: <https://emed.library.gov.ua/vit-apol/general-surgery-zahalna-khirurhiia-2021-1-2/>*
4. Susak YM, Opalchuk K, Tkachenko O, Rudyk M, Skivka L. Routine laboratory parameters in patients with necrotizing pancreatitis by the time of operative pancreatic debridement: Food for thought. *World J Gastrointest Surg. 2022; 14 (1): 64-77 [PMID: 35126864 DOI: 10.4240/wjgs.v14.i1.64]*
5. Susak YM, Dirda OO, Fedorchuk OG, Tkachenko OA, Skivka LM. Infectious Complications of Acute Pancreatitis Is Associated with Peripheral Blood Phagocyte Functional Exhaustion. *Dig Dis Sci. 2021 Jan; 66 (1): 121-130. DOI: 10.1007/s10620-020-06172-y. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32170475.*
6. Puzyr NV, Tkachenko AY, Maksymenko MV, Pererva LO, Volkovetskii VV, Susak YM. Endoscopic transluminal necrosectomy in the complex treatment of a patient with acute infected necrotizing pancreatitis. *Clinical case. General Surg. (Ukraine). 2024; (3): 54-62. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2024-3-54>.*
7. Дроздова АГ, Пархоменко КЮ, Гончарова НМ, Вовк ВА, Паюнов КЄ, Супліченко МВ. Комплексний підхід до лікування пацієнтів із гострим панкреатитом. *Харківська хірургічна школа. 2021; 3 (108): 8-11. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2021.02>*
8. Підгірний ЯМ, Підгірний БЯ. Пріоритетні напрямки лікування хворих на гострий панкреатит. *Медицина невідкладних станів. 2018; 3: 44-49. DOI: 10.22141/2224-0586.3.90.2018.129485.*
9. Міщенко ВВ, Грубник ВВ, Пустовойт ПІ, Горячий ВВ, Величко ВВ, Вододюк РЮ. Діагностика та лікування деструктивних форм гострого панкреатиту. *Сучасні медичні технології. 2019; 2: 65-70. Доступно з: <http://>*

- nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2 (1)_15
10. Хомяк ІВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ, Хомяк АІ. Сучасний алгоритм хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит. *Одеський медичний журнал*. 2017; 3 (161): 52-55. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Omj_2017_3_13
 11. Хомяк ІВ. Етапні малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекректомія в хірургічному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит. *Хірургія України*. 2017; 2: 25-29. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2017_2_6.
 12. Хомяк ІВ, Костишев МВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ, Хомяк АІ. Комбінований відеоендоскопічно-черезшкірний доступ у хірургічному лікуванні інфікованого гострого некротичного панкреатиту. *Клінічна хірургія*. 2018; 1: 20-23. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.01.20>
 13. Хомяк ІВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ, Хомяк АІ, Грама ОВ. Транскутанні мініінвазивні втручання в лікуванні гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту. *Клінічна анатомія та оперативна хірургія*. 2020; 1: 89-92. Доступно з: <http://kaos.bsmu.edu.ua/article/view/248282>
 14. Колосович ІВ, Безродний БГ, Ганоль ІВ, Черепенко ІВ. Етапний підхід у хірургічному лікуванні гострого панкреатиту. *Медичні перспективи*. 2020; 2: 124-129. Доступно з: <http://ir.library.nmu.com/handle/123456789/2302>
 15. Фелештинський ЯП, Бондаренко ОМ, Бондаренко МД. Результати малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при ускладненнях гострого панкреатиту. *Вісник проблем біології і медицини*. 2017; 2: 192-196. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2017_2_43
 16. Фелештинський ЯП, Павлів ТП. Діагностично-лікувальна тактика гострого панкреатиту у вагітних. *Art of medicine*. 2018; 4 (8): 169-173. Доступно з: <https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/70/22>
 17. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Згржебловська ЛВ, Березенко ІМ, Дирда ОО. Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні. *Лучевая диагностика, лучевая терапия*. 2016; 3: 60-68. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ldt_2016_3_10
 18. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Сківка ЛМ, Хоменко ІП, Дирда ОО, Пахолюк СІ. Лікування хворих на гострий некротичний панкреатит/парапанкреатит. *Хірургія України*. 2015; 2: 42-46. Доступно з: https://surgukraine.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=54
 19. Покидько МІ, Форманчук ТВ, Сичевська АГ, Ткаченко ОБ. Структурний аналіз клініко-лабораторної й інструментальної діагностики та лікування гострого панкреатиту. *Харківська хірургічна школа*. 2021; 1 (106): 52-58. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.10>
 20. Василюк СМ, Прудніков ОВ, Іванина ВВ, Ткачук ОС, Павлюк НМ, Криса БВ, Атаманюк ВМ. Інтраопераційні ознаки гострого біліарного панкреатиту. *Харківська хірургічна школа*. 2022; 4-5 (115-116): 55-59. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.11>
 21. Максименко МВ, Сусак ЯМ, Коротя МВ, Волковецький ВВ, Гаврилюк РО. Стандарти надання невідкладної допомоги на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах хворим з механічною жовтяницею. *Медицина невідкладних станів*. 2024; 20 (2): 137-143. Доступно з: <http://www.mif-ua.com/archive/article/53430> DOI: 10.22141/2224-0586.20.2.2024.1677
 22. Тамм ТІ, Непомнящий ВВ, Крамаренко КО, Мамонтов ІМ, Захарчук ОП, Зульфигаров ІГ, Рябушенко ДД. Вплив характеру жовтяниці на тактику лікування хворих на гострий панкреатит. *Харківська хірургічна школа*. 2022; 1 (113): 18-23. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.03>
 23. Коновалов ЄП, Роговський ВМ. Панкреатична інфекція: сучасні підходи до профілактики та лікування. *Doctor*. 2006; 3: 1-2. Доступно з: <https://www.uf.ua/wp-content/uploads/2018/01/bdb214dfd28e697268279b4ea41f71ee.pdf>
 24. Маркулін Г.-Ю., Юркін Д., Щигель І., Левченко Л., Горлач А. Таксономічна структура збудників панкреатичної інфекції у пацієнтів на гострий некротичний панкреатит. *Ukrainian scientific medical youth journal*. 2019; 3 (111): 29-39. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMYJ.3\(111\).2019.29-39](https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.29-39).
 25. Форманчук ТВ, Шапринський ВО, Лопушанський ОМ. Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення як ранній прогностичний предиктор перебігу гострого панкреатиту. *Харківська хірургічна школа*. 2022; 2 (113): 12-17. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.02>
 26. Дронов ОІ, Ковальська ЮО, Горлач АІ, Щигель ІА. Екстрапанкреатична інфекція як фактор ризику антибіотикорезистентності збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий некротичний панкреатит. *Клінічна та профілактична медицина*. 2020; 2 (12): 71-78. DOI: [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(12\).2020.04](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04)
 27. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with

- infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? *General Surg (Ukraine)*. 2021; 1; 42-47. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2021-1-42>.
28. Польовий ВП, Салютін РВ, Ротар ОВ, Романовський МЯ, Паляниця АС, Горохов ОІ. Порушення імунної відповіді у хворих на гострий некротичний панкреатит. *Харківська хірургічна школа*. 2022; 4-5 (115-116): 42-45. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.09>
29. Сипливий ВО, Робак ВІ, Євтушенко ДВ, Гузь АГ, Петюнін ОГ. Досвід застосування улінастатину в лікуванні пацієнтів із тяжким гострим панкреатитом. *Український медичний часопис*. 2017; 6 (122): 97-99. Доступно з: <https://umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2018/01/4606.pdf>
30. Дронов ОІ, Ковальська ІО, Задорожна КО, Горлач АІ. Малоінвазивні хірургічні втручання при гострому некротичному панкреатиті: історія розвитку, сучасні тенденції та власний досвід. *Вісник Вінницького національного медичного університету*. 2017; 1 (1): 172-7. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnmu_2017_21_1_%281_%29_49
31. Омельчук НВ. Малоінвазивне лікування гострого панкреатиту, ускладненого постнекротичними псевдокістами підшлункової залози та відмежованими вогнищами некрозу. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина*. 2018; 2: 36-40. DOI: <https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.36-40>
32. Покидько МІ, Форманчук ТВ, Вознюк ОВ, Гончаренко ОВ, Форманчук АМ, Кириченко ОО. Черезшкірні мініінвазивні методи як етапні "step-up" інтервенції в комплексному лікуванні рідинних скупчень у пацієнтів з гострим панкреатитом. *Вісник Вінницького національного медичного університету*. 2021; 1 (25): 32-39. DOI: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25 \(1\)-06](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25 (1)-06)
33. Андрющенко ВП, Андрющенко ДВ, Лисюк ЮС. Стандартні відкриті операційні втручання в хірургічному лікуванні хворих із гострим ускладненим панкреатитом. *Клінічна хірургія*. 2018; 85 (7): 27-29. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.07.27>.
34. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Светлічний ЕВ, Ходзинський ОВ, Дирда ОО. Випадок лікування гострого некротичного панкреатиту у хворого похилого віку. *Хірургія України*. 2015; 4: 122-126. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2015_4_22
35. Русин ВІ, Філіп СС, Болдіжар ОО, Румянцев КЄ, Куценко ОЮ. Особливості протікання і лікування невідмежованого інфікованого панкреанекрозу. *Сучасні медичні технології*. 2019; 2: 61-64. DOI: [https://doi.org/10.34287/MMT.2 \(41\).2019.12](https://doi.org/10.34287/MMT.2 (41).2019.12)
36. Меркулов АО, Шевченко ОМ, Кулик ІА, Білодід ЄО. Інструментальна діагностика інфікованих форм панкреанекрозу. *Харківська хірургічна школа*. 2023; 1-2 (118-119): 34-37. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1-2.2023.07>
37. Бойко ВВ, Меркулов АО, Шевченко ОМ, Ткач СВ, Білодід ЄО, Кулик ІА. Оцінка ефективності пункційних втручань у хворих з септичними ускладненнями гострого панкреатиту. *Харківська хірургічна школа*. 2023; 1-2 (118-119): 38-41. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.12.2023.08>
38. Бойко ВВ, Меркулов АО, Шевченко ОМ, Ткач СВ, Моїсеєнко АС, Білодід ЄО, Кулик ІА. Хірургічна тактика за геморагічних ускладнень панкреанекрозу. *Харківська хірургічна школа*. 2023; 3 (120): 17-20. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2023.03>
39. Криворучко ІА, Пархоменко КЮ, Дроздова АГ, Вовк ВА, Паюнов КЄ, Дягілев СМ. Мультимодальна реабілітація пацієнтів, оперованих з приводу панкреанекрозу. *Харківська хірургічна школа*. 2021; 1 (106): 36-39. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.07>
40. Гаврилюк Р., Максименко М., Волковецький В., Коротя М. Вплив технічних аспектів дизайну та конструкції лапароскопічних інструментів на вирішення проблематики хірургічного лікування патології гепатобіліарної зони. *Ukrainian scientific medical youth journal*. 2024; 2 (146): 145-149. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMYJ.2 \(146\).2024.145-149](https://doi.org/10.32345/USMYJ.2 (146).2024.145-149)
41. Капшитар ОВ, Капшитар ОО. Роль лапароскопічної контактної термометрії в діагностиці набрякової форми гострого панкреатиту. *Харківська хірургічна школа*. 2021; 2 (107): 58-62. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.11>
42. Максименко МВ, Сусак ЯМ, Волковецький ВВ, Слічко ІЙ, Коротя МВ. Національний університет охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика, власник. Лапароскопічний дилатор сфінктера загальної жовчної протоки. Патент України 156216 UA 22.05.2024. Бюл. № 21. 2 с.: іл.
43. Шейко ВД, Черкун ОЮ, Калюжка АС. Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", власник. Спосіб хірургічного лікування парапанкреатичних локальних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту. Патент України 128237 UA 10.09.2018. Бюл. № 17 Доступно з: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/12042/1/Patent_Cherkun.pdf

References

1. Zaitsev MA, Shelest AO, Korotya MV, Susak YM, Tkachenko OA Improving methods of treating respiratory disorders in patients with acute necrotic pancreatitis. Priority Directions of Science and Technology Development: abstracts of V International scientific and practical conference (Kiev, 24-26 Jan. 2021) SPC-Sciconf.com.ua, Kiev, Ukraine; 2021. P. 223-224. Available from: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26.01.21.pdf>
2. Susak YM, Tkachenko OA, Lobanova OM. A case of treatment of a patient with recurrent hypertriglyceridemia - induced necrotic pancreatitis. Bulletin of the Pancreatologists' Club. 2017; 2: 53-57. Available from: http://pancreatology.com.ua/dat/var/journal/2017_2017.pdf
3. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? General Surg. 2021; 1: 42-47. Available at: <https://emed.library.gov.ua/vit-a-pol/general-surgery-zahalna-khirurhiia-2021-1-2/>
4. Susak YM, Opalchuk K, Tkachenko O, Rudyk M, Skivka L. Routine laboratory parameters in patients with necrotizing pancreatitis by the time of operative pancreatic debridement: Food for thought. World J Gastrointest Surg. 2022; 14 (1): 64-77 [PMID: 35126864 DOI: 10.4240/wjgs.v14.i1.64]
5. Susak YM, Dirda OO, Fedorchuk OG, Tkachenko OA, Skivka LM. Infectious Complications of Acute Pancreatitis Is Associated with Peripheral Blood Phagocyte Functional Exhaustion. Dig Dis Sci. 2021 Jan; 66 (1): 121-130. DOI: 10.1007/s10620-020-06172-y. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32170475.
6. Puzyr NV, Tkachenko AY, Maksymenko MV, Pererva LQ, Volkovetskii VV, Susak YM. Endoscopic transluminal necrosectomy in the complex treatment of a patient with acute infected necrotizing pancreatitis. Clinical case. General Surg. (Ukraine). 2024; (3): 54-62. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2024-3-54>.
7. Drozdova AG, Parkhomenko KY, Goncharova NM, Vovk VA, Payunov KE, Suplichenko MV. A comprehensive approach to the treatment of patients with acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2021; 3 (108): 8-11. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2021.02>
8. Pidhirny YAM, Pidhirny BYA Priority areas of treatment of patients with acute pancreatitis. Emergency Medicine. 2018; 3: 44-49. DOI: 10.22141/2224-0586.3.90.2018.129485.
9. Mishchenko VV, Grubnyk VV, Pustovoit PI, Goryachiy VV, Velichko VV, Vododyuk RU. Diagnosis and treatment of destructive forms of acute pancreatitis. Modern medical technologies. 2019; 2: 65-70. Available from: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2\(1\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2(1)_15)
10. Khomyak IV, Rotar OV, Tereshkevych IS, Rotar VI, Khomyak AI. Modern algorithm of surgical treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis. Odessa Medical Journal. 2017; 3 (161): 52-55. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Omj_2017_3_13
11. Khomyak IV. Staged minimally invasive interventions and open pancreatonecrotectomy in the surgical treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis. Surgery of Ukraine. 2017; 2: 25-29. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2017_2_6.
12. Khomyak IV, Kostylev MV, Rotar OV, Tereshkevich IS, Rotar VI, Khomyak AI. Combined videoendoscopic-percutaneous access in the surgical treatment of infected acute necrotic pancreatitis. Clinical Surgery. 2018; 1: 20-23. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.01.20>
13. Khomyak IV, Rotar OV, Tereshkevich IS, Rotar VI, Khomyak AI, Grama OV. Transcutaneous minimally invasive interventions in the treatment of purulent-septic complications of acute necrotic pancreatitis. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2020; 1: 89-92. Available from: <http://kaos.bsmu.edu.ua/article/view/248282>
14. Kolosovich IV, Bezrodny BG, Ganol IV, Cherepenko IV. Staged approach in surgical treatment of acute pancreatitis. Medical Perspectives. 2020; 2: 124-129. Available from: <http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2302>
15. Feleshtinsky YP, Bondarenko OM, Bondarenko MD. Results of minimally invasive and open surgical interventions in complications of acute pancreatitis. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2017; 2: 192-196. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2017_2_43
16. Feleshtinsky YP, Pavliv TP. Diagnostic and treatment tactics of acute pancreatitis in pregnant women. Art of medicine. 2018; 4 (8): 169-173. Available from: <https://art-of-medicine.ifnm.edu.ua/index.php/aom/article/view/70/22>
17. Susak YM, Tkachenko OA, Zgrzheblovskaya LV, Berezenko IM, Dyrda OO. Algorithm for treating patients with acute necrotizing pancreatitis in a specialized department of a multidisciplinary hospital. Radiation diagnostics, radiation therapy. 2016; 3: 60-68. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ldlt_2016_3_10
18. Susak YM, Tkachenko OA, Skivka LM, Khomenko IP, Dyrda OO, Pakholiuk SI. Treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis/

- parapancreatitis. *Surgery of Ukraine*. 2015; 2: 42-46. Available from: https://surgukraine.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=54
19. Pokydko MI, Formanchuk TV, Sychevska AG, Tkachenko OB. Structural analysis of clinical, laboratory and instrumental diagnostics and treatment of acute pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2021; 1 (106): 52-58. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.10>
 20. Vasilyuk CM, Prudnikov OV, Ivanina VV, Tkachuk OS, Pavlyuk NM, Krysa BV, Atamanyuk VM. Intraoperative signs of acute biliary pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2022; 4-5 (115-116): 55-59. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.11>
 21. Maksymenko MV, Susak YaM, Korotya MV, Volkovetsky VV, Gavrilyuk RO. Standards for providing emergency care at the prehospital and early hospital stages for patients with mechanical jaundice. *Emergency Medicine*. 2024; 20 (2): 137-143. Available from: <http://www.mif-ua.com/archive/article/53430> DOI: 10.22141/2224-0586.20.2.2024.1677
 22. Tamm TI, Nepomnyashchy VV, Kramarenko KO, Mamontov IM, Zakharchuk OP, Zulfargarov IG, Ryabushenko DD. The influence of the nature of jaundice on the treatment tactics of patients with acute pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2022; 1 (113): 18-23. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.03>
 23. Коновалов ЄП, Роговський ВМ. Панкреатична інфекція: сучасні підходи до профілактики та лікування. *Doctor*. 2006; 3: 1-2. Доступно з: <https://www.uf.ua/wp-content/uploads/2018/01/bdb214dfd28e697268279b4ea41f71ee.pdf>
 24. Markulin G.-Yu., Yurkin D., Shchyhel I., Levchenko L., Horlach A Taxonomic structure of pathogens of pancreatic infection in patients with acute necrotizing pancreatitis. *Ukrainian scientific medical youth journal*. 2019; 3 (111): 29-39. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMYJ.3\(111\).2019.29-39](https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.29-39).
 25. Formanchuk TV, Shaprynskyi VO, Lopushanskyi OM. Neutrophil-lymphocyte ratio as an early prognostic predictor of the course of acute pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2022; 2 (113): 12-17. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.02>
 26. Dronov OI, Kovalska IO, Gorlach AI, Shchigel IA Extrapancreatic infection as a risk factor for antibiotic resistance of pancreatic infection pathogens in patients with acute necrotizing pancreatitis. *Clinical and Preventive Medicine*. 2020; 2 (12): 71-78. DOI: [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(12\).2020.04](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04)
 27. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? *General Surg (Ukraine)*. 2021; 1; 42-47. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2021-1-42>.
 28. Polyovy VP, Salyutin RV, Rotar OV, Romanovsky MY, Palyanytsya AS, Gorokhov OI. Immune response disorders in patients with acute necrotizing pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2022; 4-5 (115-116): 42-45. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.09>
 29. Syplivy VO, Robak VI, Yevtushenko DV, Guz AG, Petyunin OG. Experience of using ulinastatin in the treatment of patients with severe acute pancreatitis. *Ukrainian Medical Journal*. 2017; 6 (122): 97-99. Available from: <https://umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2018/01/4606.pdf>
 30. Dronov OI, Kovalska IO, Zadorozhna KO, Horlach AI. Minimally invasive surgical interventions in acute necrotizing pancreatitis: history of development, current trends and personal experience. *Bulletin of Vinnytsia National Medical University*. 2017; 1 (1): 172-7. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnm_u_2017_21_1%281%29_49
 31. Omelchuk NV. Minimally invasive treatment of acute pancreatitis complicated by post-necrotic pancreatic pseudocysts and delimited foci of necrosis. *Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series Medicine*. 2018; 2: 36-40. DOI: <https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.36-40>
 32. Pokydko MI, Formanchuk TV, Voznyuk OV, Goncharenko OV, Formanchuk AM, Kyrychenko OO. Percutaneous minimally invasive methods as staged "step-up" interventions in the complex treatment of fluid accumulations in patients with acute pancreatitis. *Bulletin of Vinnytsia National Medical University*. 2021; 1 (25): 32-39. DOI: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25\(1\)-06](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(1)-06)
 33. Andryushchenko VP, Andryushchenko DV, Lysyuk YS. Standard open surgical interventions in the surgical treatment of patients with acute complicated pancreatitis. *Clinical Surgery*. 2018; 85(7): 27-29. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.07.27>.
 34. Susak YM, Tkachenko OA, Svetlichny EV, Khodzinsky OV, Dyrda OO. A case of treatment of acute necrotizing pancreatitis in an elderly patient. *Surgery of Ukraine*. 2015; 4: 122-126. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2015_4_22
 35. Rusyn VI, Filip SS, Boldizhar OO, Romyantsev KE, Kutsenko OY. Features of the course and treatment of unbound infected pancreatic necrosis. *Modern Medical Technologies*. 2019; 2: 61-64. DOI: [https://doi.org/10.34287/MMT.2\(41\).2019.12](https://doi.org/10.34287/MMT.2(41).2019.12)
 36. Merkulov AO, Shevchenko OM, Kulyk IA, Bilodid

- EO. Instrumental diagnostics of infected forms of pancreatic necrosis. Kharkiv Surgical School. 2023; 1-2 (118-119): 34-37. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1-2.2023.07>
37. Boyko VV, Merkulov AO, Shevchenko OM, Tkach SV, Bilodid EO, Kulyk IA. Assessment of the effectiveness of puncture interventions in patients with septic complications of acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2023; 1-2 (118-119): 38-41. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.12.2023.08>
38. Boyko VV, Merkulov AO, Shevchenko OM, Tkach SV, Moiseenko AS, Bilodid EO, Kulyk IA. Surgical tactics for hemorrhagic complications of pancreatic necrosis. Kharkiv Surgical School. 2023; 3 (120): 17-20. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2023.03>
39. Kryvoruchko IA, Parkhomenko KY, Drozdova AG, Vovk VA, Payunov KE, Diaghilev SM. Multimodal rehabilitation of patients operated on for pancreatic necrosis. Kharkiv Surgical School. 2021; 1 (106): 36-39. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.07>
40. Gavrilyuk R., Maksymenko M., Volkovetsky V., Korotya M. The influence of technical aspects of the design and construction of laparoscopic instruments on solving the problems of surgical treatment of hepatobiliary zone pathology. Ukrainian scientific medical youth journal. 2024; 2 (146): 145-149. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMJ.2\(146\).2024.145-149](https://doi.org/10.32345/USMJ.2(146).2024.145-149)
41. Kapshitar OV, Kapshitar OO. The role of laparoscopic contact thermometry in the diagnosis of edematous form of acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2021; 2 (107): 58-62. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.11>
42. Maksymenko MV, Susak YaM, Volkovetskyi VV, Slichko IJ, Korotya MV. P. L. Shupyk National University of Health Care of Ukraine, owner. Laparoscopic dilator of the sphincter of the common bile duct. Patent of Ukraine 156216 UA 22.05.2024. Bull. No. 21. 2 p.: ill.
43. Sheiko VD, Cherkun OY, Kalyuzhka AS. Higher State Educational Institution of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy", owner. Method of surgical treatment of parapancreatic local complications of acute destructive pancreatitis. Patent of Ukraine 128237 UA 10.09.2018. Bull. No. 17 Available from: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/12042/1/Patent_Cherkun.pdf
- Вперше надійшла до редакції 21.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПАМ'ЯТІ ЕДУАРДА МИХАЙЛОВИЧА ПСЯДЛО

2 січня 2025 року пішов у вічність доктор біологічних наук, професор Едуард Михайлович Псядло.

Едуард Михайлович народився 02.01.1946 в Одесі. Він спеціалізувався на розробці інноваційних програм для психодіагностики та професійного відбору.— фахівець у галузях психофізіології та гігієни праці. Доктор біологічних наук (2002), професор (2003). Закінчив Одеський державний університет ім. Мечнікова (1975). Працював в Українському відділенні Інституту праці Держкомпраці СРСР (1979–89); Українському НДІ медицини транспорту МОЗ України (Одеса, від 1989): завідувач лабораторії психофізіології праці та профвідбору (1992–2002). Від 2002 — в Одеському університеті: від 2020 — завідувач кафедри практичної та клінічної психології. Наукові дослідження: фізіологія та гігієна праці; оцінка умов і характеру праці; психофізіологічний професійний відбір робітників транспортних засобів та операторів складних ергатичних систем управління; психодіагностика особистості та дослідження соціально-психологічного клімату у робітничих і навчальних колективах. Його методики допомагали оцінювати фізичне здоров'я, когнітивний потенціал та професійну придатність людей. Він написав більше 200 тез і статей, три монографії, два авторських свідоцтва, сім методичних рекомендацій, вісім навчальних посібників, п'ять методичних вказівок.

Він також був автором розробок науково обґрунтованих програмно-апаратних комплексів по оцінці "Психофізіологічної професійної придатності", "Біологічно активного віку" та "Вікового когнітивного потенціалу", "Соматичного статусу і фізичного здоров'я" тощо.

Едуард Михайлович багато років співпрацював з УКРНДІ медицини транспорту в питаннях професійного відбору працівників небезпечних спеціальностей. Під його керівництвом захищені численні кандидатські дисертації.

Едуард Михайлович був членом редакційної ради журналу "Актуальні проблеми транспортної медицини" з його заснування.

Редакційна колегія журналу "Актуальні проблеми транспортної медицини", адміністрація та співробітники УКРНДІ медицини транспорту сумують разом з рідними та близькими Едуарда Михайловича. Вічна пам'ять!

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. "БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.", усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

5. Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>